

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE
VOL. 1 N°1 NOVEMBRE 2024

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTE
DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | TOGO

ISSN (PRINT) - 3008-1289
ISSN (ONLINE) - 3008-1297
ISSN (DIGITAL) - 3008-1300

INDEXÉE CHEZ
 OpenAIRE
OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol. 1 N° 1 NOVEMBRE 2024

VOL. 1 N° 1 NOVEMBRE 2024

-REVUE-

RE-LECTURE
D'AFRIQUE
RE-LECTURE

Directeur Associé de publication :
SLAOUI LAMIAE
(MAROC)

Dossier 2 :
**SCIENCES SOCIALES &
SCIENCES HUMAINES 1**

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Vol 1 N°1 Novembre 2024, Relecture d'Afrique

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol 1 n° 1 Novembre 2024

ISSN Print : 3008-1289

ISSN Online : 3008-1297

ISSN Digital : 3008-1300

Directeur Associé de publication :

SLAOUI LAMIAE

(Maroc)

EFUA-EDITIONS

**(Editions Francophones
Universitaires D'Afrique)**

Vol 1 N°1 Novembre 2024, Relecture d'Afrique

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Togo

Dossier 2 : Sciences Sociales & Sciences Humaines 1

MAISON D'EDITION

La revue **ASTR-GHANA** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Juin 2024

Acceptation et retour d'expertise : 05 septembre 2024

Retour des textes corrigés : 30 septembre 2024

Parution : Novembre 2024

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revue.afriquerelecture@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

**Publication en ligne et en version
numérique**

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- AKASI Clément, University of Howard, USA
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DOSSOU Paulin Jésus, Université Parakou, Bénin
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FAULKNER Morgan, St Francis Xavier University Antigonish, Canada
- LAMIAE Slaoui, Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation, Fès, Maroc
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- TREMBLAY Christian, OEP, Paris France
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- YEBOUA Kouadio D., ENS UFH Côte d'Ivoire
- YENNAH Robert, Legon University, Ghana

Ligne éditoriale de la revue RE- LECTURE D'AFRIQUE

**Les articles à la revue RE-LECTURE D'AFRIQUE
doivent être conformes aux normes suivantes :**

Le volume d'un article : 14 à 18 pages ; interligne : 1,5 ; police :
Calibri ; taille de police : 12.

L'ordre logique du texte :

- Un titre concis ;
- Le ou les prénoms et nom de l'auteur en minuscules avec une initiale majuscule, le nom complet de l'institution d'attache, le courriel et le téléphone de l'auteur présenté avec l'indicatif International ;
- Un résumé en français de 12 lignes au maximum ;
- Un minimum de trois et un maximum de cinq mots clés ;
- Une introduction ;
- Un développement ;
- Une conclusion ;
 - Une partie source et bibliographie

**Les articulations du développement du texter sont à titre
et/ou à sous- titrer ainsi :**

- Pour le titre de la première section (1) ;
- Pour le sous-titre de la première sous- section (1.1) ;

- Pour le titre de la deuxième section (2) ;
- Pour le sous- titre de la deuxième sous- section (2.1)

NB : Les sous- titres sont à éviter autant que possible.

- La conclusion doit être brève et insister sur les résultats et la portée socio- utilitaire de la contribution.
- La référence bibliographique adoptée est celle des notes intégrées effectivement au texte.

Elle se présente comme suit/ (*nom de l'auteur, année de publication : page à laquelle l'information a été prise*).

- La référence aux sources (sources orales, archives, ouvrages-sources, périodiques ou publications officielles) dans le corps du texte se met en note de bas de page, en mentionnant si possible le ou les pages contenant les informations données.
- Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous- série en précisant le numéro), le document utilisé avec les précisions de date, auteur et, si possible, de page où se trouve l'information donnée.
- Dans la rubrique sources et bibliographie, les sources consisteront à monter, d'une façon détaillée, les sources orales et autres documents primaires ou de première main consultés et/ ou cités. Elles sont à présenter comme suit :
 - Pour les sources orales : dans l'ordre alphabétique des noms des informateurs, dans un tableau comportant un numéro d'ordre, nom et prénom des informateurs, la

date et le lieu de l'entretien, la qualité et la profession des informateurs, leur âge ou leur date de naissance

- Pour les publications officielles, suivre la logique des livres si c'est un ouvrage ancien ; mais dans le cas des périodiques, mentionner l'institution ou l'auteur, le titre en italique, l'année et toutes les autres informations nécessaires à l'identification (numéro, nature,...),
 - Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous-série en précisant le numéro), titre du dossier.
- La bibliographie consistera à indiquer les ouvrages consultés et/ou cités. Elle est classée par ordre alphabétique (en référence aux noms des auteurs). La présentation suivante est recommandée :
- Pour un livre : nom (en minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année d'édition : titre (en italique), lieu d'édition, édition, nombre total e pages facultatif ;
 - Pour un article : nom (minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année : « le titre de l'article entre guillemets » (sans italique), le titre de la revue en italique, le numéro, le lieu d'édition, l'identification des pages du début et de la fin de l'article dans le revue.
- Les langues de publication de la revue sont le français et l'anglais. La publication d'un texte en

une langue autre que celles- ci est soumise à autorisation exceptionnelle de l'administration de la revue.

- Toutes les citations doivent être mises entre guillemets et sans italique. Les citations de plus de quatre lignes sont mises en retrait, en interligne simple, taille 11.
 - Les mots étrangers au français sont à mettre en italique et sans guillemets, exceptées les citations en langue étrangère (qui sont à la fois en italique et en guillemets).
 - La revue s'interdit l'usage du soulignement qui est remplacé par la mise en italique.
 - La présentation des figures, cartes, graphiques, et autres doit se limiter à la dimension 14x 22 exigée par la revue
- RE- LECTURE D'AFRIQUE.** Ces documents doivent porter la mention de la source, de l'année et de l'échelle (pour les cartes).

SOMMAIRE TOME 2

1. Évaluation de l'abandon des soins en tuberculose et de l'efficacité du système de santé à Port-Bouet 2, Yopougon (Côte d'Ivoire)12

Ablakpa Jacob AGOBE

2. La scolarisation de la jeune fille au Niger, aspect historique43

Alhatt, Agga

3. Femmes et Poésie Touarègue : Exploration de la Culture pour l'Elaboration d'un Syllabus au lycée76

Alou AG AGOUZOOM &

Aliou Altamine CISSE

4. Genre et Impacts Différentiels des Risques Hydroclimatiques dans les Communes de Grand-Popo et Athieme95

Bona Elodie Orou Bata

Codjo Clément Gnimadi &

Euloge Ogouwale

5. Ambiguïté de l'Approche Comparée de la Perception Africaine et Occidentale de l'Être dans le Tempelsianisme119

Dieudonné VAÏDJIKÉ &

Ousmane KEMTCHANG

6. Microfinance et mobilisation de l'épargne dans le secteur informel : cas des commerçantes de vivriers de la commune urbaine de Kouroussa148

Mamoudou CONDE

7. La Traduction de l'Orature comme Perspective d'un Humanisme Intégral chez Boubou Hama181
Souleymane Mahamane
8. Etude d'un Service Public d'Eau potable : la SODECI (1959-1997)198
Hyacinthe Digbeugby BLEY & Fousseny Doyakang SORO
9. Approche informationnelle de la gestion de l'environnement total par les interdits au Gabon.....224
Joël-Jadot MEDZEGUE M'AKUE
10. Les œuvres de l'esprit et de l'intelligence chez les Kongo de la Vallée du Niari des temps anciens256
Lucien NIANGUI GOMA
11. Conception de l'esprit chez le Mancagne : "Lugumisme"279
Mark Séraphin Diompy
12. L'Impacts Psychologiques des Violences Conjugales sur la Réussite Scolaire : Cas d'un enfant témoin301
MOUALOU NZIGOU CARELLE ARIANA
13. Gestion des conflits au sein de l'Eglise Catholique au Sud Bénin326
Houèyétongnon Aureste Clétus BOGNON
14. L'épreuve de soi dans *l'univers fang de signification* de Bonaventure Mve Ondo356
Steeve Elvis Ella

Évaluation de l'abandon des soins en tuberculose et de l'efficacité du système de santé à Port-Bouet 2, Yopougon (Côte d'Ivoire).

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences (CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

jacobagobe@yahoo.fr

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

Résumé :

L'objectif de cet article est d'analyser les facteurs liés au système de soins et à l'abandon du traitement contre la tuberculose chez les patients pris en charge à la FSU COM Port-Bouet 2 de Yopougon. Pour atteindre cet objectif, une double approche méthodologique (qualitative et quantitative) a été mobilisée. Ce qui nous a permis d'aboutir aux résultats suivants : Des facteurs de différents ordres sont pointilleux, selon les sociétés, d'influencer la prise en charge et la fidélité thérapeutique. Ce qui influe sur la continuité du traitement antituberculeux. Il apparaît distinctement que toutes stratégies pour renforcer l'adhésion des patients au traitement dans le cadre du système de soins à Port-Bouet 2, doit se fondre spontanément dans le contexte socioculturel local.

Mots Clés : *Système de soins, Abandon, Traitement, Tuberculose.*

Abstract:

The aim of this article is to analyse the factors linked to the health care system and the abandonment of tuberculosis treatment among patients treated at the FSU COM Port-Bouet 2 in Yopougon. To achieve this objective, a dual methodological approach (qualitative and quantitative) was used. This enabled us to arrive at the following results: Factors of various orders are fastidious, according to the societies, to influence the assumption of responsibility and the therapeutic fidelity. This influences the continuity of

anti-tuberculosis treatment. It is clear that any strategies to improve patient adherence to treatment within the Port-Bouet 2 healthcare system must fit spontaneously into the local socio-cultural context.

Key words: Health care system, Abandonment, Treatment, Tuberculosis.

1. Introduction

En Côte d'Ivoire, la tuberculose est endémique, avec une incidence de 128 nouveaux cas sur 100 000 habitants, un fort taux de coinfection par le VIH : 17/100 000. La tuberculose est la principale cause de décès chez les PVVIH en Côte d'Ivoire. En 2021, le taux de mortalité pour les patients coinfectés par la tuberculose et le VIH était de 20%. Le taux d'incidence de la tuberculose multirésistante est de 5.7/100 000. En 2021, le taux de mortalité lié à la tuberculose était de 21/100 000 (pour la mortalité séronégative) et de 6,3/100 000 (pour la mortalité séropositive). Le nombre total de cas de tuberculose notifiés en 2021 était de 20 729. Le taux de réussite des traitements était de 84% pour les nouveaux cas et les cas de rechute enregistrés en 2020, et de 72% pour les cas de tuberculose séropositive enregistrés en 2020 (Le Fonds Mondial, 2023, pp.10-11).

Selon le Plan national de lutte contre la tuberculose 2021-2025 de la Côte d'Ivoire, les populations suivantes sont considérées comme vulnérables à la tuberculose : les PVVIH (Personnes vivant avec le VIH), les populations carcérales, les UD, les migrants, les pauvres des zones urbaines et rurales, les mineurs, les femmes et les enfants (Le Fonds Mondial, op cit, pp.10-11).

Dans le cadre du cycle de subvention 7 (CS7) du Fonds mondial, qui couvre la période 2024-2026, la Côte d'Ivoire peut s'appuyer sur les efforts qu'elle a déployés jusqu'à présent et intensifier davantage les programmes visant à éliminer les

obstacles liés aux droits pour le VIH et la tuberculose en continuant à soutenir la mobilisation et le renforcement des capacités des organisations communautaires, notamment en termes de plaidoyer et de mise en œuvre des programmes de droits humains, et en veillant à donner la priorité à la mise en œuvre complète des éléments essentiels des programmes liés aux droits humains pour le VIH et la tuberculose (Le Fonds Mondial, op cit).

La tuberculose représente un problème de santé publique mondial majeur. Chaque année, on compte environ 9 millions de nouveaux cas et près de 2 millions de personnes meurent de cette maladie (WHO, 2009 cité par Meyssonier, 2012, P. 11). Tous les pays sont touchés mais la plupart des cas (85%) se produisent en Afrique (30%), et en Asie (55%), l'Inde et la Chine comptant à elles deux 35% de l'ensemble des cas. Le contrôle de la tuberculose peut être achevé si chaque patient ayant une tuberculose maladie était diagnostiqué et recevait un traitement adéquat dans le plus bref délai. Un retard de la prise en charge est le reflet d'un défaut d'accès aux soins mais aussi d'un retard diagnostique lié à la prise en charge médicale, qui retarde la mise sous traitement et augmente le risque de transmission de la tuberculose dans la communauté jusqu'à ce que le patient soit correctement traité (Golub JE, Bur S, Cronin WA, Gange S, Baruch N, Comstock GW, et al, cité par Meyssonier, op cit, P.11)

Le diagnostic de certitude de la tuberculose reste la positivité des cultures. Récemment, d'autres outils ont été développés comme la biologie moléculaire avec la mise en évidence de l'ADN mycobactérien ou des tests indirects comme le dosage de l'interféron gamma (Quantiféron®) qui a montré son intérêt dans le diagnostic de la tuberculose latente (Meyssonier, op cit, P. 11).

Même si la tuberculose représente la huitième grande cause de décès dans les pays à revenu faible et intermédiaire, elle reste une maladie curable dans la majorité des cas (Meyssonier, op cit, P. 11).

En dépit, des progrès significatifs réalisés dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, la cessation prématurée ou l'interruption du traitement antituberculeux demeure la principale entrave à la pleine réalisation des objectifs énoncés dans l'Agenda 2030 pour le développement durable, notamment en ce qui concerne la cible 3.3. Cette dernière, axée sur l'éradication des épidémies majeures, se heurte ainsi à la persistance de dynamiques sociétales et structurelles complexes qui compromettent l'efficacité des interventions médicales. « D'ici à 2030, mettre fin à l'épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et combattre l'hépatite, les maladies transmises par l'eau et autres maladies transmissibles » (OMS, 2015, P.14).

Une étude empirique a mené au sein de la Formation Sanitaire Urbaine Communautaire de Port-Bouët 2, située à Yopougon, a révélé que, durant la période s'étendant de janvier à décembre 2024, un total de 512 cas présumés de tuberculose ont été enregistrés. Parmi ceux-ci, 100 cas ont fait l'objet d'une confirmation biologique de leur positivité, et 412 patients ont été orientés vers une prise en charge thérapeutique au sein de la même structure sanitaire. Ces chiffres restent significatifs malgré la gratuité des soins offerts aux patients, révélant ainsi des dynamiques sous-jacentes complexes dans l'accès et l'adhésion au traitement. À partir de cette observation, il convient de s'interroger sur les raisons pour lesquelles les patients en viennent à abandonner leur traitement au sein de la Formation Sanitaire Urbaine à Base Communautaire (FSU COM) de Port-Bouët 2, à Yopougon, en

dépît de la mise en œuvre d'une politique de gratuité des soins. Quels sont les déterminants socio-économiques, culturels ou institutionnels qui participent à l'émergence de ce phénomène d'abandon thérapeutique ou au non fidélisation thérapeutique ?

Un corpus de savoirs établi sur l'objet d'étude a révélé la nécessité d'implémenter des études de prévalence de la tuberculose dans au moins 21 pays à forte incidence, avec pour objectif la réalisation d'au moins une étude par pays d'ici à l'année 2015. À cette fin, le groupe de travail se propose de fournir l'assistance technique requise en fonction des besoins exprimés (Antoun F. et Véziris N., 2011). Cet impératif se justifie notamment par la création, en août 2001, du Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT), institué par l'arrêté N°279 du 8 août 2001, modifié ultérieurement par l'arrêté N°312/MSHP/CAB du 4 octobre 2007 et à nouveau ajusté par l'arrêté N°118/MSHP/CAB du 6 mai 2009. L'engagement de l'État dans ce domaine se manifeste également à travers la mise à disposition continue et gratuite des médicaments essentiels contre la tuberculose, traduisant ainsi une volonté soutenue de répondre aux enjeux sanitaires posés par cette pathologie. Le soutien apporté par les partenaires tant nationaux qu'internationaux a significativement contribué à l'amélioration des performances du Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT).

En ce sens, il convient de noter qu'en 2010, 140 centres de diagnostic et de traitement (CDT) étaient opérationnels, parmi lesquels figuraient 16 centres antituberculeux (CAT). Par ailleurs, 1642 professionnels de la santé ont bénéficié de formations visant à renforcer leurs capacités dans l'identification des cas suspects ainsi que dans le suivi thérapeutique des patients sous traitement. Il importe

également de souligner que le volet communautaire n'a nullement été négligé. Ainsi, 353 membres d'organisations non gouvernementales (ONG) ont été formés pour assurer le suivi des malades en dehors du cadre institutionnel des structures sanitaires. De surcroît, 753 agents de santé communautaire (ASC) ont été recrutés, formés et dotés des moyens nécessaires pour garantir la prise en charge communautaire des patients, facilitant ainsi l'identification et la référence des cas suspects issus des communautés vers les structures sanitaires adéquates. (Rapport PNLT, 2012-2015).

Dans le cadre des efforts de lutte contre la tuberculose, la Côte d'Ivoire a bénéficié des financements octroyés par le Fonds Mondial dans le cadre des Rounds 3, 6 et 9. Ces fonds ont contribué de manière significative à la consolidation des activités de prise en charge des patients atteints de tuberculose, à travers des initiatives telles que la formation et le renforcement des capacités du personnel médical, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures sanitaires, ainsi que la mise en place de dispositifs de suivi et d'évaluation des interventions de lutte contre la maladie.

En outre, ces financements ont permis d'assurer l'approvisionnement en réactifs et consommables de laboratoire indispensables au diagnostic et à la prise en charge des cas de tuberculose. Concernant le financement du Round 9, intitulé « Prévention de la tuberculose multirésistante par l'amélioration de la prise en charge globale de la tuberculose », actuellement en phase d'exécution, ce projet ambitionne d'améliorer l'accès aux médicaments antituberculeux et de renforcer la prise en charge globale des patients atteints de formes multirésistantes de la maladie (Rapport PNLT, op. cit.).

En nous fondant sur la Théorie du Comportement Planifié (TCP) formulée par Icek Ajzen en 1991, nous pouvons examiner

les déterminants des comportements humains en relation avec divers facteurs psychologiques et sociaux. Cette théorie a pour objet d'expliquer et de moduler les comportements à travers l'analyse de leur corrélation avec les attitudes individuelles, le sentiment d'auto-efficacité, ainsi que les normes sociales. Elle repose sur l'hypothèse que l'action humaine est le fruit d'une décision rationnelle, nécessitant au préalable une planification. Ainsi, pour qu'un comportement soit adopté, trois catégories de facteurs interagissent de manière déterminante : (i) *Les attitudes à l'égard du comportement*, qui se réfèrent aux jugements portés sur la désirabilité de ce dernier et sur les conséquences qui en découlent. Par exemple, dans le contexte du suivi d'un traitement médical à un âge avancé, la volonté de suivre le traitement peut être influencée par la valorisation sociale de la guérison et de la longévité. (ii) *Les normes sociales*, qui reflètent les perceptions des attentes et des opinions des proches ou de la société quant à la réalisation du comportement. L'influence des relations interpersonnelles, telles que le soutien ou l'approbation des proches, peut renforcer la confiance dans le succès du traitement, tandis que le risque de décès pourrait être minimisé dans ces dynamiques relationnelles. (iii) *Le sentiment d'auto-efficacité*, qui renvoie aux croyances du sujet concernant sa capacité à accomplir le comportement souhaité. Cette dimension souligne l'importance que l'individu attribue à sa propre compétence pour réussir, notamment dans le contexte d'une prise de décision autonome et informée.

Ainsi, la TCP propose une approche holistique de l'action humaine, où la décision comportementale est à la fois conditionnée par des jugements individuels, des pressions sociales, et des perceptions de compétence personnelle.

2. Matériel et Méthodes

Sur le plan méthodologique, le cadre de l'étude se situe en Côte d'Ivoire, plus précisément dans le District sanitaire d'Abidjan. La population cible de l'enquête se compose des personnes atteintes de tuberculose, en cours de traitement. Les critères d'inclusion retenus étaient les suivants :

- ✓ Déclarer avoir contracté la tuberculose au cours des six derniers mois;
- ✓ Répondre aux critères d'appartenance à la population étudiée, validés lors d'un entretien
- ✓ Être physiquement présent au FSU COM Port-Bouet 2 de Yopougon au moment de l'enquête
- ✓ Avoir donné un consentement éclairé pour participer à l'enquête.

Les critères d'exclusion retenus étaient :

- Être âgé de moins de 18 ans
- Se trouver dans l'incapacité de fournir un entretien
- Avoir déjà pris part à l'enquête

L'étude adopte une approche mixte, combinant une dimension quantitative et qualitative. L'enquête de terrain a été réalisée au FSU COM Port-Bouet 2 de Yopougon (Côte d'Ivoire) du 10 au 20 avril 2024. L'échantillon quantitatif a inclus toutes les personnes atteintes de tuberculose ayant consulté et interrompu leur traitement antituberculeux dans cet établissement, soit un total de 300 individus. Conformément à la méthode statistique décrite par Madeleine Grawitz, la taille de l'échantillon à interroger a été fixée à 30 personnes, soit 10 % de la population totale de l'étude.

Pour l'échantillon qualitatif, nous avons privilégié un échantillonnage non probabiliste, basé sur un choix raisonné.

Les techniques de collecte de données comprenaient des entretiens semi-directifs, avec pour support un guide d'entretien, ainsi que des questionnaires administrés directement aux participants.

Le traitement et l'analyse des données ont été effectués à l'aide de la méthode dialectique et de l'individualisme méthodologique, en référence à Karl Popper (1956). Ces approches nous ont permis de parvenir aux résultats que nous présentons.

3. Résultats & Discussion

3.1. Socio-démographie des patients atteints de tuberculose à FSU COM Port-Bouet 2

3.1.1. L'influence de l'âge sur la perception et la gestion de la tuberculose : Approche sociologique des représentations et des pratiques de santé

La figure 1, présentée ci-après, illustre la répartition des patients en fonction de la variable "âge". Cette dernière s'avère être une variable d'importance cruciale, dans la mesure où elle offre un prisme analytique pertinent pour appréhender les dispositions cognitives d'un individu. Néanmoins, il convient de souligner que les représentations sociales de la tuberculose peuvent se moduler en fonction de l'âge, en prenant des formes distinctes selon que l'on se situe à l'adolescence, dans la jeunesse, ou à l'âge.

Figure 1 : Tuberculose et Tranches d'Âge : Une Approche Sociologique des Facteurs de Risque

Source : Agobe A.J., 2024

L'analyse de la figure 1 révèle que l'âge des patients atteints de tuberculose dans le cadre de cette étude s'échelonne entre 15 et 60 ans. Plus précisément, 60,71 % des malades appartiennent à la tranche d'âge de 15 à 35 ans.

Ce constat met en évidence une vulnérabilité accrue des jeunes adultes face à cette pathologie. Cette prévalence parmi les jeunes peut être interprétée à la lumière de certaines conduites et comportements adoptés par cette population, susceptibles de les exposer davantage à des facteurs de risque favorisant la contraction de la maladie. Ce propos illustre : « *Je fumais par jour demi ou un paquet de cigarettes. Lorsque, je suis tombé malade, la radiographie a montré que mes poumons étaient atteints* ». **T.A, Abidjan, 10 avril 2024**

Cette déclaration révèle un lien de causalité entre une habitude de consommation nocive, ici, le tabagisme et l'impact

sur la santé, en l'occurrence une maladie pulmonaire. D'un point de vue sociologique, elle permet d'explorer plusieurs années. D'abord, la consommation de cigarettes est analysée sous l'angle de la socialisation. Ensuite, la prise de conscience tardive des dissonances cognitive de rationalité limitée, Enfin, l'enquête suggère une forme de révélation corporelle de l'habitus de classe, Ainsi, cette déclaration révèle comment des comportements individuels s'inscrivent dans des cadres sociaux plus larges et mettent en lumière l'interaction entre les choix personnels, les influences sociales et les réalités biologiques.

Ce résultat interroge certaines caractéristiques historiographiques de la tuberculose, telles que celles déjà formulées par Buchillet (1995), dont l'analyse attribue l'origine de la maladie à des dynamiques sorcellaires. Cette perspective étiologique, inscrite dans un cadre de croyances magico-religieuses, pourrait contribuer à éclairer le décalage temporel observé entre l'émergence des premiers symptômes et le recours aux dispositifs de soins pertinents de la biomédecine. Toutefois, dans le cadre de la présente étude, cette construction étiologique de la maladie ne semble pas susceptible de remettre en question la légitimité des pratiques préventives, notamment en ce qui concerne l'isolement des malades.

3.1.2. Inégalités de genre et vulnérabilité face à la tuberculose : une approche sociologique des dynamiques sexuées dans la santé publique¹

La figure 2 montre la répartition des malades selon leur sexe. Le sexe a été pris en compte comme un indicateur essentiel, car la sensibilité et la vulnérabilité peuvent varier

¹ Ce titre met en lumière les différences sociales et structurelles liées au genre dans le contexte de la tuberculose, et intègre des notions importantes telles que les inégalités et la vulnérabilité sociale, souvent influencées par les dynamiques de genre dans la santé publique.

entre les hommes et les femmes. En effet, cette variable a été choisie pour mieux comprendre les facteurs qui expliquent l'abandon du traitement de la tuberculose. Autrement dit, nous cherchons à déterminer si les hommes ou les femmes sont plus vulnérables dans le cadre de cette étude.

Figure 2 : Tuberculose et Inégalités de Genre : Comprendre la Répartition des Malades

Source : Agobe A.J. 2024

La figure 2 ci-après révèle que 75 % des individus concernés sont de sexe masculin. Cette observation met en évidence une vulnérabilité accrue des hommes dans le cadre de cette étude. Cette prévalence pourrait s'expliquer par le fait que les comportements sociaux et les modes de vie adoptés par les hommes les exposent davantage au risque de contracter la tuberculose. Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus dans une étude menée au Vietnam par Long et Alit (1999), qui soulignent que la forme contagieuse de la tuberculose,

provoquée par le bacille de Koch (BK), touche préférentiellement les hommes.

3.1. 3. Tuberculose et Situation Matrimoniale : Dynamiques Sociales et Stigmatisation dans le Contexte de la Santé

La figure 3 ci-dessous montre la répartition des malades selon leur situation matrimoniale. Cette information permet d'évaluer le niveau de responsabilité sociale d'une personne. En général, dans la société, on considère que les personnes mariées mettent en commun leurs ressources matérielles et financières pour soutenir un malade.

Figure 3 : État de Santé et Conjugalité : Disparités en Fonction de la Situation Matrimoniale

Source : Agobe A.J. 2024

L'analyse de la figure 3 révèle que 50 % des patients concentrés ne sont pas mariés. Ce constat met en évidence une quasi-absence de soutien familial dans le suivi des malades.

L'absence de statut matrimonial parmi ces individus pourrait avoir des répercussions sur la prise en charge familiale, puisque le cadre socio-familial joue un rôle central dans l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. En outre, le mariage, souvent perçu comme un facteur d'intégration sociale, structure le réseau de soutien et les dynamiques d'entraide, dont l'absence peut fragiliser les mécanismes de solidarité au malade.

En effet, l'individu tuberculeux marié pourrait bénéficier d'une prise en charge de qualité contrairement à un autre individu tuberculeux non marié. La situation matrimoniale des malades est à cet effet un facteur déterminant dans leur prise en charge. Cette allégation éclaire : *« Je ne travaille plus mais grâce à mon mari, je paye mon transport pour venir à mes rendez-vous médicaux »*. **Y.G, Abidjan, 10 avril 2024**

Cette assertion soulève plusieurs thèmes sociologiques intéressants, notamment les dynamiques de genre, les relations de pouvoir au sein du couple, et les implications économiques de la dépendance financière. L'auteur de l'allégation souligne la dynamique de la dépendance économique au sein du couple. L'individu en question manifeste une dépendance vis-à-vis de son conjoint masculin pour satisfaire ses besoins matériels, ce qui interroge la répartition des rôles au sein de cette relation. Ce phénomène est révélateur des normes traditionnelles qui assignent fréquemment à l'homme la fonction de pourvoyeur financier. Dans cette optique, une patiente associée à la FSU COM de Port-Bouet 2 à Yopougon, renforce cette analyse en déclarée : *« Si, je n'étais pas dans un foyer, je ne pourrais pas suivre correctement mon traitement. J'oublie souvent de prendre mes comprimés. C'est mon époux qui me rappelle que je dois prendre mes médicaments »*. **K.G, Abidjan, 13 avril 2024**

La déclaration de l'enquête soulève des questions pertinentes quant à la dynamique de l'individu face à la maladie, ainsi qu'à l'importance du cadre social dans la gestion de la santé. D'une part, l'affirmation selon laquelle l'absence de structure familiale compromettrait l'adhésion au traitement souligne l'importance du soutien social dans le processus de soins. Ce soutien peut être interprété à travers le prisme des théories du capital social, qui mettent en avant les ressources que les individus tirent de leurs relations interpersonnelles et de leur réseau. En effet, le rappel par l'époux n'est pas qu'un simple acte de mémoire ; il s'inscrit dans un rapport d'interdépendance qui contribue à la régulation de l'état de santé de l'individu.

D'autre part, l'oubli fréquent de la prise des médicaments témoigne d'une fragilité psychologique ou d'un défi cognitif. Cela peut être analysé à travers la notion de conformité thérapeutique, qui fait référence à la capacité et à la volonté d'un patient de suivre un traitement médical. Cet oubli peut également être interprété comme un reflet de la charge mentale qui représente la volonté du malade de prendre ses médicaments.

En résumé, l'interaction entre la santé individuelle et le contexte familial, ainsi que les mécanismes de soutien qui en découlent, méritent une attention particulière dans l'étude des comportements de santé. Cela met en lumière la nécessité de considérer les dimensions sociales et relationnelles dans la conception.

3.1.4. Niveau d'Instruction et Accès aux Soins : Comprendre les Disparités dans la Lutte Contre la Tuberculose

La figure 3 ci-après illustre la répartition des patients en fonction de leur niveau d'instruction. Ce choix s'explique par

l'observation selon laquelle les individus classés comme analphabètes ne partagent généralement pas les mêmes schémas de raisonnement que ceux provenant d'un parcours éducatif supérieur ou secondaire. Cet indicateur a été sélectionné dans le cadre de cette recherche pour évaluer la perception de la tuberculose parmi les patients, notamment en ce qui concerne leur degré de compréhension des prescriptions médicales ainsi que les facteurs susceptibles d'expliquer l'abandon du traitement.

Figure 4- Tuberculose et Niveau d'Éducation : Une Étude Sociologique des Inégalités de Santé

Source : Agobe A.J., 2024

A partir du décodage de la figure 4, 50% des malades interrogés n'ont aucun niveau d'étude. Cela pose une difficulté dans leur prise en charge. C'est ce qu'explique, une malade interrogée à FSU COM Port-Bouet 2 de Yopougon en ces propos : « *Je ne sais pas lire et lorsque j'oublie les consignes*

données par le médecin, je ne prends pas mes comprimés. J'attends à ce que mon mari descende du travail afin qu'il m'explique comment prendre les comprimés ». **Q.M, Abidjan, 15 avril 2024**

Ce propos illustre plusieurs dimensions sociologiques, notamment la question de l'illétrisme et son impact sur les pratiques de santé. La déclaration souligne une dépendance cognitive à l'égard d'un tiers (le mari), révélant ainsi des dynamiques de genre.

D'une part, l'incapacité à lire, qui peut résulter d'un manque d'accès à l'éducation, entraîner une vulnérabilité dans le contexte de la gestion de la santé personnelle. Cela démontre une forme d'exclusion sociale, où l'individu est mis à l'écart des processus décisionnels relatifs à sa santé. En effet, la santé est souvent perçue comme un droit fondamental, mais cette situation met en lumière les inégalités sociales de santé.

D'autre part, la dépendance à l'égard du partenaire pour des tâches basiques de santé met en exergue la division des rôles au sein du foyer. Ce phénomène peut être interprété comme une reproduction des normes de genre traditionnel, où l'homme est vu comme le soutien et le pourvoyeur financier.

Enfin, l'attente de l'intervention du mari signale une forme d'aliénation et d'impuissance qui peut avoir des répercussions sur l'autonomie individuelle et la santé mentale. Cela pose la question de la responsabilité collective en matière d'éducation et de soutien dans les relations interpersonnelles, ainsi que la nécessité d'adapter les systèmes de santé aux besoins spécifiques des individus, en tenant compte de leur position sociale.

3.1.5. Impact des facteurs économiques, sociaux et culturels sur la continuité du traitement antituberculeux

La figure 5 présentée ci-après illustre la répartition des participants à l'enquête selon leur activité socioprofessionnelle. Cette variable s'avère déterminante et peut exercer une influence significative sur les choix décisionnels des individus dans des situations spécifiques.

En effet, dans le contexte de cette étude, nous avons opté pour l'analyse des sources de revenus des malades, car la gestion d'une maladie est intimement corrélée aux ressources économiques dont disposent les particuliers.

Figure 5 : Travail et Tuberculose : Une Analyse de la Corrélation entre Activité Socioprofessionnelle et Santé

Source : Agobe A.J. 2024

L'examen de la figure 5 révèle qu'environ trois quarts des patients s'engagent dans une activité rémunératrice. Il apparaît clairement que la non-adhésion des patients au régime thérapeutique n'est pas corrélée à leurs sources de revenus. Cette observation vient corroborer les conclusions de recherches antérieures menées aux États-Unis (CDC, 1994) et au

Brésil (MS, 1999). Cette étude met en lumière que l'adhésion au traitement constitue un enjeu multifactoriel, transcendant de manière significative les seules caractéristiques.

3.1.6. Représentations sociales du médicament : perceptions et attitudes des patients

Figure 6 : Le Médicament comme Symbole : Représentations et Expériences des Patients Tuberculeux

Source : Agobe A.J., 2024

À la lecture de la figure 6, il convient de souligner que la quasi-totalité des patients confère l'efficacité des médicaments administrés par leurs praticiens. La perception et l'utilisation des médicaments présentent souvent des variations notables au sein des sociétés indigènes, comme l'illustre l'étude ressort par Buchillet (1987, 1988).

Selon cet auteur, les populations indigènes tendent à identifier les caractéristiques physiques (telles que la forme ou la couleur) souhaitées pour atteindre l'objectif thérapeutique.

Les plantes utilisées dans le traitement de la tuberculose sont ainsi sélectionnées en fonction de propriétés physiques qui évoquent symboliquement l'effet escompté dans la lutte contre la maladie.

Les concepts de posologie, de durée du traitement, de fréquence des prises, ainsi que l'adéquation d'un médicament à une symptomatologie ou à une pathologie spécifique, représentent des dimensions essentielles dans l'évaluation de l'efficacité thérapeutique. L'enquête menée au sein de la FSU COM Port-Bouet 2 de Yopougon met en évidence deux sources majeures d'inquiétude : d'une part, la durée relativement longue du traitement, et d'autre part, les effets secondaires associés aux médicaments antituberculeux. Ces éléments soulignent l'importance des conditions sociales et médicales qui encadrent l'adhésion aux protocoles thérapeutiques dans les services de santé : *« Peuvent également influencer de manière négative l'adhésion au traitement, bien que ces derniers ne semblent pas conduire automatiquement à une faible adhérence »*. **A.M, Abidjan, 17 avril 2024**

« Le traitement de la tuberculose est long. Avaler régulièrement les comprimés est souvent fatigant. Cela conduit dès fois à des comportements de négligence de continuer le traitement » **K.M, Abidjan, 18 avril 2024**

A l'analyse de cette déclaration de l'auteur, l'habitus, selon Bourdieu, désigne l'ensemble des dispositions durables qui guident les pratiques et les perceptions des individus. Dans le contexte de la tuberculose, l'habitus peut influencer la manière dont les patients perçoivent leur maladie et leur traitement.

En nous référant à l'analyse approfondie de Pascal Fugier concernant la gestion de la tuberculose, il convient de conceptualiser le traitement de cette pathologie en plusieurs

phases distinctes. En premier lieu, il est essentiel de situer le traitement de la tuberculose dans son contexte, notamment en ce qui concerne la durée prolongée requise pour sa prise en charge. En effet, la tuberculose (TB) impose fréquemment un traitement d'une durée minimale de six mois, voire davantage, ce qui représente une difficulté de la fidélité thérapeutique pour les patients.

Ensuite, il est impératif de souligner l'importance cruciale de l'adhésion au traitement. Cette adhésion est déterminante pour prévenir l'émergence de résistances médicamenteuses et pour assurer une issue favorable de la maladie. La non-adhésion peut engendrer des complications significatives, tant pour la santé individuelle que pour la famille.

Par ailleurs, il est nécessaire d'évoquer la fatigue et l'épuisement engendrés par les effets secondaires des médicaments administrés. Les traitements antituberculeux sont souvent associés à divers effets indésirables, rendant la régularité de la prise des médicaments particulièrement ardue. Ce phénomène peut contribuer à un sentiment généralisé de lassitude chez le patient, nuisant ainsi à sa motivation.

Enfin, la répétition quotidienne et la monotonie inhérentes à l'ingestion systématique des médicaments peuvent engendrer un sentiment d'ennui, amenant certains patients à négliger leur traitement. Cette dynamique souligne la nécessité d'une approche thérapeutique qui prend en compte les dimensions psychosociales du parcours de soin des individus.

En somme, l'approche de Pascal Fugier souligne un défi majeur dans le traitement de la tuberculose : la nécessité d'une prise de médicaments régulière sur une longue période. La fatigue et les comportements de négligence en résultent, mettant en lumière l'importance d'une approche holistique qui

inclut le soutien psychosocial et l'éducation des patients pour améliorer l'adhésion au traitement de la tuberculose.

3.2. Perceptions des patients concernant l'accessibilité des horaires de rendez-vous au FSU COM de Port-Bouet

Source : Agobe A.J. 2024

L'unanimité des patients témoignent que le FSU COM Port-Bouet 2, situé à Yopougon, demeure constamment accessible aux heures de rendez-vous. La loi du mouvement dialectique postule que rien n'est figé et que tout phénomène est en constante évolution. Ce principe nous a permis d'illustrer que, malgré la gravité de la situation sanitaire des patients atteints de tuberculose, un changement positif est envisageable grâce à une fréquentation assidue de ce centre de santé. En effet, en intégrant les diverses recommandations en matière de prise en charge des malades tuberculeux et en sensibilisant ces derniers à l'importance de la régularité dans leur fréquentation des structures de prise en

charge, il serait possible d'améliorer significativement l'adhésion et la fidélité thérapeutique des patients.

3.3. Les inégalités d'accès aux médicaments : une analyse sociologique des parcours de soins et des barrières socio-économiques

Source : Agobe A.J., 2024

Dans l'analyse de la figure 8, il convient de souligner que la quasi-totalité des patients exprime une perception positive concernant l'accessibilité aux soins à la FSU COM Port-Bouet 2. Ce constat s'avère en décalage avec les conclusions de l'étude menée par Ruffino-Netto (2000), qui met en exergue les enjeux logistiques liés à l'abandon des patients au sein des centres de traitement. En effet, l'approvisionnement irrégulier des services de santé en médicaments représente un obstacle significatif pour les patients. Néanmoins, les résultats de notre enquête indiquent que la FSU COM Port-Bouet 2 fournit les médicaments gratuitement aux patients. Ce constat est corroboré par le témoignage de DK, une patiente présente au

CAT, qui déclare : « *On me donne les médicaments gratuitement* à FSU COM Port-Bouet 2 ».

L'énoncé de l'auteur soulève plusieurs enjeux sociologiques. Tout d'abord, il met en lumière l'accès aux soins de santé dans un contexte où les ressources médicales peuvent être limitées. L'expression « gratuitement » suggère un système de santé qui, malgré ses déficiences potentielles, tente de répondre aux besoins fondamentaux de la population. Ce phénomène peut être analysé à travers le prisme de l'économie.

Ensuite, l'institution mentionnée, « FSU COM », est perçue comme un acteur clé dans la structuration de l'offre de soins. Ce type d'établissement est souvent associé à des initiatives communautaires visant à améliorer la santé publique dans des zones défavorisées.

La référence à Port-Bouet, un quartier souvent caractérisé par des défis socio-économiques, souligne l'importance de ces dispositifs dans la lutte contre l'exclusion sociale. Enfin, cet énoncé interroge les dynamiques de dépendance et d'autonomisation des individus face à un système de santé. Le fait de recevoir des médicaments gratuitement peut être perçu comme une forme d'assistance, mais cela peut également engendrer une relation de dépendance vis-à-vis de l'institution qui les dispense.

3.4. Les dynamiques relationnelles entre soignants et patients à la FSU COM de Port-Bouët

2 : Analyse sociologique des pratiques et interactions

Source : Agobe A.J., 2024

À l'interprétation de la figure ci-dessus, il apparaît clairement qu'une proportion significative des patients interrogés (50 %) expriment une insatisfaction quant à la qualité de leurs relations avec les spécialistes de santé. Cette dynamique relationnelle est cruciale pour l'adhésion des patients aux traitements prescrits. En effet, la qualité de l'interaction entre le professionnel de santé et le patient joue un rôle fondamental dans la réussite des régimes thérapeutiques.

Il est essentiel de reconnaître que des barrières linguistiques et culturelles peuvent influencer cette relation. Ces différences peuvent non seulement mener à des diagnostics erronés, mais également nuire à la coopération des patients dans le suivi de leur maladie. À cet égard, un patient,

témoigne de cette réalité en déclaré : *«Les médecins ont un vocabulaire médical. C'est souvent difficile pour nous, malades ayant un niveau d'étude secondaire de mieux comprendre le traitement »*. **A.P, Abidjan, 15 avril 2024.**

L'affirmation de l'auteur met en exergue plusieurs enjeux sociologiques significatifs liés à la communication dans le cadre des interactions. Tout d'abord, il est crucial de considérer la notion de « capital culturel », telle que théorisée par Pierre Bourdieu. Les médecins, en tant que professionnels de la santé, possèdent un capital culturel spécifique qui se manifeste par la maîtrise d'un lexique technique et d'un savoir spécialisé. Ce vocabulaire médical constitue un ensemble de significations et de pratiques qui leur est propre, renforçant ainsi le pouvoir médical.

En revanche, le groupe des malades, caractérisé par un niveau d'étude secondaire, peut être perçu comme ayant un capital culturel limité dans le domaine médical. Cette disparité engendre une barrière à la compréhension des traitements proposés, ce qui peut avoir des conséquences directes sur l'adhésion aux prescriptions médicales et, par extension, sur la qualité des soins. Ce phénomène est illustratif de la théorie de la distance sociale, qui souligne les inégalités d'accès à l'information et aux ressources.

De surcroît, la communication entre médecins et patients peut être envisagée à travers le prisme de la sociologie des émotions. La difficulté de compréhension peut engendrer un sentiment d'angoisse ou d'impuissance chez les patients, exacerbant ainsi leur vulnérabilité face à la maladie. La terminologie médicale devient alors non seulement un obstacle cognitif, mais également un facteur de détresse émotionnelle, exacerbant la dissonance.

Ce résultat confirme les résultats de l'étude de Buchillet (1997), selon l'auteur dans la région du Rio negro au Brésil, comme probablement ailleurs, le patient indigène se sent, en effet, souvent discriminé par le médecin qui démontre peu d'intérêt pour ses particularités ethniques et socioculturelles, se limitant le plus souvent à lui fournir en portugais quelques explications rapides sur la maladie, sur son mode de transmission et son évolution, ainsi que sur la nécessité de suivre le traitement jusqu'à la fin sous peine de rechute, sans se préoccuper de savoir si son patient les a comprises. La loi de l'interaction qui observe que tout influe sur tout, tout est dans le tout et qu'il faut toujours replacer les faits sociaux et les éléments dans leurs contextes.

La loi de l'interaction, en sociologie, postule que tout phénomène social est interrelié, chaque élément exerçant une influence sur les autres et réciproquement. Elle souligne la nécessité de replacer tout fait social dans son contexte global pour en saisir pleinement le sens.

Appliquée à l'étude des interactions dans le domaine de la santé, cette loi permet d'éclairer les dynamiques complexes entre les pratiques des malades et les attitudes ou comportements des professionnels de santé, particulièrement dans la prise en charge des pathologies telles que la tuberculose.

Cette approche met en évidence l'interdépendance des acteurs sociaux dans les processus de soins, illustrant ainsi la complémentarité des efforts collectifs en vue d'améliorer la condition des malades tuberculeux. Elle appelle également à une démarche intégrée et participative, qui tienne compte des différentes représentations sociales des maladies pulmonaires.

En effet, les représentations sociales de la santé et de la maladie s'inscrivent profondément dans le "socius" et sont

façonnées par l'histoire et les rapports sociaux. Elles reflètent la nature des relations entre l'individu et la société, notamment par la manière dont les connaissances profanes et scientifiques circulent et sont intégrées. Ces représentations influencent la manière dont les individus appréhendent et s'approprient le savoir médical, ce qui constitue un enjeu central pour une compréhension holistique des dynamiques de santé publique.

Conclusion

Les réflexions antérieures révèlent que les stratégies de gestion et de lutte contre la tuberculose dépassent largement les seules considérations liées à la transmissibilité de l'infection, à la réceptivité des patients aux traitements pharmacologiques spécifiques, ou encore à leur observance des protocoles thérapeutiques prescrits. Elles s'inscrivent dans une dynamique plus large qui inclut des dimensions sociales, politiques et économiques, témoignant ainsi de la complexité des dispositifs de contrôle sanitaire au sein des systèmes contemporains de santé publique.

En effet, divers facteurs, qui varient selon les contextes socioculturels, ont le potentiel d'influencer sur l'efficacité des initiatives préventives et thérapeutiques. Parmi ces facteurs, on peut évoquer : la précarité des infrastructures de soins, qui impacte la qualité des diagnostics ; la disponibilité et la distribution des médicaments ; l'efficacité du dépistage et du suivi des personnes en contact avec des patients tuberculeux ; l'accompagnement et la supervision des traitements ; ainsi que l'accessibilité géographique et économique des centres de soins pour les patients.

De plus, le non-respect, par les professionnels de santé, des normes et recommandations techniques édictées par les

programmes nationaux de lutte contre la tuberculose concernant les pratiques diagnostiques, préventives et thérapeutiques constituent un obstacle majeur. Les disparités linguistiques et culturelles entre les soignants et les patients peuvent également altérer la communication et la relation thérapeutique. Pour assurer une efficacité optimale dans la lutte contre la tuberculose, les professionnels de santé doivent impérativement reconnaître que cette problématique revêt un caractère multifactoriel.

En effet, elle se situe à l'intersection des politiques de santé publique, des caractéristiques socioculturelles des populations affectées, ainsi que des attitudes et des attentes tant des agents de santé que des patients. Les stratégies destinées à endiguer la propagation de la tuberculose au sein d'une société ou d'une région donnée doivent donc intégrer cette politique thérapeutique.

En particulier les spécificités cliniques et l'histoire naturelle de la tuberculose telles que sa progression et sa dissémination lente, la distinction entre infection et maladie, l'absence de signes pathognomoniques, son évolution chronique et les risques de rechute ainsi que les contraintes liés aux approches préventives et thérapeutiques, notamment le traitement prolongé et les effets secondaires potentiels des médicaments, il devient évident que toute stratégie d'intervention en matière de diagnostic, de prévention et de traitement doit être directement ancrée dans le contexte socioculturel.

Bibliographie

BARDET Jean Pierre, 1988, *«Peurs et Terreurs face à la contagion»*, Paris, Fayard.

- BARNES Paul F. & BARROWS Susan A., 1993, « *Tuberculosis in the 1990s* », *Annals of Internal Medicine*, 119 (5): 400-410.
- BARNHOORN François & ADRIAANSE Hamadeh, 1992, « *In Search of Factors Responsible for Non-Compliance among Tuberculosis Patients in Wardha District, India* », *Social Science and Medicine*, 34 (3): 291-306.
- BERGMAN A.B., WERNER R.J., 1963, « *Failure of Children to Receive Penicillin by Mouth* », *New England Journal of Medicine*, 268: 1334-1338.
- BUCHILLET Dominique, 2001, « *Tuberculose et santé publique : les multiples facteurs impliqués dans l'adhésion au traitement* », Journal: Autrepart, Publisher: CAIRN, <https://doi.org/10.3917/autr.019.0071>, <https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/4yMDVRg4/>
- CAPRARA Andrea, 2000, « *Transmettre la maladie. Représentations de la contagion chez les Alladian de la Côte-d'Ivoire* », Paris, Karthala, coll. Médecines du monde, 213 p.
- CAREY Jackson C., 1996, « *Linguistic and Cultural Aspects of Tuberculosis Screening and Management for Refugees and Immigrants* », in International Union against Tuberculosis and CDC-Centers for Disease Control and Prévention, 1994, « *Core Curriculum on Tuberculosis. What the Clinician Should Know* », Centers for Disease Control and Prevention/National Center for Prévention Services/Division of Tuberculosis Elimination, Atlanta, Georgia, 3rd edition.
- COIMBRA Jr. C.E.A. et al., 1994, « *Paracoccidiodin and Histoplasmin Sensitivity in Tupi-Monde Amerindian Populations from Brazilian Amazonia* », *Annals of Tropical Medicine and Parasitology*, 88: 197-207.
- EARNEST M., Sbarbaro J.A., 1996, « *Tuberculosis: Adherence to Regimens and Directly Observed Therapy* », in W.R. Rom, S.M.

Garay (eds), *Tuberculosis*, Boston, Little, Brown and Company: 927-934.

ICEK Ajzen, 1991, «*The Theory of Planned Behaviour*» (La théorie du comportement planifié), <http://www.sietmanagement.fr/wp-content/uploads/2017/12/Azjen.pdf>

KARL Popper (1956), «*Misère de l'historicisme*» (ROUSSEAU Hervé, Trad.), Paris, Pion.
(Original publié en 1944)

LE FONDS MONDIAL, 2023, «*CÔTE D'IVOIRE Evaluation des progrès Initiative « Lever les obstacles »* du Fonds mondial, https://www.theglobalfund.org/media/13574/crg_2023-progressassessmentcotedivoire_report_fr.pdf

MEYSSONNIER Vanina, 2012, «*Epidémiologie de la tuberculose et de la résistance aux antituberculeux. Santé publique et épidémiologie*». Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, Français. ffNNT : 2012PAO66665ff. fftel-00833269, <https://theses.hal.science/tel-00833269/document>

Organisation Mondiale de la Santé(OMS), 2015, «*La santé dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030*», Rapport du Secrétariat, https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/eb138/b138_14-fr.pdf

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT) CÔTE D'IVOIRE, 2015, «*PLAN STRATEGIQUE NATIONAL 2012-2015 DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE*», https://extranet.who.int/countryplanningcycles/sites/default/files/country_docs/Cote%20Ivoire/pns_2012-2015_tb.pdf

La scolarisation de la jeune fille au Niger, aspect historique.

Alhatt, Agga

Docteur en Sciences de l'Éducation

Ecole Normale Supérieure

de l'Université Abdou Moumouni de Niamey

aggalhat2@gmail.com

Résumé

La scolarisation de la jeune fille est aujourd'hui un défi pour toutes les sociétés du monde en développement. Et ce travail de recherche pose la problématique relative à cette scolarisation. À cette question, la société traditionnelle africaine en général et nigérienne en particulier a très souvent opposé une résistance à la scolarisation de la jeune fille. Cependant, il n'en demeure pas moins que des avancées significatives ont été constatées aussi bien pendant la période coloniale qu'après les indépendances relativement à l'accès et au maintien des filles à l'école. Cet article retrace chronologiquement le processus de scolarisation pendant la période coloniale au Niger d'une part et d'autre part cherche à faire ressortir les efforts consentis par les autorités nigériennes dans le cadre de la promotion de la scolarisation de la jeune fille après les indépendances. La recherche documentaire a servi à conduire cette recherche, ce tout en utilisant la démarche historique.

Mots clé : *égalité, équité, genre, scolarisation, politique éducative*

Summary

The schooling of young girls is today a challenge for all societies in the developing world. And this research work raises the issue of this schooling. To this question, traditional African society in general and Nigerien society in particular has very often resisted the schooling of young girls. However, the fact remains that significant progress has been made both during the colonial period and after independence in terms of girls' access to and retention in school. This article chronologically retraces the process of

schooling during the colonial period in Niger on the one hand and seeks to highlight the efforts made by the Nigerien authorities in the context of promoting the schooling of young girls after independence. Documentary research was used to conduct this research, while using the historical approach.

Keywords : *equality, equity, gender, schooling, education policy.*

Introduction

L'enseignement est en France, à ses débuts, dominé par l'église. La loi de 1905 voit la séparation de l'église et de l'État, concrétisant ainsi la laïcité de l'école de la République. C'est cet enseignement qui a été transposé pendant la période coloniale dans les colonies françaises d'Afrique. C'est pourquoi, dans ce travail, nous allons nous intéresser exclusivement à la scolarisation des filles dans les établissements publics et privés au Niger pendant la période coloniale et post-coloniale.

Cette scolarisation des filles est au cœur des objectifs de l'Éducation Pour Tous. Dans le monde, dans bien de cas, les filles ont moins accès à l'école que les garçons notamment dans les pays en développement comme le Niger. Pourtant, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 stipule que « tout être humain a droit à l'éducation au moins en ce qui concerne l'enseignement primaire ». Au Niger, la question de la scolarisation de la jeune fille a toujours été au centre des préoccupations des autorités politiques, de la période coloniale à nos jours. Tenant compte de cette problématique, les autorités de la 7^e République ont pris une décision capitale avec la signature du décret N°2017-935/PRN/MEP/A/PLN/EC du 5 décembre 2017 par lequel les filles doivent aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. De ce décret, une Stratégie Nationale d'Accélération de l'Éducation et de la Formation des Filles et des Femmes (SNAEFF) a été mise en œuvre. Cette stratégie

procède de l'analyse de la situation de la jeune fille caractérisée par la présence de plusieurs facteurs en défaveur de la scolarisation de la jeune fille.

L'objectif de cet article est de faire découvrir la place réelle qu'occupe la scolarisation de la jeune fille dans les politiques éducatives des autorités nigériennes. Pour répondre à cette question, ce travail est axé sur l'analyse de la scolarisation de la jeune fille pendant la période coloniale et après les indépendances, précisément en ce qui concerne la période de 1996-2008 jusqu'à la 7^e République (2011-2021).

Le travail est réalisé à partir de la recherche documentaire entreprise aux Archives Nationales du Niger, à la bibliothèque de la Commission Nationale pour l'Unesco et l'Icesco. Il s'articule autour des points ci-après : la situation de la scolarisation en France au 19^e siècle ; la scolarisation de la jeune fille en Afrique et au Niger, la scolarisation de la jeune fille dans la 7^e république. Mais avant, nous allons débiter par une brève revue des écrits portant sur la scolarisation de la jeune fille en Afrique et au Niger.

I. Revue de littérature

En Afrique, dans l'article intitulé « **Bilan de la décennie de la femme** » (Catherine COQUERY-VIDROVITCH, 1985-1986 : 65), réalisé à l'occasion de la Conférence de Nairobi en 1968, il est mis en évidence que, malgré les progrès réalisés dans le domaine de l'égalité juridique et la participation des femmes au développement, il n'en demeure pas moins que les inégalités de fait persistent encore.

Un autre article portant sur les « **Recherches sur l'histoire des femmes en Afrique : Bilan provisoire** » (Catherine COQUERY-VIDROVITCH, 1985-1986 :71) aborde cette problématique dans

une étude de cas portant notamment sur le Sénégal, le Ghana et le Congo Belge.

Le constat au Sénégal est que la grande majorité des hommes a fait l'école des fils de chefs, ou fréquenté l'École Normale William Ponty de Dakar. On remarquera qu'au niveau des diplômés, aucune femme, avant l'indépendance, n'avait eu la possibilité de passer le Baccalauréat, du fait justement de considérations culturelles liées aux coutumes alors très rigides et pesantes.

Contrairement au Sénégal, une avancée significative est remarquable au Ghana sous colonisation anglaise entre 1960 et 1973 où on décompte six cent mille élèves (600.000) du primaire (tous sexes confondus) avec en 1961 : 38 % de filles ; en 1973, 44 % de filles. Mais seulement 10 % de filles fréquentent alors l'Université.

Au Congo Belge, l'objectif colonial était de christianiser la population autochtone, de la scolariser un peu, et surtout de la discipliner pour la faire travailler. En 1960, le Congo belge est le pays d'Afrique où l'on comptait le moins de filles scolarisées. Aucune femme ne fréquentait l'Université. Avant 1960, on ne comptait aucune femme diplômée du secondaire au Congo belge. En 1960, il y avait trois cent cinquante mille filles (350.000) dans le primaire, et 1,5 % seulement de filles scolarisées dans le secondaire.

Le constat est que dans ces pays d'Afrique sous domination coloniale différente, des efforts, en fonction des intérêts de la puissance coloniale, sont faits dans la scolarisation de la jeune fille malgré le poids des traditions dans toutes ces aires culturelles.

Au Niger, Boureima Alpha Gado (2021) a, quant à lui, fait ressortir les parcours élogieux de certaines femmes scolarisées au Niger à travers les premières femmes qui ont fréquenté

l'École Normale des jeunes filles de Rufisque au Sénégal à savoir Mme. Alzouma Louissette et Mme. Djibo Fatimata Diallo. Ainsi, la première femme à avoir dirigé une École Normale au Niger est Mme. Dakaou Bibata Adamou, la première femme nommée Ministre au Niger et ayant soutenu une thèse de Doctorat en mathématique est Mme. Moumouni Aissata Kané, la première femme commissaire de police au Niger est Mme. Barry Bibata Gndou, la première femme dans le corps de la douane est Mme. Abdou Kadogo Christiane Berthe, la première femme qui a créé un parti politique est Mme. Sounna Hadizatou Diallo, la première femme qui s'est présentée aux élections présidentielles et ayant soutenu une Thèse de Doctorat en Relations Internationales à l'âge de 30 ans est Mme. Bayard Mariama Gamatié , la première femme qui a dirigé la cour constitutionnelle au Niger est Mme. Salifou Fatimata Bazeye, la femme qui a beaucoup plus servi hors du Niger dans les institutions du système des Nations-Unies est Mme. Benbello Fatouma Agnes Diaroumeye, etc.

De cette brève revue littéraire, notre travail va s'inscrire dans la perspective du cas du Congo belge sous colonisation belge car ayant adopté une démarche historique dans l'analyse de la scolarisation de la jeune fille, passant de la période de l'influence de l'église chrétienne à l'indépendance du pays en 1960. Ce canevas va servir de modèle pour l'analyse de la question de la scolarisation de la jeune fille au Niger.

II. La situation de la scolarisation des filles en France au XIXe siècle

L'enseignement des filles a été un sujet de polémique tout au long du XIXe siècle. La demande en matière d'Écoles pour les filles était dans bien de cas inférieure à ce qu'elle pourrait être

pour les garçons car pensait-on, elles n'avaient pas vocation à travailler à l'extérieur et celles qui y étaient contraintes avaient des emplois n'exigeant aucune qualification. Dans la pratique, on peut faire la distinction suivante : ceux qui avaient quelques moyens envoyaient leurs filles à l'École de la Paroisse pour qu'elles apprennent à lire, mais les élites avaient plus d'exigences. Par ailleurs, des pensions accueillaient des filles pour apprendre tout ce qu'une jeune fille devait savoir concernant le mariage.

Entre 1850 et 1880, il y a eu une offensive des Congrégations féminines qui permirent l'ouverture des nombreuses écoles primaires pour les filles mais c'est par la Loi du 21 décembre 1880 appelée Loi **Camille See** qu'on mit sur pied un enseignement secondaire féminin. Cet enseignement était plus proche par certains aspects du Primaire Supérieur que du Secondaire masculin. C'est seulement le 25 mars 1924 que fut rétablie l'identité des études entre le secondaire masculin et le secondaire féminin.

La politique éducative de la III^e République a indéniablement encouragé l'enseignement des filles. Les lois Ferry instaurent **la gratuité, la laïcité et l'obligation** de l'enseignement primaire pour les filles comme pour les garçons, mais apportent aussi un soutien considérable à la formation des enseignantes (ouverture d'une école normale primaire féminine dans chaque département en 1879 ; ouverture de l'École Normale de Fontenay en 1880 ; création de l'École Normale Secondaire de Sèvres en 1881).

L'effort consenti pour l'éducation féminine a surtout pour but de contrer la menace cléricale puisque l'Église domine l'éducation féminine. Jules Ferry exprime cette notion largement répandue dans son célèbre discours de la Salle

Molière en 1870 dans lequel il stigmatise le rôle de l'église concernant les femmes :

« [...]....C'est pour cela que l'Église veut retenir la femme, et c'est aussi pour cela qu'il faut que la démocratie la lui enlève ; il faut que la démocratie choisisse, sous peine de mort ; il faut choisir, citoyens : il faut que la femme appartienne à la science ou qu'elle appartienne à l'Église ». ((Rebecca Rogers,cf. books.openedition. org).

Malgré le caractère idéologique de ce discours, l'idée d'une mainmise rétrograde de l'Église sur l'éducation féminine s'est largement imposée dans l'histoire. Les chiffres sont là pour confirmer le poids des religieuses dans la scolarisation des filles : en 1863, 70 % des institutrices publiques sont des bonnes sœurs et, en 1865, 56 % des filles sont élevées par des religieuses.

L'enseignement colonial en France a été transposé dans ses colonies en Afrique dont le Niger.

III- La scolarisation de la jeune fille en Afrique et au Niger

En 1922, sur les 25.000 élèves que comptait l'AOF, 1 000 seulement étaient des filles contre 6.529 filles sur 56.852 élèves en 1938 ; ce qui représentait un effectif dérisoire par rapport à celui des garçons.

C'est pourquoi, dès 1923, le Conseil Général du Gouvernement de l'AOF (Afrique Occidentale Française) avait commencé à plaider pour l'enseignement des filles afin qu'elles soient concernées en même temps que les garçons par la « mission civilisatrice ». Mais ce ne fut que dans les années 1930 que l'enseignement des filles en AOF a commencé à connaître des véritables changements surtout à la suite du Congrès International de l'Évolution des Peuples Colonisés tenu en

1937. Lors de cette rencontre, Madame le GOFF, future Directrice de l'École Normale des Jeunes filles de Rufisque, s'exclamait en ces termes par rapport à la discrimination dont étaient victimes les filles « Quel dommage qu'on n'ait pas dès le début de la colonisation mené de front, l'éducation des hommes et des jeunes filles en AOF ».

Désormais, l'enseignement des filles recevait des appuis consistants et le Gouverneur de l'AOF adoptait même la circulaire N°38/E du 18 janvier 1937 relative à l'enseignement des filles (1G3.19). Cette circulaire disposait que :

« l'École populaire ne devrait pas seulement avoir comme objectif d'obtenir la minorité où devraient se recruter les cadres subalternes mais doit aussi avoir un rôle social qui tendrait à donner de nouvelles habitudes de vie aux indigènes. Ce rôle ne pouvait être complet si l'enseignement s'adressait exclusivement aux éléments masculins. Il devrait s'adresser aussi aux filles et aux femmes pour une meilleure évolution des habitudes dans la famille ».

Évoquant les obstacles à l'enseignement des filles dans des milieux musulmans ou traditionalistes, la situation sociale de la femme, la situation domestique de la jeune fille, le manque de personnel, l'incertitude des programmes, les erreurs d'orientation qui ont donné à l'enseignement des filles un caractère exclusivement intellectuel, la circulaire disait que ces obstacles sont faciles à surmonter grâce à l'organisation de l'enseignement. Celui-ci devrait tourner autour des principes directeurs tels que : les notions pratiques de vie domestique améliorée, d'économie, d'hygiène, de puériculture. Cet enseignement devrait être avant tout celui de la maison et de la famille indigène et devrait se faire en français parlé mais aussi au moyen de la langue indigène est permise.

L'école coloniale viserait essentiellement les classes dirigeantes (notables et chefs) dont la rétention des enfants paraît aux yeux du colonisateur une sorte d'otage et d'objet de chantage. Elle permet aussi un semblant d'implication des dignitaires locaux à la gestion des affaires publiques. Cependant, elle demeure le creuset d'un enseignement d'influence et de sélection mais surtout de sélection sociale plutôt que de sélection individuelle. Pour atteindre cet objectif, cet enseignement devrait mettre l'accent sur la pratique afin de mieux préparer la femme à tenir son rôle d'épouse, de mère, de maîtresse de maison. Il n'aura d'importance que lorsqu'il aura été répandu partout. Pour qu'il se développe, la formation des institutrices indigènes qui iront le répandre jusque dans le plus petit village, est nécessaire. L'enseignement des filles proposé par la circulaire comportait trois degrés différents de ceux des écoles des garçons :

- au premier degré : une école de village à classe unique dirigée par une monitrice ;
- au deuxième degré : une école au chef-lieu du Cercle ou dans les centres où il y a des écoles régionales. Ces écoles sont appelées « la maison des femmes africaines » où se passera un enseignement pratique et oral jusqu'au CE ;
- au troisième degré : il y a ce qu'on a appelé les « écoles normales pratiques ménagères » qui préparaient à leur fonction de candidates sage-femmes, d'infirmières et de monitrices d'école.

Le développement de l'enseignement des filles a été conforme au programme d'organisation et d'installation financière et humaine au chef-lieu de chaque colonie.

En 1944, à la Conférence de Brazzaville, c'est-à-dire sept (7) ans après la Circulaire de 1937, l'enseignement des filles a encore été à l'ordre du jour compte tenu de son faible développement. Concernant le Niger, à la rentrée scolaire du 1^{er} septembre 1922, la Colonie comptait 60 filles sur les 695 élèves, qui suivaient un enseignement essentiellement ménager.

La présence des filles à l'école a été signalée pour la première fois dans le rapport du Colonel Venel, Commissaire du Gouvernement Général en Territoire du Niger en date du 7 août 1915. Il y notait la présence d'une fille au niveau de l'école du village de Bilma sur un effectif de dix (10) élèves. Ensuite, à l'école de village de Zinder, au titre de l'année scolaire 1915-1916, la présence de deux (2) filles a été notifiée sur un effectif de 190 élèves que comptait l'établissement.

En 1921, une classe des filles a été ouverte à l'École Régionale de Zinder avec un effectif de 25 élèves de 7 à 11 ans dont 8 filles métisses. En 1922, une seconde classe a été ouverte à l'École Régionale de Niamey, ce qui portait désormais à deux (2) le nombre de classes pour filles dans la Colonie, avec un effectif de 62 élèves. Dans l'école élémentaire de Mainé Soroa, l'inspecteur de l'enseignement, Monsieur Cros notait dans son rapport d'inspection en date du 21 octobre 1938 que « déjà en 1924-1925 des fillettes fréquentaient cette école ».

Ainsi, la situation de l'enseignement des filles n'a fait que s'améliorer dans les établissements scolaires les années qui suivirent.

Tableau N°1: La liste des huit(8) filles de l'École Régionale de Niamey au titre de l'année scolaire 1928-1929.

N°	Nom et prénom	Date naissance	Profession du parent
210	Marcelline Saint Anna	1921	Commerçant
211	Salmou Ardali	1921	Cuisinier
212	Gneli Mamadou	1922	Infirmier
213	Hadiara Adamou	1922	Cuisinier
214	Aissatou Abdou	1922	Commerçant
215	Salmou Malam Abdou	1922	Commerçant
216	Aissatou Garba	1923	Commerçant
217	Fatimata Garba	1922	Commerçant

Source : Annabo Moussa H (2003 :37).

Le constat qui ressort du tableau est qu'il n'y avait aucune fille de paysans ni de chefs parmi celles-ci (ci-dessus dans le tableau). Parmi ces huit (8) filles scolarisées, on ne retrouvait qu'une fille de fonctionnaire (infirmier), deux (2) d'auxiliaires de l'administration (cuisiniers) et cinq (5) des commerçants. La présence de ces filles à l'école s'expliquait par la proximité de ces trois composantes sociales de l'administration coloniale et qui vont constituer par la suite la classe privilégiée du fait des études de leurs enfants. Cependant, les filles issues de la chefferie et de la paysannerie connaîtront un retard très important dans le domaine de la scolarisation. Les filles inscrites à l'école ne dépassaient pas le plus souvent deux à trois années d'études.

Les effectifs des filles étaient les suivants par secteur dans les années 1934-1935 au Niger.

Tableau N°2 :La répartition par secteur scolaire des élèves filles : année scolaire 1934-1935 (enseignement du 1^{er} degré).

Secteur scolaire	Nature de l'école	Nature des classes	Nombre des filles
Niamey	Ecole régionale	Classe des filles	24
Niamey	Ecole préparatoire de Diapaga	CP	15
Birni N'Konni	-	-	-
Maradi	Ecole Régionale	CP2	12
Zinder	Ecole Régionale	Classe des filles	38
Total	-	-	89

Source : Annabo Moussa H (2003 :38).

Le tableau montre que la majorité des filles se retrouvaient en début du cycle primaire (CP) dans les années 1934-1935 et c'est seulement au niveau de deux écoles régionales (Zinder et Niamey) que l'enseignement était un peu en avance dans les classes des filles. Cette situation s'explique par le fait que durant cette période le recrutement des filles à l'école, était rare.

L'École Primaire Supérieure (EPS) qui était un établissement post primaire n'avait commencé à accueillir les élèves filles qu'à partir de 1936.

En 1950, l'école régionale de Niamey était fréquentée par 222 élèves inscrits régulièrement dont 33 filles (Cf. le tableau N°3 ci-dessous).

Tableau N°3 : Les effectifs des élèves de l'école Régionale de Niamey en 1950

Classe	Français	Métis	Djerma	Sonrai	Maouri	Dahoméen	Peulh	Divers	Total	Filles
CM	2	0	3	7	6	3	2	14	37	1
CE2	-	5	7	1	2	3	1	13	32	6
CE1	3	1	11	-	-	9	4	9	37	9
CP2	-	-	24	1	3	8	7	12	55	-
CP1	2	7	17	1	2	11	6	15	61	17
Totaux	7	13	62	10	13	34	20	63	222	33

Source : ANN : 1 G3.17 : Territoire du Niger : Inspection Académique : Ecole Régionale de Niamey et documentation diverse,1936-1955.

Il ressort du tableau que l'école régionale de Niamey est fréquentée par 222 élèves dont 33 filles parmi lesquels 7 français, 13 métis, 62 Djerma, 10 sonrai, 13 maouri, 34 dahoméens, 20 peuls et 63 d'ethnies diverses repartis dans toutes les classes du CP1 au CM. Le nombre important des djerma (62) s'explique par le fait que l'école est implantée dans l'environnement des populations djerma d'une part et d'autre part l'administration coloniale française s'est attachée fortement à cette population dans son implantation sur le territoire du Niger. Ce qui entraîna de facto l'éveil de conscience de cette population. Celui des dahoméens est dû au fait que l'administration nigérienne était gérée en majorité par des dahoméens beaucoup plus en avance sur le Niger du point de vue de la scolarisation, le Niger n'ayant pas assez de cadres qualifiés pendant cette période. Le conflit sur l'île de Lete intervenu entre le Niger et le Dahomey en 1963 a vu le départ de la plupart des dahoméens laissant désormais le Niger se

servir de cadres moins performants. Le défi a été relevé progressivement par les autorités nigériennes. On note cependant, l'absence d'élèves issues des communautés Touarègue, Arabe, Toubou, Kanouri et Gourmantché qui peuvent se retrouver à l'école Régionale de Zinder (1912) pour les premières et le Gourmantché à l'École Régionale de Fada N'Gourma rattaché désormais à la Haute Volta (aujourd'hui Burkina Faso) en 1947.

-Les résultats aux examens à l'école régionale de Niamey
Nous n'avons pas trouvé à proprement parlé de résultats aux examens des premières promotions à l'école régionale Niamey. Cependant, nous avons rencontré les résultats de deux sessions, à savoir celles de 1951 et 1958. Ces résultats sont répartis comme suit :

- à la session de 1951 de l'examen du Certificat d'Études Primaires Élémentaires : 4 admis avaient été déclarés dont 3 garçons et 1 fille ;
- à la session de 1958 de l'examen du Certificat d'Études Primaires Élémentaires : 8 garçons avaient été déclarés admis.

La classe des filles à l'École Régionale de Maradi en 1938 est une merveilleuse réalisation. Cette classe compte en effet trente-quatre (34) filles inscrites dont 23 présentes. La fréquentation est assez régulière le matin. Mais la distance de l'école au village apparaît comme un obstacle à la fréquentation l'après-midi. Le programme d'enseignement est comme suit : le matin : lecture, écriture, langue, calcul, dessin ; l'enseignement ménager, l'après-midi (couture surtout). Dans cette classe, 2 ou 3 fillettes intelligentes se sont fait distinguer et pouvaient obtenir le Certificat d'Études Primaires

Élémentaires pour devenir monitrices de l'enseignement, sages-femmes, et infirmières : il fallait profiter de cette circonstance et encourager ces fillettes pour réussir dans leur parcours scolaire.

Au niveau de l'École Primaire Supérieure, à l'issue des épreuves orales, la commission centrale propose l'admission définitive qui est prononcée par le Gouverneur dans la limite des places disponibles.

En application des nouvelles dispositions issues de l'organisation du concours d'entrée à l'École Primaire Supérieure, la situation des effectifs de l'École Primaire Supérieure de Niamey se présente comme suit :

Tableau N°4 : la situation des effectifs du 1^{er} Octobre 1946 à L'École Primaire Supérieure de Niamey.

Année	Effectifs élèves	Sexe des élèves
1 année A	33	Tous garçons
1 année B	35	Dont 4 filles
2 ^e année	25	Dont 3 filles
3 ^e année	28	Dont 1 fille
Total	121	Dont 8 filles

Source : 1G5.40 : rapport de rentrée de l'École Primaire Supérieure de Niamey. Année Scolaire 1946-1947.

La lecture du tableau fait ressortir un total de 121 élèves dont 8 filles issues du Concours d'entrée à l'École Primaire Supérieure de Niamey en 1946 pour viser l'excellence.

Dans l'enseignement secondaire, en 1952-1953, il y avait 17 filles au Collège Classique et Moderne de Niamey et dans les Cours Normaux contre 218 garçons dans les mêmes établissements. L'effectif des filles est de 16 filles au Collège

Classique Moderne de Niamey et une (1) fille au Cours Normal. Les filles scolarisées se retrouvaient dans les cours normaux pour sortir monitrices d'enseignement et pendant cette période, il n'y avait aucune fille dans l'enseignement technique longtemps réservé aux garçons. Cependant, on notait la présence d'une seule fille dans la filière formation professionnelle à l'École Régionale de Zinder en 1940. Voici quelques résultats de la performance des filles dans l'enseignement secondaire.

Tableau N° 5 : _Résultats au BEPC et au BE de 1950 à 1954.

Année scolaire	BEPC		BE	
	Total admis	Filles admises	Total admis	Filles admises
1950-1951	10	2	7	0
1952-1953	11	2	20	1
1953-1954	10	1	100	0
Total	31	5	127	1

Source : Annabo Moussa H (2003 : 53).

Sur les trois années (1950-1954), le constat est qu'il y avait eu 5 filles admises au BEPC sur les 31 candidats. La situation était critique concernant le BE où il était enregistré une (1) seule admission sur un total de 127 admis. De façon générale, les résultats des examens au secondaire étaient alarmants concernant les filles car l'enseignement secondaire n'était pas assez développé pendant cette période et les effectifs des filles étaient très faibles et moins motivants dans les classes.

-Dans la formation technique et professionnelle, relativement au domaine de la santé, il était adressé par le Gouverneur de Dakar un télégramme officiel N° 389 en date du 28 septembre

1946 à toutes les Colonies Koulouba (Mali), Porto Novo (Bénin), Abidjan (Côte D'ivoire), Niamey (Niger), donnant l'information selon laquelle, l'École des Assistantes Sociales allait ouvrir ses portes le 15 Novembre 1946 à Dakar. Chaque colonie devrait proposer une élève ayant une formation intellectuelle d'au moins égale à deux (2) premières années de l'EPS dont l'âge minimum est de 19 ans et qu'elle sera complètement prise en charge dès son arrivée par l'administration de cette école.

Par lettre N°1641 du 12 octobre 1946, le chef du service de l'enseignement par intérim informait le Gouverneur du Niger qu'il n'y avait pas à l'heure actuelle de fille qui remplissait les conditions demandées par le T.O. Cependant, une seule fille, Paulette Agi (entendre **Fagi**) les remplissait mais celle-ci est infirmière à Niamey (née à Tahoua en 1925 et élève de l'EPS en 1942 et 1943) Il fallait alors avoir l'avis de ses supérieurs hiérarchiques pour la faire partir de son poste pour une autre formation.

Informé de la question, le Médecin Lieutenant-Colonel Morvan, par note N°1039/SD du 18 octobre 1946, notifiait que « le nombre des infirmières au Niger est déjà déficitaire. Je ne peux pas encore le réduire ». Cette réaction a conduit le Gouverneur du Niger, Gosselin à répondre par Télégramme Officiel N°727/APA du 22 octobre 1946 au Gouverneur de Dakar : « aucune candidate ne remplit les conditions exigées ».

Cette démarche épistolaire montre à quel point la gestion des ressources humaines pendant la période coloniale était sujette à un contrôle permanent et rigoureux. Elle montrait aussi le respect strict du principe cardinal de la hiérarchie administrative et la prise en compte des avis pertinents des collaborateurs de travail.

Par rapport au concours d'entrée dans les Écoles Fédérales, le Niger n'avait commencé à présenter ses premières élèves au

concours d'entrée à l'École Normale des Jeunes Filles de Rufisque (Sénégal) qu'à partir de 1939-1940. Deux candidates étaient présentées et reçues. C'était les premières représentantes du Niger dans une École Fédérale. De 1918 à 1945, le Niger avait envoyé au total, cinq (5) filles dans la section sages-femmes tandis qu'il n'y avait aucune dans la section infirmières-visiteuses.

-La situation de la scolarisation des filles métisses au Niger

Tableau N°6 : La situation des effectifs des élèves à l'Ecole Régionale de Zinder en 1940.

Classes	Garçons	Filles	Total	Noirs	Métis	Européens	Total
Cours préparatoire	49	8	57	48	8	1	57
Cours élémentaire	33	5	38	21	12	5	38
Cours moyen	35	-	35	31	4	-	35
Classe des filles	-	15	15	2	13	-	15
Totaux	117	28	145	102	37	6	145

Source :1G4.34 : rapport d'inspection de l'École régionale de Zinder, du 24 au 25 janvier 1940.

En 1940, la situation des élèves à l'École Régionale de Zinder donne 145 élèves parmi lesquels 117 garçons, et 28 filles. La décomposition en classes sociales de ces 145 élèves est la suivante : 102 élèves noirs, 37 métis et 6 élèves européens. Cette situation explique déjà qu'il y a dans cette école trois composantes sociales qui cohabitent pendant la période coloniale à savoir les enfants métis, les enfants noirs et les enfants européens. On dénombre par niveau d'études des enfants métis dans le :

- Cours préparatoire : 8 métisses/57 élèves ;
- Cours élémentaire : 12 métis/38 élèves
- Cours moyen : 4 métisses/35 élèves
- Classe de fille : 13 filles métisses /15 élèves soit au total 25 filles métisses à l'École Régionale de Zinder en 1940.

Plus tard, concernant les filles métisses, après la deuxième guerre mondiale précisément, la cohabitation dans le même internat, de jeunes gens et de jeunes filles, jusqu'à l'âge de la puberté ne manquait pas de poser de problèmes. Il fut décidé alors de transférer les jeunes filles au foyer ouvert le 1^{er} juin 1944 à Fada N'Gourma qui appartenait alors au Niger où elles furent confiées à des religieuses.

Dans cette localité aussi, le contrôle était strict quant à l'avenir de ces jeunes filles. En témoigne la lettre n°55/IA-N/C du 2 octobre 1952 de l'inspecteur d'académie adressée au Gouverneur Général, lettre par laquelle il désapprouvait le comportement de la directrice, Sœur Donatienne, pour avoir permis à la jeune Yvonne Thomas de quitter l'internat et de rester au Dahomey après qu'elle eût voyagé avec elle. L'inspecteur d'Académie proposait aussi que la directrice fasse revenir la fille à ses frais.

Selon A.Salifou, les jeunes filles métisses n'étaient revenues au Niger qu'en 1953, année où un foyer fut ouvert pour elles à Maradi.

-La situation de la scolarisation des filles dans les écoles missions (écoles privées) au Niger

L'enseignement catholique au Niger est né avec la création des premières écoles où la scolarisation de la jeune fille était prioritaire. Il s'agissait notamment de :

- l'école régionale d'enseignement privé à Fada N'Gourma ouverte par arrêté n°842APA/SE du 15 septembre 1942. Cette localité dépendait du Niger suite au démembrement de la Haute Volta par l'administration coloniale jusqu'en 1947.
- l'école privée mission filles de Zinder ouverte par arrêté local n°316/SE/APA du 29 février 1948 ;
- l'école privée de Niamey ouverte par arrêté local n°1575/SE/APA du 13 octobre 1949 ;
- l'école privée de Dogondoutchi ouverte par arrêté local n°1989/APA du 28 décembre 1949 avec régime d'internat ; ce qui lui a permis de battre le record dans le cadre du recrutement.

À la date du 28 septembre 1955, cette école comptait 130 élèves dont 111 fils de cultivateurs ; 2 fils de fonctionnaires ; 3 fils de commerçants et 14 fils d'artisans. C'est ce qui a justifié l'ouverture d'une classe chaque année. Depuis lors, cet enseignement n'a cessé d'évoluer au Niger car, en dehors de ces premières écoles privées encadrées par les missionnaires, d'autres créations ont progressivement suivi. Il s'agit de :

- l'école Mission catholique garçons de Zinder ouverte le 1^{er} Octobre 1949 ;
- l'école mission catholique garçons de Niamey ouverte le 24 août 1951 ;
- l'école primaire privée mixte mission catholique de Maradi ouverte par arrêté N°2237/APA du 6 octobre 1954 ;
- l'école privée filles mission catholique de Dogondoutchi ouverte par arrêté N°2807/APA du 7 novembre 1956 ;
- l'école primaire privée mixte catholique de Dolbel (Téra) ouverte par arrêté N°242/APA du 15 octobre 1957 ;

- l'école biblique autorisée par don N°485 du 8 août 1931 qui devient l'école privée de la mission chrétienne d'Afrique (aujourd'hui école mission évangélique de Goudel) ouverte à Niamey par arrêté N°507/APA/SE du 28 juin 1951. Cette école était destinée à l'apprentissage des travaux de jardinage ;
- l'école publique de Tibiri (Maradi) ouverte en 1950, cédée à la SIM en 1967. De 1967 à 1973, l'enseignement était en anglais. C'était un cycle préparatoire des élèves destinés aux grandes écoles du Nigeria. Mais à partir de 1975, la langue d'enseignement était le français et le programme celui du Niger avec en fin de cycle les examens et concours du CEPE et de l'entrée en 6^e ;
- le Centre d'Enseignement Professionnel et Secondaire (CEPS) est un Centre de Formation Professionnelle et Technique créé par la mission catholique à la rentrée d'octobre 1955 à Niamey.

On notait une bonne organisation du travail dans les écoles privées tenues par des religieuses. Ceci avait pour conséquence, une rigueur dans l'administration, un taux élevé de fréquentation scolaire, une bonne assiduité dans les cours et travaux pratiques et des bons résultats académiques.

-Quant aux filles en zone nomade de l'Azawagh par exemple, le premier recrutement date de 1945 avec 41 élèves, 1946 avec 40 élèves, le deuxième à l'école de Kao. On notait la présence de deux filles dans les premiers recrutements dont Alfalilat Ouacher et Fatimatou qui a fréquenté brièvement l'école de Kao. Par la suite, parmi les neuf (9) filles inscrites aux écoles pour nomades d'Abalak (3) et de Kao (6), seule une fille, **Alfalilat Ouacher**, s'est présentée au Certificat d'Études Primaires en 1952. Elle s'est finalement mariée au directeur des écoles pour nomades de l'Azawagh, Servy François, après son échec. Les autres filles ont été renvoyées sur ordre du

Gouverneur du Niger, Monsieur Casimir, qui demandait de recruter des garçons à leur place à la rentrée de novembre 1953. Cette décision était intervenue sur instigation du Commandant de cercle de Tahoua, M. Riou qui prétendait que la société Touarègue était contre la présence des filles à l'école. Il a fallu attendre l'année 1970 pour voir admettre au CEPE une seule fille à l'Ecole de Tabalak, **Yacine Achafer**, elle aussi vite mariée à Tchintabaraden. Celle-ci se retrouve dans le service d'animation de Tchintabaraden en 1974 où elle a beaucoup contribué par la sensibilisation à l'émancipation de la femme en milieu nomade. Le retard est important dans cette zone à telle enseigne qu'en 1990, il n'y avait seulement que deux (2) filles de Tchintabaraden à l'Université de Niamey.

Contrairement à la lettre circulaire n° 38/E du 18 janvier 1937 du Gouverneur de l'AOF qui prévoyait la promotion des jeunes filles et des femmes par l'enseignement ; les jeunes filles de l'Azawagh n'ont eu droit qu'à l'exclusion pure et simple du système éducatif pendant la période coloniale.

IV. La scolarisation de la jeune fille dans la 7^e république

Le système éducatif a connu plusieurs réformes qui ont été essentielles liées aux changements politiques dans le pays. Ainsi, trois grandes périodes ont marqué le système éducatif nigérien après les indépendances à savoir : la période de 1960 à 1974, la période de 1974 à 1996 et la période de 1996 à 2008. Nous allons nous intéresser à la dernière période concernant l'éducation scolaire de la jeune fille jusqu'à la 7^e République.

Afin d'améliorer qualitativement et quantitativement le système éducatif nigérien dont les défis majeurs persistent, les différents acteurs de l'éducation ont organisé en 1997 un séminaire national en vue de jeter les bases d'une politique

éducative au Niger. C'est ainsi que le Niger s'est doté d'une politique éducative définie par la Loi N°98-12 du 1^{er} juin 1998 portant Orientation du Système Educatif Nigérien.

Cette loi vise à concrétiser le droit à l'éducation pour tous les enfants nigériens (articles 2 et 8) et fait de l'éducation une priorité nationale (article 7). Depuis son adoption, tous les textes d'application nécessaires à sa mise en œuvre intégrale ne sont pas encore pris.

Pour pallier les faiblesses décrites dans le cadre du diagnostic relatif à la scolarisation de la jeune fille, une Politique Nationale de l'Éducation et de la Formation des Filles (PONEFF) a été élaborée dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Décennal de Développement de l'Éducation (PDDE-). Malheureusement, cette politique n'a pas été opérationnalisée. Toutefois, en cohérence avec le Programme Sectoriel de l'Éducation et de la Formation, une Stratégie Nationale d'Accélérations de la Scolarisation des Filles (SASF) a été expérimentée entre 2014 et 2016. Cette stratégie n'est pas allé au-delà de l'expérimentation.

Le 5 décembre 2017, dans la perspective de la promotion de la scolarisation de la jeune fille, le Gouvernement a adopté le décret 2017-935/PRN/MEP/A/PLN/EC portant sur la protection, le soutien, et l'accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité. Ce décret intervient pour corriger les disparités entre les filles et les garçons et offrir aux filles les mêmes chances que les garçons pour une éducation de qualité complète conformément aux engagements souscrits par le Niger en Février 2019 : « Études sur les conditions d'opérationnalisation du décret 2017-935/PRN/MEP/A/PLN/EC/MES ».

C'est conscient des défis rencontrés par les précédentes politiques éducatives que les autorités de la 7^e République ont

décidé de mettre en place la Stratégie Nationale d'Accélération de l'Éducation et de la Formation des Filles et des Femmes au Niger (SNAEFF). Plusieurs activités sont créées en vue d'atteindre les objectifs visés par cette stratégie dont entre autres : la violence basée sur le genre en milieu scolaire, l'inclusion des filles et des femmes handicapées, le renforcement de la participation des filles dans les filières scientifiques, le renforcement de la commission d'orientation pour les filles concernant les métiers non traditionnels (orientations vers les travaux « masculins »), la pédagogie intégrant le genre, la prévention de l'abandon et l'échec scolaire et l'éducation parentale.

La prise en compte du genre s'est affirmée d'ores et déjà à travers les textes et programmes des autorités de la 7^e République à travers la Renaissance Actes 1 et 2 ci-après :

-La constitution du 25 novembre 2010 dispose en son article 10 que « Tous les nigériens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs » et en son article 22 que :

« L'État veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées ; les politiques publiques dans tous les domaines assurent leur plein épanouissement et leur participation au développement national. L'État prend en outre les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans la vie publique et privée. Il leur assure une représentation équitable dans les institutions publiques à travers la politique nationale de genre et le respect des quotas » ;

-Le programme de Renaissance acte 2 du Président de la République met l'accent sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes et des filles et sur leur participation pleine et effective à tous les niveaux décisionnels de la vie politique, économique et publique ;

-La Stratégie de Développement Durable et Croissance Inclusive (SDDCI, Niger 2035) avec comme objectif de bâtir un pays moderne, démocratique et Uni, bien gouverné et pacifique, ouvert au monde, ainsi qu'une économie émergente fondée sur un partage équilibré des fruits du progrès ;

-Le Plan du Développement Économique et Social (PDES 2017-2021) qui a pour objectif de promouvoir le bien-être économique, social et culturel de la population.

Du point de vue institutionnel, le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant est l'appareil gouvernemental en charge de la promotion de la femme. Il convient de noter que les pouvoirs publics se sont engagés dans la voie de la promotion des droits de l'homme en général et ceux de la femme en particulier dont l'un des grands résultats qui a découlé de cet engagement, a été l'élaboration puis l'adoption en 2008 de la Politique Nationale Genre (PNG), l'observatoire national pour la promotion genre (ONPG), le mécanisme de contrôle de la promotion de l'équité et de l'égalité de genre, créé le 2 octobre 2015, la direction de la scolarisation, chargée de la scolarisation des filles. À ces institutions publiques s'ajoutent dans leurs missions, diverses organisations de la société civile militant pour l'égalité et l'équité de genre.

Les nouvelles autorités de la 7^e République ont poursuivi le combat à travers le programme de Renaissance Acte 3 du Président de la République. En réponse aux maux qui assaillent le système éducatif, le nouveau président nouvellement élu a lancé la Politique Éducative du Niger le vendredi 30 avril 2021 au Centre de Conférences Mahatma Gandhi de Niamey, et ce pour les cinq (5) années à venir. Cette politique tourne autour de quatre points : l'accroissement des capacités d'accueil des établissements scolaires, des centres de formation

professionnelle et des universités, la scolarisation de la jeune fille, le développement du capital humain et la gouvernance de l'école, tout en faisant en sorte que des mesures d'ordre institutionnel soient adoptées et respectées.

L'objectif de cette politique éducative, pour le Président de la République, est de créer les conditions indispensables pour améliorer la qualité, la performance, l'efficacité du système éducatif Nigérien. Pour donner vigueur à sa vision en vue de l'amélioration du système éducatif, le Président de la République a affirmé lors de ce lancement :

« J'entends veiller personnellement à ce que le secteur de l'éducation soit au centre de toutes les actions du gouvernement qu'il soit le pivot de ce que je considère être la consolidation et le projet de notre politique pendant ce quinquennat et ce, avec l'appui technique et l'accompagnement de tous les partenaires de l'école qu'ils soient nationaux ou extranationaux ».

Cette décision montre à quel point le Président de la République accorde un intérêt tout particulier à ce volet de l'éducation.

Concernant la jeune fille particulièrement, en plus des mesures réglementaires sur sa scolarisation et son maintien à l'école, les nouvelles autorités de la 7^e république ont mis l'accent sur la création des internats et des collèges de proximité dans le milieu rural, ce qui aura pour avantage de permettre aux jeunes filles d'étudier près de leurs familles du moins en ce qui concerne la scolarisation au secondaire premier cycle.

Des efforts importants sont faits dans la scolarisation de la jeune fille au Niger de la période coloniale et après les indépendances dans tous les sous cycles d'enseignement.

V. Discussion sur les initiatives

-Les politiques éducatives au Niger ont toujours réservé une place de choix à la scolarisation de la jeune fille. Malgré les pesanteurs socioculturelles sur la fréquentation scolaire des filles, l'administration coloniale est, à l'image de la France, parvenue à scolariser les filles au Niger aussi bien en zone dite nomade qu'en zone sédentaire. La visée est de faire en sorte que l'enseignement soit beaucoup plus un enseignement de sélection sociale que de sélection individuelle se référant à la théorie de la reproduction des classes sociales développée par Pierre Bourdieu et Passeron Jean Claude(1970). Cette théorie a été également reprise par Christian Baudelot et Roger Establet dans leur œuvre, *l'École Capitaliste en France (1971)* en évoquant les réseaux du savoir : Le Secondaire Supérieur pour les fils des Chefs et le Primaire Professionnel pour les enfants du peuple. Cette théorie au vu des résultats dans les différents sous cycles n'a pas enregistré le succès escompté car ce sont en majorité les enfants du peuple qui sont scolarisés aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale au Niger.

Après les indépendances, les différentes réformes intervenues dans le système éducatif ont pris en compte la scolarisation de la fille. Il faut rappeler à ce niveau la création du Cours Normal de Tillabery (1959) devenue par la suite École Normale Tanimoune de Tillabéry, du Lycée des jeunes filles (1968) devenue Lycée Kassai de Niamey(1973) ; des établissements encadrés par les missionnaires notamment le Collège Mariama à Niamey(1962), le Collège Fatima à Zinder (1962), devenu public en 1975 ; du Lycée Saraounia Mangou (1980) de Dosso, tous étant des établissements publics à internats exclusivement réservé aux filles. Ces anciens établissements à internats

devenus aujourd'hui mixtes, ont produit des hauts cadres féminins et des intellectuelles de renommée internationale.

- La quatrième Conférence Mondiale sur les femmes (Beijing,1995) visant la promotion de la femme dans les domaines socio-politique et économique et La Conférence Mondiale sur la Science, (Budapest, Hongrie,1999) relative à la participation des femmes et des filles dans le domaine scientifique et technologique ont eu des répercussion sur les systèmes éducatifs de plusieurs pays dans le monde .C'est ainsi que des avancées significatives ont été constatées avec les autorités de la 7^e République qui prévoient en plus des efforts faits dans l'adoption des textes qui permettent de maintenir aussi longtemps la jeune fille à l'école, des internats des filles pour la scolarisation de la jeune fille en zone rurale dans des établissements de proximité et la création des lycées scientifiques en faveur des jeunes filles (2023).

A ce jour, deux établissements sont fonctionnels à Kéllé (région de Zinder) et Moujia (région de Tahoua). Cependant, il est à noter que les infrastructures destinées au bon fonctionnement des établissements tardent à se mettre effectivement en place. Un autre problème est relatif aux ressources humaines qui risquerait de se poser, car certains parents enseignants feraient tout pour trouver les appuis politiques qui leur permettent de ne pas regagner leur poste d'affectation dans les établissements des jeunes filles en milieu rural, de peur d'abandonner l'encadrement de leurs enfants qui étudient dans les grands centres.

Le Contexte de démocratisation et de promotion des droits de l'homme avec La Convention sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l'égard des Femmes (CEDAW) ont donné plus de vivacité aux combats contre les inégalités dont sont victimes les femmes. Pour concrétiser l'égalité et l'équité

face aux inégalités persistantes relativement à la question de la scolarisation de la jeune fille, il s'avère nécessaire d'introduire dans les établissements d'enseignement une pédagogie qui tient compte du genre conformément au programme d'activité de la SNAEFF. La pédagogie tenant compte du genre suppose des processus pédagogiques qui prennent en considération les besoins spécifiques d'apprentissage des filles et des garçons. Il s'agit pour l'enseignant de mettre en relations ses connaissances, sa compréhension et son appréciation de la dimension genre dans les processus d'enseignement-apprentissage en classe.

Conclusion

La scolarisation de la jeune fille doit être l'affaire de tout le monde car « éduquer une femme c'est éduquer toute une nation », ainsi que le dit, Adams Junior, artiste nigérien. Au Niger, plusieurs projets et programmes ont été initiés par non seulement les politiques publiques depuis la période coloniale mais aussi par les partenaires techniques et financiers, ainsi que les ONGS pour faciliter l'accès à l'éducation à la jeune fille quel que soit son lieu de résidence au Niger.

De nos jours, une évolution est remarquable concernant le taux de scolarisation de la jeune fille dans tous les niveaux au Niger avec un effort dans la construction des salles de classe par les autorités de la 7^e République.

Des nouveaux engagements sont pris conformément à la nouvelle Politique Éducative du Niger qui vise la création des internats pour jeunes filles et les collèges de proximité.

De façon générale, les autorités nigériennes doivent améliorer le taux de scolarisation de la jeune fille à tous les niveaux pour promouvoir l'égalité des chances pour la réussite dans le

domaine de l'éducation entre les filles et les garçons. Aussi, il est important, pour limiter le décrochage scolaire, d'utiliser dans leur pratique quotidienne la pédagogie qui tient compte du genre.

Enfin, ce travail de recherche a pour avantage du point de vue social de connaître le parcours élogieux de certaines femmes nigériennes pour servir de modèle à la jeune génération, de prendre en considération la gent féminine sur les plan politique et économique. Pour terminer, une révolution est toujours nécessaire par les femmes et pour les femmes afin de se faire une place au soleil. Il en est ainsi au Niger pour rappeler la marche historique du 13 mai 1991 à la Commission Préparatoire de la Conférence Nationale ou elles ont obtenu plus de places pour être finalement être représentées à la Conférence Nationale Souveraine issue du multipartisme intégral lancé le 15 novembre 1990.

Bibliographie

- Abdou Moumouni ,1998. *L'Education en Afrique*, Présence Africaine Editions ;
- André Salifou ,1989. *Histoire du Niger*, Nathan, Paris;
- Agga Alhatt,2001. *Les obstacles à la scolarisation en zone nomade au Niger : Cas de Tchintabaraden*, UB-INSE Lomé, Mémoire de Maîtrise Es-Sciences de l'Education, novembre, 2001,116p ;
- Agga Alhatt ,2023. *Histoire de l'Education au Niger, de la pénétration coloniale au coup d'Etat militaire (1898-1974)*, Editions Universitaires Européennes ;
- Boureima Apha Gado,2021. *Niger : 1960-2000, quelques itinéraires féminins, femmes pionnières, femmes leaders*, littérature de jeunesse, Volume I, Imprimerie IMBA ;

BILAN DE LA DÉCENNIE DE LA FEMME In GROUPE AFRIQUE NOIRE -CAHIER N° II, L'HISTOIRE DES FEMMES EN AFRIQUE Enseignement de recherche 1985-1986, sous la direction de Mme Catherine COQUERY-VIDROVITCH (Université Paris VII), D.E.A. « Connaissance des tiers mondes » et « Histoire de l'Afrique ». (*Publié avec le concours de l'Université Paris Éditions L'Harmattan* , P.65 ;

Christian Baudelot et Roger Establet,1971. *L'Ecole capitaliste en France*, Paris, Maspero ;

Idil Elhadj Ayaha,1990. *La scolarisation en zone nomade : Cas de Tchintabaraden*, travail de vacances, ENA Section ADM2, promotion 1990. ;

Moussa Annabo H, 2003. *Colonisation et Education : La scolarisation des filles dans la Colonie du Niger, 1922-1958*, Mémoire de Maîtrise Histoire, FLESH-Université Abdou Moumouni de Niamey ;

P. Bourdieu et J.C . Passeron, 1970. *La Reproduction. Eléments pour une théorie de l'enseignement* ,Editions Minuit ;

Salamatou Doudou ,2005-2006. *Politique Educative et Scolarisation au Niger de 1960 à 1974*, mémoire de Maîtrise Histoire, FLESH-Université Abdou Moumouni de Niamey ;

Mme Sountalma Amina Saminou,2005-2006. *L'Enseignement Privé à Niamey de 1949 à 2002 : bilan et perspectives*, Mémoire de Maîtrise Histoire, FLESH-Université Abdou Moumouni de Niamey ;

Ministère en charge de l'éducation et de la Formation, 2020. *Stratégie Nationale d'Accélération de l'Education et de la formation des filles et des femmes au Niger 2020-2030* ;

Niger,2013. *Programme Sectoriel de l'Education et de la Formation (2014-2024)*, document de Stratégie ;

Niger ,1998. *Loi d'Orientation du Système Educatif Nigérien* 1^{er} juin 1998 ;

Niger ,2021. Déclaration de Politique Générale du Gouvernement, mai 2021 ;

Penina Mlama et Al ,2005. Pour une Pédagogie qui intègre la dimension genre – Manuel de l'enseignant(e),, Forum des éducatrices Africaines (FAWE) ;

RECHERCHES SUR L'HISTOIRE DES FEMMES EN AFRIQUE: BILAN PROVISOIRE In GROUPE AFRIQUE NOIRE -CAHIER N° II, L'HISTOIRE DES FEMMES EN AFRIQUE Enseignement de recherche 1985-1986, sous la direction de Mme Catherine COQUERY-VIDROVITCH(Université Paris VII), D.E.A. « Connaissance des tiers mondes » et « Histoire de l'Afrique ». (Publié avec le concours de l'Université Paris Éditions L'Harmattan , P. 71 ;

Unesco,2000. *Egalité et équité entre les genres. Tour d'horizon des réalisations de l'Unesco depuis la quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes* (Beijing, 1995).

Archives Nationales du Niger

ANN : 1 G3.17 : Territoire du Niger : Inspection Académique : Ecole Régionale de Niamey et documentation diverse,1936-1955 ;

ANN : 1G3.19 : circulaire N°38/E du 18 janvier 1937 relative à l'enseignement des filles ;

ANN :1G4.34 : rapport d'inspection de l'Ecole régionale de Zinder, du 24 au 25 janvier 1940 ;

ANN :1G5.40 : rapport de rentrée de l'Ecole Primaire Supérieure de Niamey. Année Scolaire1946-1947.

Sitographie

<https://www.ambniger.mali.org/index.php/actualités/item> :
ambassade de la république du Niger au Mali, consulté le 24
juillet 2023 ;

Books.openedition.org : Rebecca Rogers, Revoir l'histoire de
l'éducation sous l'angle du genre : nouvelles perspectives,
Presses universitaires de Rouen et du Havre ; consulté le 24
juillet 2024 ;

Revue-nouvelles questions féministes : Farinaz Fassa et Al,
Education et formation : enjeux de genre, Dans Nouvelles
Questions Féministes 2010/2 (Vol. 29), pages 4 à 16 ; consulté
le 24 juillet 2024.

Femmes et Poésie Touarègue : Exploration de la Culture pour l'Elaboration d'un Syllabus au lycée

Alou AG AGOUZOOM

Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)

Fondateur des Laboratoires : « Langage-Pédagogie-Didactique-Société et Discours (LaPDSoDi) » et « Innovation et Numérique pour l'Éducation (LINE) de Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)

alouagagouzoum.ipu@yahoo.com

00223 7 605 14 26

Aliou Altamine CISSE

Institut de Pédagogie Universitaire (IPU), Bamako / Mali,

et membre du Laboratoire, Langage-Pédagogie

Didactique-Société et Discours (LaPDSoDi)

Résumé

Cet article vise à identifier les divers rôles de la femme dans l'expression de la poésie touarègue en lien avec son statut social. La méthodologie comprend la collecte d'un échantillon représentatif de poèmes touaregs auprès des communautés au Mali et au Niger, suivie d'une analyse de contenu pour mettre en lumière les perceptions de la femme et son statut social dans la poésie. Les résultats obtenus démontrent une haute estime de la femme chez les Touaregs, une perception qui transparait de manière constante dans le corpus étudié, renforçant ainsi l'idée d'une corrélation avec le statut social de la femme touarègue.

Mots-clés : *Poésie, touareg, femme, Mali et Nier.*

Abstract

This article aims to identify the various roles of women in the expression of Tuareg poetry in relation to their social status. The methodology involves collecting a representative sample of Tuareg poems from communities in Mali and Niger, followed by a content analysis to highlight perceptions of women and their social status in poetry. The results demonstrate a high

esteem for women among the Tuaregs, a perception that consistently emerges in the studied corpus, thus reinforcing the notion of a correlation with the social status of Tuareg women.

Keywords: *Poetry, Tuareg, women, Mali, Niger.*

Introduction

Dans la société traditionnelle touarègue, la poésie n'était pas exclusivement associée à un genre particulier, que ce soit masculin ou féminin. Toutefois, comme nous le verrons dans ce présent travail, les deux sexes n'ont pas toujours joué le même rôle dans les conditions de performance, la femme ayant une position dominante, en accord avec sa fonction sociale. Il convient de souligner que la femme est souvent l'objet des poèmes ou des thèmes abordés dans ceux-ci, sans pour autant être confondue avec le compositeur des poèmes, qui peut être un homme ou une femme. Il est intéressant de remarquer que, si les poèmes sont souvent composés par des hommes, c'est plutôt la femme qui est l'objet des contenus poétiques.

Cette question revêt une importance capitale dans la mesure où elle permet de comprendre les dynamiques socioculturelles touarègues. En explorant les représentations de la femme dans la poésie, nous pouvons saisir les valeurs, les normes et les perceptions qui façonnent son rôle et son statut social, offrant ainsi un éclairage précieux sur les réalités vécues par les femmes touarègues.

Cette étude offre la possibilité de mettre en lumière les relations complexes entre la poésie, la culture et le statut de la femme dans la société touarègue. Comprendre ces dynamiques permettra non seulement de mieux appréhender l'héritage culturel touareg, mais aussi d'identifier les défis et les opportunités pour l'autonomisation des femmes au sein de

cette communauté. De plus, cette recherche contribue à promouvoir une meilleure compréhension interculturelle et à enrichir le dialogue sur les questions de genre et de diversité culturelle dans un contexte mondialisé.

L'objectif est d'identifier les divers rôles de la femme dans la poésie touarègue et d'explorer leur relation avec son statut social. Il s'agit d'évaluer l'estime de la femme chez les Touaregs à partir des résultats obtenus. La méthodologie comprend une collecte systématique de poèmes en tenant compte de leur diversité géographique et sociale. Les données collectées sont soumises à une analyse de contenu afin d'identifier les thèmes récurrents liés à la perception de la femme et à son statut social dans la poésie touarègue.

Dans un premier temps, l'article aborde la place de la femme au sein de la société touarègue, en contextualisant son rôle et sa perception. Ensuite, il explore les différentes représentations de la femme comme une source d'inspiration poétique inépuisable, en analysant les thèmes récurrents qui mettent en lumière son importance. Enfin, le travail se penche sur le rôle spécifique des femmes en tant que poétesses et chanteuses, examinant leur statut et leurs contributions à la préservation et à la transmission de la culture touarègue à travers leur art. Cette structure permet d'examiner la relation entre la femme et la poésie, offrant ainsi une perspective complète sur ce sujet.

1. La femme dans la société touarègue

Les vers ci-dessous sont extraits d'un poème qui met en contraste deux périodes de l'année chez les nomades : la saison pluvieuse et la saison sèche. Lors de la saison pluvieuse, le bétail est apprécié par tout le monde. Mais les conditions difficiles de la seconde saison font que les bêtes deviennent indésirables.

Dans ces vers, émanant de la poésie touarègue, la voix maternelle se distingue, mettant en avant les paroles de la mère dans une société où son rôle et son autorité sont souvent prépondérants :

Vers transcrit en touareg usuel au Mali	API	Signification en français
(1) Inna abba, akəy-tānāt,	[in :a ab :a akəj tenet]	Laisse-les, me dit père
(2) Tənnna anna, əwəwǎy-tānāt,	[tən:a an :a əw:əy tenet]	Ramène-les, me dit mère,
(3) Təzolt n-alyaɖ, ehère	[təzɔl naljaɖ ehère]	La gloire d'un jeune, c'est le bétail.

Le poète-rapporte les conseils de ses parents durant la saison sèche où les animaux représentent plus une corvée qu'une richesse. Et l'on peut constater que le conseil de la mère prévaut sur celui du père. Ces vers révèlent subtilement les rôles distincts du père et de la mère au sein de la société touarègue, mettant en lumière l'importance accordée à la possession du bétail comme symbole de prestige et de réussite pour les jeunes. Alors que le père encourage à laisser le bétail s'éloigner, peut-être pour permettre à son enfant d'explorer ou de prendre des risques, la mère insiste pour le ramener, soulignant ainsi son attachement à la sécurité et à la stabilité, des valeurs souvent associées à son rôle de gardienne du foyer et de la famille. Ces vers capturent ainsi la complexité des dynamiques familiales et sociales au sein de la culture touarègue, tout en soulignant le lien étroit entre la prospérité matérielle et le statut social.

Cela confirme que la place privilégiée de la femme chez les Touaregs fait partie des traits identitaires marquants observés par les étrangers dans la société touarègue. Ainsi, Ibn Baṭṭuta s'étonne de constater que parmi « ces chameliers, caractérisés par le courage de leurs guerriers portant la

« tagelmust », aucun d'eux ne rattache sa généalogie à son père mais à son oncle maternel. ». (Claudot-Hawad, 1982: 49)

2. La Femme : une inspiration poétique inépuisable

Les contenus et les contextes d'énonciation des poèmes témoignent de l'importance de la femme comme source d'inspiration poétique. Dans notre corpus, elle est la source d'inspiration de tous les poèmes qui traitent de la galanterie et aussi des poèmes épiques où les poètes s'adressent à une femme particulière ou aux femmes d'une localité comme pour les prendre à témoin de sa bravoure ou de la bravoure des hommes de sa tribu ou de sa localité.

Dans la poésie galante, le poète évoque souvent un voyage qu'il entreprend pour aller à la rencontre de celle dont la passion est personnifiée par un démon. Dans ce genre de poésie le poète donne généralement dans les premiers vers sa position qui est généralement loin de celle de la bien-aimée :

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| (1) Əhey aǰǰameya n-
iǰānwđitān | [əhey aǰ:əmeɣ niǰenwđiten] | J'étais dans un groupe de
jeunes |
| (2) Har hi dd-osa iblis kām
dd-āsiktān | [harhid :osa iblis kemd:
esikten] | Quand un esprit m'envahit
de ton souvenir. |

Ces vers évoquent une scène imprégnée de nostalgie et de romantisme, où le narrateur-poète- est envahi par le souvenir de l'être aimé alors qu'il se trouve parmi un groupe de jeunes :

- (1) « *J'étais dans un groupe de jeunes* » ;
- (2) « *Quand un esprit m'envahit de ton souvenir* ».

L'évocation du "souvenir" en touareg est représentée par les termes "*tenere*" (pluriel "*tinariwen*") ou "*isuf*" (pluriel "*issafan*"), qui se traduisent littéralement par "désert" ou "lieu non habité". Dans la langue touarègue, comme le montrent ces

vers, ces termes peuvent également exprimer la nostalgie du pays ou d'une époque, ainsi que le manque d'une personne aimée (Casajus, 2004:6)

Après cette étape, le poète se tourne vers sa monture :

(1) Nəḍkāl tayat, nəkka ānitām	[nəḍkel tayat nək:a inet:am]	J'ai pris la corde et me suis dirigé vers le dromadaire
(2) lwar-t ešwāl hi t-āsīlān	[lwart eʃwel hitesilen]	Qui porte la marque, signe de ma propriété.

L'image du dromadaire qui porte la marque de celui qui parle dans le poème, probablement un homme, suggère une connexion profonde entre le narrateur et l'animal. Le dromadaire est ainsi présenté comme un symbole de voyage et d'aventure :

(1) « *J'ai pris la corde et me suis dirigé vers le dromadaire* » ;

(2) « *Qui porte la marque, signe de de mon appartenance* ».

Une fois sur sa monture, le poète parle du trajet à parcourir pour arriver chez sa bien-aimée :

(1) A-s äkkutār, alläyla , itram [as ek:uter el:ejla itram] Quand la nuit fut fort avancée.

La décision de se diriger vers le dromadaire et de partir seul, même tard dans la nuit, témoigne de la force de l'émotion qui pousse le narrateur à agir :

(1) « *Quand la nuit fut fort avancée* ».

La référence à la nuit avancée dans le poème souligne le respect du code de l'honneur chez les Touaregs, où il est coutumier pour un amoureux galant d'arriver tard dans la nuit chez sa bien-aimée et de rester discret afin de ne pas déranger ses futurs beaux-parents (Ghabdouane et al 1990 : 9). Ainsi, le choix du narrateur de se retirer tard dans la nuit pour se remémorer son amour passé témoigne de son attachement à cette valeur culturelle et de son respect pour la femme aimée.

Dans cette scène captivante, le narrateur-poète se trouve en présence de Lawni, le prénom probablement de sa bien-aimée, entourée de bandits, et entame une conversation empreinte de prudence et de sagesse :

(1) Osey Lawni, ha ažžameya n-bänditän	[osey lawni haʒ:əmeya inbendiien]	J'ai trouvé Lawni dans un groupe de bandits
(2) Əkrätey-tät, ənney-as susəm	[əkreteytet ən:eyas susəm]	Je lui ai fait signe et lui ai demandé du calme
(3) Adi, ofa-m ad- nənəfhäm	[adi ofam adnənəfhəm]	Sur ce, Il est préférable pour toi que nous-nous comprenions
(4) Ənney-am, ufär, ofa akkuffər	[ən:eyam ufer ofa ak:uf:ər]	Je te dis : la discrétion est préférable à l'extravagance
(5) Tədkəl tawset, j'-as mäydudär	[tədkəl tawset ʒas mejdudər]	Elle prit la natte et la traina

Les vers précédents illustrent la manière dont le poète aborde sa bien-aimée en présence de ceux qu'il qualifie de "bandits". Plutôt que de l'accuser d'infidélité, il tente de la convaincre avec prudence et sagesse. Cela témoigne de la liberté accordée à la femme dans la culture touarègue. Même après le mariage, le mari doit continuer à rechercher l'amour et le respect de sa femme, sinon elle peut le quitter à tout moment pour un autre prétendant plus galant.

Dans cette perspective, le poète doit rivaliser avec d'autres prétendants pour conquérir le cœur de sa bien-aimée. Lorsque la femme choisit un prétendant, les autres doivent respectueusement se retirer. Ici, les rivaux sont qualifiés de "bandits", ce qui suggère qu'ils ne se conforment pas aux normes de la courtoisie touarègue.

De plus, la poésie galante touarègue souligne souvent l'importance du courage au combat comme un aspect crucial pour mériter l'estime de la femme. Cela met en lumière le fait

que les prétendants doivent non seulement exceller dans l'art de la parole, mais également démontrer leur bravoure sur le champ de bataille. Cette notion est illustrée par les vers suivants, qui décrivent une confrontation violente entre le narrateur et des bandits déterminés à le tuer. Il relate comment il a utilisé des techniques de combat telles que le coup de coude et le saut pour se défendre. Finalement, il réussit à assommer les bandits en utilisant des coups de poing et son talon, mettant ainsi fin à l'attaque. Cela souligne la complexité des épreuves auxquelles les prétendants doivent faire face pour gagner le respect et l'estime de la femme dans la société touarègue :

(1) Har hi dd-osān wi n- bānditān	[harhid:osen win benditen]	Jusqu'à ce que ceux des bandits sont venus chez moi
(2) Āššikāšen, ərhān ad-hi əkšān	[eʃ:ikeʃen ərhen adhi əkʃan]	Enragés et voulant me tuer.
(3) Nəsārtāy tejet d- asəqqufən	[nəsertəj tejet dasəq:fən]	Nous fûmes suivre le coup de coude au saut
(4) Nāny'-en s-bokkəs d- boksitān,	[nāyen sbok:əs dboksiten]	Je les ai assommés par de coups de boxes
(5) Nāny'-en s-ajus wa-s n- tikəl	[nāyen saʃus wasntikəl]	Je les ai assommés par le talon.

Ce poème de *l'Adghagh*, repris chez les *Iwillimidan*, utilise la présence des bandits comme métaphore des obstacles à surmonter pour obtenir l'estime de la bien-aimée. D'autres exemples de la poésie touarègue mettent en avant le combat du poète contre ses rivaux lors de ses visites galantes au campement de la femme courtisée. Ce thème du poète cherchant sa bien-aimée n'est qu'un élément parmi d'autres de la poésie touarègue, où la femme est une source d'inspiration majeure. Toute la poésie galante touarègue célèbre la femme, magnifiant sa beauté à travers des analogies et des allégories.

Elle dépeint souvent le portrait de la femme en évoquant sa tenue vestimentaire et sa manière de se comporter selon les normes sociales. Voici un exemple de poésie galante portant sur la beauté de la femme sans déclaration d'amour explicite :

(1) A-wa tabärrart n-tamäžgolt	[awa taberart intemežgolt]	Voici une belle jeune femme
(2) Amər taddärät təzgär amzur ,		Lorsqu'elle est en embonpoint après la maternité
(3) Təlsa wa n-ibiyyay, təgbas eyer	[təlsa wanibij:ay təgbas eyer]	Portant la tunique et le pagne bien noué
(4) Təsal-ddu iragäzzän, təga ayil	[təsal:d:u iragez:en təga ayil]	Chaussant des sandales en cuir et portant le voile sur le bras.
(5) Ad-təssofäy ənta, awälawäl	[adtəs:ofey ənta ewelawel]	Elle est préférable au dandinement
(6) N-ərrigganän əkäsän azar	[nər:ig:anen əkes:en azar]	Des dromadaires adultes.

Ces vers expriment une admiration pour la beauté d'une jeune femme, particulièrement lorsqu'elle est en période d'embonpoint après avoir donné naissance. La description de sa tenue, avec sa tunique et son pagne bien ajustés, ainsi que ses sandales en cuir et son voile, met en évidence son élégance et sa grâce :

- (1) « *A-wa tabärrart n-tamäžgolt* » ;
- (2) « *Amər taddärät təzgär amzur* » ;
- (3) « *Təlsa wa n-ibiyyay, təgbas eyer* » ;
- (4) « *Təsal-ddu iragäzzän, təga ayil* » ;
- (5) « *Ad-təssofäy ənta, awälawäl* » ;
- (6) « *N-ərrigganän əkäsän azar* » .

Cette description souligne l'importance de la maternité et de la santé dans la culture touarègue, où ces aspects sont valorisés. Ce vers ci-dessous reflète ainsi une vision de la beauté qui

célèbre la féminité sous toutes ses formes, y compris celles liées à la maternité.

(1) « *Voici une belle jeune femme* » ;

(2) « *Lorsqu'elle est en embonpoint après la maternité* ».

En outre, le choix des vêtements traditionnels tels que la tunique, le voile et les sandales souligne l'attachement de la femme à sa culture et sa fierté envers ses traditions. :

(3) « *Portant la tunique et le pagne bien noué* » ;

(4) « *Chaussant des sandales en cuir et portant le voile sur le bras* ».

La démarche de la femme, décrite comme déhanchée, est davantage appréciée que celle d'un dromadaire. Cela est illustré par les phrases :

(5) « *Elle est préférable au dandinement* » ;

(6) « *Des dromadaires adultes* ».

Même les femmes n'ayant pas connu la maternité peuvent être tout aussi belles, comme le montre le teint jaune de cette femme, qui n'est pas lié à la maternité mais qui reste remarquable :

(1) Har tasu tamaṭ təyiz ener	[har tasu tamaṭ təyiz ener]	Une fois sous l'acacia, elle creuse le cerf
(2) Təkkəs tayuzut, tənfi-ik s-ekšer	[təkkəs tayuzut tənfi-ik sekʃer]	Elle enlève l'écuelle et te sert avec l'outré
(3) Wa isarwayän elām wāla amzur	[wa isarwayən elem wela amzur]	Ce qui rend donne à la peau un teint jaune sans que cela soit l'effet d'une maternité

Cet extrait est tiré d'un poème collecté à trois kilomètres au sud de Ménaka. Nous le citons pour illustrer ce que nous avons avancé par rapport à la femme et au dromadaire même si apparemment les vers cités ne mentionnent ni le dromadaire ni le lait de la chamelle. En effet le contexte permet de comprendre que le cerf est une métaphore pour nommer le dromadaire qui sert de monture à la femme ; et la périphrase :

« ce qui rend belle la peau sans la maternité » désigne le lait de la chamelle. Le poète loue à la fois la femme et sa monture comme dans les chants de dromadaires où les femmes louent les hommes et leurs méharis (Casajus, 1987)

Si dans l'extrait précédent, la beauté de la femme est en relation avec la maternité, ici au contraire, l'on constate que la maternité n'est pas indispensable. En effet selon les Touaregs, le teint de la femme change durant la maternité et le beau teint que donne la maternité peut s'obtenir aussi par la consommation du lait de jeunes chamelles.

(3) *Wa isarwayän eläm wälä amzur* [wa isarwayen elem wela amzur] « Ce qui donne à la peau un teint jaune sans que cela soit l'effet d'une maternité ».

Le teint jaune évoqué par « *isarwayän* » chez les femmes touarègues incarne la beauté naturelle, souvent associée à la couleur de certains métaux précieux tels que l'or. Ce teint, qui se situe entre le blanc et le noir, est discret et largement considéré comme un critère de beauté très apprécié.

La poésie inspirée par la femme ne se limite pas à la poésie galante. Même les poèmes épiques et ou didactiques peuvent être inspirés par la femme. Les fonctions didactiques et épiques peuvent être exprimées dans une même pièce inspirée par la femme. Car pour les Touaregs l'estime de la femme est le mobile du comportement des hommes.

Plusieurs poèmes sont composés dans ce sens pour répondre aux femmes dont les propos sont parvenus aux oreilles des guerriers :

(1) Kooma ma-s tēgannāy [ko:ma mas tēgan:ey
bahutän ? bahuten]

(2) Kooma ma-s tēgannāy i- [ko:ma mas tēgan:ey
iharogän iharogen]

(3) A-s tiddawt tēgat dāy- [as tid:awt tēgat
lżāwayän deḡizawayen]

Kooma, pourquoi mens-
tu ?

Kooma, pourquoi dis-tu
cela aux voisins ?

Au moment des rencontres
dans les terres de
l'Azawagh,

(4) D-Besetän d-lzänyäwelän,	[dbeseten dizenyewelen]	Et de Besse, de Zangawel
(5) Təxərab, wār-tāt iha a fārurān	[təxərab wertet iha aferuren]	Tiharab ne vaut pas la peine

Dans sa réplique, ce poète guerrier emploie le mot *tiddawt* que nous avons traduit par rencontre. Cet emploi n'est pas seulement de l'euphémisme, il traduit en fait le rapport qu'il y a entre la guerre et la courtoisie chez les Touaregs. Le mot désigne effectivement les rencontres galantes appelées *isuwat*¹ par les Touaregs du Sahel et *ahal* par ceux du Hoggar (Drouin 2011: 177)

En comparant la poésie épique et la poésie galante, l'on constate que les hommes et leurs méharis sont majestueusement présentés de la même façon pour partir au champ de bataille que pour aller à une rencontre galante.

Les poèmes didactiques inspirés par la femme sont généralement des poèmes où les poètes dressent le portrait de la femme idéale touarègue ou au contraire présentent les caractéristiques de la femme que la société répugne :

(1) Taməḡt wārāt tälley a hawān nəzzijjāzā.	[tameḡt weretəl:ey ahawen nez:ijjeza]	Une femme indécente que je vous présente
(2) lba n- tälley iqqāl aššil	[iba intəl:ey iq:el əf:il]	L'indécence est devenue une obligation
(3) l-ere ijān tiṭṭ, ija akāffəy	[jere iʃen tiṭ: ija akef:əj]	Pour celui qui est borgne et aux joues disproportionnées
(4) lja imrarān wi n- ebəkkel	[lja imraren winebək:el]	Des joues semblables d'un chevreau sans embonpoint

Les vers ci-dessus invoquent la pression sociale et les normes de comportement qui affectent les Touaregs, en mettant l'accent sur les femmes, dans une société où la décence est acceptée et imposée, en particulier aux femmes considérées comme les plus belles. En effet, ces vers suggèrent que chez les

¹ Heath (2006: 680) définit *isuwat* comme une " manifestation [de chant et danse] où les hommes dansent et les femmes applaudissent"

Touaregs, la beauté est associée à la décence. Dans les deux premiers vers, il est question d'une femme perçue comme indécente :

(1) « *Une femme indécente que je vous présente* » ;

(2) « *L'indécence est devenue une obligation* ».

Les deux derniers vers qui suivent mettent en évidence les attentes et les critères de jugement auxquels les femmes sont soumises, mettant en relief les conséquences de la différence et les pressions sociales qui s'exercent sur celles qui ne répondent pas aux normes de beauté et décence établies :

(3) « *Pour celui qui est borgne et aux joues disproportionnées* » ;

(4) « *Des joues semblables à ceux d'un chevreau sans embonpoint* ».

Dans la culture touarègue, le dromadaire est lié à la beauté des femmes, et la femme considérée comme peu attrayante physiquement est comparée à une chèvre sans embonpoint. La tolérance accordée aux hommes touaregs en matière de respect des normes esthétiques est soulignée par cette analogie, qui leur permet de s'écarter des normes de beauté corporelle, en particulier en ce qui concerne l'embonpoint. À l'inverse, les femmes n'ont pas une telle liberté dans l'appréciation de leur apparence physique. Ce contraste met en évidence l'importance accordée à la beauté physique des femmes dans la société touarègue.

De même, une femme sans affiliation matrimoniale est très mal perçue, en particulier si elle est jugée laide et célibataire. Cette situation peut rendre plus difficile sa recherche d'un partenaire au sein de son groupe social. Dans un tel cas, elle peut être amenée à se tourner vers des prétendants extérieurs à sa communauté, ce qui est également mal perçu par son entourage (Ag Agouzoum et al , 2022 : 175-184). Cette situation

souligne la pression sociale qui s'exerce sur les femmes touarègues quant à leur apparence physique, avec des répercussions importantes sur leur vie matrimoniale.

En cas d'absence d'embonpoint chez une femme mariée, son mari peut être considéré comme incapable de s'occuper de ses besoins. En somme, il est essentiel que les femmes respectent les normes de beauté touarègue en ce qui concerne leur apparence physique, tandis que les hommes ont davantage de liberté à cet égard.

3. La femme poétesse et/ ou chanteuse

Les théories utilisées dans cette étude, comme la théorie féministe de la littérature, offrent des éléments pour étudier les représentations des femmes dans la poésie touarègue. De telles théories ont été développées par De Beauvoir (1949) et Cixous (1975) qui ont théorisé la position des femmes dans la production littéraire et culturelle. Grâce à cette méthode, il est possible d'explorer les voix et les points de vue des femmes dans cette tradition poétique, ainsi que le rôle et la position des femmes en tant que poètes, créatrices de culture et sujets de la poésie.

Quant à la théorie postcoloniale, comme le soulignent Fanon (1961) et Saïd (1978), elle offre une perspective inspirante pour l'étude de la poésie touarègue. Elle offre la possibilité d'examiner les rapports de pouvoir et de résistance dans la poésie des femmes touarègues et de penser la décolonisation des savoirs et des pratiques littéraires.

En ce qui concerne l'anthropologie culturelle et les études de genre, des auteurs comme Abu-Lughod (1986) et Butter (1990) permettent d'étudier les traditions orales, les rituels et les pratiques culturelles liés à la poésie touarègue, ainsi que

d'analyser les rôles et les statuts des femmes dans la société touarègue. Ceci permet de mieux appréhender les aspects sociaux, anthropologiques et identitaires de la poésie féminine. Enfin, une approche pédagogique critique, basée sur les travaux de Freire (1968) et de Hooks (1994), permet de créer un programme pédagogique qui valorise les perspectives et les contributions des femmes touarègues, tout en remettant en question les normes littéraires occidentales et en intégrant les connaissances et les pratiques culturelles locales dans l'enseignement.

Notre corpus ne contient pas assez de poèmes composés par les femmes. Mais cela ne signifie pas qu'elles n'en composent pas au tant. Le nombre réduit de poèmes composés par les femmes dans ce corpus s'explique par plusieurs facteurs dont entre autres le fait que nous nous sommes intéressés particulièrement aux poèmes qui portent sur la femme. Or, ces poèmes sont généralement composés par les hommes. Cependant une analyse de contenu de ces poèmes prouve que les femmes auxquelles les poètes s'adressent sont aussi des compositrices :

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| (1) Făṭṭimatu ta n-tenə̄dt : | [fēṭ:i matu tantenēt] | Fattimatou, la forgeronne |
| (2) D-Assäḷyāt a tāt-təlat: | [das:eḷy et atet tilat] | Et Assalghat, sa maîtresse |
| (3) Nākku za āhoray d-alākk : | [nek:uza ehorey dalek :] | Moi, je mérite une récompense |
| (4) A-s iga afud, əggaẓy-ti : | [asiga afud əg:azeyqi] | A la bataille, j'étais engagé. |

La récompense que réclame ce poète guerrier aux femmes citées est certainement une composition de vers. Il veut que les femmes célèbrent sa bravoure au point qu'il en fait lui-même un chant. Et ce chant adressé à deux femmes, une forgeronne

et une suzeraine montre que quel que soit la classe sociale d'une femme, les hommes sont tenus de chercher son estime, sa considération.

La femme qui chante est elle-même chantée ici parce que c'est à elle que le guerrier s'adresse et c'est à cause de son estime, de sa considération que l'on s'engage dans la guerre pour combattre vaillamment. Dans la période précoloniale, le violon de la femme suzeraine galvanisait les combattants à se montrer braves dans les champs de bataille. Car « la récompense du guerrier comme signe de sa dignité se trouve auprès des joueuses de violon » (Claudot 1982 : 53). Les hommes quant à eux, honorent la femme en revenant victorieux du combat pour accompagner son violon par la poésie.

Si aujourd'hui, le violon n'est plus joué, les compositions des femmes pour inciter les hommes à la bravoure sont toujours d'actualité. Les hommes font tout pour qu'elles aient une bonne image d'eux afin qu'elles composent des poèmes ou des chants qui les louent. Les poèmes composés par les femmes sont à la fois aimés et craints au point que les hommes eux-mêmes composent des poèmes pour mériter les louanges des femmes. Cela explique le fait que les poètes font appel à leur honneur, ou les appellent à témoin en guise d'introduction à plusieurs poèmes d'où les formules suivantes :

- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| (1) Wār sallināt aššet-
Boyāssa ² | [wer sal:inet eʃ:et boyes:a] | Que les filles de Boghassa
n'entendent pas |
| (2) aššet-Tibangut ti
sāmmommen | [eʃ:et tibangut
tisem:ommen] | Les filles sévères de
Tibangout |

La prééminence de la femme dans la société touarègue explique pourquoi elle est une source d'inspiration importante pour le genre littéraire le plus estimé des Touaregs (Casajus,

² Chants du groupe Tinariwen. Voir : <https://open.spotify.com/album/0HTXxCOzxI722dtwJ7uky>

2004 :1) qui « traite de tous les sujets de la vie des Touaregs » (Ghabdouane et *al*, 1990 : 9). Selon la tradition touarègue, les éléments fondateurs de la culture touarègue auraient été élaborés par un héros galant dans le but de séduire une femme. Ce récit attribue à ce héros la création de l'écriture « tfinagh », de la langue tamasheq, ainsi que du chant, du violon et de la poésie, qui sont aujourd'hui des piliers essentiels de l'identité touarègue (Aghali Zakara et Drouin, 1979 : 21 ; 31).

Cette tradition montre le rapport étroit qui unit la femme, la musique, la poésie et la langue tamasheq. Elle explique comment les conditions de performance de la poésie reproduisent la vision du monde des Touaregs sur la femme. Celle-ci est ainsi présentée comme celle en qui l'identité touarègue, matérialisée par la langue, la poésie et l'écriture, trouve son but, son objectif comme un nomade qui trouve une oasis dans le désert.

En effet pour jouir des faveurs de la femme touarègue, l'homme doit être galant, intelligent : un homme qui maîtrise la langue tamasheq au point d'être capable de s'y exprimer dans un langage poétique, être un homme si imprégné de la culture touarègue, du code de l'honneur touareg qui fait souvent ramener le voile sur les lèvres pour rappeler que les mots doivent être bien choisis, ce qui ne peut pas être dit peut-être évoqué implicitement par des expressions codifiées comme l'écriture consonantique, les tfinagh dont la lecture constitue même pour les initiés un exercice difficile.

Conclusion

Cette recherche analyse l'évolution des pratiques poétiques touarègues dans le contexte complexe de l'histoire de cette population. L'étude des poèmes collectés met en évidence une

adaptation des formes poétiques aux changements socioculturels, tout en conservant les éléments clés de la tradition.

L'approche méthodologique, basée sur l'analyse de contenu, met en évidence une constante reconnaissance de la femme dans le corpus poétique touareg. Cela souligne une corrélation significative entre le statut social élevé de la femme et sa représentation dans la poésie.

L'idée d'une symbiose profonde entre l'évolution des pratiques poétiques et les dynamiques sociales au sein de la culture touarègue est renforcée par ces résultats. Ils soulignent l'importance primordiale de la femme dans l'expression poétique, en lien direct avec son statut social exceptionnel.

L'intégration de ces résultats dans un syllabus pour l'enseignement de la poésie touarègue au niveau secondaire, notamment au lycée, au Mali, offre une occasion unique de relier les élèves à leur patrimoine culturel tout en développant leurs compétences analytiques et critiques. Cette approche pédagogique permet de mettre en lumière le rôle de la femme dans la société touarègue à travers l'analyse de ses productions artistiques.

Références Bibliographie

ABU-LUGHOD Lila, 1986. *Veiled sentiments: honour and poetry in a Bedouin society*,

AG AGOUZOU Alou et CISSE Altamine Aliou, 2022., « Le concept de mariage et sa portée chez les Kel-Tamasheq (Touaregs) du Mali », *L'Harmattan*, Mali, p. 175-184.

AGHALI ZAKARA Mohamed et DROUIN Jeannine, 1979. *Traditions touarègues nigériennes : Amerolqis héros*,

civilisateur pré-islamique, et Aligurran, archétype social, L'Harmattan, Paris,

BUTLER Judith, 1990. *Trouble dans le genre*, La Découverte, Paris.

CASAJUS Dominique, 1987. *La tente dans la solitude : La société et les morts chez les Touaregs Kel Ferwan*, Editions de la Maison des sciences de l'homme, Paris

CASAJUS Dominique, 2004, « La solitude du poète touareg », in *Sentiments doux-amers dans les musiques du monde : Délectations moroses dans les blues, fado, tango, flamenco, rebetiko, p'ansori, ghazal* », *L'Harmattan*, Paris, p. 25-31.

CIXOUS Hélène, 1975. *Le Rire de la Méduse*, L'Arc, Paris, France

CLAUDOT-HAWAD Hélène ,1982. *La sémantique au service de l'anthropologie : Recherche méthodologique et application à l'étude de la parenté chez les Touaregs de l'Ahaggar*. Editions du Centre national de la recherche scientifique, Paris

DE BEAUVOIR Simone, 1949. *Le Deuxième Sexe*, Gallimard, Paris, France

DROUIN Jeannine, 2011, « Poésie et musique touarègues, passé et présent », *Parcours berbères* 33, Cologne: Rüdiger Köppe Verlag, p. 177-196.

FRANTZ Fanon, 1961. *Les Damnés de la Terre*, Paris

FREIRE Paulo, 2021. *La Pédagogie des opprimés*, Agone, coll. « Contre-feux », Marseille 298 p

GHABDOUANE Mohamed et PRASSE KARL-GOTTFRIED, 1990. *Poèmes touaregs de l'Ayr*, Press, Museum Tusculanum

HOOBS Bell, 1994. *Teaching to transgress : education as the practice of freedom*, Routledge, New York ;;

SAÏD Edward, 1978. *L'Orientalisme*, University of California Press, Paris

Genre et Impacts Différentiels des Risques Hydroclimatiques dans les Communes de Grand-Popo et Athieme

Bona Elodie Orou Bata

Laboratoire Pierre PAGNEY: Climat, Eau

Ecosystèmes et Développement

Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin

(00229)97630193

lobatta45@yahoo.fr

Codjo Clément Gnimadi

Laboratoire d'Economie Locale et Développement Participatif

Institut de Recherches en Sciences Humaines et Sociales

Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (CBRSI)

(00229)97497334,

gnimadiclem@gmail.com

Euloge Ogouwale

Laboratoire Pierre PAGNEY: Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement,

Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin

(00229)97129800

ogkelson@yahoo.fr

Résumé

Les communes de Grand-Popo et de Athiémé sont classées communes à haut risque d'inondation au Bénin. La présente étude vise à analyser l'impact différencié des inondations suivant le genre. Les données climatologiques, socio-anthropologiques, les données sur les effets des inondations ont été collectées à travers la recherche documentaire auprès d'un échantillon de 349 individus déterminé à l'aide de la formule de SCHWARTZ (1995).

La statistique descriptive a permis d'analyser les données. Les résultats montrent que du point de vue économique, 53,39 % d'hommes, 58,51 % des femmes, 83,33 % de personnes handicapées et 50 % des personnes âgées perdent respectivement 100 %, 100 % et 60 % de leur revenu mensuel à cause des inondations. Malgré que les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées sont plus impactées, on note que ceux sont les hommes (73%) qui prennent plus part aux opérations d'évaluation des

besoins contre seulement 18,3% des femmes, 12,2% des personnes âgées et 15,5% des personnes handicapées.

Mots clés : *Genre, inondations, vulnérabilité, Grand-Popo, Athiémé.*

Abstract

The municipalities of Grand-Popo and Athiémé are classified as municipalities at high risk of flooding in Benin. This study aims to analyze the differentiated impact of floods according to gender. Climatological, socio-anthropological data and data on the effects of flooding were collected through documentary research from a sample of 349 individuals determined using the SCHWARTZ formula (2002).

Descriptive statistics was used to analyze the data. The results show that from an economic point of view, 53.39% of men, 58.51% of women, 83.33% of disabled people and 50% of elderly people lose 100%, 100% and 60% of their income respectively. monthly income due to flooding. Although women, the elderly and people with disabilities are more impacted, we note that men (73%) take more part in needs assessment operations compared to only 18.3% of women, 12.2 % of elderly people and 15.5% of disabled people.

Keywords: *Gender, floods, vulnerability, Grand-Popo, Athiémé.*

Introduction

Plus de 70 % des catastrophes naturelles dans le monde sont d'origines hydriques (M. M. RAKOTOARISOA, 2017, p.5). L'Afrique apparaît comme l'un des continents les plus vulnérables (D. LOBRY, 2012, p.1).

Selon (Gaye, 2009) cité par Lucile Wallez (2010, p. 1), les événements météorologiques extrêmes sont désastreux pour les communautés dépourvues de solutions durables de lutte contre les inondations en Afrique de l'Ouest. Les populations pauvres ou affaiblies sont les premières victimes de ces catastrophes (Lucile Wallez, 2010, p. 1). Le GIEC mentionne

qu'entre le 3^{ème} et le 4^{ème} rapport (2001-2007), la vulnérabilité aux événements climatiques extrêmes s'est accrue en Afrique de l'Ouest. Cette vulnérabilité est liée à l'exposition, la sensibilité et la capacité d'adaptation (GIEC, 2007a).

A l'instar des pays de l'Afrique de l'Ouest, les inondations, en République du Bénin, constituent un sérieux problème et représentent l'un des risques majeurs parmi les principaux phénomènes climatiques. Elles sont de type pluvial ou fluvial et le sud-Bénin est sensible pour plusieurs raisons dont la forte densité de population, la remontée de la nappe phréatique et les précipitations abondantes. Les inondations revêtent un caractère plus accentué dans les communes de Athiémé et de Grand-Popo dans le département du Mono. L'image projetée par les inondations de 2010 est restée ancrée dans les esprits. En réalité, ces inondations sont causées par la crue, le ruissellement et la rupture d'ouvrage. Les impacts des inondations de 2010 montrent à suffisance le désastre et le caractère onéreux de ce risque.

En outre, le Bénin reste fortement exposé aux inondations (ANPC, 2019, p. 30). En 2019, les inondations ont entraîné 28 morts 317 576 sinistrés, 48 992 hectares de cultures détruites, 70 centres de santé inondés et endommagés, 380 infrastructures éducatives inondées et endommagées, causant de nombreux déplacés internes et d'importants dégâts matériels (PCN, 2020, p. 4). Parmi les communes les plus vulnérables se trouvent celles de Athiémé et Grand-Popo (ABV, 2016, p. 66).

Les effets des catastrophes diffèrent en fonction des niveaux de vulnérabilité qui varient selon les différentes facettes de l'identité sociale, comme le genre (CEDEAO, 2020, p.7). Chaque année, les évaluations post inondations sont réalisées mais les données produites ne montrent pas les impacts différenciés des

inondations sur les hommes, les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées. Cette situation ne permet pas de répondre aux besoins suivant le genre et de renforcer la résilience alors que les sources de vulnérabilité sont multiples et très diverses et peuvent inclure des caractéristiques comme le statut socio-économique, le genre, l'âge, la condition physique et mentale, le handicap, l'origine ethnique, la religion, etc. (A. LAFRENIERE et V. WALBAUN, 2017, p. 33). Les causes, les effets des inondations ont fait l'objet de plusieurs études mais les impacts des inondations suivant le genre restent à analyser.

Cette étude vise à faire ressortir l'impact différencié des inondations et le niveau de prise en compte des besoins particuliers des hommes, les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées dans les communes de Athiémé et de Grand-Popo.

1. Présentation du doublet Athiémé-Grand-Popo

Les communes de Grand-Popo et de Athiémé sont situées dans le département du Mono au Sud-Ouest du Bénin. Le doublet est limité à l'Est par les communes de Lokossa, de Houeyogbé, de Comé, au Sud par l'Océan Atlantique, au Sud-Ouest par les Communes de Ouidah et de Kpomassè et à l'Ouest par la République du Togo. Il couvre une superficie de 527 km² soit 21,85% de la superficie totale du département.

1.1. Caractéristiques pluvio-climatiques et démographiques du doublet Athiémé Grand-Popo

Du point de vue démographique, le doublet Athiémé-Grand-Popo a une population estimée à 113973 habitants (RGPH 4, INSAE, 2013, p.26). Il reste dominé par les groupes ethniques

que sont : les Kotafon, les Adja (30 %), les "Xwla" ou "Popo", des "Xuéda" ou "Pédah" et des "Guens" ou "Mina".

Le climat subéquatorial de type Guinéen caractérisé par quatre (04) saisons plus ou moins marquées dont deux saisons sèches intercalées par deux saisons pluvieuses. Le doublet dispose de nappes phréatiques de profondeurs variables, d'une importante superficie de bas-fonds, d'un important réseau hydraulique des mares, des marécages et des bas-fonds. Les sols sont argileux, argileux hydromorphes noir, sablo-argileux ou argilo sableux très propices à la pluculture. Ils s'engorgent d'eaux de saison et sont inondés pour la plupart par les eaux de crue. Ils sont très riches et favorables aux cultures de contre saison et de décrue (Lontchedji, U. T., et Pesqueux, Y., 2011, p. 49). Ces caractéristiques rendent les sols plus favorables et disposés à subir des inondations récurrentes dans le doublet. La figure ci-dessous présente la localisation géographique et la situation administrative du doublet Athiémé-Grand-Popo.

Figure 1 : Carte de situation géographique et administrative du doublet Athiémé-Grand-Popo,2023

1.2. Analyse des risques des communes de Grand-Popo et Athiémé

Le doublet Athiémé-Grand-Popo est sujet à différents types de risques de catastrophes dont les plus importants et récurrents sont les Inondations, l'érosion côtière et les incendies. Les différents risques prioritaires du doublet associés à leurs impacts et leur probabilité d'occurrence sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau N°1 : Risques prioritaires des communes de Athiémé et Grand-Popo

Tendances climatiques /Scénario /catastrophes	Commune de Athiémé				Commune de Grand-Popo			
	Probabilité (1 à 10)	Impact (1 à 10)	Niveau de risques / taux de vulnérabilité (Probabilité x Impact)	Classement	Probabilité (1 à 10)	Impact (1 à 10)	Niveau de risques / taux de vulnérabilité (Probabilité x Impact)	Classement
Inondation	7	8	56	1 ^{er}	5	4,95	24,75	1 ^{er}
Conflits agriculteurs-éleveurs	7	6	42	2 ^{ème}	2,15	2	5,15	4 ^{ème}
Incendies	4	6	24	3 ^{ème}	2,65	1,65	4,44	5 ^{ème}
Erosion des berges	4	5	20	4 ^{ème}	4,85	4,55	22,13	2 ^{ème}
Vents violents	-	-	-	-	1	1	1	6 ^{ème}
Epidémies	-	-	-	-	2,2	2,4	5,52	3 ^{ème}

Source : PCC Grand-Popo,2023 et PCC Athiémé, 2021

Le tableau N°1 ci-dessus présente les risques prioritaires au sein du doublet Athiémé et Grand-Popo. Au total, le doublet est sujet à six grands risques dont les inondations, les incendies, les vents violents, l'érosion côtière, les épidémies et les conflits socio-communautaires. Les risques prioritaires, c'est dire ceux retenus pour la planification budgétaire annuelle, sont les inondations (56%), les conflits (42%) et les incendies (24%) pour la commune de Athiémé Quant à la commune de Grand-Popo,

les risques prioritaires sont les inondations (24,75%), l'érosion côtière (23,13%) et épidémie (5,52%).

2. Démarche méthodologique

L'approche méthodologique utilisée dans le cadre de l'étude s'articule autour de la collecte des données, de leur traitement et de l'analyse des résultats.

2.1. Données utilisées

Plusieurs types de données ont été collectées au cours de cette étude. Il s'agit des données sur les variations de revenus mensuel suivant le genre, les données sur les estimations de pertes, les données sur les effets des inondations, les données sur les modes et moyens de subsistance de ont été collectées auprès de 349 individus constituant l'échantillon réalisé avec la méthode de de Schwartz (1995). Aussi des données ont-elles été collectées auprès des différents acteurs intervenant dans la gestion des inondations de même que leurs rôles et responsabilités. Les villages, les individus et les acteurs humanitaires enquêtés ont remplis des critères prédéfinis:

- Les villages parcourus ont enregistré au moins une situation d'inondation et de déplacements de populations au cours de ces 5 cinq dernières années ;
- Les personnes enquêtées sont résidentes (un homme, une femme, une personne handicapée ou une personne âgée) dans l'un des villages choisis et avoir été sinistré, déplacé ou résidé dans un site d'accueil au moins une fois au cours de ces 5 (cinq) dernières années ;
- Les structures enquêtées sont des organisations gouvernementales ou non gouvernementale qui

travaillent ou interviennent sur le territoire de la commune dans le domaine de la prévention et la gestion des RRC et de l'humanitaire.

2.2. Outils, matériels et techniques de collecte de données

Les outils utilisés sont le questionnaire, le guide d'entretien, un appareil photo numérique, les focus groups, la grille d'observation, l'observation directe, les entretiens semi-directif.

L'échantillonnage porte sur les ménages vulnérables aux inondations et ayant bénéficié d'assistance humanitaire dans les Communes d'Athiémé et de Grand-Popo.

La taille de l'échantillon dans le secteur de recherche a été déterminée par la formule.

de Schwartz (1995):
$$n = \frac{Z^2 \times p \times q}{i^2}$$

Avec

- n = taille de l'échantillon ;
- $Z = 1,96$, écart réduit correspondant à un risque α de 5 % ;
- $p = n/N$ ou p = proportion des personnes sinistrées dans la population sinistrée ;
- N = nombre de personnes exposées ;
- $q = 1-p$.
- i = marge d'erreur 5%

D'après les Plans de Contingence Communal (PCC) de la Commune d'Athiémé et Grand-Popo, le nombre total de personnes exposées aux inondations dans les deux communes s'élève à 115. 992 et celui de Personnes sinistrées est de 40.500.

Alors $p = 40.500/115992 = 0,35$

$q = 1- 0,35 = 0,65$

$$i^2 = (0,05)^2 = 0,0025$$

$$n = 3,84 \times 0,35 \times 0,65 / 0,0025 = 349,44 \pm 349 \text{ personnes}$$

La répartition dans les arrondissements a été déterminée par la proportionnalité simple, libellée comme suit :

$$\frac{n}{SA} = \frac{x}{ST}$$

$$\text{D'où } x = \frac{n \times ST}{SA}$$

Avec

x = taille de l'échantillon correspondant à chaque arrondissement ; **n** = taille de l'échantillon du doublet ; **ST**= nombre de personnes exposées aux inondations du doublet ; **SA**= nombre de personnes sinistrées par arrondissement.

2.3. Traitement des données

Les données recueillies sont dépouillées manuellement, traitées et analysées avec les logiciels statistiques Excel et Word. Ces logiciels statistiques ont permis de déterminer les tendances, de faire des analyses comparatives entre les différents groupes de la population et de construire des graphiques. Pour la réalisation des cartes et graphiques, le logiciel Arc. View 2.1 a été utilisé.

3. Résultats

3.1. Impacts des inondations sur le revenu suivant le genre dans les communes de Athiéme et de Grand-Popo

Les situations d'inondation impactent négativement les moyens d'existence des populations à cause de plusieurs facteurs qui empêchent la création de la richesse.

Elles entraînent ainsi une variation du revenu mensuel dépendamment du genre tel que présentée dans la figure 1 ci-dessous.

Figure 1 : Taux de variation de revenu du aux inondations suivant le genre

Source : Données de terrain, Mai, 2023

La figure 1 ci-dessus présente le taux de variation du revenu des hommes, des femmes, des personnes handicapées et des personnes âgées dû aux inondations dans le doublet Athiéme Grand-Popo. Pendant les périodes d'inondations, les différents groupes sociaux subissent des variations de revenu. Aucun groupe n'est épargné même si les taux de variations sont différents d'un groupe à un autre. Une proportion de 53,39 % d'hommes perdent jusqu'à 60 % de leur revenu tandis que 40,71 % perdent jusqu'à les 100 %. Les 58,51 % des femmes perdent jusqu'à 100 % de leur revenu. Les 83,33 % des personnes handicapées et les 50 % des personnes âgées perdent respectivement 100 % et 60 % de leur revenu mensuel.

Cette situation, annihilent les efforts consentis pendant les périodes normales pour relever le niveau de revenu de l'individu.

3.2 Estimation des pertes matériels dues aux inondations suivant le genre dans les communes de Athiémé et de Grand-Popo

En dehors des pertes liées aux revenus, les populations sinistrées subissent d'autres pertes importantes dont les estimations suivant le genre sont présentées dans la figure 2 ci-dessous :

Figure 2 : Estimation des pertes dues aux inondations selon le genre

Source : Données de terrain, Mai, 2023

La figure 2 ci-dessus présente une estimation financière des pertes matérielles dues aux inondations dans le doublet Grand-Popo-Athiémé. Bien que l'ensemble de la population subît des pertes à des degrés divers, l'estimation des pertes varie suivant le genre. Il est observé que 4,29% des hommes, 3,06% de

femmes sont concernés par des pertes comprises entre 0-100.000F. La grande majorité des populations déclare avoir subi des pertes comprises entre 100.001-300.000F. Ainsi, on note que 60,2% des femmes, 54,54% des personnes handicapées, 72,92% de personnes handicapées et seulement 51,53% des hommes sont concernés par cette estimation de pertes. Les pertes les plus élevées, comprises entre 300.000-700.000F, sont subies par 44,17% des hommes, 26,53% des femmes et 23,07% des personnes handicapées. Ces différentes pertes concernent des pertes de récoltes, l'invasion des champs par les eaux, la fermeture des marchés et magasins de vente des produits agricoles, les vols de biens favorisés par les inondations, etc, dans le milieu d'étude. Les pertes les plus élevées comprises entre 300.000 et 700.000 sont notés dans les arrondissements de Kpinnou, Athiémé, Adohoun, Adjaha pour la commune de Athiémé et dans les arrondissements de Agoué et Grand-Popo pour la commune de Grand-Popo. Les pertes comprises entre 0 et 100000 FCFA sont notées dans les arrondissements de Dédékoé, Atchanou, Avlo et Gbéhoué. Les pertes dues aux inondations impactent négativement les capacités des populations à se nourrir et à faire face à certains de leurs besoins fondamentaux notamment l'incapacité temporaire à se loger à cause de la destruction des habitations déjà fragiles, les difficultés d'accès aux toilettes qui sont parfois détruites par les inondations. Les populations du doublet Grand-Popo-Athiémé subissent des pertes différenciées dont la gravité et l'ampleur dépendent du genre. La planche 1 ci-dessous présente quelques exemples d'habitations détruites par les inondations dans le doublet Athiémé - Grand-Popo.

Planche 1 : Habitations détruites par l'inondation dans les communes de Athiémé et de Grand-Popo

Source : Prise de vue, OROU BATA, Mai 2023

Les photos A et B de la planche 1 illustrent deux habitations détruites suite aux inondations dans le doublet Athiémé-Grand-Popo. La destruction des habitations constitue les dommages les importantes que subissent les populations du doublet lors des épisodes d'inondations. Ces habitations en matériaux locaux ne supportant pas la pression des eaux s'écroulent entraînant parfois des pertes en vies humaines. Les pauvres, ne disposant pas de revenus suffisants, sont obligés d'utiliser ces matériaux locaux précaires vulnérables aux inondations. Cette situation accentue leur vulnérabilité les poussant à rejoindre les sites de relogement de façon temporaire ou de trouver refuges auprès des parents et amis.

3.3. Analyse du niveau de prise en compte des personnes vulnérables dans les activités d'assistance pendant les inondations

➤ Catégorisation des acteurs intervenant dans la gestion des inondations dans le doublet Athiémé-Grand-Popo

Dans les communes de Athiémé et de Grand-Popo, la gestion des inondations reste l'apanage de plusieurs acteurs étatiques et non étatiques. La figure 3 ci-dessous présente les acteurs intervenant dans le secteur dans le doublet Athiémé-Grand-Popo.

Figure 3 : Acteurs intervenant dans la RRC

Source : Données de terrain, Mai, 2023

L'examen de la figure 3 met en exergue les différents acteurs intervenant dans la gestion des inondations dans le milieu d'étude. Deux catégories d'acteurs interviennent dans la RRC dans le doublet Athiémé et Grand-Popo. Il s'agit des acteurs humanitaires tels que la Caritas et la Croix Rouge, Care International et les acteurs nationaux à savoir la Mairie,

hommes politiques, l'ANPC. Les organisations humanitaires (65,42 %) constituent les acteurs qui apportent une part considérable des assistances aux populations touchées. Ces acteurs mènent diverses activités que sont les campagnes de sensibilisation, les opérations de secours, les assistances humanitaires. Les assistances humanitaires offertes par les différentes organisations sont constituées de vivres et des habits, les paquets de feuilles de tôles, du ciment, les aménagements de sites d'accueil. Les acteurs nationaux (34,58 %) apportent une part non négligeable des assistances aux populations. Ces apports sont constitués d'activités de sensibilisation en passant par l'élaboration des plans de contingence.

➤ **Estimation financière des dons reçus par les populations sinistrées pendant les inondations suivant le genre**

La figure 4 ci-dessous présente une estimation financière des dons reçus par les populations suivant le genre.

Figure 4 : Estimation financière des dons selon le genre

Source : Données de terrain, Mai, 2023

La lecture de la figure 4 met en exergue une estimation financière des assistances en vivres selon le genre dans le milieu d'étude. Les différentes catégories de la population reçoivent des assistances en vivres lors des épisodes d'inondations dans des proportions variables. Les personnes handicapées (24%), les personnes âgées (23%) et les femmes (26%) reçoivent des assistances en vivres dont la valeur estimée est comprise entre 0-10.000 FCFA contre 22,22% chez les hommes. Les personnes âgées (66%), les personnes handicapées (48%) et les femmes (47%) estiment avoir reçu des dons en vivres d'une valeur comprise entre 10-30 mille francs CFA contre 46% pour les hommes. Les hommes (3,6) estiment avoir reçu des dons en vivres d'une valeur comprise entre 30.000-70.000 FCFA contre 3,2% pour les personnes handicapées, 2,8% pour les personnes âgées et 1% pour les femmes. On note que les hommes reçoivent les plus grosses parts d'assistances. Cette situation s'explique par le fait que lors des opérations d'assistance humanitaire, les hommes sont considérés comme chef de ménages et reçoivent donc la part d'assistance de l'ensemble du ménage. Ces hommes étant pour la plupart polygames procèdent à une répartition des dons reçus aux différentes épouses qui se retrouvent alors avec une proportion très faible de vivres et de non vivres.

➤ **Perceptions de la prise en compte des besoins spécifiques des personnes vulnérables**

Dans les communes de Athiémé et de Grand-Popo, les populations ont leur perception relative à la prise en compte du genre dans la gestion des inondations par les différents acteurs. La figure 5 ci-dessous illustre cette perception sur la prise en compte des besoins spécifiques selon le genre dans le doublet Athiémé-Grand-Popo.

Figure 5 : Perceptions de la prise en compte des personnes vulnérables

Source : Données de terrain, Mai, 2023

La figure 5 présente les perceptions des enquêtés sur la prise en compte du genre. Les hommes (73%) affirment avoir pris part aux opérations d'évaluation des besoins lors des épisodes d'inondations contre seulement 18,3% des femmes, 12,2% des personnes âgées et 15,5% des personnes handicapées. Les opérations d'évaluation des besoins constituent des occasions d'expression des besoins et des pertes matérielles et les dégâts enregistrés par les sinistrés. De plus, les résultats des évaluations constituent la base de la planification des opérations d'assistances humanitaires et indiquent les besoins prioritaires à satisfaire. Or c'est généralement les hommes chefs de ménages qui y sont impliqués. Cela entraîne donc que les besoins et les points de vue des autres catégories de la population soient ignorés. Outre les grosses parts d'assistances

en vivres reçues, on note que les hommes (30,06%) affirment avoir reçu des kits spécifiques tels que des semences, des matériaux de construction. Seulement 11% de femmes, affirment avoir reçu des kits spécifiques composés des vêtements, des médicaments et des ustensiles de cuisine contre 5% de personnes âgées et 3,9% des personnes handicapées. Toutefois, les besoins liés à l'hygiène menstruelle, aux matériels de toilettes pour les enfants et les personnes âgées, aux outils de mobilité pour les personnes handicapées ne sont pas pris en compte lors des évaluations financières des besoins et ne sont donc pas fournis lors des assistances humanitaires.

Les résultats ainsi présentés montrent que les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées subissent des pertes matérielles et financières importantes pendant les inondations. Malheureusement, ces groupes sont très peu représentés dans les opérations d'évaluation pour exprimer leurs besoins spécifiques car ce sont souvent les hommes qui y prennent part en tant que chefs de ménages qui aggravent leur vulnérabilité. Cette situation ne favorise le renforcement des capacités des femmes, des personnes âgées et des personnes handicapées à faire face aux inondations dans les communes de Athiémé et de Grand-Popo.

Discussions

Les effets des inondations dans les communes de Athiémé et de Grand-Popo ne touchent pas tout le monde de la même manière suivant que l'on soit un homme, une femme, une personne âgée ou une personne handicapée. Des résultats similaires ont été prouvés par les Nations Unies notamment UNWOMEN (2022, p.5) qui a trouvé que les femmes, les filles et les personnes aux identités de genre diverses font déjà face

à de nombreux défis notamment en ce qui concerne leur accès aux ressources productives et financières, aux services de santé, y compris la santé sexuelle et reproductive, à l'éducation et à la formation, à l'emploi, à l'information, à la prise de décision, à la participation aux prises de décision et à l'accès à la justice pour faire valoir leurs droits. Ces disparités sont souvent sous-tendues par des normes sociales et des stéréotypes sexistes nuisibles qui conduisent à la discrimination fondée sur le genre. Dans cet ordre d'idées V. Le Masson, A. Norton et E. Wilkinson (2015, p.9) ont affirmé qu'il est donc indispensable d'analyser les catastrophes sous le prisme du genre en tenant compte de plusieurs facteurs tels que l'âge, le sexe, l'ethnie ou l'orientation sexuelle.

L'étude montre ensuite que les groupes sociaux qui sont à faible niveau économique sont plus susceptibles de voir leurs conditions de vie se dégrader lors des situations d'inondation. DE E. H. CATASTROPHE (2019, p.18) a abondé dans le même sens pour montrer que les catastrophes aggravent la vulnérabilité économique à cause des principales menaces à la sécurité économique des individus que sont les pertes dans le secteur agricole, la faible disponibilité monétaire, l'endommagement des maisons, la perte de biens et d'actifs productifs. Dans cet ordre d'idées, le rapport de Salimata SOUMARE (2012, 34p) sur la vulnérabilité selon le genre et le rôle des femmes dans la lutte contre les inondations à Djiddah Thiaroye Kao au Sénégal a soutenu que les pertes en biens et matériels sont inestimables particulièrement chez les femmes en tant que responsables des ménages et gardiennes du foyer. Elle va plus loin pour montrer qu'en période d'inondation, les revenus subissent une baisse drastique car les activités génératrices de revenus exercées par la majorité des femmes relèvent pour la plupart du petit commerce qui devient

impossible pendant les inondations à cause de l'inaccessibilité pour les clients et la forte occupation des femmes dans les tâches domestiques et la surveillance des enfants et des biens exposés. Ces résultats sont renforcés par ceux de GNIMASSOU Marthe Estelle Fifamin (2021, p54) qui montrent qu'en période d'inondation la situation économique des personnes handicapées s'aggrave parce qu'elles se voient limitées dans leur déplacement donc ne peuvent pas s'approvisionner ni en marchandises, ni en matières premières. WORLD HEALTH ORGANIZATION (2008, p36) vient soutenir les précédents résultats et affirme que pendant les urgences, les personnes âgées deviennent plus vulnérables car étant déjà pauvres dans les pays en développement. Elles sont susceptibles de vivre dans des zones à risque et dans des logements peu sûrs et disposent de moins de ressources pour se préparer et se protéger et dépendent fortement de l'aide humanitaire qui ne répond parfois pas suffisamment bien à leurs besoins.

Conclusion

Les inondations affectent différemment les hommes, les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées. Ces impacts sont aggravés par la vulnérabilité intrinsèque de chaque catégorie sociale. Bien qu'aucun groupe ne soit épargné, on note que du point de vue perte de moyens de subsistance et d'impacts matériels, les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées restent très affectées. Les acteurs étatiques et non étatiques appuient les groupes vulnérables à travers les assistances humanitaires pour leur permettre de faire face au choc. Toutefois, des faiblesses demeurent notamment la faible participation des femmes, des personnes âgées et des personnes handicapées aux opérations

d'évaluation post inondations. Cet état de chose ne donne pas l'opportunité à ces groupes d'exprimer leurs besoins spécifiques dont la satisfaction renforce leur résilience. Face à la récurrence des inondations de plus en plus graves, il s'avère nécessaire de renforcer la prise en compte du genre dans la définition des stratégies et modalités d'actions pour renforcer la résilience des groupes les plus vulnérables.

Références bibliographiques

ABV-OMM-GWP INITIATIVE VOLTA GIC, 2016. *Initiative Préparation de Projets de Mise en Œuvre de la Gestion Intégrée des Crues dans le bassin de la Volta et ses six pays riverains*. 159 p.

ADJATINI Arlette et BONOU-GBO Zaki et BOCO Armel et YEDOMONHAN Hounankpon et DANSI Alexandre, 2019, « Diversité biologique et caractérisation de l'activité de maraîchage sur le site de Grand-Popo au Sud Bénin ». *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, 13(6), 2750-2764.

ALLADATIN Judicaël, 2007, « Pauvreté, recherche d'un mieux-être et migration au sein des communautés de marins artisans pêcheurs du sud-ouest du Benin », Les cahiers du MECAS, N°5 Décembre 2009. 67p.

ANPC, 2019. *Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophe 2019-2030*, BENIN, 123p.

ANPC, 2020. *Plan de Contingence National*, BENIN, 94p

ANPC, 2020. *Rapport sur l'état de la protection civile au Bénin*. 113p.

CEDEAO, 2020. *La Stratégie et le Plan d'Action Genre de la CEDEAO pour la Réduction des Risques de Catastrophe*. NIGERIA, 52p.

DE CATASTROPHE EN HAÏTI, 2019. *Étude sur les insécurités humaines liées aux catastrophes naturelles dans 5 Départements (Sud, Grand'Anse, Nord, Nord'Est et Nord-Ouest) de la République d'Haïti. Projet « Accroître la sécurité humaine face aux risques de catastrophe en Haïti, UNDP, 138p.*

GIEC, 2007. *Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des Groupes de travail I, II et III au quatrième Rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat [Équipe de rédaction principale, Pachauri, R.K. et Reisinger, A. (publié sous la direction de~)]. GIEC, Genève, Suisse, 103 pages.*

GNIMASSOU Marthe Estelle Fifamin, 2021, « Changements climatiques : impact des inondations sur le bien-être des personnes handicapées et les stratégies d'adaptation dans la commune de Sô-Ava, République du Bénin ».

INSAE-BENIN, 2013. *Recensement Général de la Population et d'Habitat 4, BENIN, p.26*

KARIBI Khadidja et MESSOUS Ouafa, 2019. « Les documents d'urbanisme à l'épreuve de la gestion des risques d'inondations, étude de cas du Grand Kénitra au Maroc ». *African and Mediterranean Journal of Architecture and Urbanism*, 2019, vol. 1, no 2, p. 48-59.

LAFRENIÈRE Annie et WALBAUM Véronique, 2017. *Inclusive Disaster Risk Reduction*. Vol. Technical Resources Devision. Policy Paper 13. Lyon: Handicap International. <https://www.preventionweb.net/publications/view/54324>.

LE MASSON Virginie et NORTON Andrew et WILKINSON Emilie, 2015. *Genre et résilience*. p. 08-20.

LOBRY Dorothee, 2012. *Une étude juridique des crises humanitaires résultant de catastrophes climatiques : l'exemple du continent africain. Les Cahiers d'Outre-Mer*, vol. 260, no. 4, 2012, pp. 537-553.

LONTCHEDJI Urbain et PESQUEUX Yvon, 2011, « D'une logique de dépendance d'état à une logique d'autonomie : cas du changement organisationnel prescrit de la commune d'Athiémé au Bénin », 120p.

MAIRIE DE ATHIEME, 2020. *Plan de contingence communal (PCN) de la commune de Athiémé*. Athiémé, BENIN, 93p.

MAIRIE DE GRAND-POPO, 2023. *Plan de contingence communal de la commune de Grand-Popo*. Grand-Popo, BENIN, 83p.

MASIKA Rachel, 2002. *Gender, development, and climate change*. Oxford Oxfam.

NDOUR Salmond, 2021, « Problématique de la gestion des inondations dans la ville de Kaolack : cas du quartier de Sam en 2020 » .105p.

RAKOTOARISOA, Mahefa Mamy, 2017, « Les risques hydrologiques dans les bassins versants sous contrôle anthropique : modélisation de l'aléa, de la vulnérabilité et des conséquences sur les sociétés : Cas de la région Sud-ouest de Madagascar. 2017. Thèse de doctorat. Université d'Angers ; Université de Tuléar, 522p.

SCHWARTZ Daniel (1995) : « Le jeu de la science et du hasard. La statistique et le vivant », *Population*, 1995/1 (Vol. 50), p. 228-228. DOI : 10.3917/popu. p1995.50n1.0228. URL : <https://www.cairn.info/revue-population-1995-1-page-228.htm>

SOUMARÉ Salimata, 2012. *Etude de vulnérabilités selon le genre et le rôle des femmes dans la lutte contre les inondations à Djiddah Thiaroye Kao*. Rapport final, 103p.

TCHKOTE Hervé, YEMMAFOUO Aristide, NGOUFO Roger, TCHINDJANG Mesmin et TSALEFAC Maurice, 2021. *Ressources, risques et vulnérabilité au Cameroun dynamiques et paradoxes*. Editions CLE, Volume3 (2021), 265p.

UNWOMEN, 2022. *Genre et changement climatique en Afrique de l'Ouest et du centre, groupe Régional thématique genre pour l'Afrique de l'Ouest et du centre*, 10p.

WALLEZ Lucile, 2010, « Inondations dans les villes d'Afrique de l'Ouest : Diagnostic et éléments de renforcement des capacités d'adaptation dans le Grand Cotonou ». 2010.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Les personnes âgées et les urgences dans la perspective d'un vieillissement actif*. World Health Organization, 2008.

Ambiguïté de l'Approche Comparée de la Perception Africaine et Occidentale de l'Être dans le Tempelsianisme

Dieudonné VAÏDJIKÉ

Université de N'Djamena (Tchad)

vaidjiked@yahoo.fr

+235 66 74 73 40

Ousmane KEMTCHANG

Université de N'Djamena (Tchad)

kemtchgousm@yahoo.com

+235 66 44 77 37

Résumé :

Dans la Philosophie bantoue, de Placide Tempels affirme que l'être, en Afrique, est force et la force est l'être. Autrement dit, les Africains ont une notion dynamique de l'être. L'auteur prétend opposer cette ontologie à l'ontologie occidentale selon laquelle l'être est statique, stable, comme l'avouent les éléates. Mais, une lecture avertie de la posture de Tempels permet de constater qu'il a ignoré le monisme du devenir décrypté, en l'occurrence, par les héraclitiens. Ceux-ci, à l'instar des Bantous, promeuvent également la dynamique de l'être ; tout passe, rien ne reste, affirment-ils. Cependant, au-delà de ces thèses antithétiques sur le mouvement et le changement de l'être, certains philosophes grecs, tels que Démocrite et Aristote, proposent une solution conciliante postulant à la fois l'existence de l'être substantiel (immuable, individuel) et de l'être accidentel (corruptible, changeant). Cela signifie que l'être se prend en plusieurs acceptions, mais relativement à un terme unique, du fait que celui-ci ne peut être perçu de façon dogmatique. In fine, l'approche comparée de l'ontologie africaine et occidentale chez Tempels est, non seulement ambiguë, mais encore insuffisante au regard du monisme du devenir largement mise en évidence dans la philosophie occidentale.

Mots-clés : *Dynamique, être-force, mouvement, ontologie bantoue.*

Abstract:

In Philosophie bantoue (Bantu Philosophy), Placide Tempels asserts that, in Africa, being is strength and strength is being. In other words, Africans have a dynamic notion of being. The author claims to contrast this ontology with Western ontology, according to which being is static, stable, as the Eleates admit. But a careful reading of Tempels' position shows that he ignored the monism of becoming deciphered, particularly, by the Heraclians. The latter, like the Bantu, also promote the dynamic of being; everything passes, nothing remains, they assert. However, beyond these antithetical theses on the movement and change of being, certain Greek philosophers, such as Democritus and Aristotle, proposed a conciliatory solution postulating the existence of both substantial being (immutable, individual) and accidental being (corruptible, changing). This means that being can be taken in several senses, but in relation to a single term, because the latter cannot be perceived dogmatically. In short, Tempels' comparative approach to African and Western ontology is not only ambiguous, but also inadequate in relation to the monism of becoming that is widely emphasised in Western philosophy.

Keywords: *dynamics, being-force, movement, Bantu ontology.*

Introduction

La conception de l'être occupe une place majeure dans le système ontologique tempelsien. Elle constitue la pierre angulaire sur laquelle est bâtie l'économie de pensée du prêtre et missionnaire belge Placide Tempels (1945). Il est le premier européen qui s'est efforcé d'affirmer, à la différence de certains eurocentristes, la pensée logique nègre à partir de la conception dynamique de l'être. Explorant l'ontologie¹ bantoue, Tempels soutient que les Noirs ne conçoivent pas

¹ Étymologiquement, l'ontologie est la science de l'être. C'est un terme récent qui n'était pas connu au moyen-âge (Foulquié, 1957). Selon l'auteur, il a été employé pour la première fois au XVII^e siècle par le philosophe allemand Christian Wolff comme titre d'un ouvrage. En

l'être de la même façon que les Blancs. Selon le missionnaire, pour les premiers l'être est la force et la force est l'être, tandis que chez les seconds, du fait que la notion de force n'est pas incluse dans la notion de l'être, l'être est statique, inerte. Ce qui est en vérité est ce qui demeure.

En effet, Tempels, dans son exposé à visée coloniale et hégémonique, tente d'introduire deux traditions opposées quant à leur conception de l'être : africaine et occidentale. C'est à juste titre qu'il écrit : « La force est même plus qu'un attribut nécessaire de l'être : La force, c'est l'être, l'être est force » (Tempels, 1945 : 32). Il est à noter que le concept en filigrane, que Tempels s'honore de dévoiler, est celui de force vitale. « C'est ce concept qui permet de comprendre la manière dont le Négro-africain aborde la vie » (Ndjana, 2009 : 54). Pour celui-ci, toute sa vie est orientée vers la puissance vitale. Il en découle que la conception de l'être chez les Noirs est le concept de la force vitale. Dans la philosophie occidentale, au contraire, Tempels (1945, p. 34) prétend que cette notion de force « n'est pas incluse dans la notion première d'être ». Selon le Belge, l'attribut de force apparaît comme un accident de l'être en soi, c'est-à-dire de l'être qui est au-delà du devenir, professé par Héraclite d'Éphèse promoteur du mouvement occulté par l'auteur ; une thèse opposée à celle qui sacrifie le devenir de l'être. En ce sens, Tempels n'a-t-il pas voulu indexer une théorie dynamique de l'être chez le Bantou pour simplement le distinguer du colonisateur qui se considère supérieur ? Cette distinction ontologique est-elle pertinente quand il apparaît clairement que le missionnaire ne s'approprie que la posture élitiste, dont le fondateur Parménide admet la permanence de l'être ? La théorie de l'être-force chez certains philosophes grecs, tels que Démocrite et Aristote, ne vient-elle pas remettre en cause, non seulement les contradictions sur lesquelles se

fondent parméniens et héraclitiens, mais encore celles entre l'ontologie africaine et l'ontologie occidentale prétendues par Tempels ?

Dans une approche analytico-critique nous nous efforcerons de répondre à ces préoccupations en articulant le présent travail en trois axes essentiels. Le premier axe est consacré à l'indexation d'une perception dynamique de l'être en Afrique dans la pensée mystificatrice tempelsienne. Le second porte sur l'oubli du concept du devenir dans la spéculation philosophique occidentale chez Tempels. Enfin, le troisième axe s'intéresse à la réceptivité controversée de l'approche comparée de l'ontologie bantoue et occidentale dans le tempelsianisme.

1. L'ontologie bantoue dans la pensée mystificatrice tempelsienne : indexation d'une théorie dynamique de l'être

Placide Tempels (1945), missionnaire belge, a eu, comme il aime le dire, la lourde responsabilité de découvrir le noyau de vérité de l'ontologie bantoue qui doit se trouver dans un système aussi complet et aussi universel. Il se donne alors, comme une urgence et une nécessité la tâche d'explorer cette positive philosophie (Biyogo, 2006a : 18). Cela sous-tend que, selon Tempels (1945), cette ontologie existe, pénètre et affirme toute la pensée du Noir. Son œuvre s'oppose ainsi **aux** « développements ethnocentristes hégéliens qui refusaient à l'Afrique et plus généralement au monde non-européen toute possibilité de philosopher » (Biyogo, 2006a : 19) ; bien qu'il utilise un autre discours au service de la colonisation (Biyogo, 2006b).

Au centre de cette ontologie, le missionnaire belge place la force vitale qui est, selon lui, la cause finale supérieure,

la norme ultime et la notion fondamentale (Tempels, 1945), l'élan vital qui traverse toute chose « avec un mouvement à deux entrées : la force peut décroître jusqu'à l'infini ou croître jusqu'à l'anéantissement » (Biyogo, 2006a : 20). Ces propos montrent que le Belge met en évidence une théorie dynamique de l'être. Autrement dit, c'est l'idée de force que l'on rencontre dans toute la vie de l'homme noir. C'est ce qui ressort clairement dans cette illustration de Binda (1994 : 52) : « Tempels découvre l'ontologie africaine par celle des forces : Cette forçologie est l'ontologie Bantu ». Contrairement à la conception statique et immuable de l'être, dont la paternité semble revenir à l'école d'Élée, avec son promoteur Parménide.

Dans l'histoire de la philosophie occidentale, on a déployé l'idée selon laquelle l'être renferme une substance qui perdure. Celle-ci est permanente comme existant dans la réalité de sa provenance. C'est ainsi que Tempels (1945 : 34) laisse entendre que

la pensée occidentale chrétienne, ayant adopté les formules de la philosophie grecque, et peut-être sous l'influence de celle-ci, définit le plus souvent cette réalité commune à tous les êtres, ou si l'on veut, l'être comme tel : « la réalité qui est », « quelque chose qui existe », « ce qui est ». Sa métaphysique a été basée sur un concept fondamental plutôt statique de l'être.

Dans cette approche de la réalité, l'être et la force sont disjonctifs. Le rapport ne se situe que dans l'extériorité. La force est quelque attribut que l'être peut avoir ou ne pas avoir. Autrement dit, la force s'ajoute à l'être, mais elle ne le constitue absolument pas. Aux yeux de Tempels (1945 : 34), « ce concept de l'être le plus courant dans notre philosophie occidentale est statique en ce sens que la notion de force n'est pas incluse dans

la notion première d'être ». C'est l'être qui supporte la force, il en constitue le « support ». La force est, ici, un accident de l'être qui jouit d'une existence exclusivement nominale. C'est dans cette logique que nous comprenons ce passage d'Aristote (1997 : 338) :

Parmi les êtres, les uns demeurent toujours dans le même état, et sont des êtres nécessaires, non pas de cette nécessité caractérisée par la contrainte, mais bien de celle que nous définissons par l'impossibilité d'être autrement ; les autres êtres, au contraire, ne sont ni nécessairement, ni toujours, mais seulement le plus souvent. C'est là le principe, c'est là la cause de l'être par accident, car tout ce qui n'est ni toujours, ni le plus souvent, nous disons que c'est un accident.

En revanche, il en est autrement de la pensée bantoue, prétend le tempelsianisme. La prise en compte de l'approche tempelsienne laisse conclure que la différence est ontologique selon que la force soit attribut ou essence de l'être. Selon l'auteur de *La philosophie bantoue*, l'originalité ou la différence de cette philosophie réside dans l'accent qui est mis sur l'aspect dynamique des choses. En effet, la force et l'être sont intimement liés et il n'est pas possible de considérer l'un sans l'autre ou de situer la force en-dehors de l'être. C'est ainsi que pour les Bantous, poursuit-il, la notion de l'être est essentiellement dynamique. Il affirme : « Ils parlent, vivent et agissent comme si, pour eux, la force était un élément nécessaire de l'être. La notion de force est donc liée essentiellement à toute notion d'être. » (Tempels, 1945 : 35). Il est important de rappeler que la liaison de l'être à la force s'inscrit dans la nécessité absolue. Ici, l'être possède la force, il est avec la force. Nous pouvons même dire qu'il y a une

confusion entre être et force, voire une diffusion de la force dans l'être. C'est dans ce sens que Tempels (1945 : 35) poursuit : « La force est inséparablement liée à l'Être et c'est pourquoi ces deux notions demeurent liées dans leur définition de l'être ». Nous en déduisons que l'être ne se conçoit qu'avec et par la force qui, cependant, n'a pas le sens d'action, mais constitue le principe qui rend l'être possible.

En évidence, nous notons que dans l'approche tempelsienne de l'ontologie africaine, à la différence de celle classique, la force n'est pas un simple attribut de l'être. Elle n'est pas à situer sous le registre de l'accidentalité. L'être est nécessairement force et, cela, dans l'entièreté de son être. Pour le Bantou, « la force n'est pas un accident, c'est même bien plus qu'un accident nécessaire, c'est l'essence même de l'être en soi. Pour lui, la force vitale, c'est l'être même tel qu'il est, dans sa totalité réelle, actuellement réalisée et actuellement capable d'une réalisation plus intense » (Tempels, 1945 : 35). C'est sur cette conception de force que le tempelsianisme résume tout l'univers africain rappelle Binda (1994).

Ce constat manifeste à quel point il est difficile de rendre compte de la conception bantoue dans une autre langue. C'est ce dont témoigne l'usage des notions comme *accident nécessaire*. C'est en s'inscrivant justement dans la spécificité de la logique du système présenté par Tempels que nous trouvons la justification selon laquelle si tout ce qui est l'est par nécessité, alors l'accident l'est aussi dans le sens de ce qui constitue la quintessence de l'être. L'être est une entité qui se réalise et persévère par cette force qui lui est interne. C'est cette force qui permet à l'être de se réaliser en soi, conclut le missionnaire belge.

L'unité de l'être avec la force semble donc être une harmonie par nécessité ; leur rapport s'inscrivant dans une

inclusion absolue. Aux yeux du philosophe sénégalais Diagne (2013 : 46), « si l'être est force et puissance plutôt qu'il n'a la puissance, c'est parce que ce qu'il possède ne lui est pas extérieur mais s'incorpore véritablement à ce qu'il est ». Cela nous amène à comprendre qu'entre force et être, il n'y a pas d'introduction de la première dans la dernière, mais qu'être, c'est être-force. Autrement dit, l'être n'est pensable que parce qu'il est force. Dans ce contexte, devons-nous remplacer la notion d'« être » occidentale par celle bantoue d'« être-force » pour marquer la différence entre une conception statique et celle dynamique que le discours bachelardien trouve à travers la « métadynamique » comme « profond » et susceptible de fonder, à côté de la métaphysique sur le mode occidental, une « métadynamique » (Towa, 1971 : 9-10). Ici, le plus important est le fait de considérer une métadynamique bantoue en parallèle à celle occidentale. L'idée de « métadynamique » rend compte du caractère indissociable de l'être et de la force. Nous sommes en présence d'une conception dynamiste de l'univers. Il n'y a pas de séparation entre les êtres. C'est pourquoi le caractère dynamique de la pensée bantoue réside dans le mouvement par lequel les êtres-forces interagissent.

Cependant, il ne faut pas tomber dans une interprétation énergétiste de la dynamique des forces. En effet, l'interaction entre les êtres-forces n'est pas contradictoire avec le fait que chaque être-force a sa quiddité identificatrice. C'est la reconnaissance de l'individu en tant qu'être-force-individuel qui rend possible une distinction des êtres-forces. C'est dans ce sens que Tempels (1945 : 36) fait la mise en garde suivante :

Il serait abusif de conclure que les Bantous sont « dynamistes » ou « énergétistes », comme si l'univers était animé d'une force universelle, une sorte de

puissance magique englobant toute existence, ainsi que semblent le croire certains auteurs lorsqu'ils traitent de « mana », « bwanga », « kanga », « elima » ou « megbe ». Telle serait l'interprétation européenne d'une philosophie primitive mal assimilée.

Il est clair que l'ontologie bantoue n'est pas une dynamique énergétiste, mais il est à constater que « la théorie des forces de Tempels aboutit à l'énergétisme pluraliste qui justifie l'interaction universelle entre les forces » (Biakolo, 2016, p. 7). Toutefois, l'être qui a la force n'est pas nécessairement en mouvement bien que possédant le principe du devenir. Par conséquent, une position dogmatique ne peut être soutenue sur l'aspect dynamique de l'ontologie bantoue.

Il convient donc de relever que la philosophie des Bantous apparaît comme un vitalisme en tant que la vie est force et la force est vie, comme l'avoue le prêtre belge. Diagne (2013 : 45) partageant cette posture affirme que la force est « l'architecture de l'être, le dynamisme interne qui lui donne forme ». Au demeurant, il est important de revenir sur le principe de dynamisme, car qui dit dynamisme dit évolution, changement. C'est la raison pour laquelle l'être n'est pas stable du point de vue de la force. En d'autres termes, la force vitale peut se renforcer ou diminuer. Comment une force peut-elle se renforcer ou s'affaiblir ? À cette question, la réponse de D. Samb (2010, p. 86) semble pertinente : « Toute force peut se renforcer ou s'affaiblir ; non pas simplement dans ses qualités ou facultés (comme dans l'ontologie occidentale), mais dans sa nature même-car l'être se renforce en tant qu'être ». La position de l'auteur est édifiante, car avec la conception bantoue des choses, le décalage ontologique devient très significatif. Ce n'est pas une augmentation ou une diminution

de la force du point de vue physique. Les Bantous voient autre chose qu'un simple renforcement ou une diminution de masse musculaire. Leur vision est beaucoup plus profonde que cela. Elle a trait à une profondeur qui, même si elle est naturelle, va au-delà de ce que l'Occident conçoit autrement.

Certes, dans cette entreprise tempelsienne, nous comprenons que les êtres peuvent se renforcer ou s'affaiblir, mais cela ne veut pas forcément dire qu'ils sont absolument corruptibles, car leur principe est immortel, éternel. Tempels a perdu de vue cet aspect dans son exposé sur l'ontologie africaine. L'auteur, par oubli ou par négligence, n'a pas vécu une expérience profonde de cette ontologie pour y percevoir clairement que l'être peut être à la fois substantiel et accidentel, en acte et en puissance. En fait, l'être substantiel demeure, il est ce qu'il est, tandis que l'être accidentel change, puisqu'il n'a pas une existence propre. Autrement dit, la substance est ce qui ne peut pas changer sous peine d'être autre. Elle est ce qui existe, ce qui subsiste, sous les accidents². L'être peut donc se dire en plusieurs sens, comme l'affirment, entre autres, Thomas d'Aquin (1995), Moriceau (2016), à la lumière de l'aristotélisme.

Force est donc de constater que pour Tempels, les Bantous ont une ontologie qui leur est propre. Ceux-ci, comme nous l'avons souligné, possèdent une conception dynamique de l'être, tandis que les Occidentaux posséderaient une conception statique (Diakité, 2015). Cependant, il convient de relever que l'exposé sur la théorie de l'instabilité dans quelques pensées occidentales, telles qu'héraclitiennes et aristotéliennes, semble remettre en question cette notion statique de l'être révélée dans la *Philosophie bantoue* du père Tempels. Il importe de comprendre, à la suite de l'aristotélisme

² Les accidents existent dans la substance.

et du thomisme par exemple, que l'être se prend en plusieurs acceptions ; telles choses sont dites des êtres parce qu'elles sont des substances et telles autres parce qu'elles sont des corruptions de la substance ou des qualités de la substance. Dès lors, l'être est essentiellement substance sur lequel se décline des modalités d'être accidentelles qu'Aristote, dans son discours métaphysique, classe en 10 catégories³.

2. L'oubli du concept du devenir dans la spéculation philosophique occidentale chez Tempels

Tempels semble focaliser son étude sur les éléments de la nature qui constituent, selon lui, l'objet d'étude de l'ontologie bantoue. De cette manière, et à la lumière de certains philosophes grecs, il a confondu nature des Bantous et être en aggravant de fait la confusion ontologique qui avait prévalu dans le monde occidental ; « cela, depuis les présocratiques qui ont décrit la nature [...] en croyant rendre compte de l'Être. Ils ont dit la nature (Thalès dit l'eau, Héraclite dit le feu, Anaxagore l'air, Anaximandre l'infini » (Biyogo, 2006b : 178). Ces philosophes et physiologues grecs ont voulu déterminer de quoi étaient faites toutes choses.

Selon ces penseurs, si l'on croit Foulquié, le principe physique dont était fait le monde était conçu comme éternel, indestructible et immuable. Certes, ceux-ci ont admis que les êtres naissaient, se développaient et revenaient au néant, mais le principe de ces êtres, c'est-à-dire ce qui était à leur origine, était immortel et inaltérable, poursuit l'auteur. Autrement dit, tout change, tout évolue et meut, excepté la substance qui demeure et persiste à travers tout le changement. Du coup,

³ Ces catégories sont : la substance, la quantité, la qualité, la relation, le lieu, le temps, la possession, la position, l'action et la passion.

nous convenons avec Foulquié qu'il y a deux positions contradictoires qui ont été à l'origine de la philosophie occidentale : l'affirmation du mouvement ou de changement, d'une part, et, d'autre part, de l'instabilité absolue. De ces contradictions, le missionnaire belge Tempels, loin d'être un physiologue ou philosophe, s'est identifié aveuglement à la première position mettant en évidence la thèse moniste de l'être qui implique la négation du mouvement. L'École d'Élée a prétendu prouver l'impossibilité du changement et du mouvement. Cela signifie, selon Foulquié (1957 : 236), que « l'Être est, et, puisqu'il est, il ne devient pas. Par suite, le mouvement et le changement ne sont qu'une illusion ». Par exemple, si l'on suppose qu'Achille a des pieds légers, alors il n'atteindra jamais la tortue qu'il poursuit par suite de la divisibilité infinie de l'espace, poursuit l'auteur, pour expliquer la négation du changement. Cette illustration laisse croire que « si pour la multitude des mortels sans jugement [...] les choses sont et ne sont pas, si toutes choses changent perpétuellement, - si la feuille, verte aujourd'hui, est demain jaunie, - la connaissance, qui, elle, ne fait qu'un avec la réalité, exige la permanence de l'être » (Chevalier, 1955 : 98). Cette théorie des physiologues qui a inspiré Parménide démontre que l'être n'a pas de commencement et de fin. En d'autres mots, il n'est sujet ni au changement de lieu, ni au devenir. Cependant, à comprendre Chevalier (1955 : 98), Parménide va beaucoup plus loin et voit beaucoup plus profond que les physiologues, « en affirmant que l'être forme un "Tout indivisible", unique, continu, partout semblable à lui-même [...] ». Ainsi, l'univers est considéré comme absolument un, sans commencement, et sphérique.

Si Tempels n'avait pas cherché à édifier une ontologie au service de la colonisation et qu'il avait pénétré l'ontologie

occidentale en l'examinant minutieusement, il aurait probablement perçu qu'il y a eu deux solutions de mouvement ou de changement. De ce fait, il aurait ajouté à cette thèse moniste de l'être niant tout mouvement, celle d'Héraclite d'Ephèse qui professe le monisme du devenir et aboutit à la négation de l'être : tout passe, rien ne reste (Foulquié, 1957). Cela aurait amené Tempels à donner un avis contraire à celui défendu dans son œuvre la *Philosophie bantoue* et à constater que les thèses sur l'être sont controversées dans la philosophie occidentale, d'une part, et, d'autre part, l'accord de ces thèses antithétiques a été tenté par l'atomisme. Il s'ensuit que dans la réalité, il y a le non-être en même temps que l'être, le non-être, c'est le vide. Selon Foulquié (1957 : 236), « cette conception dualiste du monde rend compte à la fois du changement et de la permanence dont nous sommes les témoins » ; l'atome a les caractères de l'être de Parménide, éternel et indivisible, tandis que le monde forcé par les atomes a le caractère de l'être d'Héraclite, instable. Mais Tempels, à l'instar d'autres philosophes, a négligemment passé sous silence le problème de mouvement, sans doute pour marquer, à tous les niveaux des savoirs, l'écart entre lui et les autres Blancs et les Noirs, considérés comme intelligemment inférieurs.

En effet, à la question : qu'est-ce que l'être ?, des présocratiques aux philosophes contemporains ont tenté de répondre. Comme nous l'avons dit, les choses peuvent changer, mais le principe ou leur être demeure. Dans le système héraclitéen, par exemple, il ressort qu'à part le devenir, il n'y a rien. Autrement dit, l'être est en perpétuel mouvement, en perpétuel écoulement ou devenir. Cette considération procède d'un constat opéré dans la nature : le jour cède à la nuit et vice-versa, la vie quant à elle cède à la mort, l'enfant devient vieux, l'herbe verte, aujourd'hui, devient sèche quelque temps après,

une saison succède à une autre, le froid devient chaud et vice-versa, etc. (Jeannière, 1977 : 114). D'où, la célèbre formule d'Héraclite : « Tu ne peux pas descendre deux fois dans le même fleuve ; car de nouvelles eaux coulent toujours sur toi » (Bréhier, 1997 : 51). Elle met en évidence un couple de contraires : le Même et l'Autre. C'est ainsi que « pour les hommes qui entrent dedans, ces fleuves sont toujours les mêmes, d'autres et d'autres eaux toujours surviennent » (Parrain, 1969 : 420).

Dans le passage ci-dessus, nous constatons qu'en arrière fond de la philosophie héraclitienne, il y a l'idée maîtresse de la préséance du mouvement sur l'être qui sous-tend que « ce qui existe, ce n'est pas l'être mais le devenir : Il n'y a de réel que le changement » (Thonnard, 1955 : 12). Cette affirmation qui se situe au sommet de toute la réflexion d'Héraclite sur le devenir livre la clé d'interprétation de sa pensée. Pour celui-ci, l'être n'est pas, c'est le mouvement qui est. Cela ne signifie pas pour autant qu'il nie l'être. À ses yeux, l'impossibilité de se baigner deux fois dans le même fleuve est déjà une preuve que le fleuve existe. Cependant, la nouveauté est que l'être n'est que l'instrument par lequel la véritable substance qu'est le mouvement se manifeste. Si tout coule et rien ne demeure, après extinction complète de l'être, quelque chose pourtant demeure : *c'est* le mouvement. D'où le primat du mouvement sur l'être⁴ ; c'est le mouvement qui donne sens au lieu, au vide, au temps et à l'être. À ce propos, Jeannière (1977 : 18) écrit : « Dire que l'être est en mouvement, c'est dire que le mouvement précède les êtres qu'il crée. Fond dont se tirent tous les êtres, le mouvement explique tout, est l'unité de tout ». Il nous

⁴ La philosophie héraclitienne du devenir se situe aux antipodes de certaines philosophies, telles qu'aristotéliennes selon lesquelles sans le lieu, le vide et le temps, le mouvement n'est possible. C'est tout le contraire de ce qu'enseigne la formule héraclitienne.

semble juste de reconnaître, à la lumière de Châtelet (1999 : 39), qu'Héraclite a lutté « avec le langage pour lui faire rendre, par la fulguration des chocs verbaux, le sentiment, élémentaire peut-être, en tout cas puissant qui s'enveloppe dans la formule cardinale selon laquelle "le combat est le père et roi de tout" ». Il faut rappeler que cette posture s'oppose radicalement à celle des éléates qui auraient sans doute influencé l'opinion de Tempels sur l'ontologie occidentale, puisqu'ils prennent une position inverse avec la formule selon laquelle *l'être est et le non-être n'est pas* (Riaux, 1840). Si dans l'économie de pensée héraclitienne le mouvement est le principe de toute chose, ici le mouvement comme le changement deviennent illusoires. L'être ne s'écoule pas, il est immuable et nécessaire. Face à ces opinions antithétiques, Tempels aurait dû, tout simplement, nuancer sa position sur l'ontologie occidentale qu'il a superficiellement explorée sans toutefois en cerner le sens profond. Après avoir brièvement exposé ces conceptions controversées, nous nous posons la question suivante : quelle est la réponse satisfaisante, puisque qu'à la définition de Tempels sur l'ontologie occidentale, fondamentalement parménidienne, vient se greffer celle des défenseurs de l'instabilité de l'être ?

Des philosophes grecs essayent de concilier ces postures opposées. L'accord des deux thèses antithétiques et l'explication des faits sur lesquels elles se fondent ont été tentés par l'atomisme, dont le plus célèbre représentant est Démocrite. Celui-ci et les atomistes postulent que dans la réalité, il y a le non-être en même temps que l'être (Chevalier, 1955, Foulquié, 1957). Le non-être c'est le vide et les atomes, dont les multiples combinaisons forment la diversité du réel, constituent l'être. Cette assertion insiste à la fois sur le changement et la permanence de l'être. De ce point de vue,

l'atome a le caractère essentiel de l'être de Parménide (éternel, indivisible, intrinsèquement immuable). En revanche, le monde formé par ces atomes a le caractère essentiel du monde selon Héraclite (le mouvement et le changement). Les atomes qui ne sont pas immobiles meuvent dans le vide (Foulquié, 1957). Tel est le profond système élaboré par Leucippe et développé par Démocrite ; selon Chevalier (1955 : 110), « il témoigne d'un remarquable effort pour expliquer l'univers de la manière la plus *simple* ».

Comme Démocrite, Aristote (1997) apporte aussi une solution moyenne conciliante, remarquable aux deux solutions de mouvement ou de changement. À la suite des contradictions sur lesquelles se fondent Parménide et Héraclite, il distingue deux principes métaphysiques dans les choses qui constituent le monde : l'acte et la puissance.

Nous notons que pour échapper au monisme qui rejette le concept du devenir, la pensée aristotélicienne admet un principe quelconque de limitation : la dualité acte-puissance. Par éliminations successives, celle-ci délimite un champ de compréhension pour éclairer, entre autres, sur l'être en puissance qui se distingue de l'être en acte (Mbende, 2008). Cette distinction métaphysique est conçue pour résoudre le problème de devenir. En effet, la notion de puissance est « le principe du changement ou du mouvement dans un autre être en tant qu'autre ou par le fait d'un autre être dans un autre. C'est aussi la faculté d'être changé ou mû par un autre être, ou par soi-même en tant qu'autre » (Aristote, 1997 : 19-20).

De ces propos, la puissance s'entend de deux façons : au sens de transitivité de l'action qui est la puissance pour un être de produire un changement dans un autre et au sens de possibilité, c'est-à-dire la faculté pour un être de passer à un nouvel état par lui-même. Ces deux sens résument la notion

aristotélicienne de puissance en deux catégories : la puissance active et la puissance passive. La puissance passive d'un être se dit du principe du changement qu'il est susceptible de subir par l'action d'un autre être. Quant à la puissance active, elle correspond à la capacité d'un être d'agir sur un autre (Aristote, 1997). Cependant, ces deux puissances, bien qu'elles soient distinctes, participent d'une seule et même puissance. En effet, « un être est puissant, soit parce qu'il a lui-même la puissance d'être modifié, soit parce qu'un autre à la puissance d'être modifié par lui » (Aristote, 1997 : 20). En outre, étant donné que la puissance appartient aussi bien aux êtres animés qu'inanimés, Aristote appelle puissance rationnelle celle qui réside dans les êtres animés et puissance irrationnelle celle qui habite les êtres inanimés. La dissemblance entre les deux procède de ce que la première est en même temps puissance de contraires, tandis que la seconde ne produit qu'un seul effet, affirme le disciple de Platon.

Par ailleurs, de même que la matière ne trouve pleinement son sens que lorsqu'elle a revêtu la forme, de même la puissance ne s'exprime le mieux qu'une fois parvenue à l'acte. L'acte étant le fait pour une chose d'exister en réalité et non de la façon dont on dit qu'elle existe en puissance (Aristote, 1997). Par exemple, la statue qui est en puissance dans le bois ne sera en acte que lorsqu'elle aura surgit du bois. En d'autres mots, tout le réel est ou bien acte pur, ou bien composé de puissance et d'acte. C'est pourquoi Foulquié clame que l'acte et la puissance divisent l'être. Il l'illustre en ces termes :

L'acte peut exister sans la puissance : il n'y a aucune contradiction dans l'idée d'un être qui n'a plus rien à recevoir et dont toutes les potentialités sont épuisées ;

cet être, c'est l'acte pur, c'est-à-dire qui est effectivement tout ce qu'il peut être. Mais la puissance ne peut pas exister sans l'acte : l'aptitude à recevoir et à plus forte raison l'aptitude à donner implique l'existence. Par conséquent, en dehors de l'acte pur, les êtres sont composés de puissance et d'acte. (Foulquié, 1957 : 238).

À partir de cette remarque, il apparaît que les concepts aristotéliens de l'acte et puissance sont au cœur de l'étude du devenir. Les deux notions permettent de cerner le devenir de l'être qui renvoie analogiquement à la dynamique de l'être-force que Tempels (1945) considère comme le fondement de l'ontologie bantoue. Ici, nous saisissons clairement que l'être n'est pas absolument statique dans l'histoire de la philosophie occidentale, car l'aristotélisme parvient, grâce à la distinction de l'acte et de la puissance, à résoudre les difficultés parménidienne et héraclitienne. Contrairement aux parméniens qui conçoivent le mouvement le changement comme le passage du néant à l'être ou de l'être au néant et aux héraclitiens qui les considèrent comme la seule réalité, Aristote (1999) affirme qu'ils supposent quelque chose qui se meut, qui change. Le mouvement et le changement sont constitués par un passage de la puissance à l'acte (Foulquié, 1957). Il est un Acte qui est nécessairement unique comme le croit Parménide que ne limite aucune puissance, mais aussi des êtres que vient limiter la puissance pouvant être multiples et se différencier par le degré de puissance qui limite leur acte. De ce point de vue, nous convenons avec Biyogo (2006a : 22) « que chez Aristote déjà, l'être se dit comme *energeia*, il est force et *puissance*, et que de la sorte, l'être est être où qu'il soit ». Raison pour laquelle l'auteur a rappelé qu'Éboussi Boulaga « a

méticuleusement réfuté ce différentialisme ontologique imputé par Tempels » (Biyogo, 2006a : 22).

Nous retenons de cette opinion que le missionnaire belge n'a pas été profond dans ses argumentations en ignorant, en l'occurrence, cette évidence aristotélicienne attestant que le mouvement existe et que toutes choses ou quelques-unes sont mues. D'où l'affirmation de la plurivocité de l'être : on trouve, entre autres, l'être en puissance, en acte, l'être en soi et par accident. Toutefois, nous pouvons souligner que la pensée mystificatrice du père Tempels a permis de dévoiler l'ontologie bantoue qu'il prétend opposer à l'ontologie occidentale ; bien que quelques auteurs soulignent que son dessein serait l'annexion et l'expropriation de l'Afrique, son instrumentalisation et sa servitude (Biyogo, 2006b). Cela amène Binda (1994) a professé qu'il existe des similitudes entre l'exposé de Tempels et celui des philosophes grecs où l'on découvre que toute force se saisit comme force vitale et cette dernière est source de mouvement et de persévérance. Du coup, le texte de Tempels s'apparente aux spéculations de certains présocratiques recherchant à résoudre le problème de devenir ; bien que sa réception semble être mitigée.

3. Réceptivité controversée de l'approche comparée de l'ontologie bantoue et occidentale dans le tempelsianisme

Le mérite de Tempels, c'est d'avoir initié un processus qui a permis d'ouvrir les yeux à plusieurs penseurs au-delà des frontières africaines. Nous pouvons noter qu'« en effet, Tempels avait promis aux Africains une ontologie logiquement cohérente et complète en épousant la manière de sentir et de voir du Nègre, c'est-à-dire parler son langage, comprendre ses aspirations » (Diakité, 2015 : 203). Cette attitude est à l'origine

d'un changement de mentalité exceptionnel à l'endroit des Africains de manière générale, puisque l'ouvrage du missionnaire belge n'a pas manqué d'inspirer une admiration chez plusieurs philosophes, mais aussi une analyse critique.

De ce constat, l'ouvrage de Tempels a suscité une admiration chez plusieurs penseurs. Par exemple, Gaston Bachelard, à comprendre Towa (1971 : 9-10), a trouvé la *Philosophie bantoue* « profond » et susceptible de fonder à côté de la métaphysique sur le monde occidental, une « métaphysique dynamique ». C'est dans le même sillage que Diagne (2013 : 30-31) note que la pensée bantoue est essentiellement ontologique et « que l'ontologie bantoue est fondée sur les notions véritablement essentielles de force vitale et de hiérarchie des forces vitales ». Ici, l'auteur semble être satisfait de l'étude de Tempels sur la notion de l'être en Afrique. Il est rejoint dans cette démarche par d'autres auteurs qui reconnaissent le mérite de réhabiliter les Nègres en s'opposant aux thèses primitivistes, notamment de Lucien Lévy Bruhl.

En réalité, les Africains ont une confiance absolue aux fonctions cognitives supérieures capables de déceler la surréalité ou les sous-réalités des phénomènes. C'est d'ailleurs ce que souligne le Révérend père Tempels (1945 : 61) :

La connaissance des Noirs n'est pas bifide. Il n'y a pas chez eux un domaine réservé à la critériologie de la philosophie des forces, à côté d'un domaine où jouent les raisonnements d'une philosophie critique rationnelle. La philosophie des forces pénètre l'ensemble de leur connaissance ; ils ne possèdent pas d'autres conceptions du monde. C'est leur philosophie qui oriente leurs actes et leurs abstentions, et tout comportement

consciemment humain est conditionné par leur science de l'être, comme force.

Ces mots tempelsiens illustrent parfaitement l'idée des Européens envers les Africains, ils pensent que leur manière de voir le monde dégage uniquement un mysticisme, parfois un fétichisme. Alors que c'est tout le contraire, puisque cette fois-ci c'est une manière intuitive de montrer que l'être est force. Pour le savoir, la raison analytique occidentale n'est pas la bonne méthode.

En effet, beaucoup de philosophes se sont contentés de critiquer le tempelsianisme sans pour autant prendre le recul nécessaire qui leur permet d'en déceler des choses intéressantes. La philosophie bantoue est un appel vers l'universel et non une ligne de démarcation entre les Européens et les Bantous vus comme des créatures complètement opposées et irraisonnables, comme le prétend l'insensé discours de Hegel (1955) sur les Noirs. Il s'agit ici de la métaphysique de l'humanisation ; pour reprendre l'expression tempelsienne, c'est du dynamisme ou de la vitalogie qui anime tout être humain. Cela veut dire que c'est une alternative pour voir autrement l'humanité. L'effort d'admettre la diversité et le respect de la différence en constituent la locomotive de considérer l'être au sens plein.

Notons que les travaux du missionnaire belge sont des indicateurs sur ce que les Noirs sont. Dans tous les cas, Mbiti (1971 : 132) émet « des réserves au sujet de la conception dynamique de l'ontologie bantou ». Selon lui, « la théorie de la force vitale ne peut être appliquée à d'autres peuples africains dont la vie et les idées ne sont pas familières » (Vaïdjiké, 2014 : 143).

Dans le même sillage, Mudimbé (2009 : 315) attaque Tempels sur son postulat d'une possible généralisation de l'ontologie bantoue : « Tempels nous invite à accepter ce système de pensée, comme étant non seulement bantou, mais également africain. Est-ce que des chercheurs sérieux d'évaluer et d'analyser correctement les croyances et philosophies africaines, ne peuvent se permettre ce genre de généralisation ». Selon l'auteur, Tempels a construit une philosophie, mais il n'a pas reconstitué la philosophie bantoue ; puisque l'entreprise tempelsienne est devenue l'instrument qui a justifié et défendu vigoureusement l'annexion christiano-coloniale de l'Afrique. C'est dans cet ordre d'idées que Biyogo (2006b : 175-176) écrit : « Abandonnant étrangement la tentative réflexive qui eut été prometteuse de l'élaboration d'une théorie vitaliste, Tempels se fourvoiera dans un programme extérieuriste, dicté par des impératifs missionnaires qui défigureront profondément son projet ».

Il résulte de cette affirmation que la prétention de Tempels à parler de l'être en tant qu'être s'est vidée de son idée initiale. C'est à juste titre que Biyogo (2006b : 176) renchérit :

Devenue son propre prétexte, et débouchant sur une impasse, l'idée d'une ontologie demeurera caricaturale. D'où le travail interminable de réfutation de cette pseudo-pensée qui devait porter l'ombre hideuse de l'expropriation, son démon ou visage d'ange. Discours qui devait dès lors être mis en pièce à juste titre par les philosophes africains, parvenus à l'âge critique.

Certes, Tempels affirme l'existence d'une ontologie authentique et originale là où le discours sur l'Afrique avait vu une pensée sauvage, barbare (Hegel, 1955), mais son ouvrage vise, à plus d'un titre, à minorer à l'extrême les Noirs. Toutefois,

nous pouvons réévaluer la pertinence du tempelsianisme en adoptant, à l'instar du philosophe gabonais Biyogo, la démarche critique heideggérienne du tempelsianisme qui semble importante du fait qu'elle permettrait de montrer avec autrement de gravité les errements qui sont en cause. Cette démarche lui a permis de constater que le missionnaire belge a agi comme les présocratiques qualifiés de physiologues en son temps, c'est-à-dire des penseurs qui réfléchissent sur la nature. L'auteur écrit :

De la même façon, Tempels dit la nature des Bantu, il en prononce l'essence agonale (la tension permanente des forces) tandis qu'il croit nommer l'Être. C'est la nature des Bantu qui se donne comme traversée par une énergie vitale, comme puissance énergétique créant des rapports de forces entre tous les étants. Tempels n'a pas perçu la différence ontologique de l'Être et de l'Étant. Son vitalisme est une physiologie. (Biyogo, 2006b : 178).

Il est important de souligner que les présocratiques ont produit les premières tentatives après les pionniers égyptiens qui les ont eux-mêmes élaborées d'explication rationnelle de l'origine de l'univers, « mais ils demeurent tous insuffisants pour avoir prétendu dire l'être en nommant seulement la nature » (Biyogo, 2006b : 178). Ils n'avaient aucun moyen pour rendre compte ontologiquement de cette nature. Il en résulte que la philosophie occidentale, tout comme la *Philosophie bantoue* de Tempels, aurait oublié la véritable question qui détermine toute philosophie, la question unique et ultime qui la traverserait de part en part, qu'est celle de l'être. Ainsi, Tempels, à l'instar des présocratiques, à spéculer à la surface des choses en commettant des amalgames grotesques et des affirmations inauthentiques. Du coup, sa pensée sur l'ontologie

bantoue est inconsistance, caricaturale. C'est l'une des raisons, ajoutée à son projet d'annexion christiano-coloniale de l'Afrique, pour laquelle « sa philosophie bantoue a subi de très nombreuses critiques aussi bien négatives que positives, plus négatives que positives » (Diakité, 2015 : 209). Aux yeux de Binda (1982), ces critiques sont venues de partout, aussi bien des Africains que des Occidentaux qui ont contesté la méthode et le statut philosophique du livre de Tempels, rejeté ou reformulé son contenu ontologique et démasqué son intention politique. C'est à juste titre que Mpala (2020 : 51-52) écrit :

Ce livre [de Tempels], en réveillant certains Africains du sommeil dogmatique et en tirant à boulet rouge sur certains Blancs imbus de la supériorité « fallacieuse », eut un accueil différent et chez certains Africains et chez certains Blancs. Placide Tempels affirmait l'existence de la philosophie bantu, et par surcroît, celle de la philosophie africaine. Scandale pour les uns, reconnaissance pour les autres.

Le bilan de la réceptivité de cette philosophie bantoue est donc mitigé. C'est pourquoi, pour la plupart de ses lecteurs, la pensée mystificatrice de Tempels est un moyen de domestication du Nègre pour la meilleure domination par le colon.

Conclusion

Notre analyse de l'approche comparée de la perception africaine et occidentale de l'être dans le tempelsianisme a permis de constater que Tempels a écouté la parole de la nature comme les présocratiques. Comme nous l'avons dit, il a confondu nature des Bantous et être, à l'instar de Thalès,

Anaximandre et Anaximène qui ont négligé la question de l'être pour réfléchir sur la substance explicative de l'origine ou, mieux, sur le premier principe étant à l'origine de toutes choses ; « vers l'an 600, Thalès, fondateur de l'école de Milet, répondait : l'eau. Son disciple Anaximandre a opté pour l'indéterminé, et le disciple d'Anaximandre, Anaximène, pour l'air » (Foulquié, 1957 : 235). À en croire Foulquié, ces auteurs ont pensé les étants et non l'être des étants. C'est ce qui ressort dans les thèses contradictoires concentrées sur l'immortalité du principe premier ou la permanence de la substance et l'instabilité du monde ou le perpétuel changement. Cette même démarche qu'emprunte Tempels l'a conduit à affirmer une perception dynamique de l'être chez les Bantous. Pour le Noir, rapporte-t-il dans la *Philosophie bantoue*, l'être est force et la force est l'être, c'est-à-dire l'être change, se meut, que rien n'est stable. D'où l'ontologie bantoue est essentiellement une théorie des forces, contrairement à l'ontologie occidentale qui postule la négation du mouvement, selon l'auteur fortement influencé par les éléates défenseurs de la stabilité, de l'immutabilité de l'être ; dogmatissant ainsi la perception de l'être.

Cette position de Tempels est, non seulement insuffisante, mais encore ambiguë et promotrice du mythe de la différence raciale (Biyogo, 2006a). Le missionnaire et colon belge ne s'est approprié que la thèse moniste de l'être professée par les éléates selon laquelle *l'être est et le non-être n'est pas*, sacrifiant ainsi le devenir de l'être exposé par Héraclite, qu'il a tenté de mettre en évidence dans ses travaux sur l'Afrique. Sans doute, l'auteur ne s'est pas intéressé aux travaux qui ont abouti à la négation de l'être, qui ont pourtant tenté de concilier les positions parménidienne et héraclitienne. Il s'agit, entre autres, ceux de Démocrite et d'Aristote. Aristote,

par exemple, distingue dans les choses l'être en puissance et l'être en acte, impliquant le changement et la permanence. Cela veut signifier que l'être est formé à la fois de la substance (première, sujet, individuel) et des accidents (corruptibles). En d'autres termes, l'être est, et il est identique à lui-même, mais de façon incomplète. Nous en déduisons que l'être est en devenir qui trouve sa formule dans la distinction de la puissance et de l'acte régissant tous les êtres, toutes les créatures.

De ce constat, nous notons que l'étude comparée de la perception africaine et occidentale de l'être chez Tempels aurait été pertinente s'il ne s'était pas trompé à faire de l'être quelque chose d'uniquement statique, d'inerte selon la spéculation philosophique occidentale. L'enseignement aristotélicien est éclairant et intéressant à ce sujet. Il contribue à comprendre, comme d'autres enseignements aussi satisfaisants, que la perception africaine de l'être n'est pas la seule qui soit dynamique. In fine, une analyse plus approfondie des travaux des présocratiques aux philosophes modernes induit une idée différente de l'être et amène à concevoir l'être comme quelque chose de dynamique, de radicalement actif, pour reprendre Foulquié (1957). De ce fait, si la philosophie est la pensée de l'être, alors les Africains pensent l'être de la bonne manière que les Occidentaux.

Cependant, au-delà de l'insuffisance relevée dans l'approche comparée de l'ontologie africaine et occidentale, il est important de noter que la *Philosophie bantoue* a permis l'éclosion d'une littérature rationnelle, production des célèbres philosophes africains divisés en deux catégories : les continueurs de la pensée de Tempels et les pourfendeurs de son ouvrage, comme l'affirme Karamoko (2017).

Références bibliographiques

- ARISTOTE, 1997. *Métaphysique*, Trad. Jean Tricot, Vrin, Paris
- ARISTOTE, 1999. *La Physique*, Trad. A Stevens, Vrin, Paris
- BIAKOLO Komo Louis-Dominique, 2016. « Le vitalisme bergsonien et sa réception africaine : Essai de critique théorique et contextuelle », in *Éthiopiennes*, N° 96, pp. 1-16
- BINDA Ngoma, 1982. « Comprendre Tempels », in *Revue Pédagogie et culture*, N° 58, AUDECAM, pp. 42-48
- BIYOGO Grégoire, 2006a. *Histoire de la philosophie africaine. Livre III. Les courants de pensée et les livres de synthèse*, L'Harmattan, Paris
- BIYOGO Grégoire, 2006b. *Histoire de la philosophie africaine. Livre IV. Entre la postmodernité et le négro-pragmatisme*, L'Harmattan, Paris
- BRÉHIER Émile, 1997. *Histoire de la philosophie*, PUF, Paris
- CHATELET François, 1999. *La Philosophie païenne du VI^e siècle au III^e siècle ap. J. C.*, Hachette, Paris
- CHEVALIER Jacques, 1955. *Histoire de la pensée I. La pensée antique*, Flammarion, Paris
- DIAGNE Souleymane Bachir, 2013. *L'Encre des savants*, Présence Africaine, Paris
- DIAKITE Samba, 2015. *Philosophie et contestation en Afrique*, Les Éditions différence pérenne, Québec
- FOULQUIÉ Paul, 1957. *Traité élémentaire de philosophie III. Métaphysique*, Les Éditions de l'école, Paris
- HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, 1955. *La Raison dans l'histoire. Introduction à la philosophie de l'histoire*, trad. Kostas Papaioannou, Union Générale d'Éditions, Paris
- JEANNIERE Abel, 1977. *Héraclite*, Aubier, Paris

- KARAMOKO Abou, 2017. *Les enjeux du discours philosophique pour l'Afrique*, L'Harmattan, Paris
- MARCIEN Towa, 1971. *Essai sur la problématique philosophique dans L'Afrique actuelle*, Clé, Yaoundé
- MBENDE Martin, 2008 : « L'être en devenir, considérations aristotéliennes sur le devenir », [En ligne], URL : https://www.memoireonline.com/04/10/3437/m_Ltre-en-devenir-considerations-aristoteliciennes-sur-le-devenir3.html, consulté le 10 août 2024
- MBITI John Samuel, 1971. *New Testament Eschatology in an African Back-ground*, Oxford University Press, Oxford
- MORICEAU Marianne, 2016. *Analogies de l'être et causalité chez Saint Thomas d'Aquin*, Éditions universitaires européennes, London
- MPALA Louis Mbabula, 2020. *Initiation à la philosophie africaine. Pour P. Tempels, Niamkey Koffi et P. J. Hountondji II*, Éditions MPALA, Lubumbashi
- MUDIMBE Yves-Valentin, 2009. *L'Invention de l'Afrique*, Présence Africaine, Paris
- NDJANA Hubert Mono, 2009. *Histoire de la philosophie africaine*, L'Harmattan, Paris
- PARRAIN Brice, 1969. *Histoire de la philosophie*, Gallimard, Paris
- RIAUX Francis, 1840. *Essai sur Parménide d'Élée*, Librairie de Joubert, Paris
- SAMB Djibril, 2010. *Le Vocabulaire des philosophes africains*, L'Harmattan, Paris
- TEMPELS Placide, 1945. *La Philosophie bantoue*, Présence africaine, Paris
- THOMAS D'AQUIN, 1995. *L'être et l'essence*, Vrin, Paris
- THONNARD François-Joseph, 1955. *Précis de la philosophie*, Desclée, Paris

VAÏDJIKÉ Dieudonné, 2014. « L'Ontologie africaine au cœur d'un système logique », in *Annales de l'Université de Moundou*, Série A, Vol. 2(1), pp. 129-145

Microfinance et mobilisation de l'épargne dans le secteur informel : cas des commerçantes de vivriers de la commune urbaine de Kouroussa

Mamoudou CONDE

Département de Sociologie

Université de N'Zérékoré, République de Guinée.

condemamoudou1984@gmail.com

Résumé :

Dans la lutte contre la pauvreté, l'accès aux services microfinanciers des femmes de la commune urbaine de Kouroussa en général et de celles du secteur informel en particulier est au centre de tous les débats ces dernières années. La dynamique impulsée par les Institutions de Microfinance présente toutefois des faiblesses dont la mobilisation de l'épargne auprès des commerçantes informelles ayant bénéficié de financements. Le présent article se propose d'apporter un éclairage à cette problématique dans une approche socio-économique du comportement d'épargne des femmes. La méthodologie adoptée est qualitative et repose sur des entretiens individuels et de groupes réalisés auprès d'un échantillon raisonné de 50 enquêtées. L'analyse de contenu des données qualitatives collectées a permis d'établir une corrélation entre l'incapacité des femmes du vivrier de la commune urbaine de Kouroussa à épargner et un certain nombre de facteurs socio-économiques et culturels. Bien que bénéficiaires de financements, ces femmes sont incapables de mobiliser une épargne formelle à cause, entre autres, des montants des prêts accordés, des conditions de vie précaire, du faible niveau des revenus, de la rigidité du système d'épargne. Issues généralement de catégories sociales défavorisées, ces femmes consacrent la quasi-totalité de leurs revenus aux charges familiales. Face à ces difficultés, les institutions de microfinance sont appelées à créer des conditions plus adaptées pouvant favoriser la mobilisation de l'épargne formelle auprès des commerçantes informelles.

Mots-clés : *Microfinance, épargne, secteur informel, microcrédit, commerçantes de vivrier*

Abstract:

In the context of combating poverty, the access of women in the urban municipality of Kouroussa, particularly those operating in the informal sector, to microfinance services has sparked intense debate in recent years. However, the dynamics established by microfinance institutions exhibit certain weaknesses, notably concerning the mobilization of savings among informal female traders who have benefited from funding. This article aims to shed light on this issue through a socio-economic approach to the saving behavior of women. The adopted methodology is qualitative and is based on individual and group interviews conducted with a reasoned sample of 50 respondents. Content analysis of the collected qualitative data has established a correlation between the inability of women in the urban municipality of Kouroussa to save and a number of socio-economic and cultural factors. Despite being beneficiaries of funding, these women are unable to mobilize formal savings due to, among other things, the amounts of loans granted, precarious living conditions, low income levels, and the rigidity of the savings system. Generally coming from disadvantaged social categories, these women dedicate almost all of their income to family expenses. In light of these difficulties, microfinance institutions are called upon to create more suitable conditions that can promote the mobilization of formal savings among informal traders.

Keywords : *Microfinance, savings, informal sector, microcredit, food crop traders*

Introduction

Dans les pays en développement, notamment en Guinée, les Micro et Petites Entreprises sont considérées comme les plus grands pourvoyeurs d'emplois, bien que généralement précaires. Majoritairement issues du secteur informel, l'accès au financement demeure toutefois un des problèmes majeurs de ces activités. Dans le contexte africain en général et guinéen en particulier, les acteurs de ce secteur font partir des personnes non bancarisées et mal desservies. Concentrant encore son analyse de crédit sur la garantie ou l'expérience des

affaires, sans oublier les coûts élevés associés aux prêts, le système financier traditionnel que constituent les banques (banques classiques) est encore inadapté à ce secteur bien que considéré par des spécialistes, comme contributeur à la croissance économique dans de nombreux pays en développement (Oriza & Bénédique, 2014 ; Berrou & Gondard-Delcroix, 2012 ; Cling et al., 2012).

Découverte au début des années 1970 comme une alternative à ce système rigide de financement, la microfinance est devenue au fil des ans, un mécanisme à fort potentiel pour fournir d'importants financements aux micros et petites entreprises. Majoritairement perçue comme existante pour inclure les micros prêts, la micro épargne, la micro assurance, etc., la microfinance est placée à l'épicentre du débat sur l'inclusion financière (Robinson, 2001).

Apparues dans le champ financier et économique guinéen au début des années 2000, les Institutions de Microfinance (IMF) dominent le marché financier ces dernières années avec la naissance d'une multitude d'institutions (Crédit Rural, FINADEV, Yèté Mali, etc.) aussi inventives les unes que les autres dans la mobilisation d'épargne et l'accès aux prêts adaptés aux pauvres. Contrairement aux banques, et généralement orientés vers le secteur du commerce, les mécanismes d'épargne-prêts mis en place par ces Institutions de Microfinance (IMF) ne prennent en compte que les caractéristiques particulières des cibles. Ce sont entre autres, le profil des clients, les flux de trésorerie, et l'engagement à rembourser le crédit proposé.

L'analyse de la dynamique de ces IMF est dès lors toute désignée afin d'explorer leur rôle dans la transformation socio-économique qualitative des acteurs vulnérables que sont les

micro-entrepreneurs informels. Le présent article s'inscrit dans cette perspective et repose sur une étude appliquée aux commerçantes du secteur informel de la Commune urbaine de Kouroussa. Dans cette agglomération comme dans toutes les villes guinéennes, les femmes sont massivement présentes dans l'économie informelle (52%), par leurs activités commerciales diverses. Cependant, elles ont un taux de pauvreté supérieur (47,4%) à celui des hommes (45,4%). Les femmes jugées insolvable généralement par les banques, constituent de fait, une cible privilégiée des IMF à cause de la précarité de leurs conditions de vie et de travail. En conséquence, 68% des bénéficiaires des microcrédits sont très souvent des promoteurs féminins exerçant majoritairement des activités commerciales (Condé, 2022) comparativement à l'artisanat (10%) et à l'agriculture (8%) (Condé, 2022). Dans l'espoir de relever leur niveau de vie par une augmentation de la productivité de leurs activités, les petites commerçantes de la Commune urbaine de Kouroussa ont recours aux microcrédits, service privilégié des IMF.

Cependant, le secteur de la microfinance ayant évolué ces dernières années, les conditions d'accès aux microcrédits ne sont plus adaptées à leur situation. A l'instar des autres villes de la Guinée, les IMF de la ville de Kouroussa sont régies par de nouvelles règles recommandant, souvent, à leurs clientes 6 mois d'ancienneté dans l'exercice de leurs activités, l'ouverture et l'alimentation d'un compte au sein de leurs structures sur un trimestre, par exemple, avant de solliciter un prêt. Désormais, les microcrédits ne seraient plus destinés ainsi à la création mais au renforcement ou au développement d'une activité génératrice de revenus. Par ailleurs, les Taux d'intérêt appliqués paraissent excessifs avec des pratiques de recouvrement abusives. Quels peuvent être alors les effets

induits de ces dispositions sur la mobilisation des ressources chez ces femmes ? Vu sous cet angle, la microfinance peut-elle être considérée comme une source de mobilisation de l'épargne dans le secteur informel en général et chez les commerçantes informelles en particulier ?

Cette problématique centrale fonde le fil conducteur de la présente étude. Elle vise à apporter un éclairage sur la question de la contribution de la microfinance à la capacité des micro-entrepreneuses féminines informelles de la Commune urbaine de Kouroussa à épargner. L'hypothèse de travail découlant de la problématique est que les montants des prêts accordés et les conditions de vie précaires des commerçantes informelles de vivrier ne favorisent pas une mobilisation de l'épargne chez celles-ci dans les Institutions de Microfinance (IMF). Avant de procéder à la vérification de cette hypothèse par l'analyse des résultats de l'enquête de terrain, un bref aperçu des écrits antérieurs s'avère utile à l'appréhension du sujet.

1. Revue de la Littérature

Des études sur les rapports entre la microfinance et le secteur informel mettent en exergue les bénéfices sociaux retirés par les femmes ayant participé aux programmes de microfinancement (Hashemi & Sidney, 1993 ; Wahid, 1993). Selon ces études, les femmes bénéficiaires de microcrédits se sentent moins marginalisées. Grâce à ces financements, elles sont plus enclines à l'éducation et à l'avenir de leurs enfants. Par ailleurs, l'amélioration de leur condition de vie se traduit par l'utilisation des sources d'eau potable plus fiables, des latrines, des moyens de contraception et la régression des mariages précoces.

La microfinance, notamment en Guinée, se veut ainsi une alternative en procurant aux femmes pauvres, un droit au crédit afin de se constituer une épargne et investir dans des activités génératrices de revenus leur permettant d'être autonome (Doligez, 2002). Ces avantages que procure la microfinance aux femmes s'inscrivent dans une logique de réduction ou d'élimination des disparités entre l'homme et la femme (Faye, 2004). Elle apparaît alors comme idoine à la situation socio-économique et aux difficultés de financements des femmes de manière générale. Mais, à travers les programmes de lutte contre la pauvreté, on a tendance à constater que la question de la pauvreté féminine est instrumentalisée et on se demande si cette situation ne profite pas plus aux institutions financières qu'aux femmes elles-mêmes ; ce qui pose le problème des objectifs poursuivis par les uns et les autres (Sall, 2012). Cet engouement quasi généralisé pour la microfinance contraste ainsi avec l'état parcellaire des connaissances sur son efficacité en matière de lutte contre la pauvreté.

Une évaluation consistant par exemple à observer l'évolution des revenus d'un groupe d'emprunteurs et à regarder la proportion de ceux qui franchissent le seuil de pauvreté ne renseigne en rien sur l'impact du projet. Dans une contribution encore préliminaire, Morduch remet également en question l'existence d'une relation inverse entre les gains obtenus grâce au crédit et le niveau initial de revenu (Gubert, 2005). Dukenson (2011) conclut donc pour dire que la microfinance laisse peu à peu le secteur informel pour devenir un instrument de développement. En effet, le secteur de la microfinance a beaucoup évolué durant ces dernières années ; il se modernise progressivement et son évolution le pousse à se rapprocher des banques avec lesquelles il collabore déjà parfaitement. En

conséquence, les conditions d'accès aux microcrédits se complexifient (conditions d'ouverture contraignantes, taux et frais de dossiers élevés, faiblesse des montants octroyés) comme le démontre bien Amadou (2010). Une étude réalisée à Mbour au Sénégal l'a amené à relever que les femmes défavorisées ont de grandes difficultés pour accéder à un premier crédit. Ces difficultés seraient liées au conditionnement du crédit à une épargne de deux mois mais aussi au paiement par le demandeur d'une caution de 20% du montant sollicité sans compter la solvabilité qui est toujours vérifiée par des calculs minutieux effectués par l'agent de crédit. Cette étude révèle ensuite une quasi - impossibilité des femmes défavorisées de sortir du gouffre dès le premier crédit qui, de surcroît, est souvent très petit.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Cadre d'étude

Pour produire cet article, les enquêtes ont été réalisées dans la préfecture de Kouroussa. Elle est l'une des huit (8) préfectures de la Haute Guinée. Elle appartient selon le découpage administratif à la région administrative de Kankan qui compte cinq préfectures : Kankan, Kouroussa, Kérouané, Mandiana, et Siguiri. Elle est limitée à l'Est par les préfectures de Kankan et Siguiri ; à l'Ouest par Dabola ; au Nord par Dinguiraye et au Sud par celles de Kissidougou et Faranah. La préfecture de Kouroussa s'étend d'Est en Ouest entre les longitudes 9° 21' et 10° 50' sur 180 kilomètres et du Sud au Nord entre les latitudes 9° 30' sur 240 kilomètres et mesure une altitude moyenne de 570 kilomètres. Selon le PRDES¹ (2016, P.5) la préfecture de Kouroussa compte une population de 268 630 habitants dont 138 072 femmes sur une superficie de 14 050 Km². La

¹ Plan Régional de Développement Economique et Social.

population est à majorité Malinké et est 99,3% musulmane, le reste étant constitué de chrétiens et d'animistes. Le Maninka est la langue parlée.

Les activités commerciales sont largement dominées par le secteur informel. Dans ce secteur caractérisé par un défaut de structuration et d'organisation, le petit commerce, l'activité la plus dynamique, occupe une grande partie de la population active de la commune. Malgré sa renommée nationale, le Marché de la commune urbaine de Kouroussa fonctionne dans l'informel au point où il constitue une contrainte pour la mobilisation des recettes fiscales communales.

2.2. Collecte des Données

L'approche adoptée pour la conduite du recueil des données est essentiellement qualitative. Elle a consisté en la recherche documentaire, aux récits de vie, aux entretiens individuels approfondis et entretiens de groupes (Focus group). La recherche documentaire nous a permis d'obtenir des informations sur les facteurs et le contexte qui ont favorisé l'émergence et le développement des Institutions de Microfinance.

Au-delà des mécanismes de fonctionnement et d'octroi des prêts, l'analyse de contenu des écrits a été l'occasion pour nous de forger notre propre opinion sur le rôle socioéconomique de la microfinance en rapport avec le secteur informel. La population enquêtée est essentiellement composée de commerçantes grossistes et détaillantes. L'échantillonnage raisonné a été appliqué dans le choix des enquêtées. Qu'elles soient grossistes ou détaillantes, les participantes ont été sélectionnées selon leur appartenance et leur adhésion à une Institution de microfinance. Au terme de ce processus, un échantillon de 50 commerçantes (15 grossistes et 35

détaillantes) a été constitué selon qu'elles aient bénéficié de financement, qu'elles soient en attente, qu'elles n'en aient pas bénéficié ou qu'elles n'aient fait aucune demande.

Les entretiens individuels avec les femmes ont porté sur leurs activités économiques, leurs rapports avec les Institutions de Microfinance, les changements probables intervenus dans leur activité en rapport les services microfinanciers, la mobilisation de l'épargne dans leur activité, les difficultés de financements, leurs conditions de vie socio-économiques, etc. Ces entretiens ont été approfondis avec des récits de vie recueillis auprès des femmes qui ont voulu volontiers, relater leurs expériences personnelles des services microfinanciers en rapport avec leurs itinéraires de vie socioéconomique. Nous n'avons pas manqué de recourir à un entretien de groupe (focus groups) afin de confronter les points de vue des participantes dans l'optique d'une analyse approfondie de la problématique. Par ailleurs des entretiens semi-directifs ont eu lieu avec les gestionnaires de deux structures de microfinance (Crédit Rural et FINADEV) sur les mécanismes de financement de leurs institutions respectives.

2.3. Traitement et Analyse des Données Collectées

Les données documentaires et empiriques ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique. Elle a consisté à retranscrire les données qualitatives (documents écrits, compte-rendu, récits, réponses aux questions) recueillies puis à les coder suivant une grille d'analyse élaborée sur la base des questions des guides d'entretien, des objectifs et hypothèses de l'étude, avant de les soumettre à l'analyse sémantique. Les comportements, les mots, les gestes ainsi que les sous-entendus lors des interviews ont été pris en compte. Au terme de ce processus, la triangulation des données et des sources a

permis une analyse différenciée des mécanismes et des conditions par lesquels les IMF participent à la mobilisation de l'épargne dans le secteur informel dans une approche socioéconomique développée par Lévesque et Mendell (1999).

3. Résultats

3.1. Adhésion des Commerçantes Informelles de Vivrier aux Institutions de Microfinance

Ne disposant généralement pas de capital suffisant pour commencer une activité substantielle, beaucoup de femmes commencent par le petit commerce. Les commerçantes du vivrier de la Commune urbaine de Kouroussa n'échappent pas à cette réalité. Exerçant dans l'informel, elles sont conscientes de leurs problèmes de financement. Dans ce contexte financier rude défavorable à la réussite de leurs activités, elles mettent en place des stratégies visant entre autres à adhérer aux Institutions de Microfinance (IMF) afin de développer leur commerce d'autant plus que le crédit de fonctionnement reste le principal produit sinon l'essentiel de ces institutions ; celles-ci étant considérées comme le moyen approprié pour les groupes sociaux défavorisés, touchés par l'exclusion financière d'accéder à la ressource financière permettant le passage des conditions de production précaires et désagréables à celles plus stables et recommandables. La plupart des commerçantes du vivrier du marché de Kouroussa enquêtées ont exprimé un besoin de financement pour améliorer le niveau de productivité de leurs activités. Pour ce faire, il leur a fallu adhérer, par l'ouverture d'un compte, à une IMF. Nous avons recueilli les motivations de quelques-unes. La volonté de mobiliser des ressources financières nécessaires à la sécurité financière par la couverture des charges familiales est un facteur de motivation comme le souligne cette vendeuse : « J'ai ouvert un compte au

Crédit Rural pour demander un prêt parce que mes revenus sont insuffisants. Je voulais agrandir mon commerce d'igname pour gagner plus d'argent et subvenir aux besoins de ma famille » (Nanfadima, 45 ans, commerçante détaillantes d'igname).

Ce sentiment de sécurité recherché par les femmes est partagé par cette autre membre sauf qu'elle ne veut pas perdre son réseau de clientèle tout en espérant avoir un local grâce à un financement : « J'ai commencé mon commerce de vivriers avec un budget 500 000 GNF que mon mari m'a fait don pour que je l'aide au foyer en m'occupant de moi-même ainsi que des enfants quand c'est dur chez lui. Avec cet argent, j'allais acheter de la marchandise dans les villages environnants que je revendais sur le marché. Mon commerce marchait bien. Mais je n'arrivais plus à satisfaire mes clients quand les produits manquaient dans les villages situés près de la Commune urbaine. Il me fallait donc un peu plus d'argent car le transport coûte cher. Une amie m'a donc proposée d'ouvrir un compte dans une microfinance et qu'on a besoin des femmes comme moi. On peut même m'aider à avoir un magasin dans le marché. J'ai donc ouvert mon compte à FINADEV » (Fanta, 35 ans, Commerçante grossiste de céréales). Cette autre adhérente a une motivation toute différente des précédentes. Son adhésion semble plus un effet de mode ou d'imitation : « Je me suis toujours bien débrouillée dans mon commerce de gombo. Le financement ne m'a jamais intéressé mais je rêve d'être une grande dame, une grande commerçante. Bien que mon mari ne soit pas d'accord à cause des conditions difficiles de remboursement, j'ai adhéré au Crédit Rural tellement on m'a parlé de ses bienfaits » (Aminata, 25 ans, commerçante détaillante de gombo).

En somme, bien qu'elles appartiennent au même secteur, les besoins d'adhésion des femmes diffèrent les uns des autres mais sont généralement de trois ordres. En fonction de leur pertinence, les sources de motivations des adhérentes peuvent être classifiées par ordre de priorité de la manière suivante : (i) les besoins sociaux (subvenir aux besoins de leur progéniture), (ii) les besoins en fonds pour les Activités Génératrices de Revenus (le commerce dans le cas de nos enquêtées) et (iii) les besoins du conjoint (assistance à la gestion du foyer). Par ailleurs le choix d'une Institution de Microfinance pour l'ouverture d'un compte est influencé par sa capacité à répondre à leurs besoins de financement. Toutefois, la réalisation d'une épargne est un préalable à toute sollicitation de crédit.

3.2. Capacité des Femmes à épargner Après Adhésion

Les commerçantes du vivrier de la Commune urbaine de Kouroussa sont conscientes que la condition principale avant de solliciter un prêt est d'alimenter leurs comptes pour la constitution d'une épargne. Selon les responsables des IMF contactés, « le potentiel d'épargne des femmes s'observe davantage au niveau de l'épargne dite dépôt à terme (DAT) leur permettant de placer leurs fonds en vue de réaliser une activité future qu'au niveau de l'épargne dite dépôt à vue (DAV) dont le but est de sécuriser leurs fonds et d'en disposer à tout moment ». A l'analyse, ce choix s'explique par la nature de leurs activités. Les commerçantes de vivrier évoluant dans l'informel, la précarité des conditions de vie et de travail les incite à déposer leur épargne dans les institutions financières non pas pour les sécuriser parce qu'insuffisante mais pour pouvoir obtenir un crédit quand elles en auront besoin pour le refinancement ou le développement substantiel de leur commerce. Dans ce cas, l'épargne est forcée et comme tout

demandeur de crédits, elles sont obligées de constituer des dépôts équivalents souvent au quart du montant empruntable. En dépit de ces dispositions, certaines de nos enquêtées épargnantes ont pu constituer leurs épargnes. Les propos de Mme Camara sont éloquentes à cet effet : « Je vends les fruits et d'autres produits de saisons. Pour que je puisse bien travailler, il me fallait un prêt et ça n'a pas du tout été facile. Quand je gagne un peu plus de bénéfices, je vais déposer souvent en milieu de semaine, souvent en fin de semaine. J'ai épargné plus de 750 000 GNF dans mon compte avant que Crédit Rural me fasse un prêt de 5 000 000 GNF. Ce n'était pas facile et j'ai failli arrêter parce que je ne gagnais pas beaucoup d'argent ; en plus j'étais seule à m'occuper de mes 3 enfants ; mon mari étant mort pendant la crise sanitaire d'Ebola ». Ce cas démontre que l'épargne exige des sacrifices. L'expérience de cette autre femme est tout à fait différente. « Quand j'ai adhéré à la FINADEV, j'étais dans une tontine. C'est l'argent que j'ai gagné dans ma tontine que j'ai épargné dans mon compte. Je n'avais pas de problème parce que c'est mon mari qui me donnait l'argent de tontine. Au bout de 2 mois, j'ai pu épargner 2 000 000 GNF » (Fanta, 40 ans, commerçante d'aubergine). Bien que différentes, les réalités d'épargne de ces femmes montrent que la microfinance a un impact positif en termes de mobilisation de l'épargne. Elles épargnent chaque fois qu'elles le peuvent et selon le flux de leurs revenus. Mais elles ne sont motivées à épargner davantage que lorsque leur revenu est élevé. A partir de ces exemples, on pourrait dire que la microfinance a le mérite de susciter une culture de l'épargne chez les adhérentes issues de catégories sociales défavorisées que représentent ici les commerçantes du vivrier de la Commune urbaine de Kouroussa. Ce n'est toutefois pas le cas chez toutes les adhérentes. Cette enquête dont les propos sont rendus ci-

après, n'a pas pu se constituer une épargne bien qu'ayant la volonté.

« J'avais la volonté de garder de l'argent parce que je voulais un crédit à FINADEV. Mais quand j'ai commencé, les choses se sont compliquées. Mon commerce d'arachides et de maïs ne marche pas alors que j'ai 4 enfants et un mari qui ne travaille pas. Je dois moi seule faire face aux besoins de nourriture, de santé et d'éducation des enfants sans oublier l'argent pour mon mari qui cherche un autre travail. A cause de tout ça je ne peux pas épargner pendant au moins deux mois avant demander un crédit. Le fait que le crédit dépende de l'épargne rend très difficile mon problème de crédit » (Mariame, 38 ans, commerçante détaillante de céréales). Dans ce cas de figure, loin de constituer une opportunité, la dépendance du prêt à l'épargne se présente comme un obstacle pour les femmes. La constitution d'une épargne préalable devient de fait une désillusion pour les femmes qui ont cru qu'il suffit d'adhérer à une IMF pour avoir un crédit.

3.3. Demandes et Offres de Crédit

Après adhésion et constitution d'une épargne, les femmes ont la possibilité de demander du crédit destiné à refinancer ou développer leurs activités économiques. Mais du fait de leurs origines sociales généralement défavorables, les financements ne sont souvent pas importants pour des raisons d'insuffisance d'épargne ou d'absence de garanties légales. Les difficultés des femmes défavorisées de la Commune urbaine de Kouroussa dans l'accès au financement sont relatées dans les lignes qui suivent. « Quand j'ouvrais mon compte, on a dit que je pouvais avoir le prêt que je voulais si je réussis à mettre assez d'argent de côté. Mais je n'ai pas pu épargner plus de 1 000 000 GNF. Donc je n'ai pas pu être financée comme je voulais. J'ai eu à

peine 5 000 000 GNF. C'est tellement petit que je ne peux même pas agrandir mon commerce » (Fatoumata, 29 ans, commerçante de fruits). Pour un premier financement, cette enquêtée n'est pas satisfaite du montant du prêt que son institution de microfinance lui a accordé. Il y a toutefois une explication à la mise à disposition d'un fonds non consistant aux emprunteuses. « En plus de la nature de leurs activités économiques, les raisons qui sous-tendent ce type de financement à petit montant sont que la majorité de nos clientes ne présentent pas de garanties solides qu'elles soient financières ou matérielles. Il s'agit surtout de biens légaux pouvant être saisis en cas de non remboursement des crédits » (Aïcha, responsable Agence). Les éclairages de cette responsable montrent bien que le problème de financement dans les microfinances n'est pas le seul fait de l'incapacité des emprunteurs et/ou emprunteuses à mobiliser une forte épargne. Il se pose aussi la question de leur solvabilité. On en déduit que, même si nos enquêtées ont suffisamment épargné, il est fort probable qu'elles ne soient financées ou du moins qu'elles le soient en deçà de leur espérance parce qu'elles ne possèdent aucun bien à valeur égale ou supérieure au prêt sollicité. Une autre condition qui annihile les efforts d'épargne des adhérentes est le « paiement par le demandeur d'une caution » relatif au montant sollicité. « J'ai des difficultés pour obtenir un prêt parce que je ne peux avoir la caution et les frais du crédit qu'on me demande. J'ai trop de charges en ce moment » (Germaine, 35 ans, vendeuse d'avocat). Les situations de faiblesse de l'épargne comme facteur d'exclusion de la population la moins aisée connaissent ici un dépassement. Il apparaît clairement dans le mécanisme d'offre de prêt des microfinances que l'épargne préalable n'est pas le seul déterminant de l'exclusion des classes sociales défavorisées.

Les conditions dénoncées par les femmes entraînent les rejets des demandes de financement ou de la réduction des montants sollicités lorsqu'elles ne sont pas remplies ou le sont partiellement.

C'est pourquoi, des commerçantes de vivrier perçoivent les Institutions de Microfinance non pas comme des structures ou organisme d'aide mais plutôt comme des structures d'affaires au même titre que les banques commerciales. Cette enquêtée s'exprime ainsi en ces termes : « Quand ils viennent vers nous, ils nous font croire qu'ils sont là pour notre bien ; qu'ils veulent nous aider à sortir de la pauvreté ; mais rien de tout ce qu'ils font ne convient à notre situation. Les conditions pour avoir les crédits ne correspondent pas à nos moyens. Leurs soucis c'est comment on va rembourser leurs crédits. Dans ça là, on ne peut pas dire qu'ils pensent à nous. Moi, je pense qu'ils sont des commerçants comme nous. Ils cherchent bénéfices sur notre dos au lieu de nous aider » (Djènè, 30 ans, Commerçante de patate). Ces propos révélateurs d'une crise de confiance entre les institutions microfinancières et leurs adhérentes porte à croire que les commerçantes de vivrier sont confrontées à une sorte d'illusion qu'on qualifierait de financière. L'espoir d'un développement de leurs activités semble s'évanouir dans la mise en œuvre de mesures ne favorisant pas leur catégorie socioprofessionnelle. La mise en œuvre de ces mesures décriées par les femmes défavorisées est toutefois justifiée par un responsable d'établissement financier. « Des femmes à qui on a octroyé des crédits n'ont pas remboursé. N'ayant aucun autre moyen de rentrer dans nos fonds parce qu'elles n'avaient pas de garanties solides, nous avons abandonné les poursuites. Ce genre de situations a fait qu'il est de plus en plus difficile d'avoir des crédits même quand le demandeur a une épargne fournie ou une caution » (Kerfalla, Responsable crédit). Qu'est-

ce qui pourrait bien expliquer cette incapacité à rembourser les prêts ? Le point suivant nous donne un aperçu des difficultés auxquelles les femmes font face dans la rentabilisation de leurs crédits.

3.4. Impact de la Microfinance sur la Capacité des Femmes à épargner après financement

L'obtention d'un prêt n'est pas systématiquement synonyme de réussite dans l'exercice d'une activité. Les femmes du vivrier connaissent ainsi des fortunes diverses dans leurs activités. Les microcrédits dont elles ont bénéficié ont permis à certaines de réussir dans leurs commerces tandis que d'autres ont rencontré des difficultés à développer les leurs. Nous avons donc en face deux réalités différentes. « J'ai adhéré à Crédit Rural dès son ouverture. J'ai bénéficié de crédits plusieurs fois. Parce que j'ai toujours remboursé à temps. Grâce à ça, je suis aujourd'hui grossiste. Je continue à épargner dans mon compte et ma situation économique s'est quelque peu améliorée » (Konaté, 48 ans, vendeuse de tubercules). Cette adhérente de première heure a su entretenir des relations de qualité fondées sur la confiance avec son IMF grâce au respect de ses engagements. Son adhésion à la microfinance lui a permis d'améliorer sa situation économique par l'augmentation du volume de son activité et la constitution d'une épargne durable.

Cette bonne perception ne signifie toutefois pas une absence d'effets négatifs de la microfinance. La nature saisonnière et potentiellement périssable des produits vivriers met la plupart de nos enquêtées en situation financière difficile en cas de retard dans l'écoulement de leurs marchandises. Il ressort de nos entretiens que la récupération du fonds de roulement est le plus souvent difficile surtout quand les bénéficiaires s'effondrent dans les périodes de fortes productions. Cette

situation défavorable conduit alors les commerçantes de vivrier ayant bénéficié de prêts à accuser des retards voire à arrêter les remboursements. Ayant vécu cette expérience, de nombreuses femmes ont une mauvaise perception des services microfinanciers. « Quand j'adhérais, je croyais pouvoir me sortir de la pauvreté. Mais je ne me suis pas retrouvée avec le crédit que j'ai eu. Au lieu de vendre pour rembourser, je prenais plutôt crédit avec mes parents et connaissances pour rembourser leur argent. Je suis tellement déçue que je n'ai même plus d'économie. En ce moment même où je vous parle je ne passe plus là-bas » (Aïcha, 18 ans, détaillante de fruits). « Avec la caution, le taux élevé et les conditions stressantes de remboursement, on passe notre temps à payer des crédits qui n'ont même pas servi à faire avancer notre commerce. On est vraiment déçue du microcrédit parce que ça nous a apporté plus de problèmes. Quand on entend dire que le microcrédit nous permet, nous les femmes, de sortir de la pauvreté et être indépendant, ce n'est pas vrai. Nous sommes nombreuses à avoir perdu tout ce qu'on possédait, surtout notre fonds de commerce à cause du microcrédit. On ne peut même plus économiser. Eux-mêmes ils voient, nos comptes sont vides. On n'arrive plus à mettre aucun franc dedans. On est vraiment déçu. Si on savait que c'était comme ça on n'allait pas rentrer dedans » (Propos extrait du focus groups). L'existence d'effets néfastes sur la situation des personnes bénéficiaires met en exergue, le caractère ambivalent de la microfinance ; celui de faire des heureux mais également des malheureux. A travers les difficultés rencontrées par un nombre non négligeable de femmes ayant adhéré aux institutions de microcrédit, on se rend bien compte que leur expérience au sein de ces institutions s'est soldée par un échec. Un échec qui se traduit par un défaut de remboursement, d'épargne et même la perte

totale du capital de leur activité. Cette situation malencontreuse pour les femmes s'origine en partie, dans le mécanisme de recouvrement des créances. Les acteurs du secteur informel en général et ceux du commerce en particulier constituant leurs principaux clients, les IMF répondent aux risques de solvabilité de leurs clientes (ou les compensent) par la fixation de taux d'intérêts élevés. Or, le taux d'intérêt élevé engendre le risque de surendettement chez les bénéficiaires et de faillite de leurs activités. Les chances des femmes de sortir de la pauvreté se trouvent ainsi mises en cause. Ce sont des moments de désillusions et même de regrets pour la plupart car l'aspect social mis au-devant de la politique de financement des microfinances semble disparaître ici. Comme le souligne un agent d'Institution de microfinance, « le social dans le cadre de notre système s'arrête à l'accès au crédit. Il n'y a plus de sentiment quand il s'agit de poursuivre les bénéficiaires pour le remboursement. Nous sommes régis par des règles définies depuis la Banque Centrale ».

Si nos enquêtées ont pu épargner pour avoir accès au crédit, l'activité d'épargne est quasiment nulle après obtention du financement sollicité. Ce comportement s'explique par le fait que, dans le premier cas, l'épargne est obligatoire (dépôts à vue) alors que dans le second, elle devient volontaire (dépôts à terme) et est liée au niveau des revenus et aux conditions de vie.

Dans ce dernier cas, l'épargne des commerçantes de vivrier est très faible voire nulle à cause du surendettement, de la faiblesse du montant emprunté qui ne favorise pas une amélioration des conditions de production et par conséquent, induit la faiblesse des revenus tirés des activités de commercialisation. On ne peut cependant pas imputer les

difficultés à épargner au seul fait des services microfinanciers. Le comportement économique et financier des bénéficiaires peut également servir d'explication. Le financement reçu est très souvent accompagné d'une euphorie poussant les femmes à des utilisations complètement opposées à leurs projets d'activités. Cette mauvaise utilisation du crédit à laquelle s'ajoute un manque de suivi et de contrôle contribue gravement à l'effondrement de l'activité de la bénéficiaire. C'est le cas de cette dame dont une partie non négligeable des revenus est mise au service des charges familiales. « Quand j'ai pris mon crédit, ça allait bien. Je m'occupais de moi-même et je donnais à mes enfants tout ce qu'ils voulaient. J'envoyais même de l'argent à mes parents au village. Mais j'ai commencé à avoir des problèmes quand mon commerce ne marchait plus. Je n'arrivais plus à rembourser mon crédit. Ça s'est acculé avec les pénalités et je n'ai plus de revenus et d'épargne. Aujourd'hui, je suis obligée de demander de l'aide à mes proches pour relancer mon activité puis que je n'ai plus de fonds de roulement » (Nantènin, 28 ans, détaillante d'aubergine). Les moments qui suivent l'obtention du crédit seraient marqués par un accroissement des revenus de l'entreprise ou de l'activité corrélé à une augmentation du niveau de vie de la bénéficiaire et du ménage auquel elle appartient. Toutefois, il arrive que cette phase d'expansion qui n'en est pas moins euphorique pour les femmes du fait de l'augmentation du revenu, connaisse une interruption. Survient alors un moment de stagnation pendant lequel l'activité manque de dynamisme, le revenu ne varie plus. Si rien n'est fait en termes d'assistance ou d'encadrement pour redresser la situation, on en arrive à un point de non-retour, comme ce fut le cas cité tantôt, marqué par une baisse des revenus et par conséquent une incapacité de remboursement du prêt et une

dégradation du niveau de vie. En définitive, la microfinance comme solution à la pauvreté en générale et à la pauvreté féminine en particulier doit être relativisée. Les objectifs poursuivis par cet instrument de développement sont certes réalistes mais les contextes socioéconomiques et culturels ne s'y prêtent pas le plus souvent. L'approche consistant pour les IMF à exiger des adhérent-e-s la constitution d'une épargne préalable avant financement peut-être, certes, perçue comme un apprentissage au maniement de l'argent, la gestion financière, à l'épargne. Mais elle n'est pas vérifiée ici. Une chose est de financer les activités, une autre est d'assurer leur pérennité en favorisant par l'encadrement, la constitution d'une épargne et l'accumulation du capital. Or les IMF s'intéressent moins à ces étapes post financements ou sont moins outillées pour le faire.

4. Discussion

La microfinance représente une source indéniable de financement pour les populations pauvres et surtout les femmes exerçant dans le secteur informel. Elle fournit des prêts de production à celles qui exploitent de très petites entreprises contribuant ainsi à réduire le désavantage des femmes en termes d'activités marchandes (Vonderlack & Schreiner, 2003). Mais l'accès à ces prêts est soumis à des conditions que toutes les femmes n'arrivent pas ou arrivent difficilement à remplir. Ces conditions fondent tout le paradoxe de la microfinance au point où le lien systématique fait entre microfinance et autonomisation des femmes ne reflète pas la réalité (Guérin & Palier, 2007).

Les femmes s'en rendent généralement compte après qu'elles aient adhéré à une institution de microfinance (IMF). Les conditions d'une épargne obligatoire préalable s'étendant

généralement sur 2 mois, d'une expérience dans l'activité commerciale, du versement d'une caution relative au financement sollicité, des frais de dossier d'environ 2% du financement sollicité, d'aval et/ou de garantie légale, etc. constituent autant d'obstacles et de sources de désillusion pour de nombreuses adhérentes voulant faire une demande de crédit.

Contrairement aux banques classiques dont la mission est de proposer des services financiers tout en assurant le meilleur rendement possible aux actionnaires, les IMF ont pour objectif de rendre disponible, sur place, à l'ensemble des membres, des services financiers aux meilleures conditions, tout en permettant à la structure d'assurer ses frais de fonctionnement.

Cependant, une des faiblesses relevées au niveau de ces systèmes est que l'accumulation considérable de l'épargne est peu utilisée pour l'octroi de crédit, si bien qu'ils se retrouvent parfois dans une situation de surliquidité. En plaçant une bonne partie de l'épargne collectée dans le système bancaire, elles transfèrent des ressources des pauvres vers les plus riches et des campagnes vers les villes (Jacquier, 1999). Il en découle une incertitude face à une quelconque opportunité de financement que leur offrirait la microfinance. Dans ce cas, les clientes considérées comme les plus vulnérables se trouvent généralement dans l'incapacité de poursuivre le processus de financement. Cela remet en cause la performance sociale des Institutions de Microfinance d'autant plus que leurs clientes peuvent se retrouver plus facilement verrouillées dans une relation insatisfaisante en raison de leur vulnérabilité. L'analyse de la qualité des services et de la gouvernance de la microfinance menée par Sangaré (2013) au Mali a ainsi fait

ressortir que l'épargne est un élément essentiel dans l'évaluation de la qualité et dans la satisfaction des clients de la microfinance. Le résultat le plus original de cette étude est le lien établi entre les contraintes associées au financement par la collecte de dépôts et les critères de qualité pour les clients. La liquidité de l'épargne et la rapidité de déboursement des prêts sont des critères qui comptent le plus pour les clients dans leur évaluation des services. Alors que la faiblesse des montants collectés et leur grande volatilité sont des contraintes contextuelles qui empêchent les IMF de répondre à ces attentes spécifiques. Au nombre de ces attentes figurent les montants des financements, les taux d'intérêt, les délais et conditions de remboursement. Les financements octroyés aux commerçantes de l'informel ne répondent généralement pas à leurs espérances ; car ils ne sont couramment pas importants pour des raisons d'insuffisance d'épargne. Si des femmes qui ont identifié une opportunité d'affaires peuvent la faire fructifier si elles ont en leur possession une petite somme d'argent, toutes les femmes qui ont connu un échec avec un microcrédit, au demeurant, n'ont pu s'empêcher de mettre en cause le niveau de financement jugé incompréhensible, déconnecté de leurs réalités et besoins. Elles sont majoritairement victimes de la fausse publicité des institutions de microfinance qui, pour les attirer, s'appuient sur les bonnes expériences en faisant passer les financements comme des symboles de réussite à l'égard des femmes.

En revanche, les méthodologies de crédits « incompréhensibles » par les femmes du secteur informel s'expliquent de plus en plus par la volonté et la capacité des clients à rembourser plus que sur les actifs pouvant être saisis en cas de non remboursement (Tivoly, 2007). On constate, en effet, depuis quelques temps que le marché des créances est en mutations

avancées. Les garanties matérielles sont de moins en moins recherchées par les institutions de microfinance dans l'évaluation des prêts. Etant donné que les emprunteurs, en l'occurrence les acteurs informels sont davantage confrontés au problème crucial de garantie légale, ces institutions développent le prêt collectif. Cette « nouvelle approche » est considérée par Bastiaenen et Van Rooij (1997) comme un moyen pouvant répondre à la fois à la problématique de garanties matérielles et de coût des crédits décriés par les micro-entrepreneurs. Effectivement, le coût des crédits sollicités est l'un des éléments contraignants pour les emprunteuses de l'informel. La question du taux d'intérêt est assez délicate. Alors que le taux nominal du crédit de la microfinance est plafonné par la Banque Centrale à 27% l'an, le taux nominal pratiqué va de 15 à 30% en moyenne selon les produits financiers, la durée, les zones et les institutions de microfinance. En plus de ces taux élevés, l'adhérent doit supporter un surcoût du crédit comprenant les frais de dossier, les primes d'assurance et autres frais. On constate donc que malgré son apparente simplicité, la microfinance fait supporter des coûts non négligeables à ses adhérents dont 30% au moins les estiment élevés (PNUD, 2008). Dans ces conditions et à cause de la nature, de la taille de leurs activités économiques, il leur est difficile voire impossible de réaliser des bénéfices substantiels quand ils parviennent à obtenir des prêts. Cela engendre une incapacité des femmes à épargner et des difficultés au remboursement des crédits octroyés. L'étude menée par TRA Lou (2006) sur les groupes de caution solidaire féminins est très explicite sur ce phénomène. Il ressort de son investigation que la plupart des emprunteurs des IMF dans le cadre du projet « convention cadre pour le financement des groupements informels féminins » n'ont pas pu rembourser les

prêts dont elles ont bénéficié. Seulement une minorité des groupes de caution solidaire (en général ceux de petite taille d'environ 30 femmes) a réussi à rembourser les prêts. Ce qui devrait constituer une opportunité à la fois pour l'institution prêteuse et ses emprunteuses en termes d'intérêts, s'est soldé par un échec. Les raisons du non remboursement ou difficultés au remboursement sont certes liées au coût du crédit, mais bien d'autres facteurs subsistent en revanche. Les raisons évoquées de non-respect des délais sont multiples selon une étude de Sall (2012) sur les associations féminines de microfinance au Sénégal. Celles d'ordre économique (22,6%) et d'ordre social (17,9%) représentent moins de 50%. Il apparaît en effet que les adhérents évoquent des raisons diverses qu'ils ne peuvent classer ni parmi les raisons économiques ni parmi les raisons sociales. Ces « autres raisons » pourraient être des raisons économiques ou sociales que l'adhérent à la gêne de préciser. Il est significatif que ces « autres raisons » soient relativement plus importantes chez les adhérents que chez les adhérentes. Sur la base des données de cette enquête, la chercheuse établit, de façon très résumée que 61,3% des utilisations sont des utilisations pour activités économiques alors que dans 38,7% des cas restants il s'agit d'utilisations sociales au sens général c'est-à-dire pour le compte du ménage. En termes monétaires, on retiendra que 70,6% des montants utilisés le sont pour activités économiques contre 29,4% pour le compte des ménages des adhérents. Du coup, le non remboursement des prêts est davantage lié au manque de dynamisme des activités financées qu'aux problèmes sociaux. L'incapacité à rembourser due, selon une proportion non négligeable, au délai de grâce (délai de remboursement) insuffisant (15,7%) et le taux d'intérêt élevé (31,3%), va de pair avec l'incapacité des bénéficiaires à mobiliser une épargne

formelle. Au demeurant, la mobilisation de l'épargne en rapport avec la microfinance devient hypothétique dès lors que les activités financées ne génèrent suffisamment pas de bénéfices. L'épargne continue d'être le parent pauvre des services proposés : alors que la collecte d'épargne est reconnue comme un moyen de renforcer la viabilité des institutions et comme une demande de la part des ménages, les innovations en matière de service restent encore timides (Isabelle Guérin et al., 2009). En Côte d'Ivoire, bien que le secteur de la microfinance enregistre indubitablement un nombre croissant de clients au fil des ans, on observe à contrario une tendance baissière de l'épargne collectée (N'goran & Grodji, 2013). Vraisemblablement et contrairement à ce qu'ont pensé certains chercheurs (Guérin, 2000 ; Servet, 2006 ; Gloukoviezoff, 2008 ; Condé, 2022), les services financiers offerts par la microfinance n'aident véritablement pas les ménages à gérer leur budget quotidien et à se protéger des risques et aléas de la vie ; son rôle dans la lutte contre l'exclusion financière et même sociale reste de fait ambigu. Cette ambiguïté semble favoriser les activités des banquiers ambulants qui développent l'épargne informelle et font la concurrence aux IMF. Du point de vue économique, les sommes en jeu sont loin d'être négligeables (Kalala & Ouedraogo, 2000). Les limites de la finance formelle favoriseraient ainsi une perception positive de la finance informelle dans la mesure où, bien qu'ayant accès aux services financiers institutionnels, un nombre non négligeable de personnes est amené à recourir à des sources non institutionnelles pour couvrir leurs besoins d'épargne. Il a été d'ailleurs reconnu des années plutôt que, selon leurs activités financières, la pauvreté est moins accentuée dans les rangs des acteurs qui ont eu recours aux tontines que ceux qui ont utilisé les services bancaires et les

services des institutions de microfinances. Cela n'empêche toutefois pas de souligner que les finances informelles comme les tontines, les banquiers ambulants sont considérés davantage comme une incitation efficace à épargner que comme un moyen d'obtenir du crédit (Djima, 2003). Le choix des tontines comparativement à la microfinance dans le comportement d'épargne des acteurs informel est corroboré par l'étude de Fofana et Daboné (2015). Selon ces auteurs, quel que soit leur niveau d'instruction, les actifs informels ont plus tendance à épargner au travers des tontines dont les conditions sont plus souples en termes de dépôts et/ou de retraits. Cette finance informelle se caractérise essentiellement par une grande souplesse au niveau organisationnel, engendre de faibles coûts, et repose sur des formes traditionnelles très anciennes. Les règles sont établies par les adhérents et peuvent être modifiées à tout moment quand le besoin se fait sentir. Mais c'est aussi une inadéquation des systèmes financiers formels aux exigences du développement qui a favorisé le développement de ces pratiques. Par ailleurs, le choix de ces systèmes informels s'explique par le fait que cette catégorie de travailleurs est plus dans une logique d'économie de subsistance que d'économie d'accumulation qui requiert des mesures contraignantes pouvant conduire à l'identification de l'activité et même à la soumission au registre d'impôt.

En confrontant le niveau de revenu, les conditions de vie des femmes bénéficiaires et les services financiers perçus en termes de microcrédit et d'épargne (microépargne), les résultats empiriques des études appréhendent un hypothétique impact des IMF. Compte tenu de toutes ces limites, le microcrédit peut difficilement être conçu aujourd'hui en termes de lutte contre la pauvreté féminine, car le financement des femmes considérées comme pauvres, voire

très pauvres, se solde souvent par un échec. On se rend ainsi compte que ces contraintes dépassent le cadre social pour s'inscrire dans celui de la finance. Loin de permettre une transformation des rapports sociaux et des conditions de vie des femmes, le microcrédit peut, dans certaines situations, augmenter la pauvreté économique des femmes ; contrairement au fait qu'on pourrait penser qu'il représente une nouvelle forme de financement du développement à travers sa capacité à créer et à développer des activités productives dans les pays pauvres. L'exemple constaté à Kolda et dans la région administrative de Kankan (Guinée) amène à penser que le microcrédit, pour qu'il soit à la hauteur de ses attentes (socio-économiques), doit être accompagné de mesures visant à réduire les difficultés de remboursement des emprunteuses (Sall, 2012 ; Condé, 2022). L'objectif de développement poursuivi par les décideurs et partenaires au développement visant à favoriser l'accès d'une majorité des ménages pauvres ou à faibles revenus et des micro-entrepreneurs à des services financiers viables et durables (Attanasso, 2009) ne peut être atteint ou est encore loin de se réaliser dans ces conditions. Car les fonds mis à disposition ne servent qu'à créer de petites activités destinées à ne donner qu'un tout petit peu d'aisance financière à leurs promoteurs, que de leur permettre de sortir véritablement de la pauvreté (Brunel, 2000).

Conclusion

Cet article s'est proposé de cerner la problématique de la mobilisation de l'épargne formelle chez les femmes en général et les commerçantes informelles de vivriers de la commune urbaine de Kouroussa en particulier. L'analyse des comportements financiers de ces femmes du secteur informel,

cibles privilégiées des institutions de microfinance a montré que, si elles ont la capacité de constituer une épargne afin d'obtenir un prêt, elles en ont moins après la création de leurs activités. L'approche socio-économique qui sous-tend cette analyse a fait ressortir plusieurs facteurs explicatifs : le montant des prêts, la petite taille des activités, la faiblesse des revenus tirés des activités, le taux de remboursement élevé et toute la pression qui l'accompagnent, les charges familiales, etc. Ces facteurs constituant les limites de la microfinance, fondent tout le paradoxe des rapports établis entre microfinance, autonomisation de la femme et lutte contre la pauvreté féminine. Reposant sur une démarche qualitative, cette étude a pu démontrer à partir d'entretiens individuels et de focus group, que les femmes bénéficiaires de financements institutionnels continuent d'accorder une importance à l'épargne informelle à cause de sa flexibilité. La mauvaise gestion ou le manque de dynamisme de l'activité caractérisé par une absence de productivité et donc une insuffisance de revenus et/ou de bénéfices liée (très souvent) à la faiblesse du financement est un obstacle à la constitution de l'épargne. L'incapacité à alimenter leur compte d'épargne est, par ailleurs, corrélée à la rigidité du système d'épargne et de remboursement des prêts. La mobilisation de l'épargne par l'accès aux prêts n'est donc pas systématique au regard de toutes ces insuffisances. Il appartient donc aux institutions de microfinance de créer des conditions plus adaptées aux acteurs du secteur informel en l'occurrence les commerçantes afin de les amener à avoir un intérêt pour l'épargne formelle. Les mesures préconisées peuvent entre autres consister en la flexibilité dans le remboursement des prêts, à la réduction des taux d'intérêt, à la mise en place d'unités mobiles à l'image de tontiniers et/ou banquiers ambulants pouvant collecter les

épargnes auprès des commerçantes au lieu d'attendre qu'elles viennent à l'agence.

Références bibliographiques

1. ANNELISE Sery, (2012). Le micro crédit : l'empowerment des femmes ivoiriennes, Thèse, Université Paul Valéry-Montpellier III.
2. ATTANASSO Marie Odile (2009). Le microcrédit aux plus pauvres (MCP) et la formalisation du secteur informel : quelle relation ? 3eme Journée Internationale de Microfinance à Cotonou (Bénin), ENEAM/FASEG/UAC.
3. BA Amadou, (2010). Capacité de réponse des IMF face au besoin de financement des catégories sociales défavorisées de Mbour, Mémoire Master, Ecole Nationale des Travailleurs Sociaux (ENTSS) - Diplôme d'Etat en Travail Social (DETS), Dakar.
4. BASTIAENEN Michel et ROOIJ Peter Van (1997). « Guarantee funds and NGOs: Promise and pitfalls - A review of key issues », Working Paper n°18, International Labour Organisation.
5. BENOIT Lévesque et MENDELL Marguerite (1999). L'économie sociale au Québec : éléments théoriques et empiriques pour le débat et la recherche, Les cahiers du CRISES/UQAM.
6. BERROU Jean Philippe et DELCROIX Claire Gondard. (2012). « Dynamique des réseaux sociaux et résilience socio-économique des micro-entrepreneurs informels en milieu urbain africain » in Mondes en développement, (en ligne : <https://www.researchgate.net/publication/254395088>).
7. BRUNEL Sylvie, (2000). « Microcrédit : Fiction et réalité » in Action Contre la Faim AVENTURE N°90 – AUTOMNE.

8. CLING Jean Pierre, RAZAFINDRAKOTO Mireille et ROUBAUD François, (2012). Secteur informel, crise et politiques publiques au Vietnam, Document de travail UMR DIAL.
9. CONDE Mamoudou (2022), Précarisation financière des femmes de la région administrative de Kankan en contexte d'octroi de microcrédits d'aide à l'entrepreneuriat de la part des Institutions de Microfinance ; Thèse de Doctorat en Sociologie, Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan, RCI.
10. CHRISTIAN Jacquier, (1999). « L'épargne et le crédit solidaire dans les pays en développement », in DEFURNY, J., DEVELTERE, P. et FONTENEAU, B. (eds), L'économie sociale au Nord et au Sud, Editions De Boeck, Paris- Bruxelles.
11. CYRILLE Tivoloy Hervé, (2007). Les pratiques institutionnelles des microfinances relatives à la lutte contre la pauvreté : l'expérience de la COOPEC dans la commune du plateau, Mémoire de DEA, Université de Bouaké.
12. DJIMA Moustapha, (2003). Pauvreté et sources de financement dans le secteur informel urbain au Bénin, MIMAP-Bénin, Cotonou.
13. FAYE Mamadou, (2004). Diagnostic approfondi du secteur de la microfinance et analyse des opportunités d'investissement, Ministère des petites et moyennes entreprises, de l'entrepreneuriat féminin et de la Microfinance, Dakar.
14. FOFANA Valoua, (2015). « Attitudes et comportements des travailleurs informels face aux systèmes financiers et fiscaux à Abidjan » in Journal africain de communication scientifique et technologique, Série science sociale et humaine N°29.
15. GUERIN Isabelle, (2000). « Microfinance dans les pays du Sud : Quelle compatibilité entre solidarité et pérennité ? », Revue d'Economie Financière, iss. 56.

16. GUERIN Isabelle et al. (2009). « La microfinance est-elle socialement responsable ? Introduction », *Revue Tiers Monde* 2009/1 (n° 197), p. 5-16. DOI 10.3917/rtm.197.0005.
17. GUERIN Isabelle et JANE Palier, (2007). « Microfinance et empowerment des femmes : la révolution silencieuse aura-t-elle lieu ? » In *DIALOGUE N°37* ; Luxembourg ; pp 27-34.
18. GLOUKOVIEZOFF Georges, (2008). « La pauvreté dans les sociétés financiarisées » in *Regards croisés sur l'économie*, n° 4.
19. GUBERT Flore, (2005). *La microfinance est-elle un outil de réduction de la pauvreté ? Etat de la recherche*, IRD.
20. HASHEMI Syed et SIDNEY Ruth, (1993). "Defining and Studying Empowerment of Women : A Research Note From Bangladesh." In *JSI Working Paper No.3*. Arlington, Virginia.
21. JAMES Oriza et BENEDIQUE Paul (2014). « Rôle des femmes entrepreneures dans le renforcement de l'économie sociale et solidaire en Haïti » In *Haïti Perspectives*, vol. 3, n°3.
22. KALALA Jean-Pierre Muimana et OUEDRAOGO Alpha (2000). *Produits et services d'épargne du secteur informel et des institutions de microfinance en Afrique de l'Ouest : Cas du Mali et du Bénin*, développement international Desjardins, Québec.
23. MARGUERITE Robinson (2001). *The microfinance revolution : sustainable finance for the poor*, Washington, DC : The World Bank, Pp. xlvii, 304. ISBN 0-8213-4524-9.
24. PARFAIT N'goran Koffi et GRODJI Kouamé Félix, (2013). « L'octroi des microcrédits en côte d'ivoire : le défi de la confiance entre prêteurs et emprunteurs dans un contexte de fragilité politique et économique » In *European Scientific Journal*, edition vol.9, No.22.

25. PNUD Mali (2008). Microfinance et réduction de la pauvreté au Mali, Rapport national sur le développement humain durable, Bamako.
26. REBECCA Vonderlack et MARK Schreiner, (2003). Femmes, microfinance et épargne : quelques propositions tirées de l'analyse des pratiques informelles, Center for Social Development, Washington University.
27. SALL Aminata, (2012). Les stratégies et initiatives des femmes dans le secteur de la microfinance. Le cas du Sénégal, Thèse unique de Doctorat, Faculté des Sciences Humaines et Sociales – Sorbonne.
28. SANGARE Mariam (2013). La microfinance : quels liens entre les modalités de financement et la qualité des services offerts aux clients ? Thèses, Université Toulouse 1 Capitol.
29. SERVET Jean Michel, (2006). « Banquiers aux Pieds Nus », Odile Jacob, Paris.
30. LOU Tra, (2006). Analyse des comportements de non remboursement du microcrédit : l'exemple du projet convention cadre pour le financement des groupements informels de la COOPEC de Yopougon Selmer, Mémoire de Maîtrise, Université de Bouaké.
31. WAHID Abu, (1993). (Ed), The Grameen Bank. Poverty relief in Bangladesh, Boulder, CO ; Westview Press.
32. YOUAN BI Bertrand Athanase Trazié (2014). Institutions de microfinance et prêteurs informels de l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire : de la cohabitation à la fusion, En ligne : <https://www.researchgate.net/publication/260455381>.
33. YVESON Dukenson, (2011). Analyses des impacts de la microfinance sur le secteur informel en Haïti pendant la période 1995- 2010, Faculté de Droit et des Sciences Économiques, Université d'état d'Haiti.

La Traduction de l'Orature comme Perspective d'un Humanisme Intégral chez Boubou Hama

Souleymane Mahamane

Maître de Conférences / Université Abdou Moumouni de Niamey

mahamanesouleymane@yahoo.fr

Mouhamadou HALIDOU ZAKARI

Doctorant / Université Abdou Moumouni de Niamey

Résumé

La question de la traduction est au cœur de la pensée décoloniale en philosophie africaine. Elle est réintroduite dans le débat philosophique en termes de condition de décentrement du milieu archéologique de la science et de reconstruction d'un monde-en-commun. En plus de son enjeu épistémologique, la traduction est à penser comme un humanisme. Dans le contexte d'une civilisation de l'oralité comme l'Afrique précoloniale, la traduction prend une nouvelle forme. Elle est dite traduction de l'orature en ce sens qu'elle a pour fonction de mettre à la disposition de l'autre le contenu de la culture africaine qui s'est fondamentalement élaboré dans l'oralité dont on qualifie son style d'orature. Ainsi, dans une analyse critique du travail de traduction de l'orature fait par B. Hama, le but est de présenter celle-ci comme décentrement, ouverture, condition du dialogue interculturel et comme perspective d'un humanisme intégral, une participation collective à l'universalité des valeurs.

Mots clés : *Traduction, orature, cultures, humanisme, universalité*

Abstract:

The question of translation is at the heart of decolonial thinking in African philosophy. It is reintroduced into philosophical debate as a condition for decentering the archeological milieu of science and reconstructing of world-in-common. In addition to its epistemological stakes, translation can be thought as a humanism. In the context of an oral civilization such as pre-colonial Africa, translation takes on a new form. It is said to be a translation of orature, in the sense that its function is to make available to others the

content of African culture, which was fundamentally elaborated in orally, whose style is described as orature. Thus, in a critical analysis of B. Hama's translation of orature, the goal is to present it as decentering, openness a condition of intercultural dialogue and as a perspective of integral humanism, participation in the universality of values.

Key words: *Traduction, orature, cultures, humanism, universality*

Introduction

*« La sagesse africaine vous tend ses mains
généreuses, elle les tend à l'humanité
douloureuse, ente la peur et l'angoisse. »
(B.Hama, 1973)*

Dans la critique de la modernité occidentale dans les philosophies africaines contemporaines, on retrouve deux dimensions qui correspondent à deux des objectifs majeurs de cette pensée critique. Il s'agit de l'interculturalité et de l'universalité. Ces deux notions s'inscrivent dans la pensée décoloniale en philosophie africaine qui vise le décentrement du milieu archéologique de la science et de la reconstruction d'un monde-en-commun. Le projet intellectuel afro-diasporique qui s'y élabore c'est-à-dire la philosophie africaine se veut ainsi un nouvel espace de renouvellement des questions liées aux modes de signification de l'existence humaine à savoir la rationalité et son corollaire l'universalité. Cette préoccupation de la pensée décoloniale dans les philosophies africaines contemporaines s'est fondamentalement formulée dans une critique du langage (W. T. Ngugi, 2011) en tant que moyen et support de la connaissance et du sens de l'existence ; mieux encore à partir de la question de la traduction qui, au-delà de son enjeu

épistémologique (support et véhicule de la connaissance), revêt une dimension humaniste (S. B. Diagne, 2022). C'est donc dans cet élan de la traduction qu'il convient d'inscrire l'intérêt pour la traduction de l'orature comme cette forme de l'humanisme de la traduction. L'orature comprend l'ensemble des procédés stylistiques d'un discours par l'usage de la parole et elle est alors cette forme dans laquelle se véhicule le contenu de la culture d'une civilisation de l'oralité. Chez B. Hama, au-delà de l'échange linguistique, le travail de traduction de l'orature est un paramètre d'ouverture, de dialogue interculturel. Si la traduction est hospitalité, alors la traduction de l'orature ne remplit-elle pas mieux cette fonction dans le contexte d'une civilisation de l'oralité ? En quoi la traduction de l'orature permet-elle d'accéder au contenu de la culture africaine ? Suppose-t-on, dans son sens d'ouverture, la traduction de l'orature n'est-elle pas une condition de construction d'un humanisme intégral ? En considérant la traduction de l'orature comme mise à la disposition de l'autre du contenu de la civilisation orale, l'objectif est de démontrer que celle-ci est une perspective philosophique d'un humanisme intégral. Il consiste donc de démontrer comment à travers la traduction de l'orature, la rencontre des rationalités devient possible. Notre démarche méthodologique se fonde sur une analyse critique de la traduction de l'orature à partir des *Contes et légendes du Niger* de B. Hama qui nous est ici notre réflecteur herméneutique.

1. Traduction et pensée décoloniale dans les philosophies africaines

S'il faut situer le moment à partir duquel la question de la traduction est mieux réintroduite dans les réflexions liées aux questions de philosophie africaine, c'est probablement à partir

de S. B. Diagne (2022), à qui il convient de reconnaître ce mérite lorsqu'il pose la traduction sous l'angle d'un humanisme comme hospitalité. Pour mieux dire, l'hospitalité de la tradition revêt chez l'auteur une dimension humaine dont il convient de renoncer à la violence du commerce linguistique. Mais de façon globale, la question de la langue a été déjà formulée en termes de problématique philosophique par W. T. Ngugi (2011) avec sa perspective de décolonisation de l'esprit et sans oublier le grand effort de traduction fourni par le néopharosaniste T. Obenga (1996) dont le travail de traduction sur les anciens textes égyptiens (les hiéroglyphes) dépasse la simple transcription. C'est dire que, les philosophies africaines, qu'il convient de saisir en termes de projet intellectuel, reposent à nouveaux le débat de la traduction dans la perspective d'un nouvel humanisme entendu ici comme humanisme intégral.

Par ailleurs, reposer la question de la traduction devient plus l'exigence d'une épistémologie de la rencontre. À en croire M. Z. Halidou (2024), il s'agit d'une question à la fois d'épistémologie et d'humanisme qu'on retrouve dans la problématique globale de la décolonisation de la pensée en philosophie africaine contemporaine. Dans ce contexte, la question de la traduction se repose en termes de paramètre de décentrement de l'espace archéologique de la pensée et aussi de possibilité de rendre plus coexistible notre monde. Il y a donc deux objectifs que la pensée décoloniale en philosophie africaine assigne à la question de la traduction à savoir : le dialogue des cultures comme partage des valeurs (des connaissances) et la reconstruction d'un humanisme intégral comme participation collective à l'universel ou à l'universalité.

Dans la même perspective, et pour mieux cerner ces deux préoccupations de la pensée décoloniale dans les philosophies

africaines en rapport à la traduction, il convient de mettre en rapport la traduction avec deux concepts fondamentaux qui sont l'interculturalité et l'universalité. Ces deux concepts sont au cœur de la décolonialité dans les philosophies africaines. Mieux encore, l'interculturalité et l'universalité sont deux concepts qui occupent une place importante dans le vocabulaire des philosophies africaines contemporaines en rapport avec la pensée décoloniale telles que les réflexions de N. Y. Kisukidi (2015, 2017) où elle formule la pensée décoloniale en termes de décolonisation de la philosophie ou encore lorsqu'elle établit le rapport philosophie-décolonisation-mélancolie comme questionnement de la décolonisation de la pensée. On peut encore se référer dans le même cadre d'idée aux travaux de Kuçuradi (2007) à partir de la remise en cause de la rationalité à sens unique en questionnant le débat du post-modernisme. Il met en évidence l'évolution de la conception sur la rationalité qui passe de l'idée d'une rationalité unique à celle d'une rationalité plurielle (des rationalités). Pour ce faire, il convient de poser la traduction comme possibilité de dialogue interculturel et de participation collective à l'universalité des valeurs.

En effet, l'interculturalité comme mode de dialogue des cultures est un type d'humanisme qui se fonde sur le partage des valeurs dont la traduction peut correspondre à sa forme phénoménale c'est-à-dire sa manière d'être. Pour dire que, la traduction revêt la forme la plus significative du dialogue interculturel lorsque, dans sa capacité de mise en rapport de deux ou plusieurs langues, elle devient l'expérience la plus illustrative de l'interculturalité. Dans le cadre du décentrement de l'espace archéologique de la pensée, la traduction est pensée dans les philosophies africaines à l'exemple de S. B.

Diagne (2022) comme quête de l'universel ou de l'universalité en ce sens qu'elle est norme à partir de laquelle une culture s'ouvrant à d'autres cultures se met en communion pour donner sens et signification à l'existence humaine. Ce faisant, la traduction comme communion des cultures rend ainsi possible le partage des valeurs comme condition d'entretien entre les civilisations. C'est dire que, pour S. B. Diagne la traduction dans son hospitalité devient une possibilité de reconstruire notre humanité dans un dialogue permanent que la fonction de la traduction assure. Il conçoit ainsi la traduction comme paradigme de créer la réciprocité entre les langues comme expression des identités distinctes et surtout d'établir une relation d'équivalence, en substance, il s'agit pour l'auteur « [...] d'une réflexion sur la traduction et sur sa capacité, son pouvoir de créer une relation d'équivalence, de réciprocité entre les identités, de les faire comparaître, c'est-à-dire paraître ensemble sur un pied d'égalité, en faisant que de langue à langue on se parle et se comprenne. » (S. B. Diagne, 2022, p. 9). L'optimisme dans lequel l'auteur présente sa thèse sur la traduction comme hospitalité en termes d'éloge, l'amène à nous inviter à considérer la traduction comme un humanisme.

Ainsi, l'humanisme de la traduction permet de dire que le travail de traduction transcende le simple commerce linguiste pour revêtir une dimension d'humanisation de l'échange linguistique. Traduire c'est donc humaniser. La traduction dans une telle posture, devient un moyen de renouvellement du rapport des civilisations. Et, en mettant fin à ce rapport conflictuel exagérément qualifié de choc des civilisations (S. P. Huntington, 1997), la traduction doit être envisagée plutôt comme canal d'échange des expériences à partir du contact des civilisations. C'est dire que, tout travail de traduction doit

nécessairement conduire à rendre accessible pour l'autre le contenu de sa culture. Dans un contexte de l'oralité où l'objectif est de rendre accessible ce qui a été dit ou se dit par la parole vivante en le matérialisant grâce au support de l'écriture, le travail de traduction renonce à toute violence pour rendre possible ou créer la réciprocité, la compréhension, la communion. Ce travail, on l'appelle la traduction de l'orature. C'est le cas de B. Hama dont son travail de traduction de l'orature en ce qui concerne le contenu de la culture africaine témoigne à la fois de son génie de traducteur et surtout de son ambition pour le renouvellement du pacte social fondé sur l'échange des valeurs. Cela permet de comprendre que cette pensée décoloniale institue l'oralité et l'écriture comme deux médiums valables de la connaissance quand bien même aujourd'hui l'écriture devient le support privilégié de la connaissance si bien que toute connaissance qui ne se consigne pas dans l'écriture risque de disparaître et souffrirait d'universalité comme valeur

2. Oralité, écriture et traduction chez Boubou Hama

2.1. Le paradoxe de l'écriture

Le paradoxe de l'écriture chez B. Hama tient du caractère complexe de son identité qui se manifeste à partir de son amour propre pour l'oralité comme mode de vie et en tant que moyen privilégié de production, de conservation et de transmission de la connaissance pour la civilisation à laquelle il appartient et la modernité européenne qui participe à façonner son identité intellectuelle (au sens moderne du terme) avec l'école moderne et son écriture comme objet de fascination de la culture occidentale moderne. Ce paradoxe s'exprime mieux lorsque B. Hama (1988) estime que, pour les gens du livre (il parle de l'écriture) la vérité est figée, sans défense elle devient

mourante et disparaît. Or dans l'oralité, cette vérité est vivante, c'est celle de la parole qui se manifeste concrètement dans le proverbe. Si B. Hama semble dédaigner l'écriture au profit de l'oralité, alors pourquoi entreprend-t-il d'écrire ? C'est ici que se situe l'enjeu épistémologique de la traduction de l'orature. Et pour B. Hama, on peut dire que cela s'inscrit dans la droite ligne de son projet intellectuel qui se ramène au vivre-ensemble comme condition d'un humanisme intégral.

On peut aussi mieux comprendre ce paradoxe à partir de l'école française, de sa langue et de son écriture comme objet de fascination dans le contexte de la colonisation. L'amour précoce de B. Hama pour le français et l'écriture justifie que le déracinement qui est présenté comme cause de la mutilation de l'identité africaine ou de sa perte, contient quelque chose de prestigieux à désirer face à l'essentialité de l'oralité. C'est pourquoi, chez B. Hama en dehors du fait que le déracinement n'était pas absolu, il a été une condition d'enrichissement de la contemporanéité des sociétés africaines. Le déracinement était alors ambivalent chez B. Hama et cela s'exprime bien dans ces propos : « À Téra, éloignées de nos parents, nos villages [...] Notre existence allait s'écrouler entre la ville et l'école. L'école nous attirait vers l'Europe, mais la peur de la nuit, tout ce que l'Afrique avait déposé en nos âmes, la charnière qu'était pour nous la ville, nous maintenaient rivés à nos croyances, à l'Afrique. » (B. Hama, 1968, p. 47). Mais il faut dire que, le paradoxe de l'écriture chez B. Hama est la conscience d'un monde ouvert, à décentrer afin de le rendre plus viable c'est-à-dire plus pacifique en termes de coexistence. Car, selon les propos de Gisèle Sapiro, même « dans l'écriture, il n'y va pas de la manifestation ou de l'exaltation du geste d'écrire ; il ne s'agit pas de l'épinglage d'un sujet dans le langage, il est question de

l'ouverture d'un espace où le sujet écrivain ne cesse de disparaître. » (L. Moudileno, 2017, p. 166). Toute entreprise de traduction du contenu de sa culture ou de sa propre expérience devient par conséquent volonté de coïncider avec l'autre, c'est faire don de soi. Cette volonté de coïncider avec l'autre dans le partage est ce qui caractérise le geste d'écrire de B. Hama, sinon de traduire le capital culturel de l'Afrique.

2.2. La traduction de l'orature à l'exemple des Contes et légendes du Niger de Boubou Hama

Dans ces ouvrages écrits en plusieurs volumes, l'auteur fait preuve de maîtrise du style de l'orature qui est essentiellement caractérisée par la dramatisation. Les contes et les légendes constituent un modèle de ce procédé stylistique à savoir la dramatisation dont il convient de dire que, dans le conte tout comme dans les légendes, en dehors du "raconté" il y a une histoire, un mode de vie, une vision qui sont mis en évidence. En effet, les contes et légendes que B. Hama traduit relèvent de l'histoire de la culture zarma-songhaï. Ces contes et légendes quand bien même fortement caractérisés par le mythe, véhiculent la morale, l'éthique, la politique, le vivre-ensemble et tout ce qui correspond aux valeurs cardinales de la société africaine qui, jusqu'avant le travail de traduction du constitutif de la culture africaine restaient inaccessibles pour autrui. Ce travail de mise en évidence est donc une volonté de rendre possible le rapprochement, la réciprocité. C'est donc toute une connaissance qui s'enseigne, des valeurs à partager dont la traduction par usage de l'écriture fait office. On note justement que, l'usage de l'écriture chez B. Hama témoigne de sa volonté d'ouverture, de rendre possible ou d'instaurer le dialogue entre la tradition africaine et la culture occidentale sur la base de l'échange des valeurs.

Par ailleurs, à travers ces romans d'un travail littéraire danse et d'un effort de réflexion philosophique important, l'auteur rapporte les réalités socio-culturelles de l'Afrique qui ne sont accessibles que dans le seul contexte de l'oralité. Écrire devient alors un geste d'ouverture, d'universalisation. En se référant à la légende de Wezay-Goungou (B. Hama, 1972a), au-delà de l'aspect mythologique qui frappe le genre romanesque de son œuvre puisque, la légende mise évidence ne correspond qu'à la forme qui véhicule l'information, mais ce qui se traduit c'est la parenté à travers l'histoire des sociétés africaine. Wezay-Goungou, la princesse sorai serait selon cette légende la mère qui donnera naissance au peuple haoussa de Kebbi (Nigeria). Cela se démontre dans le chapitre "La Princesse et la jument" où B. Hama (1972a) traduit la parenté des Songhays avec le peuple haoussa de Kebbi *State* dont le lien est tissé à partir de Wezay-Goungou la princesse du fleuve. Cette histoire racontée par le biais d'une légende témoigne de l'unité de ces deux aires culturelles et géographiques et par conséquent B. Hama contribue à une éventuelle élaboration de pacte de non-agression entre ces deux peuples.

De même, ce travail de traduction de l'orature est celui qui met en évidence le système d'organisation sociale des sociétés africaines anciennes. Un système fondé sur le modèle de la caste, qui s'organise en fonction du statut des familles dans la société. Par exemple dans l'aventure de Bania ce fils du peuple indigne de se marier à une princesse, B. Hama (1972a) traduit une réalité socio-culturelle de la société africaine dont l'organisation est fondée sur des valeurs auxquelles la société tient son existence. C'est entre autres valeurs, la bonne conduite morale, le respect des règles et principes de la société, etc.

Dans la mise en scène de l'aventure amoureuse de Bania (fils des intouchables) et de Fanta (la princesse), l'auteur met en relief les pesanteurs de la tradition ou de la coutume sur le rapport social qui causent ce qu'on peut appeler la fièvre sociale dont il y a toujours chez les jeunes générations une volonté, un désir de résistance qui s'expriment par un dilemme quant à la liberté de choix et d'agir. L'auteur dénonce comment la société traditionnelle crée et entretient les inégalités et la désobéissance avec laquelle les jeunes (avec l'occidentalisation de la société africaine) bouleversent les anciens canaux qui régissent la société. La légende de la fameuse histoire d'amour impossible de Bania l'enfant du peuple et Fanta la princesse indique mieux ce bouleversement. La vertu de cette légende est celle qui consiste à enseigner que le vivre-ensemble dans l'égalité est condition de construction d'une société humaine dont la dynamique est fonction des nécessaires transformations que la société doit subir. Cette transformation tient lieu des aspirations du peuple auxquelles la tradition et la coutume doivent obligatoirement trouver des moyens pour leur prise en compte. C'est à ce niveau que, l'éthique qui s'enseigne relativement au personnage du roi est sa capacité d'écoute et de prise en compte des nouvelles exigences de la vie de la société. Le dirigeant est celui qui doit porter l'âme de son peuple.

Par ailleurs, dans B. Hama (1972b), par la mise en scène d'images, de personnages fictifs et tout ceci dans un style de dramatisation, on retrouve des thématiques abordées telles que l'amitié, la méfiance, l'éducation de l'enfant, l'organisation du savoir dans les sociétés africaines, etc. Tout ceci renseigne sur le mode d'organisation de la société africaine ancienne. Il convient d'ajouter que, la traduction des chants qui mettent en œuvre la bravoure, le respect des valeurs et le sens élevé de la

responsabilité de l'individu dans la société africaine occupe une place importante. Voici un exemple de ces chants illustratifs traduit du Zarma-songhaï :

Kuluuje Bannya kuluuje. Ir jirbi iyje tondo bon, kala hanza kala boyboy kopto ; kan ay mana jirbi ; Bannya mana jirbi, kusu kanya nda daabirji ; Bannya mana miila ; kan ay mana miila ; Bannya man ti sakala a man ti mo jahaadi ize, ... Traduction : Gloire Bannya, gloire, nous sommes restés sept jours sur les collines, rien que les fruits du hanza, rien que les feuilles du boyboy ; je n'ai pas dormi, Bannya n'a pas dormi, un petit canari avec son couvercle ; je n'y ai pas pensé, Bannya n'est pas un pervers, il n'est pas non plus un mauvais produit du siècle,... (B. Hama, 1972a, pp. 164-165).

Ce chant ainsi traduit, communique à notre intention la conduite morale de l'homme, la maîtrise de soi et la retenue. La vertu qui s'enseigne à travers ce chant honorifique de Bannya, dément toute conception qui cherche à définir l'Africain par seule la virilité, la puissance sexuelle. C'est donc grâce à cette traduction de l'orature que l'essentiel de l'histoire des peuples africains et de l'Afrique ancienne allait être connue par le reste du monde. Dans ce contexte, la traduction de l'orature devient condition d'un nouvel humanisme qui se fonde sur la pluralité de la rationalité.

3. Traduction de l'orature et humanisme : perspective d'un humanisme intégral

« Ainsi, là où il n'y a rien, l'Afrique Noire entend des voix, sur l'écran de l'avenir,

*elle perçoit des tableaux
saisissants qui déroulent la vie des êtres
et des choses.» (B. Hama)*

Si toute traduction vise à humaniser, alors la traduction de l'orature en est un cas très illustratif. Il ne fait aucun doute que, la traduction de l'orature chemine vers un monde de plus de vie, elle est un humanisme qui rend le commerce linguistique humainement économique. Elle permet ainsi de remédier à la violence du commerce linguistique qui se manifeste par la pyramide linguistique organisée en langues périphériques, langues centrales, langues supercentrales et langue hypercentrale (S. B. Diagne, 2022, p. 9). Elle met également fin à ce que G. T. Kuitche (2017, p. 26) appelle la dichotomie langue étrangère / Langue seconde qui est déjà l'expression d'une violence de certaines langues sur les autres, car il y a la polarisation de la raison communicationnelle.

Dans son élan humaniste, la traduction de l'orature peut ne pas répondre forcément à l'exigence de la structure grammaticale (syntaxe et sémantique) à laquelle certains didacticiens pourraient mettre l'accent, elle doit plutôt s'investir pour la communication. La communication qui revêt substantiellement la forme vivante de la maîtrise d'une langue autre. C'est le cas du titre du roman *Hon si souba bane* de B. Hama (1973) traduit en français comme « Aujourd'hui n'épuise pas demain ». Cette traduction relèverait d'une incohérence du point de vue du registre soutenu de la langue française, car cela laisse remarquer une simple transposition du parler zarma-songhaï dans la langue française. Ce qui suppose que, dans la traduction de l'orature comme paramètre d'une épistémologie de la rencontre, il y a tout au moins satisfaction du désir de se faire entendre et d'être compris. En un mot, il est comblé dans

l'oralité le manque de ce dont l'écriture matérialise. Cette satisfaction est celle qui caractérise les écrivains africains des années 30 aux indépendances et postindépendance qui, avec l'abondance de leurs productions littéraires et artistiques, il se remarque l'avènement d'une élite intellectuelle africaine ayant pour préoccupation le sujet Africain dont la problématique se formule en termes d'une identité africaine à redéfinir.

Enfin, pour revenir sur le caractère de l'humanisme de la traduction de l'orature, il convient également de dire à l'exemple de B. Hama que, celle-ci est un modèle de partage des valeurs. Pour B. Hama dont tout son projet intellectuel se fonde sur le vivre-ensemble comme manière pour les civilisations de s'entretenir, l'humanisme de la traduction de l'orature se construit sur la base d'un échange de valeurs qui contribue ainsi à l'enrichissement de l'héritage humain. C'est dire que, la traduction de l'orature est déjà cette volonté de partage, car c'est un geste d'aller vers l'autre. Cette volonté d'aller vers l'autre, lorsqu'elle définit l'esprit de toute civilisation dans sa rencontre avec d'autres civilisations, devient la condition d'un humanisme intégral où chaque civilisation emprunte et met à la disposition des autres son capital culturel.

Cependant, il serait important de préciser que la traduction de l'orature paraît trop ambitieuse pour penser rendre compte de ce qui se dit dans un style tout particulier dont la vivacité qui caractérise son genre transcende toute passivité dans la communication. C'est dire que, dans l'écriture la vérité de l'oralité meurt ou devient mourante, alors que ce qui donne à l'oralité toute sa signification c'est la parole vivante dans toutes ses tournures et gestuelles dans lors du raconté. La traduction de l'orature peut sembler alors simpliste si ce n'est d'ailleurs une manière qui réduit le champ d'intérêt de l'oralité qui

conserve toujours quelque chose de si particulier à savoir la parole vivant

Conclusion

Il ressort de cette analyse que, les philosophies africaines contemporaines sont un espace de renouvellement du débat sur la question de la traduction. Il s'agit d'une nouvelle orientation de la traduction dans un contexte de l'oralité dont l'idéal est de décentrer l'univers langagier de la pensée pour un monde-en-commun comme participation collective à l'universalité des valeurs. Cette nouvelle orientation est dite traduction de l'orature dont le travail consiste à une mise à disposition du contenu de la culture africaine qui s'est élaboré pour l'essentiel dans l'oralité, au partage des valeurs. Ce travail de traduction de l'orature est celui effectué par B. Hama dont la volonté d'ouverture traverse tout son projet intellectuel. Malgré le paradoxe de l'écriture, car le dilemme semble s'installer entre l'écriture et l'oralité, B. Hama entreprend d'écrire pour la seule raison de rendre accessible le contenu de la culture africaine à l'autre. Ce qui se renforce aussi par son admiration pour la langue française et son écriture. Au-delà de toute exigence grammaticale, l'essentiel pour la traduction de l'orature c'est l'ouverture. Elle est donc celle qui cherche à instaurer la communication entre les cultures afin qu'elles se rapprochent pour mieux se découvrir. Et, c'est dans cet élan de communion que pourra s'enrichir et se construire notre humanité sous le modèle d'un humanisme intégral comme participation collective à l'universalité. Le langage retrouve ainsi tout son intérêt en tant que seul moyen capable de donner sens et signification à l'existence humaine. C'est pourquoi, nous

estimons que le retour au langage quotidien ou le “langage banal” celui qui est entretenu dans la quotidienneté des hommes (les civilités) serait capital pour refonder humainement nos rapports où l’individualisme calculatoire tend à faire disparaître progressivement le sens du vivre-ensemble. Si la traduction de l’orature rend possible le dialogue des cultures, alors qu’en est-il de la traduction des arts négro-africains notamment la sculpture ?

Bibliographie

DIAGNE Souleymane Bachir, 2022, *De langue à langue. L’hospitalité de la tradition*, Paris, Albin Michel.

HALIDOU Z. Mouhamadou, 2024, « La problématique de la décolonisation de la pensée dans les philosophies africaines : pour une épistémologie de la rencontre » Collections *Regards d’Afrique*, EFUA, Togo-Lomé, Tome : Lettres, Langues, Arts, Education, Enseignement, Pédagogie, Didactique, Vol.3 N° 8 Août, pp. 248-276.

HAMA Boubou, 1972a, *Contes et légendes du Niger*, Tome 1, Paris, Présence africaine.

HAMA Boubou, 1972b, *Contes et légendes du Niger*, Tome 2, Paris, Présence africaine.

HAMA Boubou, 1973, *Hon si suba ben, aujourd’hui n’épuise pas demain*, Paris, P. J. Oswald.

HAMA Boubou, 1968, *Kotia-Nima : rencontre avec l’Europe*, Tome 1, Paris, Présence africaine.

HUNTINGTON P. Samuel, 1997, *Le choc des civilisations*, Paris, Trad. française Editions ODILE JACOB.

KISUKIDI Y. Nadia, 2015, *Décoloniser la philosophie. Ou de la philosophie comme objet anthropologique*. Paris, Présence africaine.

KISUKIDI Y. Nadia, 2017, « Laetitia Africana. Philosophie, décolonisation et mélancolie. » *Écrire l'Afrique-Monde*, Les Ateliers de la pensée, dirigé par Achille Mbembe & Felwine Sarr, Dakar, Sénégal, Jimsaan, pp. 51-69.

KUITCHE TALÉ Gilles, 2017, Les langues étrangères en Afrique. Éléments de sociodidactique, Yaoundé, Éd. Clé et Dakar NENA.

KUÇURADI Ioanna, 2007, « De la rationalité aux rationalités : le débat du Post-modernisme » *La Rationalité, une ou plusieurs ?* Paulin HOUNTONDI (dir), Dakar, CODERSIA, pp. 135-146.

MOUDILENO Lydie, 2017, « Qu'est-ce qu'un auteur postcolonial ? » *Écrire l'Afrique-Monde*, Les ateliers de la pensée, dirigés par Achille Mbembe & Felwine Sarr, Dakar, Jimsaan, pp. 157-173.

Etude d'un Service Public d'Eau potable : la SODECI (1959-1997)

***Hyacinthe Digbeugby BLEY**

Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody (Côte d'Ivoire)

Hyacinthebley20017@gmail.com

(225) 0707269226

***Fousseny Doyakang SORO**

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa (Côte d'Ivoire)

doyakangsoro@yahoo.com

(225)0787126517

Résumé

Pour répondre aux pénuries d'eau potable dans la colonie, le processus d'adduction d'eau potable remonte entre 1908 et 1915 et poursuivi entre 1935 et 1950. Ainsi, Grand-Bassam, Bingerville, Abidjan, Bouaké, Daloa, etc, sont alors retenues pour les premiers services d'adduction d'eau potable dans la colonie. L'accroissement rapide de la population et la dynamique urbaine, à la fin des années 1950, exigent une nouvelle politique de production et de distribution d'eau potable dans la colonie. A son indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire fait de la politique de l'eau potable l'une de ses priorités. L'objectif de cette réflexion est d'analyser la politique d'approvisionnement de l'eau potable en Côte d'Ivoire de 1959 à 1997. A travers des ouvrages et articles de plusieurs disciplines scientifiques, nous avons recueilli des données utiles à l'élaboration de ce travail. Cet exercice laisse entrevoir les péripéties de création de la SODECI, la mise en route du programme national d'hydraulique humaine et la restructuration du secteur de l'eau en Côte d'Ivoire.

Mots clés: *Politique, service public, approvisionnement, eau potable, Côte d'Ivoire*

Abstract

In response to shortages of drinking water in the colony, the process of supplying drinking water began between 1908 and 1915 and

continued between 1935 and 1950. Grand-Bassam, Bingerville, Abidjan, Bouaké, Daloa, etc., were chosen for the first drinking water supply services in the colony. Rapid population growth and urban dynamics in the late 1950s called for a new policy for the production and distribution of drinking water in the colony. At independence in 1960, Côte d'Ivoire made drinking water policy one of its priorities. The aim of this paper is to analyze the policy of drinking water supply in Côte d'Ivoire from 1959 to 1997. Through books and articles from several scientific disciplines, we have gathered data useful for the elaboration of this work. This exercise provides a glimpse of the events leading up to the creation of SODECI, the launch of the national human hydraulics program and the restructuring of the water sector in Côte d'Ivoire.

Key words: *Politics, public service, supply, drinking water, Ivory Coast,*

Introduction

Le bilan de la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (...) indique entre autres que le retard de l'Afrique en matière d'approvisionnement en eau potable ne s'est pas significativement comblé malgré les investissements massifs dans le secteur (D. Zoungana, 2003, p. 2). L'eau potable est une ressource essentielle pour la santé et le bien-être des populations. « L'eau en général et l'eau potable en particulier sont au cœur de la plupart des activités humaines aussi bien de production que de consommation » (D. Diakité, A. Thomas. 2011, p. 1). Avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'accès à l'eau potable était limité, en particulier dans les zones urbaines pour lutter contre les maladies hydriques. Les fréquentes épidémies des maladies tropicales dans les villes coloniales majoritairement peuplées par les Européens posaient dans l'urgence la nécessité de l'eau potable (...) Ainsi, Abidjan, Bouaké, Grand-Bassam, Bingerville, Daloa, etc, sont alors

retenues pour les premiers services d'adduction d'eau potable dans la colonie (A.B.Adoffi, p.178, p. 179).

Jusqu'à la fin de la colonisation les autorités coloniales font de l'eau potable une de leurs politiques majeures si bien qu'en 1959, elles sollicitent les expertises des entreprises françaises pour la construction d'un système d'adduction d'eau potable dans tous les centres urbains les plus importants de la colonie. Ainsi, naît la SODECI. En 1960, le gouvernement ivoirien fait du développement social l'un des aspects importants du développement de la Côte d'Ivoire. Celui-ci vise prioritairement l'amélioration des conditions de vie des ivoiriens par la mise en place d'une politique d'adduction d'eau potable. L'Etat rend alors performantes les prestations de la SODECI par la création des réservoirs d'eaux et des lacs artificiels pour la production et la distribution de l'eau non plus seulement dans les villes importantes mais dans toutes les zones urbaines et rurales du pays. Malheureusement confrontée à de nombreux défis après trois décennies d'existence, la SODECI est soumise à des réformes en 1997. Comment la SODECI a-t-elle contribué à l'amélioration de la qualité de vie des ivoiriens entre 1959 et 1997 ?

A partir d'une bibliographie significative constituée d'articles scientifiques, des sources et des ouvrages, cet article analyse la politique d'approvisionnement de l'eau potable en Côte d'Ivoire de 1959 à 1997. L'ampleur de la tâche a nécessité la mobilisation de trois approches historiques (l'histoire économique et sociale, l'histoire politique et l'histoire environnementale). Les données recueillies dans ces diverses sources ont été traitées recoupées puis classées en fonction des thématiques et de la chronologie indiquée. Cet exercice a fait

ressortir trois aspects importants. Le premier évoque la naissance de la SODECI. Le second s'intéresse à l'amélioration des prestations de la SODECI. Le troisième aspect analyse les nouvelles politiques de la SODECI initiées par l'Etat ivoirien.

1. La naissance du service public national d'eau potable (1959-1973)

Cette partie se charge d'étudier les péripéties de la naissance de la SODECI ainsi que les objectifs assignés à l'entreprise.

1.1 La naissance de la SODECI

La volonté des autorités municipales d'Abidjan et de l'administration coloniale de fournir l'eau potable à Abidjan et en Côte d'Ivoire se formalise par un appel d'offre en 1959. Celui-ci, est destiné uniquement aux entreprises françaises pour pérenniser leur primauté en Côte d'Ivoire. C'est dans ce contexte que le service d'eau potable a été attribué à la Société d'Aménagement Urbain et Rural(SAUR)¹ pour concevoir et exploiter les installations de production d'eau d'Abidjan. L'histoire de cette société remonte en 1933et est créée par Pierre Crussard². A l'origine c'est une entreprise de travaux publics qui sert en priorité les communes rurales et littorales de France puis plus tard, elle développe ses premières exploitations de gestion d'eau dans l'Ouest de la France et devient le partenaire privilégié des collectivités rurales.

En 1959, à la suite d'un appel d'offre, la SAUR obtient le marché de la construction du service public d'eau potable

¹<https://www.saur.com/Profil/histoire>, consulté le 10 septembre 2023 à 10h15

² Fondateur de la Société d'Aménagement Urbain et Rural en France, filiale du Groupe SODECI

d'Abidjan et a en charge l'installation, l'entretien et la gérance des services de distribution d'eau potable d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, l'administration coloniale s'engage en accord avec la SAUR, de construire un système d'approvisionnement en eau potable dans les centres urbains, semi-urbains et les villages. Ainsi va naître la SODECI³ le 1^{er} octobre 1959. L'objectif de cette ambition est de contribuer à l'amélioration de la santé des populations par la limitation des risques de santé en leur apportant une eau saine et en quantité suffisante. Bénéficiant d'un statut public, la SODECI devient un des services publics de l'Etat dont les premières prestations sont dans un premier temps concentrées à Abidjan et ses environs.

1.2. Missions et objectifs de la SODECI

La SODECI, société privée de service public, est liée à l'Etat de Côte d'Ivoire par des contrats d'affermages d'eau potable et assainissement. Ces contrats avec l'Etat permettent à la SODECI d'exploiter, d'entretenir et de renouveler les ouvrages existants. De plus la société dispose aussi de l'entière responsabilité de la gestion des clients. La SODECI, a hérité des droits et obligations du contrat qui liait la ville d'Abidjan à la SAUR avec un capital de 40 millions de FCFA. A ses débuts l'entreprise fonctionne comme une Petite et Moyenne Entreprise(PME) qui distribuait l'eau à Abidjan et ses environs. Lorsque la SODECI entame ses prestations de distribution d'eau potable, elle prend l'engagement de fournir l'eau potable à toute la commune d'Abidjan constituée à cette époque du Plateau, Treichville, Marcory, Koumassi, Port-Bouët et Vridi, de Cocody, Adjamé

³ Société de Distribution d'Eau potable de la Côte d'Ivoire.

et ses zones d'extension. Pour ce faire, elle installe 1600 compteurs d'eau en 1960 chez les abonnés non équipés ou clandestins et raccorde un millier de nouveaux abonnés.

Le rendement de la société passe ainsi de 55% à 75% en 15 mois (K. Atta, 2016, p. 156). L'évolution de la population et l'extension ou l'étalement d'Abidjan, impactent la production de l'eau et augmentent le besoin en eau potable. Pour satisfaire la population, la SODECI accroît ses capacités de production qui permettent d'augmenter le nombre des abonnés entre 1960 et 1972. Ce tableau présente le nombre d'abonnés, la quantité de production d'eau potable et l'itinéraire de l'eau à Abidjan entre 1960 et 1972.

Tableau 1 : prestation de la SODECI à Abidjan entre 1960 et 1972

Années	1960	1972
Abonnés	3947	29902
Production	11 400	31 132
Facturation	6300	27 338
Linéaire du réseau d'Abidjan	173	646

Source : ATTA Koffi, al, 2016, « La SODECI, « Un outil stratégique dans la distribution d'eau potable en Côte d'Ivoire », in European Scientific Journal, édition vol.12, No.20 ISSN: 1857 – 7881, p. 157.

La prestation de la société en matière de production et de distribution d'eau potable est, à la fin de 1960 et au début de l'année 1970, faible par rapport à l'augmentation de la

population nationale et du développement des villes. En milieu rural, l'accès à l'eau potable devient une nécessité. Par ailleurs, au cours de la première décennie, des difficultés sont constatées au niveau de l'entreprise. Celles-ci, perturbent son bon fonctionnement. Ce sont notamment la précarité de l'ancienne régie municipale, la difficile alimentation des nouveaux quartiers, la vétusté de certaines installations qui affectent la qualité de l'eau distribuée, de nombreuses fuites sur le réseau et l'absence de compteurs chez un grand nombre d'abonnés (K. Atta et al, 2016, p. 156).

2. La nécessité d'extension du réseau d'eau potable en milieu urbain et rural (1969-1973)

Pour améliorer l'accès à l'eau potable en milieu urbain et rural, l'Etat fait construire des infrastructures et formalise le programme national d'hydraulique.

2.1. La construction des lacs artificiels et des réservoirs d'eau.

L'importance de l'eau pour la bonne santé des populations qu'elles soient citadines et rurales pousse l'Etat ivoirien à revoir sa politique d'eau potable en Côte d'Ivoire. Celle-ci ambitionne de fournir l'eau potable dans les villes et villages de Côte d'Ivoire. La politique d'eau potable passe donc du milieu urbain au milieu rural. Pour ce faire le gouvernement lance plusieurs projets visant à développer les ressources en eau et à mettre en place des systèmes d'approvisionnement en eau potable dans tout le pays. Atteindre cet objectif exige la réalisation ou la construction des infrastructures importantes. Ce sont notamment des centrales hydroélectriques, de stations de traitement et de réseaux de distribution d'eau potable. Ces

projets entrent dans le vaste programme de développement social et économique du pays. Ainsi l'Etat lance-t-il un programme ambitieux pour étendre l'accès à l'eau potable à travers le pays.

Il investit alors dans la construction de barrages, de réservoirs, de stations de traitement de l'eau et de réseaux de distribution pour répondre aux besoins croissants de la population. Le barrage d'Ayamé 1 et 2. Ayamé 1 est le tout premier barrage hydroélectrique de Côte d'Ivoire. Il a été inauguré en 1959, suivi d'Ayamé 2 en 1965. A la fin de 1960 et début de 1970, d'autres projets identiques sont mis en chantier et réalisés. Ce sont : Kossou (1972, sur le fleuve Bandama), Taabo (1979, sur le fleuve Bandama), Buyo (1980, sur le fleuve Sassandra). Ces aménagements hydrauliques ont permis d'approvisionner le pays (zones urbaines et rurales) en eau de consommation, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie des citoyens.

Le barrage de Kossou a créé un lac artificiel qui a permis de réguler le débit du fleuve et de fournir de l'eau potable à plusieurs régions du pays. Le barrage de Taabo, situé sur le fleuve Bandama, achevé en 1978 a permis de créer un vaste réservoir d'eau qui alimente en eau potable les villes d'Abidjan, de Bouaké et d'autres localités environnantes. Ces infrastructures hydrauliques ont permis d'améliorer considérablement l'accès à l'eau potable en Côte d'Ivoire, en particulier dans les zones rurales qui en étaient auparavant dépourvues. La construction de ces barrages a également contribué à stimuler le développement économique du pays en fournissant de l'eau pour l'irrigation agricole, la production d'électricité et d'autres activités industrielles. En outre, des

investissements ont été réalisés dans le domaine de l'assainissement pour garantir la qualité de l'eau potable.

Par ailleurs, des stations de traitement ou d'épuration des eaux usées ont été construites pour minimiser les risques de contamination de l'eau et préserver la santé publique. Des forages ont été réalisés pour exploiter les nappes phréatiques, et des systèmes de distribution ont été mis en place pour acheminer l'eau potable vers les communautés. Des programmes de forage de puits et de construction de châteaux d'eau ont été lancés pour fournir de l'eau potable aux communautés rurales éloignées. La mise en route des centrales hydro-électriques favorise le lancement des programmes hydrauliques.

2.2. Le Programme National de l'Hydraulique Humaine en 1973

La création des lacs artificiels et des réservoirs d'eau a permis à l'Etat ivoirien de lancer en 1973 son vaste programme d'approvisionnement en eau potable dans les centres urbains, semi-urbains et les villages. Il s'agit du programme national de l'hydraulique humaine (PNHH). Ce programme avait pour objectif de faciliter l'accès à l'eau potable à toutes les couches de la population avec un point d'eau pour 1.000 habitants et un point d'eau supplémentaire par tranche de 600 habitants. C'est à partir de ce moment-là que la SODECLI prend son envol pour faire partie des plus grandes sociétés en Afrique dans son domaine. Ce programme lancé en 1973 se propose d'équiper en adduction d'eau toutes les préfectures et sous-préfectures et de créer 7 160 points d'eau pour les villages de plus de 100 habitants (V. Soumahoro, 2014, p. 45).

Cette nouvelle politique a eu de très bons résultats pendant plusieurs années. Le nombre de points d'eau en milieu rural pris en charge par la SODECI a augmenté rapidement, passant de 1.000 en 1975 à 4.500 en 1981. Cette augmentation a mis sérieusement en danger l'équilibre financier du secteur qui ne peut pas être soutenu par le budget national, mis à mal par la situation économique en Côte d'Ivoire. Toutefois, en 1974, le nombre d'abonnés est en moyenne 34% et plusieurs villes ne sont pas desservies par la SODECI (V. Soumahoro, 2014, p. 45). Le PNHH a construit alors de nombreux forages et pompes motrices dans les villages et a rattaché par de système d'abonnement de nombreuses populations au réseau de la SODECI. W.G Koukougnon et al font la précision suivante :

En Côte d'Ivoire, l'État a mis en place dès 1973 le Programme national d'hydraulique humaine (PNHH) afin de garantir aux populations un accès à l'eau potable. Depuis, en milieu rural ivoirien, des investissements en hydraulique villageoise (HV) sont consentis pour le forage de puits équipés de pompes à motricité humaine (PMH), avec l'appui des bailleurs de fonds (Union européenne, Banque mondiale, Banque africaine de développement, Banque islamique de développement, etc.). (W. G.Koukougnon& al, 2019, p.1).

A partir de 1974, les charges de l'entreprise évoluent. Elle obtient la gestion, l'exploitation et l'entretien des installations et de la distribution de l'eau et signe une convention d'affermage le 24 juin 1974 avec le Ministère du Plan. Par ailleurs, pour les centres de l'intérieur, elle obtient un contrat de 15 ans et reformule son contrat pour Abidjan puis

reprend les centres gérés par l'EECI⁴ et intègre une partie du personnel de cette société. Toutefois, vers 1979, la politique nationale ivoirienne est gangrenée par la crise économique qui affecte les projets de l'Etat. Cette crise est marquée par le ralentissement de la croissance économique et l'apparition de graves déséquilibres macroéconomiques.

Les rééchelonnements réguliers de la dette extérieure, les arriérés des paiements de l'Etat à l'égard des entreprises, la diminution des prix d'achat aux producteurs de café et de cacao sont les signes les plus visibles d'un étranglement financier (B. Ngaladjo & al, 1992, p.10). Les tentatives de résolution de cette crise économique se formalisent par les accords entre l'Etat ivoirien et les institutions financières internationales. Ainsi, vont naître les Programmes d'Ajustements Structurels (PAS) en début des années 1980. En 1981, le premier PAS voit le jour et consacre la diminution du budget de fonctionnement de l'Etat de 55%.

Dans ce contexte se manifeste le rejet du "social" à la périphérie (B. Ngaladjo & al, 1992, p.10) si bien que le gouvernement arrête la prise en charge de la maintenance des Pompes à (Motricité) Humaine (PMH). Ainsi, comme le constate Y-A Faure « l'hydraulique villageoise est désormais gérée par les acteurs locaux ; on sait que de très nombreux conflits ont surgi en ce domaine entre la SODECI, service concessionnaire des eaux, et les villageois depuis que l'entretien des puits et des pompes leur est facturé ». (Yves-André FAURE, 1985, p.102).

⁴Energie Electrique de Côte d'Ivoire

2.3. Le Fond National de l'Hydraulique (FNH)

L'Etat a proposé une réorganisation du secteur de l'eau dès 1974. Cette privatisation vise à permettre à la société de desservir toute la ville d'Abidjan et aussi l'intérieur du pays. Ainsi, sont nées le Fond National de l'Hydraulique (FNH), structure du Ministère de l'Economie et des Finances, pour recueillir la taxe intégrée dans le prix de l'eau. Cette réorganisation permet aussi à la société de contracter des prêts pour financer ses prestations, le service autonome de l'hydraulique humaine et la rénovation du réseau. En 1977, le FNH dévient la Direction de l'Hydraulique Humaine (DHH).

Ces différentes mutations permettent à la SODECI de signer une convention d'affermage le 24 juin 1974 avec l'Etat pour les villes et villages de l'intérieur pour une durée de quinze (15) ans tout en reformulant son contrat à Abidjan. Nonobstant ces dispositions, la consommation d'eau est insuffisante. Dans les quartiers d'Abidjan, on trouve de l'eau partout, plus ou moins loin. En 1984, la société a sollicité une subvention mensuelle de 1 000 000 dollars pour équilibrer ses coûts (A. Louppe, 1984, p. 125).

Conscient des difficultés de la SODECI, l'Etat ivoirien a accordé des subventions à la société. Elles ont pour ambitions d'aider l'entreprise à améliorer la qualité de l'eau servie en zone rurale. « Dans les centres secondaires, les abonnés au réseau d'eau potable ne sont qu'une faible minorité : en Côte Ivoire, assez bien équipée en ce domaine, dans les 111 communes de l'intérieur pourvues d'une adduction, le nombre

des abonnés est de 81 750, soit 19,5 % » (P.Vennetier, 1988, p.179).

La politique de subvention mise en œuvre par l'Etat ivoirien entre 1980 et 1987 a permis d'augmenter l'accès au branchement à Abidjan et à l'intérieur du pays. La subvention de l'Etat est orientée vers les branchements de diamètres 15 mm (usages domestiques), et dans une limite de 12 mètres entre la canalisation principale et le compteur posé en domaine public. Cette politique a permis alors de ramener le coût de la subvention de 185 290 FCFA à 19 305 FCFA et d'accroître le nombre d'abonnés à l'eau potable.

Ainsi, avons-nous 261 019 à Abidjan et 145 544 dans les centres de l'intérieur entre 1985 et 1990. Ces efforts des pouvoirs publics ont fortement augmenté les branchements dans tout le pays. En 1986, la Côte d'Ivoire s'engage dans le troisième Programme d'Ajustement Structurel (PAS) qui impose de changements importants dans les secteurs économique et social de la Côte d'Ivoire. Pour freiner le développement des AEP, dont la réalisation était financée par des emprunts sur le marché financier extérieur, l'administration ivoirienne décide de transformer les contrats de concession pour Abidjan et d'affermage pour les centres urbains à l'intérieur du pays en un seul contrat de concession ayant une durée de 20 ans pour l'ensemble du secteur d'hydraulique urbain, toujours avec la SODECI. Désormais ce n'est plus l'Etat mais la SODECI qui est chargée des investissements.

3. La SODECI à la “croisée des chemins”

Le monopole de la commercialisation de l'eau potable exclusivement réservé à la SODECI dès sa création prend une autre forme à partir en 1974.

3.1. La SODECI et les revendeurs légaux et illégaux

Après la création de la PNHH, la SODECI fait face à un autre système de distribution d'eau potable. Il s'opère sous deux formes à savoir les vendeurs légaux et les vendeurs illégaux. Ce système est foncièrement engendré par l'impossibilité de la société à recouvrir ses dépenses en matière de distribution, d'entretiens et de paiement des salaires de ses agents. Ces pratiques fragilisent la performance de la SODECI. La première réalité qui s'impose à la SODECI est l'avènement des revendeurs illégaux d'eau potable. A proportion faible à l'intérieur, la revente clandestine est forte à Abidjan. Dans les communes de Port-Bouët, Koumassi, Yopougon, Marcory, Treichville, Adjamé, Attécoubé et Abobo, les pratiques de revente illégale sont constatées.

Les revendeurs desservent de nombreux quartiers et sous quartiers et permettent aux populations à revenus modestes et pauvres, dépourvus de moyens pour s'offrir un abonnement de la SODECI, d'avoir accès à l'eau potable. Ces pratiques qui prennent forme au milieu des années 1970 se développent et s'étendent en fonction de l'extension des quartiers et foyers d'habitation. Ainsi, certains revendeurs gagnent 6 000 F. CFA par mois, et d'autres, les plus chanceux peuvent gagner jusqu'à 20000 F. CFA (J. Saint-Vil, 1987, p. 153).

Malgré, ces difficultés, la SODECI a maintenu ses prestiges et son dynamisme (J.Y. Lesieur, P. Plane, 1994, p. 795). En 1983, les sous-traitances en matière de revente d'eau potable se sont multipliées dans chaque commune d'Abidjan. Mais les bornes sont privées et les revendeurs vendent l'eau cinq fois son coût réel, ce qui pèse sur la consommation d'eau (A. Querrien, 1985, p. 84).

La commercialisation de l'eau est en principe une activité illégale, car la SODECI est le seul organisme habilité à vendre de l'eau en Côte d'Ivoire. Désireuse d'augmenter son chiffre d'affaires, cette société a toujours voulu mettre fin à la concurrence des revendeurs par des moyens divers. Impuissante face au développement de la revente de l'eau, la SODECI accepte en 1972 de reconnaître l'existence des revendeurs d'eau et entre en négociation avec eux. Elle leur propose une caution de 150 000 FCFA (J. S-Vil, 1987, p. 153). Cette proposition fait accroître le nombre de revendeurs et permet à bon nombre d'entre eux de subvenir à leurs besoins. La forme légale du système émane de la SODECI. Selon Pierre Vennetier :

A Abidjan, le système a même pris un aspect très officiel, puisque la SODECI (...) pose, pour 248 000 CFA (caution comprise), un robinet avec compteur chez un revendeur qui fait alors ouvertement commerce de l'eau : on comptait ainsi 1586 revendeurs répertoriés en 1983 dont d'ailleurs une forte

proportion de Nigériens, apparemment spécialisés dans cette activité (P. Vennetier, 1988, p.176).

« Par ailleurs, contrairement à la pose de robinet, l'entreprise a aussi posé des bornes fontaines automatiques dans des parcelles dont les propriétaires touchent un salaire mensuel de 25 000 FCFA, auquel s'ajoute une commission égale à 10% du chiffre d'affaires » (A. Querrien, 1985, p. 176). « En accord avec l'Etat, elle a d'abord essayé d'attirer les clients modestes en mettant en place un système de branchements subventionnés, désignés successivement sous les termes de branchements sociaux de 1973 à 1980, puis de branchements gratuits depuis 1981 ». (J.S –Vil, 1987, p.152).

Les acteurs des pratiques clandestines (revendeurs illégaux) et privées (revendeurs légaux) de commercialisation d'eau potable sont devenus non seulement des partenaires de la SODECI mais aussi des concurrents en matière de commercialisation et de profit. La problématique de l'eau peut être analysée sous l'angle des acquéreurs véreux ou des particuliers qui avec la caution de la SODECI prospèrent dans l'activité de la revente. Dans tous les cas :

L'heureux propriétaire d'un branchement individuel vend l'eau à ses voisins, en pratiquant des tarifs qui le remboursent rapidement, et de son investissement initial, et de sa propre consommation ; le

« débrouillard » achète un fût d'eau à la borne-fontaine et va la revendre au seau, voire au litre, dans les quartiers éloignés ; le responsable d'une borne affermée vend l'eau avec un confortable bénéfice (P. Vennetier, 1988, p.176).

Ces pratiques influencent les revenus de la SODECI et amenuisent son avoir si bien que dans les années 1980, la société n'a cessé de solliciter des subventions auprès de l'Etat ivoirien pour son fonctionnement.

3.2. La persistance des difficultés de prestations de la SODECI

Face à l'impossibilité de la SODECI d'alimenter convenablement en eau potable les populations à cause du poids de la dette de l'Etat vis-à-vis de la société, du déficit d'investissement depuis plus d'une vingtaine d'années et de la crise sociopolitique, la SODECI est confrontée à de nombreuses difficultés. Depuis la concession de l'entretien des puits et pompes aux villageois, la SODECI, service concessionnaire s'est vu dessaisie de l'une de ses prérogatives. Cette décision du gouvernement a non seulement tenté de régler le problème d'eau potable en milieu rural mais a fortement contribué à amenuiser les revenus de la SODECI. Malgré le lancement du PNH et du FNH la SODECI n'arrive pas à satisfaire le besoin des populations rurales et urbaines. Pour ce faire l'Etat a sollicité entre 1974 et 1979 des appuis de la Bad comme le témoigne Frédéric Miezan :

Dans sa volonté de développer le domaine de l'écoulement de l'eau, il est rejoint par la Bad qui, dès le 27 mars 1975, apporte son appui en vue de l'approvisionnement en eau potable dans la ville de Toumodi. C'est par le biais du projet d'approvisionnement en eau potable dans cinq centres ; Gagnoa, Daloa, Adzopé, Toumodi et Bondoukou que cette ville a pu obtenir son soutien. Ce vaste programme est estimé à (...) soit environ 1,836 milliard de francs cfa. La Bad, après plusieurs réunions avec les responsables du service autonome de l'hydraulique humaine relevant du ministère du Plan, a retenu le principe du financement des trois projets : l'équipement de cinq sous-préfectures (Adzopé, Bondoukou, Daloa, Gagnoa et Toumodi), l'extension des réseaux d'Abidjan et de San Pedro et enfin l'extension de l'équipement de Bouaké. Après la réalisation de ce projet, un second appui de la Bad est accordé à la Côte d'Ivoire le 6 avril 1977, pour l'approvisionnement

d'eau à Abidjan et à San Pedro pour un montant de 1,836 milliard de francs cfa. En 1979, elle appuie un autre projet qui consiste à l'approvisionnement d'eau de la ville de Bouaké et de sa région pour un montant de 1,836 milliard de FCA (F. Miezán, 2012, p.380).

Les projets de la BAD entre 1975 et 1979 permettent de réduire les problèmes de la SODECI et de permettre à une bonne partie de la population à se connecter au réseau de l'eau potable. Nonobstant les appuis de la BAD et les subventions de l'Etat à la fin des années 1970 et milieu 1980, la SODECI peine à couvrir le territoire en eau potable à cause de l'urbanisation galopante favorisant l'apparition des quartiers périurbains et de manque de politique globale.

Pour augmenter l'offre d'eau potable et étendre le réseau de distribution, il faut des investissements très importants que les autorités publiques ne peuvent souvent pas assumer. C'est pourquoi de nombreuses mégalopoles ont fait appel à des opérateurs privés, souvent internationaux, sous la forme de contrats d'exploitation à court terme, ou de contrats de

concession sur 20 ou 30 ans (L. Breuil, M. Nakala, 2003, p.42).

A la fin des années 1980, la Côte d'Ivoire fait face à une situation économique critique consécutive à l'étranglement financier et économique que lui imposent les bailleurs de fonds pour couvrir ses engagements nationaux. Les tentatives pour résoudre cette situation contraignent le gouvernement ivoirien à se tourner vers le secteur privé afin de financer les entreprises publiques en difficultés.

3.3. La réforme pour l'amélioration des prestations de la SODECI

Elle est marquée par l'ouverture d'une concurrence dans le secteur de l'eau. Ainsi de nombreux actionnaires privés s'invitent dans les activités de la SODECI. Introduit en bourse en 1985 et cotée à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM UEMOA), le capital social de la SODECI de 4.500.000.000 FCFA est détenu à 46,2% par le Groupe Eranove et à 53,8% par divers actionnaires nationaux, notamment 6,7% détenus par les collaborateurs de la SODECI au travers d'un Fonds Commun de Placement (FCP) et 3,2% par l'État de Côte d'Ivoire (SODECI, 2016, p.8). La SODECI est devenue une société anonyme à capitaux publics et privés, avec l'entrée de partenaires privés dans son capital. Cette réforme visait à améliorer l'efficacité et la qualité des services de distribution d'eau en encourageant la concurrence et en attirant des investissements privés.

Grâce à ces initiatives, l'accès à l'eau potable en Côte d'Ivoire a considérablement augmenté au fil des années,

améliorant ainsi les conditions de vie de la population comme l'atteste en ces lignes Frédéric Miezan :

Quelques années après cette privatisation, la Bad décide, le 16 décembre 1996, d'accorder une aide à la politique hydraulique à partir de ses ressources concessionnelles. Ce projet qui coûte (...) environ 1,1 milliard de francs cfa a pour objectif principal de couvrir le déficit d'approvisionnement en eau potable des populations rurales des départements de Divo, de Gagnoa, de Issia, de Lakota, de Man, de Sassandra, de San Pedro, de Soubré et de Tabou, par la création de 950 points d'eau. Il a aussi pour mission de mettre en place l'aménagement de ressources et la réalisation de vingt systèmes d'hydraulique villageoises améliorées permettant de satisfaire les besoins en eau potable d'environ 400 000 âmes (F. Miezan, 2012, p.381).

Cette politique de concurrence aboutit vers la fin de 1990 à l'augmentation du nombre des abonnés dans le pays. Ce tableau nous donne des précisions sur le nombre des abonnés,

la production, la facturation et la consommation entre 1988 et 1997.

Tableau 2 : Données de la SODECI entre 1988 et 1997

Années	1988	1992	1997
Abonnés	212 624	267 659	377 750
Production (km ³)	94 558	102 758	124 241
Facturation (km ³)	80 728	89 824	103 368
Consommation unitaire (km ³)	387	336	237

Source : ATTAH Koffi et al, La SODECI, « un outil stratégique dans la distribution de l'eau potable en Côte d'Ivoire », in European Scientific Journal, 2016, vol 12, n°20, p 159.

Les différentes subventions octroyées à la SODECI et les projets de privatisation amorçant les réformes de l'entreprise ont permis à la SODECI d'augmenter le nombre de ses abonnés entre 1988 et 1997. Ceux-ci passent de 212 624 en 1988 à 267 659 en 1992 puis à 377 750 en 1997. On note également une augmentation au niveau de la production du volume d'eau. Celle-ci passe de 94 558 km³ en 1988 à 102 758 km³ en 1992, puis à 124 241 km³ en 1997. Au fil des années, la SODECI a connu une expansion progressive de ses activités. La demande en eau potable augmentant avec la croissance démographique et urbaine, la société a étendu son réseau de distribution pour couvrir un plus grand nombre de localités en Côte d'Ivoire. Des infrastructures de captage, de traitement et de stockage de l'eau ont été mises en place pour répondre aux besoins croissants de la population.

Conclusion

La création de la SODECI pour l'approvisionnement de la population ivoirienne en eau potable a été une étape importante dans le développement de la Côte d'Ivoire et a contribué à améliorer la qualité de vie de nombreux ivoiriens en leur offrant un accès plus facile à l'eau potable. Grâce aux efforts déployés par l'Etat ainsi que des bailleurs de fonds, l'accès à l'eau potable en Côte d'Ivoire s'est considérablement amélioré au fil du temps. Ces efforts ont notamment permis de mettre certes, à la disposition des populations une eau saine à moindre coût, mais aussi de réduire considérablement les possibilités de propagation des maladies bactériennes, des infections virales et autres infections cutanées au sein de la population urbaine et rurale. Cependant, il convient de noter que des défis subsistent encore aujourd'hui. Il s'agit notamment de l'entretien et la gestion des infrastructures d'approvisionnement en eau. Des investissements importants ont été réalisés dans la construction de stations de traitement de l'eau, de réservoirs de stockage et de réseaux de distribution. Les infrastructures ont été modernisées et étendues progressivement pour répondre aux besoins croissants de la population. Des efforts ont également été déployés pour former du personnel qualifié afin de gérer les systèmes d'approvisionnement en eau potable. Cependant, certains problèmes persistent tels que la maintenance des infrastructures existantes, l'expansion des réseaux de distribution d'eau dans les zones rurales et la gestion efficace des ressources en eau face à la croissance démographique et aux changements climatiques, la qualité de l'eau, l'accès dans les zones rurales éloignées et la durabilité à long terme du système d'approvisionnement en eau potable en Côte d'Ivoire.

Références bibliographiques

- ADOFFI Ange Barnabé, 2021, « La production et la distribution de l'eau potable à Abidjan (1912-1987) », in *Revue ivoirienne des sciences historiques*, Université Jean Lorougnon Guédé Daloa, N°15, ISSN 2520- 9310, pp.176-192
- ATTA Koffi, al, 2016, « La SODECI, « Un outil stratégique dans la distribution d'eau potable en Côte d'Ivoire », in *European Scientific Journal*, édition vol.12, No.20 ISSN: 1857 – 7881 -ISSN 1857- 7431
- BREUIL Lise, NAKALA Michel, 2003, « L'utilisation de la gestion des services d'eau : quel modèle de régulation des services d'eau dans les pays en développement ? », in *Politique et management public*, n°21, pp. 27-52
- DIAKITE Daouda, Thomas Alban, 2011, « La demande domestique d'eau potable : une étude sur un panel de communes ivoiriennes », in *l'Actuelle économique*, pp. 269–299
- FAURE Yves-André, 1985, « Nouvelle donne en Côte d'Ivoire. Le VIIIe congrès du PDCI RDA (9-12 octobre 1985) », in *Politique africaine*, n°20, pp.96-109
- KOUKOUNGON Wilfrid Gautier et al, 2019, « Méthodologie pour la cartographie de la couverture en équipement de service d'eau potable dans l'espace rural. Le cas du Haut Sassandra (Centre-ouest, Côte d'Ivoire) », in *Cahiers de géographie du Québec*, vol 63, n°179-180, pp. 201-212
- LESUEUR Jean-Yves, PLANE Patrick, 1994, « Les services publics subsahariens : importance socio-économique et évaluation des politiques d'assainissement », in *Tiers-Monde*, tome 35, n°140, pp. 77-79

LOUPPE Albert, 1984, « Banque mondiale : Rapport sur le développement dans le monde », in Politiques et management public, n° 2-1, pp. 124-130

MIEZAN Frédéric, 2012, « Histoire de la banque africaine de développement et de sa constitution à l'essor de la Côte d'Ivoire 1963-2005 », in Société française d'Histoire d'outre-mer, pp. 5-480

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES, 2008. Grand Dossier : Tout savoir sur le problème de l'eau potable en Côte d'Ivoire, 11 p.

N'GALADJO Bamba et al, « Crise économique et programmes d'ajustements structurels en Côte d'Ivoire », Actes de la table ronde, ORSTOM, Groupe Interdisciplinaire en Sciences Sociales Côte d'Ivoire (GIDIS-CI), 30 novembre, 1-2 décembre 1992, pp.10-23

QUERRIEN Anne, 1985, « Port-Bouët, Vers un service public communautaire », in Annales de la Recherche Urbaine, n° 25, pp. 83-87

SAINT-VIL Jean, 1987, « La revente au détail de l'eau à Abidjan », In: Cahiers d'outre-mer. N° 158 - 40e année, Avril-juin, pp. 149- 172

SODECI, 2016. *Rapport de développement durable*, 106p, Abidjan

SOUMAHORO Vakerifa, 2015. *Analyse du Partenariat Public Privé dans le Secteur de Distribution de l'Eau et de l'Assainissement en Côte d'Ivoire Cas de la Société de Distribution de l'Eau en Côte d'Ivoire (SODECI)*, Mémoire de Master II en sciences économiques Spécialité, Management Territorial et Ingénierie de Projets », Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et de Gestion Département des Sciences économique, 93p

VENNETIER Pierre, 1988, « Cadre de vie urbain et problèmes de l'eau en Afrique noire », in *Annales de géographie*, n° 540, pp. 171-194

Approche informationnelle de la gestion de l'environnement total par les interdits au Gabon

Joël-Jadot MEDZEGUE M'AKUE

Université Omar Bongo, Libreville (Gabon)

mjoeljadot@gmail.com

Résumé :

Dans la gestion de l'environnement, le principe de précaution est un principe qui évite la survenue des catastrophes, mais apporte la paix dans la société. A travers quelques interdits, cet article montre que les populations gabonaises dites traditionnelles connaissaient et appliquaient ce principe bien avant la Conférence de Rio de 1992 qui a érigé le concept de développement durable au rang de préoccupation mondiale. En effet, les interdits sont porteurs d'informations latentes qu'il faut décortiquer puis vulgariser auprès des non-initiés. Ils sont institués pour gérer au mieux les situations. En cela, ils sont le résultat d'une somme d'informations relatives à un domaine précis. Leur respect est gage de paix sociale et environnementale alors que leur non-respect entraîne des désordres qui exposent à des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la perte de vie.

Mots-clés : *Information, Gestion environnementale, Interdit, Développement-durable*

Abstract:

In environmental management, the precautionary principle is a principle that prevents disasters from occurring but brings peace to society. Through some prohibitions, this article shows that the so-called traditional Gabonese populations knew and applied this principle well before the Rio 1992 Conference which elevated the concept of sustainable development to the rank of global concern. Indeed, the prohibitions are carriers of latent information that must be dissected and popularized to the uninitiated. They are created to best manage situations, resulting from the sum of information relating to a specific area. Their respect is a guarantee of social and

environmental peace while their non-compliance leads to disorders that expose to sanctions that can go as far as loss of life.

Keywords: *Information, Environmental management, Prohibited, Sustainable development*

Introduction

En parcourant les rapports des grandes conférences sur l'Environnement, et en les recoupant avec ce qu'écrivent de nombreux auteurs, nous relevons le constat très affligeant et inquiétant suivant, constat relayé d'ailleurs par le dictionnaire le Petit Larousse (2018, p. 446-447) :

« Les atteintes portées à l'environnement par l'homme sont majeures et sans précédent depuis une cinquantaine d'années. Si la pression écologique n'est pas rapidement allégée, les besoins de la population mondiale équivaldront d'ici à 2030 aux ressources de deux planètes. Sachant qu'en plus seules les nations industrialisées (dont l'empreinte écologique est pourtant, en moyenne, cinq fois plus forte que celle des pays pauvres) auront les moyens de parer aux conséquences, les inégalités Nord-Sud ne pourront que croître. Enfin, la pénurie en eau douce concernera de plus en plus de pays, générant de nombreuses tensions géopolitiques ».

Ce cri d'alarme lancé aussi bien par de nombreux experts environnementaux (notamment ceux du GIEC¹ et d'autres ONG environnementales) que par le *Petit Larousse* nous donne ici l'opportunité de revisiter et surtout de vulgariser la façon dont les « hommes ordinaires² » gabonais (dont l'empreinte écologique est jusqu'à présent faible, ce qui ne devrait pas être une surprise) géraient leur environnement. Pour ce faire, nous allons recourir à l'un des moyens qu'ils utilisaient pour gérer au mieux leur environnement : *les interdits*.

La société gabonaise dans son ensemble reste une société dite traditionnelle du point de vue culturelle et sociale. Ce regard traditionnel de la société gabonaise est plus visible dans son rapport à l'environnement, notamment dans la gestion des écosystèmes. Face à la crise environnementale mondiale, la bonne gestion du milieu naturel – qui consiste à concilier exploitation et conservation – demeure tributaire de l'information y afférente. C'est même une obligation existentielle pour nos écosystèmes. Dans ce sens, les populations gabonaises ont des connaissances traditionnelles sur « le comment gérer leurs écosystèmes en bons pères de familles, c'est-à-dire sans trop les dégrader ». La gestion dont il est question ici est une gestion de notre environnement total (environnement humain, social, naturel, ou autre) dans une optique plus large de développement durable.

La problématique au centre de ce travail est donc celle de savoir quel est le poids et le rôle psychologique, éducatif, social, culturel et environnemental de l'interdit dans la gestion raisonnée des écosystèmes au Gabon ?

¹ Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

² L'expression est de H. Garfinkel (1967), reprise par J. F. Dortier (avril 2003). *L'intelligence au quotidien : dossier*. In : *Sciences Humaines*, n° 137, pp. 13-21

L'objectif de ce travail est d'aider à décrypter les interdits – qui sont un langage ésotérique pour de nombreuses personnes – afin de mettre l'information, donc la connaissance sous-jacente qui en découle à la portée des non-initiés. Cela permettra ainsi de comprendre le processus de conservation des écosystèmes naturels par les populations gabonaises. Ces interdits sont en effet porteurs d'informations latentes que nous allons essayer de décortiquer à travers trois exemples. De façon plus spécifique, nous allons décrire le processus de gestion traditionnelle des écosystèmes par le biais des interdits dans une optique de conservation durable de l'environnement au Gabon.

1- Méthodologie

La présente réflexion s'inscrit à la croisée de deux domaines d'étude que sont **le système d'information** (défini par R. De Courcy (1992, p. 7-10), comme étant « *un ensemble organisé de ressources (matériels, logiciels, personnels, données, et procédures) qui permet de collecter, regrouper, classifier, traiter et diffuser de l'information sur un environnement donné* ». Ce domaine, grâce aux informations collectées et traitées, permet de décrypter et de disposer des informations liées aux rapports entre les populations et l'environnement) et **le développement durable** (qui est, selon le Rapport Brundtland (1987), « *un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs* »). Ce croisement, ou mieux, cette imbrication de l'un dans l'autre nous permet de saisir l'importance et surtout le rôle capital des interdits dans la gestion raisonnée de l'environnement par les populations locales gabonaises. Pour mieux percevoir cette imbrication de nos deux domaines, nous avons décidé de mener une enquête de terrain ; enquête qui a

été réalisée à l'aide d'un bordereau de saisie comprenant 8 champs. Chaque champ comprend des informations qui lui sont spécifiques. Nous avons réalisée cette enquête avec nos étudiants de Licence 3 et des Masters 1 et 2 de l'Université Omar Bongo (UOB), de l'École Normale Supérieure (ENS) de Libreville et de l'Institut Universitaire des Sciences de l'Organisation (IUSO). Il est à préciser que les bordereaux de collectes des interdits étant nombreuses, nous n'allons utiliser dans cette contribution, et à titre d'exemples, que trois interdits. Le reste fera l'objet d'un livre ou d'une brochure³. Etant spécialiste des banques et bases de données, l'exploitation informatique des informations issues de cette collecte se fera probablement par la création d'une base de données sur les interdits liés à la gestion raisonnée de nos écosystèmes. Tout dépendra des moyens aussi bien financiers que matériels que notre laboratoire d'attache voudra bien mettre à notre disposition.

Pour la collecte des données, la population cible était constituée d'un échantillon de vingt-cinq (25) informateurs par groupe de 5 étudiants, dont (15) hommes et (10) femmes issus des différents groupes ethniques du pays, dont la tranche d'âge varie entre 45 et 70 ans. Ils étaient munis de bordereaux de saisie (qui faisaient office de questionnaire d'enquête). Les informateurs ont été interrogés sur toutes les facettes de la gestion des écosystèmes par des interdits dans leurs diverses localités. Le travail de dépouillement a été long et fastidieux à cause non seulement de nombreux doublons des interdits, mais aussi à cause des confusions faites par les étudiants entre interdits et proverbes.

³ Un document de moins de 28 pages

2- Présentation de quelques interdits liés à la gestion de l'environnement

Avant la présentation des interdits proprement dite, nous aimerions d'abord présenter brièvement la situation environnementale de notre terrain d'enquête : le Gabon. Nous nous obligerons ensuite à définir, pour une meilleure compréhension de nos propos, ce que nous entendrons par « gestion de l'environnement total » tout au long de ce texte.

2.1- Brève présentation de la situation environnementale du Gabon

Ainsi, comme le montre l'extrait ci-après du Rapport de synthèse « Vision pour le Gabon : le tourisme, les parcs et le développement durable » (2007), fruit d'une collaboration entre le gouvernement gabonais, le Wildlife Conservation Society (WCS) avec le soutien financier de la Fondation Gordon et Betty Moore, de Total Gabon et d'Edith McBean, sous la direction du Dr Lee White (et. al.), nous citons :

« Dans un monde où les étendues sauvages authentiques et les cultures originales se font de plus en plus rares, le Gabon est un paradis terrestre unique et remarquablement bien préservé. Ses systèmes naturels sont intacts et comprennent la plus grande part intact de la forêt tropicale d'Afrique. Sa faune et sa flore grandioses contiennent la plus grande concentration d'éléphants de forêt sur le continent, et plus de 700 espèces d'oiseaux, 70 espèces de reptiles, 190 espèces

de mammifères, dont des gorilles, des chimpanzés, des mandrills et des hippopotames, et des milliers d'espèces de plantes que l'on ne trouve nulle part ailleurs. La richesse culturelle de la nation est tout aussi importante. Des découvertes archéologiques anciennes ainsi qu'un brassage historique de cultures de diverses origines ont donné naissance au Gabon à un mélange dynamique de quelques 40 groupes aux langues et aux traditions diverses »

2.2- Qu'est-ce que la gestion de l'environnement total ?

Comme l'a dit Émile Durkheim (cité par Jean-Michel Berthelot (1988, pp. 7-67)), le savant doit « ...définir les choses dont il traite afin que l'on sache et qu'il sache bien de quoi il est question... ». Nous allons d'abord clarifier les concepts clés de notre thématique que sont : *Environnement total*, *Gérer*, *Interdit*, afin d'éviter toute ambiguïté. Par ces définitions, nous comptons fixer le cap et surtout être en phase avec le terrain sur ce que nous allons dire au sujet desdits concepts. Nous allons à cet effet rappeler les définitions de certains auteurs qui nous semblent le mieux appropriées pour la bonne compréhension de notre propos. Ainsi, parler de l'environnement total et de sa gestion revient à expliciter les mécanismes de régulation d'une société. En effet, gérer ou bien faire fonctionner une communauté, un village ou une agglomération voire un écosystème suppose des règles et des informations ou recommandations claires et connues de tous. Ainsi, gérer, au sens le plus large, revient, comme l'écrivent C. Guinchat et Y. Skouri (1996, p. 215), à :

« Mettre en œuvre les moyens qui permettront de réaliser les objectifs

assignés. C'est donc organiser et faire fonctionner [l'entreprise, l'institution, le village, le pays, et même la plantation, la rivière, etc.] dans les meilleures conditions possibles : humaines, matérielles, financières, [environnementales] ».

Ces auteurs poursuivent en écrivant que « *la gestion moderne inclut largement l'aspect humain de l'activité. C'est un état d'esprit appuyé sur des méthodes efficaces (...) Gérer, enfin, c'est prévoir. Sans prévision, pas de gestion correcte* », affirment-elles.

Les hommes ordinaires (pour reprendre l'expression de H. Garfinkel, cité plus haut), les populations autochtones ont donc institué des interdits pour gérer au mieux leur environnement. Pour mémoire, rappelons ci-dessous le sens du terme environnement tel que nous le comprendrons et l'utiliserons tout au long du présent texte. Ce sens, nous le tirons, pour sa clarté, de la définition donnée à ce terme (environnement) par la Communauté européenne. Les travaux de la Communauté européenne envisagent en effet l'environnement comme « *l'ensemble des éléments qui, dans la complexité de leurs relations, constituent le cadre, le milieu, les conditions de vie pour l'homme* ». Ce terme très général peut désigner l'environnement social, culturel, économique ou « naturel ». C'est donc ce sens général qui est utilisé dans le présent travail et qui nous pousse à parler d'*environnement total*. Par cette expression (environnement total), nous entendons l'environnement humain, économique, naturel, culturel et social. Bref, un environnement dont l'homme se trouve au centre. En effet, c'est l'homme qui gère (au sens de Guinchat et

Skouri ci-dessus rappelé) l'environnement, et c'est l'homme également (parce qu'il est au centre de celui-ci) qui peut détruire l'environnement du fait de sa mauvaise gestion de ce dernier.

Pour chercher à mieux gérer son environnement, l'homme ordinaire a donc créé des codes qui devaient lui permettre de s'en sortir. C'est ainsi qu'il a, par exemple, établi des interdits lui permettant de gérer convenablement l'environnement pour y vivre à long terme, mais aussi pour le respecter et mieux le conserver. Nous rappelons à ce niveau que l'interdit est, du point de vue anthropologique, et surtout selon E. Aronson, J.M. Carlsmith (1974, p. 98) « *un élément médiateur entre sacré et profane. Il énonce ce qu'il ne faut pas faire, mais pas ce qu'il faut faire* ». De son côté, le dictionnaire *Le Petit Larousse Illustré* (2018, p. 626) définit l'interdit comme étant « *un impératif institué par un groupe, une société et qui prohibe un acte, un comportement* ». Les interdits peuvent alors être considérés comme le résultat d'une somme d'informations relatives à un domaine précis qu'il faut respecter au risque de sanctions. Et d'après O. P. Nguema Akwe (2023, p. 5), les interdits sont, « *le plus souvent catégorisés en plusieurs groupes, voire en plusieurs sous groupes selon qu'ils sont liés à la nature, à l'alimentation, à l'homme, à la femme et aux enfants* ». Il existe donc plusieurs interdits liés à la gestion raisonnée de l'environnement chez les populations gabonaises. La présentation des interdits ci-dessous sous forme de tableau constitue le résultat de plusieurs enquêtes que nous avons réalisées (collecte des interdits liés à la gestion de nos écosystèmes) pendant 5 ans avec la collaboration des étudiants de Licence 3 (2015) et Master 1 (2017 et 2020) du département d'anthropologie de l'Université Omar Bongo (UOB) ; les étudiants de Master 1 et 2 (2018 et 2019) du département

Documentation de l'ENS ; et enfin les étudiants de Master 1 Documentation (2018) de l'IUSO (Institut Universitaire des Sciences de l'Organisation). Comme annoncé plus haut, nous ne pouvons pas insérer ici tous les tableaux issus du dépouillement des bordereaux de collecte des données y relatifs. Une telle quantité nous semble mieux indiquer pour un ouvrage que nous espérons publier ultérieurement.

Le premier tableau ci-après fait état d'un interdit lié à la gestion de la paix dans les villages au Gabon. Il est issu de l'ethnoculture fang du Gabon.

Tableau d'un interdit lié à la gestion raisonnée de l'environnement

1- Interdit
(Interdit en langue locale (ethnie) d'abord, puis traduction en français de l'interdit)
<i>A chèle dop ya mô mebègn é yong wa yenn ngue alott é vom vuô o ne</i> (interdit fang (Les Fang sont une ethnie gabonaise du groupe A 70)
Il est interdit aux enfants de se tenir ou même de passer devant un champignon (ou des champignons) sans couvrir le nombril des deux mains
2- Écosystème(s)⁴ concerné(s) par l'interdit
(L'interdit concerne quel endroit ou entité : La forêt ? Le village ? L'eau ? Le jour ? La nuit ? La faune ? La flore ? Autre, à préciser. Plusieurs écosystèmes peuvent être concernés)
Le village
3- Sujet(s) ou élément(s) concerné(s) par l'interdit
(L'interdit concerne : L'homme ? La femme ? L'enfant (le jeune) ? L'adulte ? Un fruit ? Un animal particulier ? Une plante précise ? Une plantation ? Un légume précis ? Etc.
Les enfants (en lien avec) les champignons

⁴ Unité écologique de base formée par le milieu (biotope) et les organismes qui y vivent (biocénose) : la montagne, la forêt sont des écosystèmes. La notion d'écosystème peut s'appliquer aussi bien à de grands ensembles naturels (un lac, une mer, une forêt) qu'à des zones très réduites (une couche d'eau dans un étang, une haie, un fossé). L'ensemble des écosystèmes forme la biosphère, c'est-à-dire la faible portion de la Terre et de l'atmosphère favorable à la vie de l'homme sur terre.

<p style="text-align: center;">4- En quoi consiste réellement l'interdit ? (Décrivez ici en quoi consiste exactement l'interdit : qu'est-ce qu'il est interdit de faire ?)</p>
<p>Par cet interdit, il est défendu aux enfants de rester et même de passer devant les champignons les bras ballants. On recommande donc à chaque enfant d'appliquer ses deux mains jointes sur son nombril chaque fois qu'il aperçoit ou passe devant un champignon ou des champignons. S'il ne cache pas son nombril en mettant ses deux mains dessus, celui-ci va alors lui manger le nombril et il va mourir, ou finira sa vie sans nombril.</p>
<p style="text-align: center;">5- Gain de la communauté en cas de respect de l'interdit (Rapportez ici ce que gagne la communauté (ou l'individu) en respectant l'interdit)</p>
<p>Les enfants savent qu'on consomme des champignons. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que tous les champignons ne sont pas comestibles. Ils ne savent donc pas faire la différence entre le champignon comestible et le champignon vénéneux. Alors, pour éviter des accidents voire des morts accidentelles par empoisonnement, il est demandé à chaque enfant de cacher son nombril avec ses deux mains plaquées sur celui-ci chaque fois qu'il est en présence d'un champignon. En respectant l'interdit, c'est-à-dire en mettant ses deux mains sur le nombril, l'enfant ne peut plus cueillir ni même toucher les champignons. Il ne va donc pas s'empoisonner au cas où le champignon cueilli ou simplement touché était vénéneux, surtout que les enfants (et même la plupart des adultes, cela a été observé lors de la crise de la COVID 19) ne se lavent pas systématiquement les mains avant de manger. En respectant l'interdit, l'enfant ne va plus s'empoisonner accidentellement.</p>
<p style="text-align: center;">6- Conséquence(s) en cas de non-respect de l'interdit (Rapportez ici les conséquences auxquelles on s'expose (ce qui arrive de mal) quand on transgresse l'interdit. Dire pourquoi on interdit cela ?)</p>
<p>En ne respectant pas l'interdit, l'enfant va toucher le champignon, et si ce dernier est vénéneux, il va s'empoisonner lui-même par ignorance. Mais comme la mort par accident ou par ignorance d'un enfant et même d'un adulte n'existe pas au Gabon, ses parents vont tout de suite accuser quelqu'un de la famille ou du village d'être l'auteur (par sorcellerie) de la mort de leur progéniture. Des représailles vont alors suivre. Les parents vont chercher à venger leur enfant, ce qui va provoquer un désordre (entropie) qui peut emporter le village entier dans une guerre inutile au sein d'une même famille ou entre des familles différentes. Le calme, l'entente et donc l'ordre (néguentropie) qui régnait dans le village va voler en éclat.</p>
<p style="text-align: center;">7- Votre interprétation ou analyse de l'interdit</p>

(Donnez ici la signification réelle mais cachée, autrement dit l'enseignement sous-jacent de l'interdit : ce que l'interdit veut réellement enseigner)
Le respect de l'interdit évite des troubles aussi bien dans la communauté humaine que dans l'environnement. Les interdits jouent ici le rôle de « principe de précaution » : il vaut mieux prévenir que guérir. Les interdits sont proactifs : ils devancent ou anticipent (pour mieux les éviter ou les prévenir) la survenue des catastrophes et autres problèmes avant qu'ils n'arrivent ; avant qu'il ne soit trop tard. Les interdits sont, en conséquence, utiles pour réguler la société et/ou l'environnement. Leur respect apporte la paix et la quiétude dans les communautés et dans la nature.
8- Rite(s) expiatoire(s) par le fautif (Décrivez ici l'acte à poser ou la cérémonie à faire pour enlever la malédiction survenue suite au viol de l'interdit)
L'enfant qui a violé l'interdit, s'il n'est pas décédé tout de suite, est d'abord soigné pour le sauver. En général, on lui administre des potions pour lui laver l'estomac. Une fois guéri, on passe alors au rite expiatoire (qui est fait ici en fonction de l'âge et du sexe du fautif). Généralement, il consiste en un bain d'écorces mélangé à d'autres « ingrédients » pour purifier le fautif. Le fautif est plongé dans le bain, et c'est généralement le plus âgé du village qui procède à ce rite en demandant pardon aux ancêtres pour la faute commise par l'enfant. En dernier recours (parce qu'il s'agit d'un enfant, donc de quelqu'un encore innocent), on va infliger une punition au fautif afin qu'aucun autre enfant ne se hasarde plus à « jouer » avec les champignons. On va donc lui exiger, par exemple, de puiser de l'eau dans toutes les cuisines du village, ou alors de faire quelque chose qui est de son âge et dont tout le village peut bénéficier (ce qui profite à tout le village : intérêt communautaire).

Date et lieu de collecte : 22/11/2017, à Libreville

Ce premier tableau sur « *l'interdiction faite à l'enfant de ne jamais passer devant un champignon sans cacher son nombril de ses deux mains jointes sur celui-ci, sinon le champignon va manger son nombril* » expose clairement la relation profonde qui existe entre interdit, écosystème, rite expiatoire et gain de la société. En effet, si les enfants respectent l'interdit, c'est-à-dire s'ils couvrent leur nombril de leurs deux mains chaque fois qu'ils voient un champignon, ils ne vont plus s'empoisonner puisqu'ils ne pourront pas cueillir ou même toucher les champignons dont ils ne connaissent pas nécessairement la

catégorie ou la nature (comestible ou vénéneuse ?) En gardant leurs mains croisées sur le nombril, ils ne pourront plus s'empoisonner accidentellement. L'interdit de passer devant un champignon les bras ballants évite des drames dans les villages. Son non respect peut apporter la mort qui sera attribuée à quelqu'un d'autre et, comme conséquence, il y aura des représailles susceptibles de mettre le village à feu et à sang. L'interdit qui est en fait un « raccourci informationnel », un concentré d'informations (il évite les longs discours) apporte finalement la paix, la quiétude, en ce sens que les enfants ayant les mains plaquées sur le nombril ne pourront pas toucher les champignons : ils ne pourront donc pas (dans le cas où les champignons étaient vénéneux) s'empoisonner.

En somme, la plupart des interdits sont le résultat de plusieurs expériences humaines qui, au final, leur ont donné naissance et ont institué leur application pour le bon fonctionnement de la société dans son ensemble.

Au Gabon, comme certainement dans la plupart des pays d'Afrique, l'interdit est toujours le résultat d'une expérience personnelle ou groupale. Il est institué pour mieux réguler la société. Certaines communautés, à travers leurs us et coutumes, placent ainsi ou élèvent l'interdit au rang de divinité. Ce qui, après analyse, fait croire à une classification des interdits dans le but d'avoir une gestion plus responsable de l'environnement et de la société dans son ensemble.

2.3- Alors, pour qui sont institués les interdits et surtout pourquoi et pour quel gain ?

Les interdits étant des impératifs institués par des hommes dans une communauté pour prohiber certains actes, certains comportements, notamment déviants ou malveillants, leur but ultime est d'éviter des troubles voire des catastrophes sociales,

humanitaires et surtout environnementales qui sont souvent qualifiées, et de manière abusive, de « naturelles » par les hommes. Dans ce texte, nous considérons les interdits comme un système de prévention des catastrophes humaines et/ou environnementales. Ils correspondent en cela au **Principe 15** de la Charte sur le Développement durable, c'est-à-dire le *principe de précaution*. Ce principe s'énonce ainsi qu'il suit :

« Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement ».

Comme on peut le constater, « l'homme ordinaire » n'a pas attendu le Sommet de Rio de Janeiro de 1992 « pour prendre des précautions sur son environnement ». Il gère ce dernier depuis la nuit des temps en recourant **aux interdits**. Cependant, pour que les interdits soient connus et respectés de tous, pour que la quiétude règne dans la communauté (car c'est leur objectif), pour éviter la survenue des troubles dans la société et *dans* ou *sur* l'environnement, il faut donner aux hommes (à la population) des informations sur lesdits interdits. Les interdits sont de ce fait porteurs d'informations et de connaissance. Ils sont censés apporter la connaissance qui, elle, va permettre d'éviter des troubles au sein de la communauté et sur ou dans notre environnement total. Il faut donc informer. En effet, et pour paraphraser R. Reix (2002), « *informer c'est fournir des représentations pour résoudre des problèmes* ». L'information

est, en définitive, un élément porteur de sens, un renseignement qui apporte une connaissance (un sens) sur un objet, sur un événement, sur un sujet ou un domaine donné. Autrement dit, le terme information englobe ici tout ce qui est relatif au contenu (d'un document ou d'un message par exemple, et pourquoi pas à la signification/compréhension d'un interdit...), donc au sens, au savoir, au savoir-faire, au savoir-être, et à l'agir responsable. Un proverbe fang dit bien *ndzimann one awu* (l'ignorance c'est la mort). L'information aide finalement à lutter contre l'accroissement de l'entropie (*entropie* = accroissement du désordre ; son contraire est la *néguentropie*, c'est-à-dire la réduction de l'incertitude. **Information = néguentropie (ordre)**). Les représentations dont parle R. Reix doivent cependant être adaptées au contexte d'utilisation (...), et le contexte d'utilisation (ou d'application) ici, est la bonne gestion de l'environnement (gérer l'environnement en bon père de famille). Le rôle de l'information consiste finalement à aider à lutter contre l'accroissement du désordre (l'entropie) dans nos écosystèmes, dans nos rapports avec l'environnement et surtout sa gestion. D'où donc l'institution des interdictions. L'information sous jacente (des interdictions) devient ainsi l'ordre (la néguentropie) qui nous permet de mieux gérer l'environnement pour y vivre longtemps et de manière viable et durable : Les interdictions, avec les informations et donc les connaissances qu'ils véhiculent sont là pour réguler nos comportements et notre agir dans notre environnement total.

Ainsi, si un individu qui est déjà informé transgresse un interdit, il peut logiquement être sanctionné parce qu'il avait déjà l'information ; il avait déjà la connaissance sur l'interdit transgressé. Par contre, s'il respecte l'interdit, mieux, si toute

la communauté respecte les interdits, elle peut obtenir des avantages considérables sur plusieurs plans, notamment la paix sociale (exemple des bénéfices apportés par la taxe carbone si l'on décide de préserver les forêts au lieu de les déboiser. Ses bénéfices sont supérieurs à ceux de la coupe du bois et peuvent être utilisés dans la réalisation d'œuvres communes). Dans ce sens, les interdits, particulièrement ceux qui sont liés à la gestion raisonnée de l'environnement et des écosystèmes, ne sont pas une occasion d'exclusion de certains membres (les fautifs) de la société. Bien au contraire, mieux expliqués aux hommes, femmes et enfants de la communauté, les interdits deviennent le cadre régulateur et sécuritaire de ladite société.

En effet, en Afrique, et plus spécifiquement au Gabon, terrain que nous connaissons le mieux, certains interdits ont été institués pour gérer au mieux l'environnement. C'est ainsi que nous avons des interdits spécifiques à chaque écosystème : des interdits liés à la gestion raisonnée des forêts, des interdits liés à la gestion de l'eau (des rivières aux autres sources d'eau), des interdits liés à la journée (qui est généralement réservée au travail), des interdits liés à la nuit (réservée au repos, aux retrouvailles entre les membres d'une famille), des interdits liés à la gestion humaine, à la gestion du village, à la gestion des champs, à la gestion de la faune et de la flore, etc. Bref, avec les interdits qui sont, rappelons-le, porteurs d'informations, on peut mieux gérer l'environnement, et cette bonne gestion de l'environnement - par le biais des interdits - permet, au final, d'obtenir une paix aussi bien sociale qu'environnementale. In fine, nous pouvons dire que ce n'est ni le Rapport Brundtland (1987), ni la Conférence de Rio (1992) qui ont montré aux Africains et particulièrement aux Gabonais comment gérer les écosystèmes. Ils savent le faire depuis la nuit des temps : la

preuve en est que leur zone géographique (le Bassin du Congo) est aujourd'hui le deuxième poumon de l'humanité.

Nous allons encore illustrer la gestion de l'environnement par d'autres tableaux issus de nos collectes des interdits. Nous allons, pour être un peu plus persuasif sur cette problématique, présenter trois interdits axés sur l'humain (l'homme et/ou la femme dans leurs rapports avec la nature) et dire pour chacun, en quoi il consiste, ce que la société gagne s'il est respecté, mais aussi les conséquences subies par l'individu, voire la société quand l'interdit a été violé.

2.4- Interdits et gestion des écosystèmes naturels et humains

En Afrique et spécifiquement au Gabon, la gestion des écosystèmes naturels et humains se faisait (et se fait encore dans une certaine mesure) par les interdits. Comme nous l'avons souligné plus haut, les interdits sont source d'informations scientifiques et/ou techniques que certains qualifient d'ethnoscience (cf. H. Garfinkel, op. cit. p. 1). L'évolution sociale du terrain gabonais offre un éventail de données quantitatives qui permet de justifier l'importance et surtout l'apport des interdits dans la gestion des écosystèmes naturels et humains. Plusieurs données de terrain convergent après dépouillement sur l'idée selon laquelle sans interdits, donc sans les informations qu'ils véhiculent, point de gestion durable et équitable de la faune et de la flore gabonaises. Pour le démontrer, nous avons tenu compte de trois interdits relatifs à la gestion des écosystèmes au Gabon.

Le premier interdit que nous présentons ci-dessous sous forme de tableau est issu du groupe ethnolinguistique pindzi (groupe B 30) comme le rappelle Patrick Mouguima-Daouda (2007), un

peuple du sud du Gabon. Cet interdit met en relation la femme avec des milieux naturels tels que la rivière et le village.

<p>1- Interdit (Interdit en langue locale (ethnie) d'abord, puis traduction en français de l'interdit)</p>
<p><i>Mwato guedege aboueni godigondet</i> (interdit en ypindji, groupe B 30) Il est interdit à une femme en menstrues de piler (la banane, les feuilles de manioc, etc.) ou même d'aller à la rivière (pour se laver ou laver la vaisselle ou le linge ou même pêcher)</p>
<p>2- Écosystème(s)⁵ concerné(s) par l'interdit (L'interdit concerne quel endroit ou entité : La forêt ? Le village ? L'eau ? Le jour ? La nuit ? La faune ? La flore ? Autre, à préciser. Plusieurs écosystèmes peuvent être concernés)</p>
<p>L'eau ; le village</p>
<p>3- Sujet(s) ou élément(s) concerné(s) par l'interdit (L'interdit concerne : L'homme ? La femme ? L'enfant (le jeune) ? L'adulte ? Un fruit ? Un animal particulier ? Une plante précise ? Une plantation ? Un légume précis ? Etc.)</p>
<p>L'interdit concerne ici femme en lien avec la rivière</p>
<p>4- En quoi consiste réellement l'interdit ? (Décrivez ici en quoi consiste exactement l'interdit : qu'est-ce qu'il est interdit de faire ?)</p>
<p>Il est interdit à la femme en menstrues de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - se baigner dans la rivière ou dans tout autre source d'eau commune aux populations, ceci pour ne pas souiller cette eau et « empoisonner » les communautés qui utilisent la même eau, étant entendu qu'en aval de chaque rivière se trouvent des communautés qui utilisent la même eau (Principe de précaution oblige) ; - piler, car en pilant, la femme en règles risque, par devers elle, de souiller les aliments qu'elle pile et les rendre impropres à la consommation. Pire, la consommation de ceux-ci peut entraîner des maladies (diarrhée par exemple, qui peut se développer en choléra). Cet interdit prône donc le principe de précaution.
<p>5- Gain de la communauté en cas de respect de l'interdit</p>

⁵ Unité écologique de base formée par le milieu (biotope) et les organismes qui y vivent (biocénose) : la montagne, la forêt sont des écosystèmes. La notion d'écosystème peut s'appliquer aussi bien à de grands ensembles naturels (un lac, une mer, une forêt) qu'à des zones très réduites (une couche d'eau dans un étang, une haie, un fossé). L'ensemble des écosystèmes forme la biosphère, c'est-à-dire la faible portion de la Terre et de l'atmosphère favorable à la vie de l'homme sur terre.

<p>(Rapportez ici ce que gagne la communauté (ou l'individu) en respectant l'interdit)</p>
<p>En respectant l'interdit, la communauté gagne en bonne santé et paix sociale car si l'interdit est violé et que des problèmes surviennent, les victimes vont chercher à connaître la responsable du viol et vouloir se venger. Par son respect de l'interdit, la communauté, en retour, va respecter la femme en la dispensant de certaines tâches en période difficile (en période de menstrues, certaines femmes souffrent atrocement de règles douloureuses. Il faut donc les dispenser, les alléger de certains travaux). Les femmes disposent ainsi d'un petit temps de repos pour se régénérer pendant la période de menstrues.</p>
<p>6- Conséquence(s) en cas de non-respect de l'interdit (Rapportez ici les conséquences auxquelles on s'expose (ce qui arrive de mal) quand on transgresse l'interdit. Dire pourquoi on interdit cela ?)</p>
<p>En cas de non respect de l'interdit, la fautive, pour avoir transgressé l'interdit, peut connaître des dysfonctionnements dans son corps. En effet, elle peut contracter des maladies, avoir divers troubles de fonctionnement comme par exemple devenir stérile (surtout la stérilité secondaire) ou arriver précocement et rapidement à la ménopause. Elle peut par ailleurs avoir un cycle hormonal très perturbé, instable ou même des règles sans fin.</p> <p>Quant à la communauté dont est issue la fautive, elle peut, elle aussi connaître des maladies, des épidémies localisées dans le village ou dans la contrée ; connaître des perturbations dans le fonctionnement normal des écosystèmes, notamment le manque de poisson dans les rivières, la pourriture des récoltes dans les plantations (manioc qui pourrit sous terre, animaux qui ravagent tout dans les plantations, sol qui ne donne plus rien de consistant, etc.).</p> <p>Ainsi, en connaissant des dysfonctionnements dans son propre corps, la femme, un des maillons forts, sinon le maillon essentiel de la communauté va, par son mauvais état physique et même mental, faire subir à toute la communauté des dysfonctionnements, voire des désordres en tous genres. Pour éviter d'arriver à un tel niveau de désordre social, environnemental et communautaire, il vaut mieux respecter l'interdit en prônant pour « une femme saine dans une communauté saine » ; « une femme bien en forme dans et pour une communauté en forme ».</p>
<p>7- Votre interprétation ou analyse de l'interdit (Donnez ici la signification réelle mais cachée, autrement dit l'enseignement sous-jacent de l'interdit : ce que l'interdit veut réellement enseigner)</p>
<p>L'interdit veut ici enseigner le respect non seulement des autres et de l'eau (qui représente la vie sur terre), mais aussi le respect de la femme en tant que maillon essentiel de la communauté. En effet, les communautés gabonaises ont compris, et depuis bien longtemps, que la femme est le socle de la</p>

<p>communauté et donc de la vie. Une femme en bonne santé, une femme dont l'équilibre hormonal est au beau fixe est gage du bon fonctionnement du foyer et de la communauté. Par ailleurs, le respect de l'eau est signe de bonne santé et d'entente et de respect envers les autres, donc de paix avec les autres riverains car si l'eau est souillée, les populations en aval vont tout de suite accuser celles en amont d'avoir tenté de les empoisonner. Ce qui peut entraîner des conflits inutiles, mais graves et souvent interminables. En somme, l'interdit entraîne ici l'empathie des communautés en amont des rivières envers celles en aval, mais aussi l'empathie envers les femmes en menstrues qu'il faut soulager de travaux physiques contraignants.</p>
<p style="text-align: center;">8- Rite(s) expiatoire(s) par le fautif (Décrivez ici l'acte à poser ou la cérémonie à faire pour enlever la malédiction survenue suite au viol de l'interdit)</p>
<p>Pour expier sa faute, la fautive doit organiser une cérémonie expiatoire pour enlever la malédiction qui se serait abattue sur elle. Ce rite est constitué d'un bain à base d'écorces d'arbres bien spécifiques que le guérisseur du village va aller prélever. Ce bain est pris généralement la nuit, derrière la case. Au cours du bain, la fautive donne les raisons qui l'ont poussé à poser son mauvais acte (généralement c'est par jalousie, ou à cause d'un mari frivole ou pingre envers elle ; ou alors par jalousie envers une coépouse dont les parents habiteraient en aval de la rivière et qui boiront sa saleté comme punition pour avoir permis à leur fille d'épouser son mari à elle). Elle va ensuite demander pardon à l'eau, à la nature et aux ancêtres et leur promettre désormais du respect. Là aussi on peut lui demander d'aller nettoyer une partie de la rivière, ou alors de nettoyer les tombes de la famille ou du village.</p> <p>Après le bain et la corvée de nettoyage (la sanction doit être la plus contraignante possible pour éviter des récides ou des imitatrices), la fautive doit organiser une cérémonie de purification au cours de laquelle elle va donner à manger à la communauté. Les produits du festin doivent provenir pour une bonne partie de la fautive elle-même, le mari ne donnant qu'une aide dérisoire. A la fin du repas, le patriarche du village ou de la communauté va bénir la femme au nom de toute la communauté. La femme va, de son côté, promettre solennellement et publiquement qu'elle ne va plus recommencer, qu'elle ne va plus transgresser les interdits de la communauté, sous peine de sanctions plus lourdes.</p>

Date et lieu de collecte : 15/12/2018, à Libreville.

Ainsi présenté, cet interdit lié à la rivière et au village met à jour une première phase de gestion rationnelle, équitable et surtout durable des deux écosystèmes susmentionnés en lien avec l'humain (la femme). A celui-ci s'ajoute une autre catégorie

d'interdits liés à la gestion de la forêt et de la journée, comme le montre le tableau ci-après :

1- Interdit (Interdit en langue locale (ethnie) d'abord, puis traduction en français de l'interdit)
<i>Ba'a dzogbo ki y a binega afan'été o'omos (ba'a yen ki binega o'omos)</i> (interdit fang, groupe A 70) On ne fait pas l'amour en forêt la journée (on ne couche pas avec les femmes dans la forêt, la journée)
2- Écosystème(s)⁶ concerné(s) par l'interdit (L'interdit concerne quel endroit ou entité : La forêt ? Le village ? L'eau ? Le jour ? La nuit ? La faune ? La flore ? Autre, à préciser. Plusieurs écosystèmes peuvent être concernés)
La forêt en lien avec la journée
3- Sujet(s) ou élément(s) concerné(s) par l'interdit (L'interdit concerne : L'homme ? La femme ? L'enfant (le jeune) ? L'adulte ? Un fruit ? Un animal précis ? Une plante précise ? Une plantation ? Un légume précis ? Etc.)
L'homme et la femme
4- En quoi consiste réellement l'interdit ? (Décrivez ici en quoi consiste l'interdit : qu'est-ce qu'il est interdit de faire ?)
Il est formellement interdit d'avoir des rapports sexuels avec une femme (même avec sa propre femme) dans la journée ; pire encore, dans une forêt.
5- Gain de la communauté en cas de respect de l'interdit (Rapportez ici ce que gagne la communauté (ou l'individu) en respectant l'interdit)
En respectant cet interdit, d'abord les travaux (des champs, de construction ou de réfection des maisons, la chasse, la pêche, etc.) vont avancer ou se dérouler normalement, chacun étant occupé à faire ce qu'il doit effectivement faire dans les temps impartis. En s'occupant réellement et correctement de sa tâche, chacun apporte sa pierre à la construction de l'édifice communautaire. La communauté va ainsi disposer d'une abondante récolte, des maisons solides et sécurisées, mais aussi et surtout d'une paix sociale. En effet, ne pouvant pas s'accoupler la journée en forêt (c'est généralement en forêt et dans la journée que les amants peuvent

⁶ Unité écologique de base formée par le milieu (biotope) et les organismes qui y vivent (biocénose) : la montagne, la forêt sont des écosystèmes. La notion d'écosystème peut s'appliquer aussi bien à de grands ensembles naturels (un lac, une mer, une forêt) qu'à des zones très réduites (une couche d'eau dans un étang, une haie, un fossé). L'ensemble des écosystèmes forme la biosphère, c'est-à-dire la faible portion de la Terre et de l'atmosphère favorable à la vie de l'homme sur terre.

<p>se rencontrer avec un peu de chance d'être seuls, étant entendu qu'il serait assez difficile à une femme mariée d'aller seule en forêt la nuit sans la « présence protectrice » de son mari). Avec cet interdit, les risques d'adultère sont largement minimisés, voire nuls là où l'on respecte l'interdit. C'est la paix qui va régner avec une abondance de production vivrière et un confort domestique.</p>
<p>6- Conséquence(s) en cas de non-respect de l'interdit (Rapportez ici les conséquences auxquelles on s'expose (ce qui arrive de mal) quand on transgresse l'interdit. Dire pourquoi on interdit cela ?)</p>
<p>En ne respectant pas l'interdit, c'est le désordre qui va s'installer. Par exemple, les adultères vont avoir lieu, du fait que les hommes et les femmes vont se retrouver en forêt et se livrer librement à des ébats sexuels pendant les heures normalement consacrées au travail. Le travail qui devait être bien fait et dans les délais ne le sera plus ; la forêt elle-même sera souillée et ne donnera plus de bonnes récoltes comme avant. Pire, le fait d'avoir des rapports sexuels en forêt (sur des feuilles ou de l'herbe) présente de nombreux risques, notamment sanitaires et/ou sécuritaires pour les partenaires (risques de se faire mordre par les serpents ou autres reptiles et insectes ; risque de se faire surprendre par le mari jaloux ou l'épouse jalouse, qui peut-être soupçonnait déjà quelque chose entre les deux partenaires et filait l'un des deux. Le flagrant délit d'adultère peut alors entraîner le crime passionnel. Et dès qu'il y a crime, le désordre s'installe dans la communauté et même dans l'environnement, en ce sens que les parties en conflit vont aller jusqu'à saccager les récoltes des autres, voire à empoisonner leurs animaux et volaille, leurs points d'eau, leurs productions vivrières, etc. En un mot c'est l'entropie qui s'installe. La paix sociale et l'harmonie qui va avec disparaissent. C'est donc le chaos dans le village et dans la forêt.</p>
<p>7- Votre interprétation ou analyse de l'interdit (Donnez ici la signification réelle mais cachée, autrement dit l'enseignement sous-jacent de l'interdit : ce que l'interdit veut réellement enseigner)</p>
<p>L'interdit veut ici imposer le respect de la nature et de la quiétude dans le village, dans la société. En effet, pour l'homme fang, la forêt est la mère nourricière. C'est d'elle que l'homme tire tout ce dont il a besoin pour vivre. En allant faire l'amour en forêt et dans des conditions exécrationnelles, on souille ladite forêt ; on lui manque également de respect. La forêt va alors se venger en ne donnant plus bien à manger aux hommes. Les produits des champs vont pourrir, les produits non ligneux que la forêt offrait gracieusement à la population vont disparaître ou être de mauvaise qualité ; les animaux vont saccager les plantations, etc. Cet interdit veut particulièrement éviter les adultères, source de désordre dans le village et au-delà. En effet, les ébats amoureux en forêt concernent presque exclusivement les femmes et les maris d'autrui. Si cela venait à se savoir, si l'on surprenait les amants, cela pourra aller jusqu'au drame. L'interdit prévient donc en premier lieu ici, les drames et le désordre qui s'en suit souvent en pareils</p>

<p>cas dans le village et dans la nature. L'interdit impose aussi ici le respect de la femme qui n'est une chose que « l'on va coucher comme on veut et où on veut » : la femme mérite un cadre douillet, un confort appréciable pour lui faire l'amour et non sur des feuilles mortes avec tous les microbes et autres insectes qui y vivent et qui peuvent s'introduire en elle. Elle risque donc d'attraper des maladies suite à des ébats sur de la saleté.</p>
<p style="text-align: center;">8- Rite(s) expiatoire(s) par le fautif (Décrivez ici l'acte à poser ou la cérémonie à faire pour enlever la malédiction survenue suite au viol de l'interdit)</p>
<p>En cas de viol de l'interdit, non seulement les amants sont sévèrement sanctionnés ; sanction qui peut aller (surtout si ce n'est pas la première fois qu'ils sont pris en flagrant délit d'adultère) jusqu'à les exposer attachés tout nus, en plein soleil, au vu de tout le village. Il arrive même que l'on verse une potion à base de jus de piment et autres « ingrédients » très piquants (<i>Dzöck</i> en fang) dans le sexe de la femme. On utilise la même mixture pour faire un « lavement » à l'homme, ou en plus, on le lui met dans le pénis.</p> <p>Une fois l'épreuve de punition effectuée, les deux fautifs vont alors dédommager la communauté (chacun de son côté évidemment) en lui donnant à manger. L'homme va, soit aller à la chasse et tuer un gibier d'honneur comme le buffle, le sanglier ou l'antilope dormante, soit prendre dans son cheptel, un animal bien gras comme le bélier, le bouc ou le porc le plus gros de son troupeau. La femme de son côté va aller à la pêche. Elle doit, de préférence, ramener des silures et autres poissons du type « poisson chat », pour les hommes de la communauté, et les anguilles ou, à la limite, les grosses carpes ou tilapias, pour les femmes de la communauté.</p> <p>De nos jours, les fautifs ont trouvé un raccourci : les produits alimentaires du marché (le bœuf, notamment la bosse, les côtelettes ou la queue ; les cuisses de poule ou les ailes de dinde) ainsi que les boissons modernes (vin rouge, whisky, bières, sodas).</p>

Date et lieu de collecte : 21/11/2021, à Libreville.

Cet interdit du groupe ethnique fang du nord du Gabon (mais d'autres ethnies gabonaises la connaissent aussi) est lié à la gestion de la forêt et de la journée par les humains. Il préconise la paix dans le village. En donnant à l'homme et à la femme des informations sur l'interdit, cela évite, comme nous l'avons vu, des drames et des désordres dans le village et en forêt. En effet, avec les interdits (qui sont sources d'informations et de sagesse), la population est informée de ce qu'il faut faire, mais

aussi de ce qu'il ne faut pas faire. Ainsi, comme le dit l'adage « un homme informé en vaut deux ». Les interdits apportent des informations et des connaissances. Ils sont donc à vulgariser et à respecter non seulement pour le bien personnel, mais aussi pour celui de la communauté et de la nature, comme le montre l'interdit qui suit :

<p>1- Interdit (Interdit en langue locale (ethnie) d'abord, puis traduction en français de l'interdit)</p>
<p><i>Eki kaa ke afan di dënn mibu mi tán : nguë ake li tsii, nguë ake lock, nguë ake nsom</i> (Interdit fang, groupe A 70) Interdiction formelle faite aux habitants d'un village d'aller dans telle ou telle forêt pendant 5 ans pour y faire des plantations, pour y pratiquer une quelconque pêche ou chasse, pour y pratiquer une quelconque activité, ni même pour se promener.</p>
<p>2- Écosystème(s)⁷ concerné(s) par l'interdit (L'interdit concerne quel endroit ou entité : La forêt ? Le village ? L'eau ? Le jour ? La nuit ? La faune ? La flore ? Autre, à préciser. Plusieurs écosystèmes peuvent être concernés)</p>
<p>La forêt, l'eau, la faune</p>
<p>3- Sujet(s) ou élément(s) concerné(s) par l'interdit (L'interdit concerne : L'homme ? La femme ? L'enfant (le jeune) ? L'adulte ? Un fruit ? Un animal précis ? Une plante précise ? Une plantation ? Un légume précis ? Etc.)</p>
<p>L'interdit concerne l'homme, la femme et même les enfants (en lien avec la forêt)</p>
<p>4- En quoi consiste réellement l'interdit ? (Décrivez ici en quoi consiste l'interdit : qu'est-ce qu'il est interdit de faire ?)</p>

⁷ Unité écologique de base formée par le milieu (biotope) et les organismes qui y vivent (biocénose) : la montagne, la forêt sont des écosystèmes. La notion d'écosystème peut s'appliquer aussi bien à de grands ensembles naturels (un lac, une mer, une forêt) qu'à des zones très réduites (une couche d'eau dans un étang, une haie, un fossé). L'ensemble des écosystèmes forme la biosphère, c'est-à-dire la faible portion de la Terre et de l'atmosphère favorable à la vie de l'homme sur terre.

Les sages du village procédaient à ce type d'interdit lorsqu'ils se rendaient compte que les terres ne donnaient plus assez ; que le poisson devenait rare dans les rivières et que la chasse ne donnait pratiquement plus rien de consistant. Alors, pour laisser à la forêt le temps de « se régénérer », ils décidaient de la laisser en jachère. Le patriarche réunissait la population (hommes, femmes, jeunes et moins jeunes) et leur expliquait la situation. Il terminait son propos par le jet (au nom des ancêtres qui lui auraient demandé de procéder ainsi) d'un interdit sur ladite forêt. Ainsi, toute personne qui enfreindrait cet interdit devrait être lourdement sanctionnée par les esprits de la forêt. Elle sera frappée soit de cécité, soit de paralysie des membres, soit de mort subite ou d'un mal inexplicable et inexplicable ; ou encore d'une maladie incurable. Personne ne devait donc pénétrer dans cette forêt pendant la période prescrite, même pas le patriarche lui-même. C'est dire combien l'interdit s'imposait à tous. La forêt devait « redevenir » giboyeuse, poissonneuse et fertile pour les champs après la période de prescription. Pour faire respecter l'interdit, le conseil des sages choisissait discrètement des vaillants hommes « assermentés » pour surveiller ladite forêt. Ceux-ci portaient des masques pour ne pas être reconnus. Dès qu'ils surprenaient un fautif, ils le rouaient de coups de gourdins, et tout ceci en silence afin de ne pas être reconnu par l'indélicat. Cette bastonnade pouvait entraîner la mort du fautif ; mort qui était naturellement attribuée à la colère des génies protecteurs de la forêt. Les surveillants s'acquittaient de leur tâche avec zèle.

5- Gain de la communauté en cas de respect de l'interdit
(Rapportez ici ce que gagne la communauté (ou l'individu) en respectant l'interdit)

Cet interdit correspond à ce que l'administration des Eaux et Forêts fait aujourd'hui : le contrôle de l'activité de chasse et de pêche avec des périodes officielles de fermeture et d'ouverture. Par cet interdit, la communauté mettait en jachère certaines parties de ses forêts et rivières afin de leur permettre de se régénérer et ainsi mieux donner à la reprise des activités. Ce système qui alterne exploitation et repos évitait l'épuisement des sols et des eaux et donc l'utilisation d'intrants ou engrais chimiques dans l'agriculture. Il évitait également la raréfaction, voire la disparition de certaines espèces de poisson ou d'animaux. Il permettait donc une pêche, une chasse et une agriculture véritablement biologique et fructueuse. Pendant un temps déterminé, la nature jouait son rôle, faisait son travail. Aucun apport extérieur, surtout chimique n'était nécessaire pour régénérer les écosystèmes. Ils pratiquaient la jachère qui consiste en la mise en repos des écosystèmes. En fin de compte, c'est la communauté qui gagnait.

6- Conséquence(s) en cas de non-respect de l'interdit
(Rapportez ici les conséquences auxquelles on s'expose (ce qui arrive de mal) quand on transgresse l'interdit. Dire pourquoi on interdit cela ?)

<p>En cas de non respect de l'interdit, les contrevenants pouvaient perdre jusqu'à leur vie. Quand ils ont eu la vie sauve, ils pouvaient avoir des séquelles corporelles car les « esprits de la forêt » ne plaisaient pas avec le viol de l'interdit. Ils n'y allaient pas de main morte : ils devaient dissuader d'autres personnes à s'essayer au viol. Alors la « punition » était toujours dure, impitoyable, afin que tout le monde soit convaincu (au regard de la violence avec laquelle l'indélicat avait été frappé) que ce sont véritablement des esprits, des génies de la forêt qui défendent cette dernière.</p>
<p>7- Votre interprétation ou analyse de l'interdit (Donnez ici la signification réelle mais cachée, autrement dit l'enseignement sous-jacent de l'interdit : ce que l'interdit veut réellement enseigner)</p>
<p>L'interdit veut ici enseigner à ne pas utiliser toutes les forêts au même moment ; à gérer l'environnement par parcimonie ; à ne pas gaspiller. L'interdit veut également montrer que la nature sait elle-même réguler son système de production et de régénération ; qu'elle n'a pas besoin d'intrants extérieurs à elle pour se régénérer et produire, que ceux-ci lui sont plutôt nocifs. Le respect de l'interdit est, au final, bénéfique pour la communauté qui en tire de multiples avantages : abondance des produits des champs, des rivières et des forêts.</p>
<p>8- Rite(s) expiatoire(s) par le fautif (Décrivez ici l'acte à poser ou la cérémonie à faire pour enlever la malédiction survenue suite au viol de l'interdit)</p>
<p>Une des premières choses que le fautif doit faire pour expier sa faute est de reconnaître publiquement qu'il a transgressé l'interdit et que ce sont effectivement les génies protecteurs de ladite forêt qui l'ont surpris et bastonné ; qu'il demande pardon aux génies, aux ancêtres et à la communauté. A la suite de cette reconnaissance de sa faute et du pardon demandé, le patriarche lui prépare un bain à base d'écorces et d'autres plantes dont il détient le secret. Il va le laver et par la même occasion, enlève aussi le mauvais sort. Le désormais purifié devra alors offrir un festin à la communauté : moutons, cochons ou gibier qu'il aura tué lui-même dans une forêt où la chasse est permise (s'il s'agit d'un homme). Poisson frais pêché dans une rivière ne faisant pas partie de la forêt interdite ainsi que d'autres mets succulents comme le paquet de concombres (s'il s'agit d'une femme). Dans le cas d'une femme, c'est la matriarche de la communauté qui procède au bain rituel pour enlever la malédiction à la fautive. S'il s'agit d'un enfant, sa corvée sera par exemple de puiser de l'eau pour toutes les maisons du village pendant au moins une semaine, ou de nettoyer les tombes du village et de puiser l'eau pour les femmes du village pendant deux jours au moins.</p>

Date et lieu de collecte : 22/05/2022, à Libreville

Au regard de l'interdit ci-dessus présenté, il est évident que la population a tout à gagner en se conformant aux préceptes des interdits pour la sauvegarde des écosystèmes. Le lien entre l'Homme, la nature (la forêt, la faune et la flore) est un lien intrinsèque en Afrique, voire dans le monde (cf. les recommandations du GIEC et des autres ONG spécialisées dans la protection de l'environnement). L'un ne peut survivre sans l'autre. L'interdit est de ce fait considéré au Gabon et en Afrique comme la base d'une gestion saine des écosystèmes. Son ignorance ou son non respect, ou pire encore, son dédain conduit inévitablement à une catastrophe sociale et/ou environnementale qu'on aurait pu éviter.

3- Discussion des résultats

Au regard des résultats obtenus sur le terrain, il revient à dire que l'Afrique, d'une manière générale, et le Gabon en particulier, a su conserver ses écosystèmes grâce notamment à la tradition des interdits. Une gestion aussi particulière et intéressante des écosystèmes révèle ainsi que le Gabon et le Bassin du Congo détiennent à eux seuls environ 3,7 millions de km² (plus que les surfaces de l'Inde et de la France réunies). C'est le cœur vert de l'Afrique. Ce n'est donc pas étonnant qu'avec une telle gestion des écosystèmes par les interdits, que cette zone soit ainsi le deuxième poumon de l'humanité. Ce qui semble nouveau pour les uns, notamment l'Occident (cf. le Rapport Brundtland publié en anglais en 1987 par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement (CMED), sous le titre « *Our Common futur* » et traduit en français par « *Notre avenir commun* » (1988). Ce rapport a été popularisé au Sommet de Rio de Janeiro en 1992)) est une pratique « naturelle » de gestion raisonnée de l'environnement pour les autres : les Africains. Ils connaissent

et pratiquent la gestion de l'environnement en bons pères de famille depuis la nuit des temps. L'Africain, notamment le Gabonais, connaît la valeur, la force et la puissance des interdits sans lesquels l'harmonie et la paix ne régneraient pas dans nos écosystèmes. Ainsi, en annonçant le 4 septembre 2002 au Sommet Mondial du Développement durable de Johannesburg que le Gabon allait consacrer près de 11% de son territoire à la création d'un réseau de parcs nationaux, feu le Président Omar Bongo Ondimba s'inscrivait assurément sur cette ligne de gestion des écosystèmes par les interdits. Ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est de demander à nos autorités gouvernementales de refréner la boulimie économique des exploitants forestiers qui ne semblent pas avoir de limites dans leur façon d'exploiter les permis forestiers qu'ils détiennent. A défaut de recourir aux interdits traditionnels locaux, les autorités gouvernementales devraient appliquer simplement les « interdits modernes » que sont les lois et les règlements et surtout le code forestier pour mieux gérer nos forêts et notre environnement. A l'ère du développement durable où la vulgarisation doit occuper une place prépondérante, l'interdit constitue un concentré d'informations, un langage ésotérique que les initiés doivent opportunément apprendre aux néophytes. Les interdits ne doivent pas être considérés comme des mythes, mais comme des réalités de gestion de nos différents écosystèmes. Ils contiennent des informations qui peuvent éviter la survenue des catastrophes aussi environnementales qu'économiques et sociales. Leur respect peut, in fine, être gage de paix, de développement économique (exemple des bénéfices que peut apporter la taxe carbone) et de vie durable et viable grâce aux enseignements qu'ils renferment. Un autre exemple est la gestion des ordures au village. En effet, les ordures ne sentent pas au village comme

en ville tout simplement parce qu'en ville c'est le désordre : les ordures sont jetées n'importe où et n'importe comment alors qu'au village il y a tri des ordures. Les Africains n'ont pas attendu les Occidentaux ou les Sommetts sur le Développement durable pour pratiquer le tri⁸.

Conclusion

En guise de conclusion, nous dirons que les interdits constituaient (et constituent encore dans une certaine mesure) pour l'Africain en général et le Gabonais en particulier, la matrice qui lui permettait de procéder à une gestion raisonnée de son environnement. Les interdits étaient (et le sont toujours pour ceux qui savent les interpréter) porteurs d'enseignements sur la gestion de notre environnement total. Malheureusement, de nombreux compatriotes ne les maîtrisent plus. En effet, plusieurs étudiants avec qui nous avons réalisée cette enquête ne parlaient même pas leur langue maternelle. Ils étaient par ailleurs incapables de faire la différence entre un interdit et un proverbe, ce qui a rendu plus ardue l'exploitation des bordereaux, à telle enseigne qu'un grand nombre desdits bordereaux s'est révélé inapproprié et donc inexploitable pour le présent travail. Une autre observation que nous pouvons tirer de notre collecte des interdits et du dépouillement des bordereaux est que les personnes en charge de l'environnement et du développement durable dans notre pays n'aiment prendre que des exemples

⁸ En 1997, le ministère de l'Environnement avait demandé à notre laboratoire de lui faire une étude sur une question d'apparence simple : Pourquoi les poubelles ne sentent-elles pas au village comme c'est le cas en ville ? L'enquête a abouti à une réponse simple : en ville, personne n'est responsable des poubelles qui sont un peu partout sur les routes, alors qu'au village tout le monde est responsable de sa poubelle. Ainsi, pour que la poubelle ne sente pas et n'incommode les propriétaires, il faut trier les ordures. Les ordures susceptibles de pourrir, sentir ou blesser (bouteilles cassées) sont jetées dans les latrines derrière les caféiers et les cacaoyers, les autres sont jetées où elles peuvent former la jachère, bonne pour faire pousser certaines plantes.

qui viennent d'ailleurs, des organismes internationaux ou labélisés. Elles ne prennent pas toujours au sérieux les connaissances et expériences locales, et encore moins les informations des autochtones qui pourtant vivent dans cet environnement depuis des millénaires et y vivent en harmonie avec tout ce qui les entoure. Les autochtones y trouvent globalement tout ce dont ils ont *véritablement* et *nécessairement* besoin pour vivre. La preuve aujourd'hui est le succès croissant de notre médecine traditionnelle qui a pour base les plantes de nos forêts. Elle est de plus en plus sollicitée depuis que la médecine moderne, avec ses médicaments synthétiques aux multiples effets secondaires a montré ses limites dans certaines spécialités. L'exemple le plus récent est la résistance des Africains face à la Covid-19 dont les Occidentaux avaient prédit l'hécatombe en Afrique. Mais les différents traitements traditionnels issus de nos forêts ont fait échec à cette prédiction. Un autre exemple est notre façon de gérer les ordures dans les villages. Celles-ci ne sentent pas parce qu'elles sont triées.

Enfin, les exemples et les modes de vie importés ayant, reconnaissons-le, lamentablement échoué, il serait maintenant plus que sage de revenir sur ce que nous sommes censés maîtriser le mieux : notre culture, nos pratiques endogènes de gestion raisonnée de l'environnement. Un proverbe africain dit bien : « *Quand on ne sait plus où l'on va, il vaut mieux retourner d'où l'on vient* ». La recherche du profit à tout prix ne doit pas être notre étalon-or et nous faire la boussole.

Notre contribution a, in fine, montré comment décrypter un interdit pour en faire une source d'informations indispensables à la bonne gestion de notre environnement total. Elle a par ailleurs montré que les interdits sont le substrat des informations des populations locales. Ils permettent d'éviter

des catastrophes dans l'environnement et des troubles dans les communautés. Ils véhiculent des connaissances qui contribuent au maintien des écosystèmes locaux. Ces connaissances étant ce que les populations comprennent le mieux et appliquent sans trop de contraintes, elles doivent pour cela être conservées, appliquées et surtout diffusées et expliquées aux néophytes et aux jeunes générations.

Au total, au regard du constat des experts environnementaux et des « grands de ce monde » sur les mauvais résultats obtenus par et avec la gestion moderne de l'environnement, n'est-il pas temps de revenir aux pratiques endogènes plus adaptées et mieux maîtrisées qui ont fait du Bassin du Congo, l'un des poumons de l'humanité ?

Bibliographie

BERTHELOT Jean-Michel, « Les Règles de la méthode sociologique ou l'instauration du raisonnement expérimental en sociologie », in Durkheim, *Les règles de la méthode sociologique*, collection Champs, édition critique établie, pp. 7-67.

BRODHAG Christian, 1999. « L'information au service des savoirs nécessaires au développement durable », in Liaison Énergie-Francophonie, n° 51, pp. 9-19

CARCELLE Sébastien, 2012. *Crise écologique et développement durable : réflexions sur le monde qui vient*, Assemblée de Province (le 28 décembre), Lyon

COMMISSION MONDIALE SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT, 1988. *Notre avenir à tous*, Les éditions du Fleuve, Montréal

De COURCY Raymond, 1992. « Les systèmes d'information en réadaptation », Québec, in Réseau international CIDIH et facteurs environnementaux, n° 5, vol. 1-2, pp. 7-10

Diction Le Petit Larousse, édition 2018

DORTIER Jean-François 2003. « L'intelligence au quotidien : dossier », in Sciences Humaines, n° 137, avril, pp. 18-21

ESAMBERT Bernard, 1996. « Le développement durable : une clé pour le XXI^{ème} siècle », in 12 [Douze] questions d'actualité sur l'environnement, Z'édition, Paris, pp. 131-136 ;

MALAVAL François, 1999. *Développement durable, assurances et environnement*, Economica, Paris

MOUGUIAMA-DAOUDA Patrick, 2007. « Peuples et langues », in Cœur d'Afrique : gorilles, cannibales et Pygmées dans le Gabon de Paul Du Chaillu, CNRS Editions, Paris, pp. 128-139

NGUEMA AKWE Olivier P. (2011), *Sorcellerie et arts martiaux en Afrique : pour une anthropologie des sports de combat*, L'Harmattan, Paris

REIX Robert (2002), *Système d'information et management des organisations*, 4^e éd., Vuibert, Paris

TASSIN Philippe (sous la dir., 2013), *Système d'information et développement durable : économie, société et environnement*, Lavoisier, Paris

WHITE Lee (sous la dir. 2007), *Vision pour le Gabon : le tourisme, les parcs et le développement au 21^{ème} siècle*, cop. WCS

Webographie

Agenda 21 adopté en 1992 à la Conférence de Rio, texte disponible sur Internet :

http://www.agora21.org/rio92/A21_html/A21menu.

Les œuvres de l'esprit et de l'intelligence chez les Kongo de la Vallée du Niari des temps anciens

Lucien NIANGUI GOMA

Maître de Conférences CAMES

Université Marien Ngouabi (Congo-Brazzaville)

Membre des laboratoires : Les Cahiers Congolais d'anthropologie et d'Histoire ; le THOT MEDU et l'ERPA (Equipe de Recherche Pluridisciplinaire sur les Archives).

nianguigom@gmail.com

+242 069514076

Résumé :

Les mécanismes du monde moderne nous ont habituées à entendre par là, la littérature et les activités intellectuelles, et d'emblée, l'univers de l'écriture et du livre. Dans ce cas, parler des œuvres de l'esprit et de l'intelligence chez les (Kongo) peuples autrefois, sans écriture a tout l'air d'une boutade ou d'une mauvaise plaisanterie. Il n'en est rien. Simple question de terminologie. De fait, si nous entendons par esprit, cette faculté de l'homme grâce à quoi, il déchiffre l'univers et par esprit, cette faculté de l'homme grâce à quoi, il déchiffre, l'univers et par une lecture attentive du temps de l'homme organise son existence, il serait injuste de ne pas reconnaître aux sociétés sans écritures que leurs structures sont l'œuvre de l'esprit et de l'intelligence et non du mécanisme de l'instinct toujours limité, quelle que soit la perfection de ses opérations. Mais, si l'écriture fut absente, l'intelligence fut partout présente et s'exprima sur plusieurs registres : littérature, arts, philosophie, droit. Certes, il est admirable et rassurant que l'activité intellectuelle de l'homme s'épanouisse en livres qui comptabilisent et stockent l'expérience des hommes, mais, il est imprudent de déduire de l'absence du livre, l'apathie intellectuelle des Kongo de la Vallée du Niari qui auraient sans doute lu le conseil de ce cynique du III^e siècle avant Jésus Christ qui recommandait de ne pas apprendre à lire de peur d'apprendre la sottise d'autrui. Ces Kongo auraient-ils perçu à temps les méfaits de l'écriture et pour s'en garder auraient brisé son développement n'en laissant rien ?

N'ont-ils pas connu les aspects de la littérature et des activités intellectuelles à l'époque précoloniale ?

Mots clés : art, lettre, intellectuel, littérature, œuvre de l'esprit.

Abstract :

The mechanisms of the modern world have accustomed us to understand by this, literature and intellectual activities, and immediately, the universe of writing and books. In this case, speaking of the works of the mind and intelligence among the (Kongo) peoples of the past, without writing, seems like a joke or a bad joke. It is not. A simple question of terminology. In fact, if we understand by mind, this faculty of man thanks to which he deciphers the universe and by spirit, this faculty of man thanks to which he deciphers the universe and by a careful reading of the time of man organizes his existence, it would be unfair not to recognize in societies without writing that their structures are the work of the mind and intelligence and not of the mechanism of instinct always limited, whatever the perfection of its operations. But, if writing was absent, intelligence was everywhere present and expressed itself in several registers: literature, arts, philosophy, law. Certainly, it is admirable and reassuring that the intellectual activity of man flourishes in books that record and store the experience of men, but it is imprudent to deduce from the absence of the book, the intellectual apathy of the Kongo of the Niari Valley who would have undoubtedly read the advice of this cynic of the 3rd century BC who recommended not to learn to read for fear of learning the stupidity of others. Would these Kongo have perceived in time the misdeeds of writing and to protect themselves would have broken its development leaving nothing? Did they not know the aspects of literature and intellectual activities in the pre-colonial era?

Key words: art, letter, intellectual, literature, work of the mind.

Introduction

Parmi l'éventail des possibilités offerts à l'homme par l'arbre de la connaissance entre la sagesse spéculative de l'Occident, et la mystique de l'Asie, l'Afrique noire opta,

semble-t-il, pour une sagesse un peu terre à terre, pratique, nullement conquérante ou du moins, ayant le sens de la mesure ; elle redoute l'aventure et au risque de tomber dans la timidité, sur ses conquêtes. Grave décisions, sans doute dont nous savons maintenant l'étendue des mécomptes : la condamnation à la stagnation, à la répétition, d'une civilisation riche en possible, pourtant. Pour avoir oublié que le meilleur de l'Homme (ce qu'André-Malraux appelle excellemment la part divine de l'homme) se trouve dans le dépassement de l'Homme, les civilisations nègres se figèrent. Or, les grandes civilisations sont des civilisations du risque ; toujours à l'écoute du poète ou du Dieu

La sagesse douillette des Kongo de la Vallée du Niari imposait à la barque de ne jamais s'aventurer sur les grandes eaux de l'histoire ; et qui dicta le refus de répondre à la provocation de l'absolu. La peur de l'inconnu, semble-t-il paralysa donc les civilisations pour en faire de bonshommes de civilisations sans grandes ambitions, sans projet prométhéen de société. L'amour de la discipline et de l'ordre sacralisés dans un monde sur lequel l'interrogation s'arrête toujours à mi-chemin, par peur de l'inconnu, par prudence excessive ; par peur de l'histoire qui est prise de conscience lucide, les sociétés négro-africaines en général et Kongo en particulier tendent à se reproduire sans cesse sous la même forme.

Quitte à développer un spiritualisme puissant mais clos. Les différentes écritures trouvées au royaume de Kongo, au Cameroun, au Libéria pourraient bien confirmer nos affirmations : absence d'écriture non pas incapacité d'inventer, mais par refus délibéré et de sage d'en vulgariser la connaissance dangereuse. Ces Kongo de la Vallée du Niari (XVI^e et le XIX^e siècle) auraient-ils donc lu le conseil de ce cynique du

III^e siècle avant Jésus-Christ qui recommandait de ne pas apprendre à lire de peur d'apprendre des sottises d'autrui

Ainsi, qu'en est-il des aspects de la littérature et des activités intellectuelles chez les Kongo de la Vallée du Niari? Ces Kongo auraient-ils pas perçu à temps les méfaits de l'écriture et pour s'en garder auraient brisé son développement n'en laissant juste que de quoi permettre à un petit nombre d'initiés de s'y retrouver ?

Les écritures sont vraisemblablement destinées à révéler et à cacher les choses en même temps. Peut-être parce que à un certain degré, la connaissance n'est bonne qu'aux cœurs réglées des sages.

Tombées dans le domaine populaire, distribuées sans discernement aux masses et exploitées aveuglement par elles, les découvertes les plus belles se montrent plus nuisibles qu'utiles. La nature de l'homme le pousse volontairement vers le mal. Le plus souvent, ce qui pourrait lui procurer le bien-être tourne à son désavantage et devient, en définitive, l'instrument de sa ruine.

Dans ce texte, il s'agit de montrer que la sagesse, l'art, les lettres, la littérature ne sont pas l'exclusivité des occidentaux qui ont connu d'écriture. Si le livre était absent, l'intelligence fut partout présente et s'exprimait sur plusieurs registres : littérature, arts, philosophie, droit. Il n'en est rien. Il serait injuste de ne pas reconnaître aux sociétés sans écriture que leurs structures sont l'œuvre de l'esprit et de l'intelligence et non du mécanisme de l'instinct toujours limité, quelle que soit la perfection de ses opérations.

Pour mener à bien une telle étude, une méthodologie historiquement rigoureuse était utilisée, celle qui consiste à collecter les informations (sources orales et sources écrites)

bien avant de les passer au crible des critiques historiques pour en sortir quelques bribes de vérités.

1- Espace mental et aspects de sagesse kongo

La religion et le sacré semblent être ici la structure fondamentale de la connaissance ou, du moins, le point de convergence de toute connaissance dans les grandes complexités de formes et d'expressions des autres aspects du savoir.

L'unité culturelle des cinq sous-groupes ethniques Kongo de la vallée du Niari (*Bembe, Kamba, Kunyi, Dondo et Sundi*), par-delà les particularités régionales et sous le rapport seulement du rite, est entré aujourd'hui dans l'ordre des évidences. C'est pourquoi, nous sollicitons qu'on nous pardonne d'en appeler aux grandes doctrines des religions africaines et de placer l'analyse de la religion des Kongo dans ces théories d'ensemble. Les travaux du R.P. Placide Tempels (1945, p.54), après avoir été vitupérés par une certaine élite africaine aussi stérile qu'ombrageuse, et nourri d'oiseuses controverses, commencent, petit à petit, à livrer ce qu'ils ont de sérieux.

Et on s'interrogera toujours sur le sérieux de ces élites africaines politisées à outrance et en dépit du bon sens qui ont vu dans une œuvre hardie audacieuse, certes mais tout à la louange de l'humanisme africain, une injure au Nègre en général et Kongo en particulier. L'aspiration fondamentale de l'âme kongo, c'est la vie pleine et totale, comme l'approuverait sans doute élan de l'âme et du cœur de Nietzsche, cité par Philippe De Ribeaucourt (1903, p. 65), de la connaissance de la tragédie et peut-être aussi, Holderlin Friedrich (1793, 22), Martin Heideger (1954, p.43) et Arthur Schopenhauer (1912, p.

54). L'âme Kongo, c'est la fécondité intense, l'union vitale dans l'amour. La vie pleine, totale. On croit entendre Jules Michelet (2019, p. 142) parlant de son grand tout vital ! Quelle vision grandiose et presque épique, quelle conception haute et féconde de l'histoire ! Les Bantu désirent par-dessus tout : La vie intense, la vie pleine, l'intensité de l'être ; la fécondité, la paternité, la maternité ; une fécondité intense, grande, totale, non pas purement physique ; l'union vitale ; la communion avec les autres. La solitude, l'isolement. Quelle vision cosmique des choses ! C'est ce que les Kongo tentent d'exprimer d'un mot au champ sémantique immense : *Iusakumunu* que nous traduisons bien mal par bénédiction tout aussi riche pourtant, dans sa connotation sacrale et mystique.

Vision saisissante d'un monde tendue de forces, une vision du monde qui met l'Homme au centre du système, en relation certes avec son Dieu. Toute cérémonie religieuse propriétaire et expiatoire est en effet entre-coupée du rituel mais puissamment expressif, *nki ba saka ? mbongo batu*. Quel est le sens de la quête ? La richesse en Homme ; c'est-à-dire, l'épanouissement total de l'Homme réconcilié avec le cosmos. On peut regretter qu'une telle soif de la totalité n'ait pas produit une puissante civilisation matérielle qui eût servi de levier à la conquête de cet homme total tant désiré.

Amadou Hamapté Bâ dégageait au colloque d'Abidjan les points communs des religions africaines ; il ne réfuta en rien Placide Tempels (1945, p. 63). Il voit dans toutes les religions africaines noires la croyance en une force suprême transcendante ; le profond sentiment de l'unité de toutes choses ; chaque partie se trouvant dans le tout élément développe avec le voisin des rapports d'interdépendance ; ainsi chaque action a une répercussion dans l'ordre universel ; delà

la responsabilité centrale de l'Homme à l'égard de cet équilibre est universel.

Croyance en la nécessité en de maintenir intacts et permanents les liens entre les vivants et les morts ; foi en immortalité de l'âme. Et, sans doute, parce que ces religions se valent, comme l'expression particulière de la religion, l'absence de prosélytisme et de fanatisme débouchant sur des guerres de religion.

La nécessité des rites et des offrandes; le respect rigoureux des hiérarchies qu'elles soient de naissance ou de fonction sociale.

Ainsi, la religion qu'on s'imaginerait exclusivement occupée de mystique crée des groupes initiatiques qui sont proprement des maisons de formation de haut niveau fonctionnant probablement à la façon de nos séminaires, par des échanges intenses entre maîtres et élèves : biologie, botanique, minéralogie, où sans doute les travaux pratiques prenaient le pas sur la théorie.

La métallurgie, l'astronomie y étaient aussi enseignées. Donc connaissance, dans un cadre tout religieux certes, de la faune, de la flore, des métaux, de leurs catégories de leurs structures et de leurs vertus. Mais la faiblesse de leurs connaissances en anatomie humaine est indéniable en dépit de l'autopsie pratiquée fréquemment sur les cadavres des individus réputés sorciers de leur vivant. Or, une telle autopsie ordonnée à rechercher l'animalcule, le *kundu*, l'excroissance cachée grâce à quoi le sorcier opère mystiquement, n'avait rien d'une activité scientifique rigoureuse et laissait dans leur empirisme borné ceux qui s'y livraient. Toute autre chose, les connaissances médicales et pharmacologiques.

Effarant est le nombre de plantes connues du guérisseur. Plus effarante encore, sans doute sa mémoire ; car

rien n'est écrit. Les maladies sont diverses et cependant le pharmacien se trompe rarement dans ses préparations.

En mourant, il investira l'un d'eux de toute sa science. En effet, cette transmission familiale des connaissances traditionnelles est de pratique courante dans la société Kongo. C'est aussi, la meilleure ; car plus lentement assimilé, mieux retenu, cet enseignement allié la formation médicale à une connaissance approfondie du milieu végétal.

Malheureusement ces connaissances ne donnent nullement lieu à la formulation d'une théorie médicale même sommaire comme celle d'Hippocrate ou de Galien ou des médecins de l'Egypte Ancienne (D. Ngoïe-Ngalla, 2007, p. 52). Connaissances ataviques jamais critiquées jusqu'y compris la chirurgie qui parfois cependant donne des résultats forts intéressants : ablation d'organes, fractures, etc. Le rôle du *nganga-mpori* versé à extraire du patient ou du blessé tout corps étranger, fut ici considérable. C'est que tout relève de l'art où la part de l'imagination et de l'intuition est prépondérante. La formulation des connaissances en langue conceptuel intelligible qui traduirait la structure de l'objet reste aléatoire.

Pour ce qui est des aspects de la sagesse, deux catégories qui commandent des conduits et des comportements se distinguent. Celle de la source de philosophie et celle de la science. Dans l'aventure philosophique, Michel Sauvage (2014, p.65), fait remarquer que la culture commence toujours par un puissant syncrétisme spirituel qui fait alors du sage le seul dépositaire de la pensée du penseur. Le savant ou le philosophe est seulement cet Homme qui, bornant ses ambitions, n'explore et n'exploite qu'une direction de la sagesse. Et cette définition toute la finesse que Micheline Sauvage fait du sage. Le sage n'est pas un

philosophe et cependant, besoin spéculatif et besoin pratique en elle confondus, la sagesse n'est autre chose qu'un art de vivre selon la raison.

L'acte de philosopher est un effort justifier par un fondement rationnel et un réseau cohérent de questionnement de nos connaissances. La pensée Kongo est-elle l'aboutissement d'une telle démarche ? Inutile d'insister, avouons sans fausse honte que la pensée Kongo, en dépit de ses élans généreux pense en-deçà de ces exigences. Elle est de toute évidence, philosophie, science, religion, littérature, poésie, lesquelles portes dans leurs replis, d'autres aspects du savoir encore : métaphysique, morale, théologie. La pensée kongo qui est tout cela sans être rien de tout cela est en fait une sagesse (D. Ngoïe-Ngalla, 2006, p. 34).

2- Les aspects de la littérature kongo

Dans ce chapitre portant sur les aspects de la littérature kongo, l'analyse conduit tout naturellement à la notion, si délicate, et aujourd'hui contestée non sans raison de genre littéraire. Le conte, la fable, le proverbe, la devise, le texte à usage rituel et liturgique, décrivant, chacun, un univers particulier ; mais ne décrivant pas les mêmes aspects des choses, n'utilisent pas la même langue ; ils recourent aux ressources et aux procédés stylistiques appropriés à chaque niveau du dire. Autant, par conséquent, de messages différents. Ainsi, au style du conte, alerte familier, gracieux bonhomme, descriptif, narratif et concret, ne correspond pas le style du proverbe, sentencieux, condensé, allusif, avançant couvert de métaphores, volontaire abstrait et ne dissimulant pas l'intention didactique. Cependant, il serait de pure commodité de forme, et donc illusoire, de déterminer une

typologie de la littérature Kongo en s'inspirant, par exemple de la classification adoptée par la littérature classique antique, gréco-latine restée inattaquable en Occident, jusqu'à l'invasion des baroques et des romantiques qui dénoncèrent dans cette division et cette taxinomie jugées artificielles, la mutilation de la vie qui est spontanéité, jaillissement perpétuel ; refus de l'artifice (D. Ngoïe-Ngalla, 2015,p. 53)

Et certes, de toute évidence, à les examiner de l'intérieur, les œuvres littéraires, aussi bien chez les classiques que chez les négro-africains (Kongo), présentent de grandes différences formelles de ton qui fondent, justement, la notion de genres suivant laquelle s'établit leur distinction. Ici essentiellement théâtre, roman, poésie. Et chacun de ces genres enfermés dans son rythme, expression lui-même du niveau et de l'humeur de l'âme.

Ainsi, par leur style et leur rythme spécifiques, le proverbe, nous l'avons dit, n'est pas le conte-fable, lui-même différent de la devise et le thrène est si distinct d'eux tous.

Distinctions donc fondées sur la forme et sans doute aussi sur tous les tons qui expriment les différents mouvements de l'âme : colère, tendresse badinage, enjouement, comique, sévérité. Les genres, à leur tour pourraient recevoir une hiérarchie en raison du mouvement de l'esprit qu'ils traduisent ; il y aurait de la sorte, des genres nobles, comme l'est la tragédie, royaume de la terreur et de la pitié qui montre l'Homme affronté au destin ; l'épopée, genre noble qui traduit l'élan et la fierté d'une âme née pour la grandeur tandis que le conte et la fable seraient genre familier puisque, enfermés dans la banalité du quotidien, ils n'expriment aucun élan véritable de l'âme dont ils se remuent à dessein et pour le plaisir léger du dépaysement que la région superficielle ; immersion dans les eaux profondes étant laissée au conte philosophique où le ton

souriant laisse cependant entrevoir, à travers les failles de l'anecdote, l'Homme aux prises avec le drame de l'existence ; ainsi Zadjig et Candide, dans la littérature française. Poésie ce qui est de la littérature Occidentale, nous savons que la loi des genres formulée surtout par les classiques au XVII^e siècle (Boileau après Horace) et imposée, fut condamnée par la réaction baroque et romantique, dressée contre sa règle abstraite, au nom de la vie qui dans son unité organique dynamique, ignore les genres.

Au nom du même principe, les Kongo qui par biens des comportements sont des baroques : cette fantaisie, ce lyrisme permanents par où ils paraissent consacrer le primat de l'instinct et de la fantaisie sur la raison qui est exigence de hiérarchie et de l'ordre, mêlent les genres ; par conséquent, aucune classification dans leur littérature ne serait satisfaisante.

C'est ainsi que la distinction entre conte et épopée reste de pure forme puisque le héros d'un conte, en principe loin de toute grandeur par ses mérites extraordinaires fait éclater la structure familière du conte pour déboucher sur l'univers plein de fureur, tendu et énorme de l'épopée.

A l'analyse, la littérature Kongo, orale, se présente comme celle où les genres, parfaitement plastiques sont susceptibles d'évoluer ou plutôt de glisser selon les circonstances, les uns vers les autres. Le mélange de tons est ici une constante. La vie plein contre les abstractions de l'esprit (L. Niangui Goma, 2020, p. 122).

En fait, c'est l'inspiration, l'intention et les contraintes de l'art qui font les genres. Il y a de la sorte, intention consciente ou non dite avec les mots, les phrases et des rythmes qui éclairent les significations, une inspiration poétique qui se fait lyrique, épique, tragique, comique, si elle

visé à attendrir, à exalter, à faire peur, ou à amuser. Mais, ne l'oublions pas, volontiers, elle mélange les tons, et donc les genres ! Volontiers aussi, elle se fait cosmique, prenant en compte tous les aspects de l'existence.

Analysons quelques styles de la littérature Kongo.

-La devise. Par sa chaleur concentrée et l'allègre du verbe, le ruissellement de l'image, l'emphase exalté du ton, la devise qui décline l'identité de l'individu ou de la collectivité (clan) se laisse volontiers ranger dans le genre épique : noter de bout en bout, le lyrisme soutenu, rapporté par D. Ngoïe-Ngalla (2003, p. 34).

« *Me ngondo ya mono yi yinga matutu ku kimbundi. Me ngundu kiwulu musoso ku kaba na mu mamiri. Me mampa ma kidiyidi, ku kwe ku bak pe* ».

Traduction :

Je suis la nouvelle lune qui dissipe les nuages du *Kimbundi*. Je suis le champ sans propriétaire, à tout venant la moisson. Je suis le champ du prodige, joyeuse est la moisson. Et le suis l'entendue d'eau indécise qui ne connaît pas de destination (c'est la devise du clan *Mimbundi*).

L'intention de la devise, déclination d'identité est d'impressionner l'auditeur en même temps qu'elle est le lieu du rappel de ses engagements par l'auteur qui repasse en revue l'espace de ses possibles où s'inscrit son action.

Voici un autre :

Me kitembu kia ndolo kutwala nzambi kukul se nzambi.

Traduction :

Je suis l'orage au midi du *ndolo* (période de la saison de pluie) pluvieux. Dieu seul le déclenche. Dieu seul fixe un terme à sa course.

-Le proverbe : qu'on note la solennité du ton ; la criée déclamatoire de la devise. Tout autre est le proverbe, abstrait,

sobre et sauf exception, sans bruit, sans cliquetis : *Nsi ya nkulu, mambu ma mono*: vielle est la société des Hommes où vient interférer l'évènement (anecdote) ; il vaut par sa construction dissymétrique, l'articulation d'une pensée sur une opposition, il y a entre *nkulu*, ancien et *mono*, nouveau, un rapport d'opposition et d'exclusion. Le souci rhétorique véhicule ici l'intention didactique servie par la rhétorique utilisée comme procédé pédagogique : les choses dites avec force dans un discours ramené à l'essentiel sont mieux.

Le proverbe : *Bunkete bu vulula tebiri mbwa mufwongo* : A ne pas fixer de limite à sa coquetterie on s'expose à conduire son chien au salon de coiffure pour lui faire faire une beauté, souligne, avec un sourire amusé et narquois l'illogisme de l'opération. Il s'agit d'un comique de situation amené par un comique de caractère.

A la différence des autres genres (le conte et la fable essentiellement) qui soucieux avant tout de l'arrangement et de l'effet littéraires n'avancent vers l'enseignement que de biais, le proverbe, d'entrée de jeu, indique qu'il est avant tout un instrument pédagogique. La rhétorique et l'écriture du proverbe ne s'adressent pas d'abord à la sensibilité de l'Homme des lettres, mais à la réflexion et à la méditation du penseur.

-La poésie. Cette impression d'irréalité plus réelle que la réalité ; une peinture des mouvements et des transports les plus secrets de l'âme. Question de niveau du dire, sans doute, question de genre littéraire aussi. Fugace dans la prose rhétorique et le proverbe à travers les interstices duquel s'infiltré un si robuste lyrisme ; la poésie triomphe dans le contre fable, la devise, la prière liturgique ouverts aux fantaisies de l'imaginaire et au lyrisme grave des hautes méditations.

Poème encore le chant-choral où la mélodie et la masse sonore appuyées sur la puissance du rythme créent cette ambiance d'envoûtement qui est l'essence même de la poésie.

Poème aussi le thrène, les lamentations funèbres (*kidilu*). Le pouvoir évocateur des mots disposés avec art, la science exacte du lyrisme, la langueur lancinante de la mélodie qui accompagne la plainte concourent ici à la création d'un univers dramatique d'une poignante intensité. C'est assurément chez les Kongo du Niari des temps anciens, le genre littéraire le plus prisé (D. Ngoïe-Ngalla, 2007, p. 34).

3- Les lettres et les arts Kongo

Les lettres et les arts sont peut-être les seuls discours chez les Kongo capables de dire l'indicible, de révéler l'ineffable et le caché ; et le symbolisme qu'il cultive est ordonné à renouer avec les origines, à retrouver l'unité primordiale.

Ces Kongo si doués pour l'art, même s'ils s'éloignent des canons grecs professionnels nés du verbe, s'étonnera-t-on que, artistes, ils aient soumis le langage aux lois de la plastique pour en faire un objet de jouissance intellectuelle ?

On sait l'amour des Noirs lettrés pour les discours bien tournés et ornés leur amour de l'éloquence où les grands classiques Corneille, Racine, Molière, Pope, Milton, les romantiques : Victor Hugo, Lord Byron et les Parnassiens par leur sens de la formule et de l'image ont leur préférence. Goût romantique et baroque du clinquant et du pompeux sans doute ? Oui, mais surtout reconnaissance et approbation d'un grand art par quoi s'exprimèrent les meilleurs esprits d'une société et d'une culture. Et cette reconnaissance, cette approbation est pour les Kongo de la Vallée du Niari prétexte à se souvenir des structures fondamentales de leur littérature

laquelle est essentiellement rhétorique ou plutôt privilégie la rhétorique, l'art de parler bien, de dire bien les choses.

A cela, rien d'étonnant ; aux mêmes causes les mêmes effets : le discours et la rhétorique fleurirent en Grèce et à Rome en des temps où précisément, les structures démocratiques ayant solidement pris place, le meilleur chemin pour s'y illustrer et y faire carrière fut d'apprendre à parler bien.

Ainsi, dans la démocratie du village en Afrique noire, l'art de parler bien dénoue à peu-près toutes les crises, exorcise foule de conflits latents (B. Nkala Ngoma, 1990, p. 67). Et comme à Rome, ces professionnels du discours, les *ndzonzi* dans la société kongo (pl. *bandzonzi*) sont aussi des spécialistes du droit des Hommes de lettres et de droit, donc les Kongo, comme les Romains. Des Humanistes selon le modèle des latins, goût pour la rhétorique ; ses fleurs et ses artifices, ses tropes ne pouvaient laisser indifférent un peuple amoureux de la métaphore et de l'image et de tout ce qui est joliment rendu, par la puissance de la suggestion.

Les Kongo, captifs du sortilège de la parole modulée du discours rhétorique aux effets souvent faciles, soient incapables de goûter toute autre littérature plus subtile. Il n'en est rien. Ces hommes de parole professionnels de la plastique du langage ne s'arrêtent pas qu'aux formes les plus nobles et les plus accessibles de leur art. Rien en fait de la gamme du langage ne leur est étranger. De l'idylle au conte philosophique en passant par la fable et la poésie gnomique, aucun genre littéraire n'est laissé en compte (D. Ngoïe-Ngalla, 1982, p. 18). Mais, certainement, de tous, c'est le proverbe, sans doute pour la richesse sémantique de la structure qui est prisé.

Seulement, la pratique de ces genres, est sélective : l'âge, le sexe. Aux femmes et aux enfants, la fable ; c'est un genre mineur ; l'idylle ; aux adolescents. La poésie gnomique et

le proverbe, aux hommes et aux femmes ; murs pour saisir le mécanisme subtil du proverbe qui, dans ses deux aspects constatatif et nominatif est symbole, métaphore, analogie, métonymie selon la situation qu'il décrit. Il faut pourtant le reconnaître, à cause de la magie qui fait de l'orateur un homme vénérable, à cause de la bienveillance qu'il s'attire, et des bénéfices attendus, l'éloquence vient avant tous les arts. Et le *nzonsi*, professionnel de la parole, rompu à la connaissance du droit et pour cela forcément psychologue, historien et sophiste un peu, capable par l'artifice ébouriffant du langage de démontrer la culpabilité de l'innocent et l'innocence du coupable joue dans la société kongo un rôle de tout premier ordre ; c'est un personnage considérable.

Nous aimerions naturellement savoir quelles formes d'éloquence étaient pratiquées dans cette société bavarde. Faute de documents écrits, il nous faut, malheureusement nous résigner à notre ignorance. Nous pouvons, cependant, de l'organisation politique et sociale déduire la forme prioritaire de l'éloquence dans cette société : l'éloquence judiciaire et du barreau née des affaires : négoce, échange, succession, mariage qui ; forcément, font appel à deux camps antagonistes aux positions heurtées propres au développement des joutes oratoires.

Mais ici, et nous y reviendrons, la parole (élocution, débit, diction, prononciation) à moins d'importance que la force du raisonnement et la subtilité et la force de l'argumentation. Le but est de pousser l'adversaire dans ses retranchements.

A ce propos, Van De Velde (1886, p. 67), note en observateur avisé que :

La palabre se tient à propos de tout et pour toute cause d'intérêt public. Il se tient entre tribus différentes comme entre blanc et noirs. On y a

recours pour établir des droits, des coutumes, trancher un différend, punir un délit, un crime, bref, c'est une cour de justice, un parlement au petit pied (...) Les nègres font des palabres à chaque instant et d'autant plus volontiers que c'est un moyen pour eux de satisfaire une de leurs passions dominantes, le bavardage, la verbosité et il ajoute le Kongo est pacifique et de nature, gai, rieur et bon enfant, mais il est rusé, chicaneur et beau parleur.

Il dépasse de beaucoup la réputation qu'on a faite au Normand en France ; en Europe, à coup sûr, le nègre de la vallée du Niari se ferait avocat et sous le rapport de l'éloquence, de la facilité d'élocution, de la logique et surtout de la force des poumons, il damerait le pion à la plupart de nos disciplines de Cujas. Puisque la parole articulée y tient au moins autant de place que l'élément rythmique et chorégraphique, nous rangions volontiers certaines danses kongo parmi la littérature et le théâtre.

Mais l'approche du théâtre est bien plus nettement remarquable lors des cérémonies culturelles. Parlant de la danse, Aristote en isole l'élément essentiel, le rythme par quoi les danseurs expriment mœurs, actions, passions que vient colorer le chant. Dès lors, l'action combinée du rythme et du chant ont valeur de signe : traduire des émotions, représenter des faits. Ils deviennent par conséquent un mode d'action sociale ; et à leur façon racontent, moralisent, légifèrent. Pantomime, art d'arguer par signe, la danse est bien un langage.

Théophile Ribot (1870, p.178) dit finement qu'elle est une expression de la force musculaire simulant les actes de la vie.

Les danses, dans leurs genres peuvent être aussi nombreuses que les divers aspects de l'existence que, selon les circonstances, elles évoquent et expriment. Il en est qui représentent à l'échelle du groupe, la vie du couple, ou plutôt la recherche réciproque et nécessaire, en vue d'une union, des éléments affectés de signes contraires. Les péripéties de la quête indiquent la dimension du drame dont le nœud de l'intrigue consiste sans doute dans l'activité débordante de l'élément mâle lancé à la poursuite de l'élément femelle qui se dérobe, sans fin ; parce qu'il le sait, sa fuite ne la rend que plus désirable.

Dérobade tactique donc, puisque la poursuite éperdue s'achève par la possession de l'objet du désir, lequel son tour, emprisonne dans ses charmes, le poursuivant, le poursuivant. Il en est aussi qui représentent la lutte de l'Homme contre les puissances cachées dont ils s'efforcent d'éloigner la présence maléfique. Le décor est planté : un immense feu de bois trouant la nuit circonvoisine ; tout autour de ce feu, un cercle d'hommes et de femmes ; parmi eux, le malade qui attend son exorcisme.

Le tam-tam crépite, nourri par une puissance mélopée lancée par l'officiant peinturluré de blanc, d'ocre et de rouge. Par la chaleur concentrée du tam-tam et des mélopées, celui-ci bascule bientôt dans la transe qui l'introduit dans l'univers caché des forces cosmiques. Alors, commencent avec le génie invisible des spectateurs, la lutte et la poursuite que scande et rythme le martèlement du tam-tam. Brusquement, la main de l'homme s'abat sur le corps du malade ; elle en arrache pour l'enfermer dans sa propre trappe (généralement une petite hotte) le virus ; calcul prétend-on inoculé par la force cachée dans certaines pierres des cours d'eau.

Ce lyrisme peut, cependant, prendre des directions inattendues et s'exprimer en des formes plus délivrées. Il se développe alors eu de moins nobles accents ; devenant satire. Satirique, cette littérature est pour l'essentiel narrative. Elle conte avec verve et humour les travers d'une société qui ne fait pas toujours, il en faut, aux mal nés leur part.

Jamais sans doute les hommes ne chantent avec tant de pénétration qu'en ce moment-là ; jamais aussi les femmes, devenues rythme, ne délivrent plus de pathos. Et la voix du récitant, qui expérimente dans cette exaltation de l'homme, la limite, s'étrangle d'une angoisse qui cerne mal son objet.

Conclusion

In fine, la société précoloniale kongo était une société de l'oralité, donc sans écriture. Mais, si le livre était absent, l'intelligence fut partout présente et s'exprimait sur plusieurs registres : littérature, arts, philosophie, droit. Il n'en est rien. Il serait injuste de ne pas reconnaître aux sociétés sans écriture que leurs structures sont l'œuvre de l'esprit et de l'intelligence, capable de dire l'indicible, de révéler l'ineffable et le caché.

L'unité culturelle des Kongo de la vallée du Niari, par-delà les particularités régionales et sous le rapport seulement du rite, est entré aujourd'hui dans l'ordre des évidences. Les lettres et les arts sont peut-être les seuls discours chez les Kongo capables de dire l'indicible, de révéler l'ineffable et le caché ; et le symbolisme qu'il cultive est ordonné à renouer avec les origines, à retrouver l'unité primordiale.

Ces Kongo si doués pour l'art, même s'ils s'éloignent des canons grecs professionnels nés du verbe, s'étonnera-t-on que, artistes, ils aient soumis le langage aux lois de la plastique pour en faire un objet de jouissance intellectuelle.

Captifs du sortilège de la parole modulée du discours rhétorique aux effets souvent faciles, les Kongo soient incapables de goûter toute autre littérature plus subtile. Il n'en est rien. Ces hommes de parole professionnels de la plastique du langage ne s'arrêtent pas qu'aux formes les plus nobles et les plus accessibles de leur art. Rien en fait de la gamme du langage ne leur est étranger. De l'idylle au conte philosophique en passant par la fable et la poésie gnomique, aucun genre littéraire n'est laissé en compte. Mais, certainement, de tous, c'est le proverbe, sans doute pour la richesse sémantique de la structure qui est prisé.

A l'analyse, la littérature Kongo, orale, se présente comme celle où les genres, parfaitement plastiques sont susceptibles d'évoluer ou plutôt de glisser selon les circonstances, les uns vers les autres. Le mélange de tons est ici une constante. La vie plein contre les abstractions de l'esprit.

En fait, c'est l'inspiration, l'intention et les contraintes de l'art qui font les genres. Il y a de la sorte, intention consciente ou non dite avec les mots, les phrases et des rythmes qui éclairent les significations, une inspiration poétique qui se fait lyrique, épique, tragique, comique, si elle vise à attendrir, à exalter, à faire peur, ou à amuser. Mais, ne l'oublions pas, volontiers, elle mélange les tons, et donc les genres ! Volontiers aussi, elle se fait cosmique, prenant en compte tous les aspects de l'existence.

Ainsi, en partance de l'espace mental kongo jusqu'aux aspects de sagesse et de la littérature en passant par les arts et les lettres, il sied de souligner qu'il serait injuste de ne pas reconnaître aux sociétés sans écritures en l'occurrence la société kongo que leurs structures sont l'œuvre de l'esprit et de l'intelligence et non du mécanisme de l'instinct toujours limité, quelle que soit la perfection de ses opérations.

Sources et références bibliographiques

ARISTOTE, IV^e siècle av JC, *Politique*, traduit en farcais par Barthelemy Saint-Hilaire Librairie philosophique de Landrange MDCCLXXIV

CHEIK-ANTA Diop, 1985, « Apport de l'Afrique à la civilisation universelle », In *colloque international centenaire de la conférence de Berlin, 1884-1885*, Brazzaville, 26 mars au 5 avril 1985.

CUREAU ad. (Dr), 1912, *Les sociétés primitives de l'Afrique Equatoriale*, Paris, Librairie, Armand Colin.

DAPPER Olfer, 1686, *Description de l'Afrique*, traduit du Neerlandais, Amsterdam, Jacob, Van Meurs.

DUPRE Georges, 1985, *Les naissances d'une société. Espace et historicité chez les Beembe du Congo*, Mémoire, n° 101, ORSTOM, Paris

FREIDRICH Holderlin, 1793, *Chants de la terre natale*, traduit de l'allemand et présenté par Ludwig Lehmen, orphée la différence.

LOEMBA Gervais, 2017, *Parlons Vili : langue et culture du Loango*, l'Harmattan, Paris 243 p.

MICHEL Sauvage, 2014, *Actualité d'une pensée : des sources Lasalliennes aux défis d'aujourd'hui*.

MICHELET Jules, 2019, *Histoire de la révolution française*, Nouvelle édition, bibliothèque de la Pléiade, n°55, 1504 p.

KANT Emmanuel, 1781, *Critique de la raison pure*, Librairie philosophique de Landrange

NKALA NGOMA Benjamin, 1990, *Les Bembe (Congo) : XVIIIe-XIXe siècles/ Esquisse des dynamiques d'intégration, de différenciation, d'individualisation d'une société lignagère*, Paris I, Sorbonne, Thèse de doctorat du 3^e cycle.

NGOIE-NGALLA Dominique, 1982, *Les aspects de la littérature Kongo*, Celmaa, Brazzaville.

NGOIE-NGALLA Dominique, 1989, *Les sociétés et les civilisations de la Vallée du Niari, dans la complexe ethnique kongo (XVI^e-XVIII^e siècles), forme et niveau d'intégration*, Thèse de doctorat d'état ès Lettres Sciences Humaines, Paris, Sorbonne

NGOIE-NGALLA Dominique, 2003, *Le retour des ethnies, quel état pour l'Afrique*, Baja-Meri

NGOIE-NGALLA Dominique, 2006, *Route de nuit*, Publibook, Paris.

NGOIE-NGALLA Dominique, 2007, *Aux confins de Ntotila, entre mythe, mémoire et histoire*, Baja-Meri, Paris.

NGOIE-NGALLA Dominique, 2007, *L'Afrique à l'épreuve de l'histoire, brève réflexion sur quelques faits de l'histoire africaine*, Baja-Meri, Paris.

NGOIE-NGALLA Dominique, 2015, *Propos sur l'Afrique*, Baja-Meri, Paris.

NGOIE-NGALLA Dominique, 2019, *Cette Afrique n'arrête pas de balbutier, les présentateurs des survivances d'un passé d'épouvante* (Essai), Baja-Meri, Paris.

NIANGUI GOMA Lucien, 2020, « La notion du droits et de libertés dans la société kongo de la Vallée du Niari (XV^e-XVI^e siècles) », In, *revue WIIRE de langues lettres, arts, sciences humaines et sociales*, Vol. 1, n°11, Université Norbert Zongo, pp.113-142

PHILIPPE De Ribaucourt, 1903, « Les théories de Nietzsche sur l'origine de la valeur de la morale », In *Nietzsche et la morale*, pp. 34-60 ;

PINCON B et NGOIE-NGALLA, D, 1990, « l'Unité culturelle à la fin du XIX^e siècle : l'apport des études céramologie », In *Cahiers, d'Etudes africains*, Vol. 30, pp 157-177, 262 p.

TEMPLS Placide, 1945, *Philosophie Bantoue*, Présence africaine, Paris

VAN WING, 1932, *Religion et magie. Etudes Bakongo, Sociologie, religion et magie*,

Bruxelles Louvain, éd, Desclée de Brouwer.

Conception de l'esprit chez le Mancagne : "Lugumisme"

Mark Séraphin Diompy

Université Cheikh Anta Diop- Dakar

msdiompy1@gmail.com

00221 77 574 44 70

Résumé

Notre contribution cherche à montrer la place qu'occupe l'esprit du défunt au sein de la communauté mancagne du Sénégal et de la diaspora. Après la mort, le Mancagne fait plusieurs rites et rituels pour le repos de l'âme du défunt. C'est seulement après ces cérémonies que le défunt devient Nalugum, esprit pouvant intercéder pour les membres de la famille auprès de Dieu. Ce lien particulier, que cette communauté, a envers ses défunts, nous a amené à nous poser des questions sur la conception de l'esprit chez le Mancagne. Il faut comprendre par esprit dans notre texte, deux entités : Ulugum (nourrisson) et Nalugum (esprit du défunt). Le culte aux balugum (esprits) reste et demeure au centre des us et coutumes mancagne. Il est basé sur des offrandes et libations en échange de bénédiction et protection, une foi qui se développe au fil des générations malgré l'influence de la modernité d'où l'importance de parler du "lugumisme" dans cette communauté.

Mots clés : Conception, Esprit, Mancagne.

Summary :

Our contribution seeks to show the place occupied by the spirit of the deceased within the Mankagne community of Senegal and the Diaspora. After death, the Mankagne performs several rites and rituals for the rest of the soul of the deceased. It is only after those ceremonies that the deceased becomes Nalugum, a spirit that can intercede for family members with God. This particular bond that the community has towards its deceased people led us to ask ourselves questions about the Mankagne's conception of the spirit. We must understand by spirit in our text, two entities : Ulugum (infant) and

Nalugum (spirit of the deceased). The cult of Balugum (spirit) remains at the center of Mankagne habits and customs. It is based on offerings and libations in exchange of blessing and protection, a faith which develops over generations despite the influence of modernity; hence the importance of speaking about "Lugumism" in this community.

Keywords : *conception, spirit, Mankagne*

Introduction

En Afrique traditionnelle les morts ont toujours eu une place importante dans la communauté grâce aux traitements qui leur sont réservés. L'africain en général et le Mancagne en particulier, croient en une vie après la mort, c'est pour cela que le culte aux ancêtres est fondamental pour établir un lien entre le monde des vivants et celui des défunts. Chez le Mancagne, *nalugum* (ancêtre) de par son omniprésence dans la vie au sein de la famille est un être qui constitue la sève nourricière qui alimente les relations entre une personne et ses défunts parents. Alors, ce culte perpétuel aux esprits des ancêtres (*balugum*), par les vivants, témoigne de l'attachement que le Mancagne nourrit à l'endroit des personnes qui étaient parmi nous avant de regagner l'au-delà. Alors, ce lien peut-il pousser le Mancagne à avoir une conception particulière de *nalugum*? Comment le culte aux esprits a pu être au centre des rites et rituels chez le Mancagne ? Quel ancêtre peut être considéré comme *nalugum* et pourquoi parle-t-on de "*lugumisme*" dans cette communauté ? Pour répondre à ce questionnement nous allons diviser notre étude en deux parties : dans la première, il sera question d'aborder, la conception de l'esprit chez le Mancagne en se focalisant sur *Ulugum* (nourrisson) et *Nalugum* (ancêtre défunt). Dans la deuxième partie, nous évoquerons les cultes qui leurs sont dédiés sans oublier cette croyance

(lugumisme) que le Mancagne a envers l'esprit du défunt au sein de la famille.

1. Conception de l'esprit

Dans la communauté mancagne, la mort n'est qu'une étape qui permet à l'être d'atteindre une nouvelle dimension, de passer du statut de vivant à celui de défunt ; puis à celui de *nalugum* (esprit). Pour être *nalugum*, l'âme du défunt doit passer par *mēnket* (le purgatoire), où il restera jusqu'à ce que sa famille (père, enfants ou légataires) fasse toutes les cérémonies funéraires lui permettant d'atteindre *kēlugum* (royaume des morts) pour le repos éternel. Après ce périple, l'âme du défunt devient *nalugum* et pourra, alors, intercéder pour tout membre de la famille qui sollicite ses services. Le mythe que le Mancagne a construit, au fil des générations, autour de la mort et le lien qu'il s'est fait avec les défunts lui a permis d'avoir deux conceptions de l'esprit : *Ulugum* et *Nalugum*.

1.1. *Ulugum* (nourrisson)

Le mystère autour de la naissance a toujours suscité la curiosité chez beaucoup de peuples africains. Pour les uns, la conception et la naissance sont des compétences d'essence divine que l'être humain ne peut expliquer, parce qu'ignorant l'origine de la création dans l'organisme des femmes avant le premier souffle de vie. Ce qui a toujours suscité des interrogations chez l'homme. Mais, chez le Mancagne, *ulugum* (nourrisson) proviendrait d'un autre monde et qu'il peut, même étant avec le vivant communiquer avec les êtres qui le peuplent. Selon la croyance mancagne, les esprits ont un monde appelé *kēlugum* et c'est dans cet univers qu'aurait

séjourné *ulugum* (nourrisson) avant sa vie sur terre. Le nom *ulugum* est dérivé de *kēlugu*, milieu naturel déterminant l'origine du nourrisson en question. Chez le Mancagne, à la naissance, le nourrisson est considéré comme un esprit dans la mesure où il vient de *kēlugum*, autrement dit, du monde des esprits. Dans la conception mancagne, les esprits aussi bien ceux des défunts que ceux des nourrissons vivent dans un même univers, où ils veillent au bien-être des personnes, de leurs biens et de la communauté.

Cependant, d'autres esprits des défunts peuvent réincarner ces nourrissons (*pēpēn ñaaŋ*) et, c'est lors d'une consultation d'un devin que la famille parvient à confirmer la réincarnation en donnant soit le nom du défunt au nourrisson ou faire un rituel, en signe d'acceptation de cette réincarnation. Dans la communauté mancagne, la réincarnation peut être vue sur plusieurs formes : soit c'est un membre défunt de la famille qui décide de réincarner un nourrisson en demandant que ce dernier porte son nom ou c'est un esprit maléfique qui décide de perturber la progéniture et la quiétude d'une famille. Dans la seconde éventualité, la famille fait appel aux sages connaissant les rites ou rituels pour faire partir l'esprit. Il faut bien rappeler qu'il arrive parfois que le même défunt veuille être réincarné plusieurs fois, dans ce cas de figures, on procède à la coupure d'une partie du corps (souvent le lobe de l'oreille) pour le dissuader de revenir, car il pourrait réincarner un nourrisson avec le même signe infligé au bébé après la naissance. Selon la sociologue Jacqueline Trincaz, chez le Mancagne : « ce n'est pas en fait le corps (*uleef*), ni l'esprit (*uṣaal*), ni l'âme (*uhaaṣ*) qui réincarne, mais c'est une certaine image du défunt rappelant sans cesse son souvenir et sa présence active. (Trincaz : 1981, p. 219) ». Cette conception de la réincarnation de Trincaz diffère un peu de celle du

Mancagne. Parce que selon Trincaz, ce n'est ni l'esprit, ni l'âme qui réincarne la personne, mais une image, alors que dans la conception du Mancagne, c'est l'âme du défunt qui réincarne le nourrisson. Il est commun, des fois, de voir le nourrisson réincarné avec quelques signes que défunt parent qui l'a réincarné avait avant sa mort. Dans cette communauté, le nourrisson est un esprit, alors durant toute la période qu'il reste sans parler ni jouer avec ses parents, il est toujours considéré comme *Ulugum*.

Alors, traiter le nourrisson de *ulugum* (esprits), démontre d'une attention particulière que le Mancagne se fait de lui, car le monde des esprits est pur et il est supposé être un monde où règne la grâce, la candeur, où le salut domine sur le mal et le péché. Venu d'un lieu saint (*këlugum*), le nourrisson conserve sa pureté jusqu'au jour où il commencera à parler et à distinguer le bien à accomplir et le mal à éviter. Pendant cette période qui va de zéro à deux ans, les mouvements de ses lèvres et son sourire sont considérés, chez le Mancagne, comme une communication avec son monde, son univers. Il est fréquent d'entendre quand un bébé se met à sourire, une veille personne vous dire : « *a tiini na biki mënket* », c'est-à-dire il entretient une conversation avec les défunts.

Vérité ou pas, le Mancagne a réussi à établir une relation sacrée en interprétant cette mimique du nourrisson, à travers un glissement de sens qui va de ses origines (*këlugum*) à son nom (*ulugum*) pour expliquer à la communauté ce langage qui échappe toujours à ceux qui ne peuvent pas le déchiffrer.

Cependant, si par hasard, *ulugum* (nourrisson) venait à mourir, le Mancagne procède à ce qu'on appelle *pëmenkëlan ulugum* (cacher l'esprit). Cette expression s'explique par le fait que le nourrisson est parti sans avoir accompli sa mission sur

terre ; c'est d'ailleurs pour cela qu'il doit être inhumé dans la plus grande discrétion d'où l'emploi du verbe *pëmenkëlan* qui signifie "cacher" pour ne pas parler de l'inhumation. Chez le Mancagne, cette cérémonie obéit à des rites et rituels selon le genre de mort, la tranche d'âge et les couches sociales. Alors, *ulugum* venu pur, retournera pur sans aucune demande d'intercession auprès de Dieu par un quelconque rite ou rituel venant des parents ou d'autres personnes.

1.2. Nalugum

Contrairement à *ulugum* (nourrisson), *nalugum* est l'esprit d'un ancêtre défunt. Dans la communauté mancagne, après la mort d'une personne, l'esprit de ce dernier doit passer par plusieurs périodes allant de *mënkët* (purgatoire) à *këlugum* (royaume des esprits). La sociologue française, Jacqueline Trincaz nous explique bien, dans son œuvre intitulée *Colonisations et Religions en Afrique noire l'exemple de Ziguinchor*, la conception et le périple de l'esprit en ces mots : « Chez le Mancagne, lorsque la personne meurt, son âme (*Uhaaş*) va séjourner quelques temps dans le *mënkët* (royaume des morts) où elle est jugée non pas par Dieu mais par l'un des ancêtres défunts. Qui aura fait le mal sur terre, particulièrement le sorcier séjournera éternellement dans *mënkët*. (Trincaz : 1981, p. 218) ». Le séjour définitif des âmes des défunts à *mënkët* selon Trincaz est réservé uniquement aux personnes qui auraient fait du mal de leur vivant sur terre. Ce mal peut être considéré dans la conception mancagne sous plusieurs formes, allant du vol au meurtre en passant par le viol. Alors, il faut rappeler que tout défunt ne peut être considéré comme *nalugum* dès le constat de la mort par une personne assermentée. Il faut au préalable que la famille fasse tous les rites et rituels allant de *pëyiman* (port du deuil) à *pëdo puum*,

rituel qui permet à l'âme du défunt d'accéder à *këlugum* pour son repos éternel, pour enfin être considéré comme *nalugum*. L'accomplissement de ces rites et rituels ne signifie pas que le cordon est coupé entre le défunt et le monde des vivants. Il y a toujours cette cohabitation continuelle magnifiée par un autel à l'entrée de nombreuses concessions mancagne. C'est dans ce sens que le prêtre Albino Labare nous dit :

Les morts ne quittent pas définitivement le monde des vivants, leur âme y revient et y séjourne quand elle veut. C'est dans ce sens que leurs morts vivent. Ils vivent et s'expriment par la bouche et la main des devins : *bapena*. Les morts devenus *balugum*, c'est-à-dire des mânes, des divinités invisibles, voient entendent et peuvent parler. Ils le font aussi soit à travers les entrailles de poulets, soit les urines ou les crottes de chèvres, les cris d'oiseaux ; les choses sans vie, les choses vivantes, les éléments. Ils se nourrissent comme les vivants et savent apprécier un bon vin ! D'où les rites qui leur sont consacrés. (Albino Labare : 1990, p. 12).

Quitter ce monde n'est pas une finitude, mais le début d'une nouvelle vie chez ses prédécesseurs parents défunts afin de continuer à parler aux vivants à travers *bapena* et divers canaux de communications traditionnels mancagne. Il faut souligner qu'une fois à *këlugum*, l'âme du défunt devient *nalugum* (esprit) et, dorénavant, occupe une place très importante au sein de la famille, car il protège et intercède pour tout membre ayant sollicité ses services par le biais de prières, libations ou *pëwat pëde* (offrandes). *Nalugum* est le gardien des liens entre les vivants et la lignée paternelle. C'est dans ce sens qu'un personnage de Jean Minkilan dans son roman

intitulé *Le conseil des esprits* en s'adressant à l'esprit de Ronko souligne : « Désormais, tu es un esprit et, en tant qu'esprit, tu es aussi puissant que n'importe quelle divinité. Alors, donne de la force, donne beaucoup de force et de courage à Banda, afin qu'il te remplace valablement et, surtout veille sur tes enfants et leur réussite. (Minkilan : 2009, p.31) ». Veiller sur les enfants est le rôle primordial des *balugum* chez le Mancagne et Jean Minkilan le confirme dans ces propos parce que tout le mystère autour des esprits dans cette communauté n'a que deux objectifs : la protection et la bénédiction. *Nalugum*, désormais, considéré comme un esprit doit être honoré par les vivants afin d'établir un lien particulier et sacré entre les deux mondes. Cependant, il faut souligner que le culte aux *balugum* (esprits) doit obéir à certaines normes vu sa sacralité.

II. Culte aux *balugum* (esprits des défunts)

Ceux qui sont morts ne sont jamais partis, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts disait Birago Diop dans *Les contes d'Amadou Koumba* (1947). Dans la communauté mancagne *Nalugum* (esprit d'un défunt) règne toujours par son omniprésence symbolisée par *pētu* (autel ou pieux) chez l'ainé de chaque famille qui veut honorer la mémoire de son défunt père. Jacqueline Trincaz nous donne une parfaite définition de la présence de ces *balugum* dans les familles mancagnes du sud du pays en ces termes :

Devant la case familiale, un bâton fiché en terre *pētu*, d'une vingtaine de centimètres environ, figure la présence des *balugum* de toute la lignée masculine ou utérine. Il peut être brut ou sculpté à l'effigie des disparus. C'est là que le chef de la

famille vient consulter les défunts et leur offrir les libations. Toutes les familles chrétiennes ou non parfois en se dispensant du support du *pëtu*, continuent à vénérer les morts devant la case. (Trincaz : 1981, p.219).

Dans ces propos, ce que Trincaz considère, ici, comme un bâton fiché sur terre représente plus qu'un simple bout de bois dans cette communauté. *Pëtu* symbolise l'autel familial, lieu de sacrifices, d'offrandes, de libations et de bénédiction pour tous les membres de chaque famille. Il magnifie la présence du parent défunt et est souvent placé à l'entrée de la maison, toujours à droite. Ainsi, tout membre de la famille, toute personne ayant des liens profonds avec la famille, doit d'abord attendre la libation du propriétaire avant de franchir le seuil de la porte. Cette libation est une manière d'informer les *balugum* (esprits des défunts) de votre présence afin qu'ils vous accueillent et vous protègent.

La communication avec les *balugum* se fait de plusieurs manières. L'intéressé peut s'adresser directement à eux par le biais du chef de famille. Dans ce cas, le chef (père, mère, oncle, grand frère, etc.) muni d'un verre d'eau ou de *cana* (liqueur à base de jus de canne à sucre) peut, lors d'un voyage ou concours, faire venir la personne devant *pëtu*, puis par des libations demander à *balugum* d'accompagner cette dernière, de lui assurer la réussite, un bon voyage. Ce rituel a pour objectif de solliciter la protection des *balugum* afin qu'ils éloignent les membres de la famille du mauvais sort, parce que, selon l'imaginaire mancagne, *nalugum* a un pouvoir lui permettant de protéger les siens. C'est dans ce sens que Jean Minkilan souligne :

Alors, dis-je, Ronko dans un monde devenu aussi fou, reste debout et veille sur le devenir de tes enfants. Préserve-les des mauvaises langues et des gens mal intentionnés. De même qu'un parasol protège des intempéries atmosphériques celui qui le porte, sois leur ombrelle contre les embûches de la société tout au long de leur vie. (Minkilan : 2009, p. 32).

Les propos de Minkilan montrent les pouvoirs que *nalugum* détient chez le Mancagne car, selon sa conception, après la mort, il devient l'ange gardien de la famille. Cependant, il arrive que cette communication se fasse d'une autre manière. Dans ce cas de figure, *nalugum* apparaît en rêve à la personne concernée pour lui transmettre un message. Si cette dernière ne parvient pas à le décrypter, elle peut consulter un devin en sollicitant un *pětori* (séance de divination), afin de trouver des explications à ce rêve. D'autre part, s'il y a un malheur imminent qui guette un membre de la famille, c'est une colonne de fourmis qui apparaît au seuil de la porte avec des déplacements très codifiés que seuls les sages savent décrypter. Les propos suivants nous donnent le symbolisme de ce message chez le Mancagne :

En effet, depuis le petit matin, une colonne de fourmis rouges étaient venues s'agglutiner autour de la porte d'entrée de sa chambre. Quand elle s'en était aperçue, elle avait couru au grenier chercher des grains de mil et leur en avait jeté une pleine poignée. Les fourmis s'étaient dispersées pour revenir rapidement en une masse plus compacte. Dès lors, la maman avait tout compris. Elle avait compris que la journée ne s'achèverait pas sans

qu'elle n'apprenne une mauvaise nouvelle ou qu'elle ne soit informée d'un malheureux événement, même si, pour l'heure, elle n'avait aucune idée de ce que cela pourrait être. Elle était devenue très agitée, anxieuse et nerveuse comme quelqu'un qui aurait reçu un télégramme d'une extrême urgence dont il ne parvenait pas encore à prendre connaissance. (Minkilan : 2009, p. 134).

Dans ce passage, Jean Minkilan pense que la maman a reçu un télégramme dont elle ignore le message, alors que non, elle a bien compris le sens du message, c'est pour cela que, plus loin dans son texte il nous dit qu'elle est devenue agitée, anxieuse et nerveuse. Cependant, elle ne sait pas encore, qui serait la victime ou pourquoi une telle colère des *balugum* jusqu'à vouloir transmettre un message aussi urgent. Alors, cette anxiété qui hante la maman hanterait tout Mancagne averti qui, au réveil, voit une colonne de fourmis envahir la porte de sa maison.

Même étant miséricorde, les *balugum* peuvent devenir menaçant voire recourir à la punition s'ils se sentent abandonnés ou négliger par les vivants. Ainsi, ils ont droit à des repas rituels offerts par chaque membre de la famille qui le désire et surtout qui a les moyens car les *balugum* aussi connaissent la situation financière des leurs comme l'avait souligné l'évangéliste Jean dans la bible : « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. (Jean 10, verset 14) ». Le repas rituel comme disait Tamou, un des personnages du roman *le conseil des esprits* de Jean Minkilan est : « une occasion de communion, de partage et de retrouvaille familiales, un moment privilégié et très apprécié des ancêtres qui se délectent de nous savoir unis et en

harmonie, p.141 ». Il est aussi une occasion de solliciter une protection pour toute la famille.

Ces repas rituels connus sous le nom de *pëwat pëdé* (faire une offrande) peut se faire des manières suivantes :

- *Pëde pi mëntow* : ce repas peut être offert à tous les *balugum* sans exception chaque fois qu'un membre de la famille sent le besoin de le faire. Il est aussi préparé lors des cérémonies de *nguran* qui marque la fin de l'année mancagne et de *kaşaşa*, rituel qui rappelle l'initiation du défunt mari. Pour qu'il soit considéré comme un repas rituel, il doit être préparé lors d'une occasion spéciale et servit à *balugum* au seuil de la porte, partie réservée au chef de famille ou à côté du lit, lieu des *balugum* de la lignée maternelle.
- *Coqs* : les offrandes de coqs chez le Mancagne se font de deux manières : il s'agira d'un coq pour la défunte et deux pour le défunt. Le sacrifice se fera au seuil de la porte pour le défunt père et aux pieds du lit pour la mère. Les deux coqs symbolisent les quatre pattes d'un bouc, si le sacrificateur manque de moyens. Mais, il est toujours conseillé de faire des offrandes des *balugum* de la lignée paternelle avec un bouc.

Cependant, il est bon de rappeler que chez le Mancagne, il existe deux types de *pëwat pëde* : *pëwat pëde* d'acquiescement et *pëwat pëde* d'action de grâce. Lors de cette occasion, seuls les animaux accrédités (coqs, chèvres, boucs ou bœufs) font l'objet de sacrifices en plus du *kana* pour la libation. Jacqueline Trancaz nous explique cela en ces termes :

Les ancêtres ont par la mort une supériorité sur les vivants : ils ont désormais accès au monde invisible – présent, passé, avenir, et peuvent apporter une aide précieuse à leurs descendants. De leur côté les

vivants doivent nourrir *uhaş* des défunts par des offrandes (*pëguur*) de poulets ou de chèvres, de mil ou du riz, leur permettant de se fortifier et de rendre leur aide plus efficace. Une relation médiatisée s'établit ainsi entre les vivants et les morts. Elle s'instaure dès le jour du trépas et ne cessera plus. (Trincaz : 1981, p 219).

Ces liens ou relations seront toujours maintenus, dans la mesure où, le Mancagne a une vision approfondie et particulière de la mort et de l'esprit du défunt. Après le passage de nos ancêtres à *këlugum*, une croyance s'installe immédiatement au sein de la famille parce qu'il est du devoir de chaque membre de cette famille de tisser un lien sacré avec l'esprit de son défunt père ou mère. C'est d'ailleurs ce qui nous amène à parler du *lugumisme* dans la communauté mancagne.

2.1. Lugumisme

Du point de vu étiologique le mot *lugumisme* provient du radical "*lugu*" de *ulugum* et *nalugum* tous deux ayant pour signification "esprit". Cependant le traitement que le Mancagne réserve à l'esprit des défunts nous amène à croire à l'importance de la vie après la mort. De ce fait, le *lugumisme* peut être défini comme l'ensemble des pratiques culturelles et culturelles de l'Homme envers ses ancêtres. C'est d'ailleurs ce qui a poussé Olivier Boucal¹ à dire :

Par opposition aux religions révélées qui disent tenir leur connaissance directement de Dieu par l'intermédiation des révélations, le *lugumisme* est une croyance en une vie après la mort. Celle-ci n'est

¹ Olivier Boucal ancien inspecteur du trésor et actuel ministre de la fonction publique du Sénégal, lors d'une interview chez lui en 2022.

pas une fin mais un passage par lequel s'articule l'ensemble de la vie de l'Être. Le *lugumisme* traduit véritablement la croyance en l'existence des ancêtres et la possibilité d'une communion avec eux. Autrement dit, il serait l'expression des rapports qui existent entre les vivants et les morts. (Olivier Bocal, président de l'association Kabuka et Inspecteur du Trésor).

La croyance en une vie après la mort comme le dit Boucal n'est rien d'autre que cette croyance à l'existence des ancêtres qui peuvent intercéder pour nous auprès du Tout puissant grâce à leur nouveau statut. Il n'est pas rare, dans la communauté mancagne, de voir certaines personnes préparées minutieusement leurs morts. Cette préparation peut se faire en plusieurs étapes. D'abord, la ou les personnes concernées commencent par l'achat d'habits, d'objets, d'animaux (bœufs), etc. Ensuite, elles donnent des directives à leurs femmes, enfants ou confidents par rapport à la conduite à tenir si une fois elles "partiraient en voyage". Comprenez avec nous que partir en voyage n'est rien d'autre qu'un euphémisme pour parler de la mort dans cette communauté. Quand vous entendez de la bouche d'un sage les mots suivants : « je vais bientôt partir en voyage », préparez-vous, car il commence déjà à vous annoncer sa mort prochaine. D'autre part, cette croyance en la vie après la mort fait que le Mancagne réserve un traitement particulier à la dépouille. Elle doit être bien lavée, habillée parfumée et inhumée avec la quasi-totalité de ses habits, car elle en aura besoin dans sa nouvelle vie.

Les personnes qui sont inhumées sans habits (personnes dont les corps ont disparu pour diverses raisons) reviennent,

souvent, pour les réclamer auprès des enfants, épouses ou proches parents. Dans ce cas, la famille est obligée de commissionner les habits et d'autres objets appartenant à ce défunt lors de l'inhumation d'une personne de même lignée soit paternelle ou maternelle. Jean Minkilan donne un exemple très détaillé d'une commission d'habits aux défunts en ces termes :

Tomou signale que, parmi ces pagnes, certains sont commissionnés et Ronko, une fois arrivé au royaume des morts, devra les remettre aux destinataires qui devront être tous à l'accueil. Ces commissions, poursuit-il, sont le fait des femmes qui, au décès d'un des leurs, pour diverses raisons, n'avaient pu placer leur pagne. L'occasion leur est ainsi offerte de se rattraper et se racheter. (Jean Minkilan : 2009, p. 73).

Se rattraper ou se racheter dans les propos de Minkilan, signifie tout simplement, permettre aux personnes qui n'avaient pas pu bénéficier de tous les rituels de l'inhumation d'entrer en possession de leurs objets les plus sacrés, auxquels elles attachaient une grande importance. Prenons l'exemple des cinq calebasses que le Mancagne utilise lors de l'inhumation d'une femme mariée avec enfants. Les deux calebasses (une grande et une petite) sont mises au tombeau avec le cercueil, la grande servira à laver le linge et la petite à puiser de l'eau au puits ou à la source comme du temps de son vivant. Un élément essentiel est aussi présent lors de l'inhumation de tout Mancagne qui permet d'asseoir le *lugumisme*, car il amène la communauté à fortifier l'existence d'une vie après la mort et que l'être humain doit, en quittant ce bas monde, être en possession de tous les éléments qui lui

faciliterait son périple vers *këlugum* (royaume des ancêtres). Il s'agit, ici, du coq attaché à l'entrée de la maison mortuaire et que l'on étrangle avant d'aller à l'enterrement. Le rituel de ce coq est un élément très important pour tout défunt. Ce coq permet au défunt de payer le passage (*pëluk bëga*) qui le mènera chez ses prédécesseurs parents défunts. Les chants du coq informent déjà *balugum* de l'arrivée d'un des leurs et une fête est organisée pour l'accueillir.

Il faut rappeler que le *lugumisme* est une question de famille et dès la mort ses propres membres commencent déjà à établir des liens soit par le dialogue soit par des libations. Après tous les rites et rituels allant de *u̇tooṡ* (interrogatoire) à *pëdo puum* (les funérailles) permettent à l'âme du défunt d'accéder au royaume des morts et de se reposer éternellement. Ainsi, la communauté mancagne prépare la sainteté du défunt. Tout défunt qui n'a pas pu bénéficier de tous les rites et rituels ne peut pas être considéré comme *Nalugum*. Chez le mancagne les rites et rituels diffèrent selon le genre de mort, la tranche d'âge et le statut social de la personne. Chaque étape doit être scrupuleusement respectée et organisée par les membres de la famille. Cependant, de nos jours, cette croyance envers nos parents défunts que nous appelons, dans ce cas de figure, le *lugumisme* tend à disparaître chez les jeunes générations, qui, pour diverses raisons, pensent que la vie d'une personne prend fin après la mort et qu'il n'y a aucun lien qui puissent les unir avec les défunts, si ce ne sont que des prières pour le repos de leur âme.

2.2. *Lugumisme* et modernité

La croyance en une vie après la mort et le traitement réservé à nos ancêtres communément appelé le *lugumisme* dans la communauté mancagne nécessite des pratiques

culturelles et cultuelles perpétuelles pour garder un lien sacré et la foi entre les vivants et les morts. De nos jours, certains rites et rituels ne peuvent plus être organisés ou se font difficilement à cause de la forte l'urbanisation du Sénégal qui entraîne petit à petit la rareté de certains éléments que le Mancagne utilisait, jadis, dans ses pratiques traditionnelles. Nous pouvons citer ici, l'exemple de *kajetan* (natte aux nervures de rôniers), élément essentiel de l'inhumation. Cet élément étant très difficile à trouver dans certaines localités du pays est remplacé par une natte en plastique, de nos jours. La natte est utilisée pour envelopper le corps du défunt après tous les rituels dans le tombeau et un pan de cette natte est amené à la maison mortuaire. Après le rituel de l'interrogatoire, ce pan de la natte est accroché au seuil de la maison pour informer tout visiteur initié qui franchi le domicile que le chef de famille n'est plus de ce monde. Mais, avec les nouvelles constructions en dur, il n'y a plus de place pour accrocher le pan de la natte.

Utoos (rituel de l'interrogatoire) qui se fait à l'aide de *kajiiñ* (brancard communicateur) souffre d'un grand changement. D'une part, il est affecté par la rareté des tiges de bambou dans certains centres urbains. Ce rituel se fait toujours avec de nouvelles tiges pour ne pas biaiser l'interrogatoire. A Dakar et dans beaucoup de régions du Sénégal, de nos jours, ce sont les mêmes tiges que l'on utilise pour tous les rituels. Elles sont même mises en location et exposées comme des marchandises, ce qui dénature leurs sacralités. *Kajiiñ* doit être porté, de préférence, par quatre jeunes initiés, alors qu'au Sénégal on compte peu d'initiés à cause du mythe que la nouvelle génération se fait de l'initiation et le refus de s'acquitter de certaines cérémonies familiales. Il y'a aussi un fait qui est devenu récurrent au Sénégal ; les jeunes ne croient plus au rituel de l'interrogatoire et cela entraîne un manque de porteurs lors

de ce rituel. Et en plus des dépenses de l'inhumation, la famille doit louer le service des porteurs ; les jeunes les plus osés vont jusqu'à vouloir affronter *kajiiñ* afin de biaiser l'interrogatoire sans savoir les conséquences que cela pourrait entraîner. Jean Minkilan nous explique cela en ces termes :

Le vieil homme fait venir les jeunes à ces côtés et leur conseille gentiment de ne rien entreprendre au risque de provoquer la colère des esprits parce que leurs aïeux, leurs grands-pères et leurs pères ont accepté et vénéré, il ne leur appartient pas de le défaire. « Votre démarche pourrait être perçue comme un affront et on ne s'attaque pas impunément aux esprits ». (Minkilan : 2009, p 37).

Il ne faut pas provoquer la colère des esprits parce que nos aïeux, grands-pères et pères les ont acceptés et vénérés dit ce personnage de Jean Mikilan, et, nous ne pouvons les ignorer non plus. Ne pas adorer l'esprit de notre défunt père est l'une des pires choses que la nouvelle génération n'a pas compris. Car même dans l'église catholique, nous pouvons bien lire dans les dix commandements de Dieu, plus précisément dans le quatrième : « Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne (Exode, 20,12) ». Dans ce quatrième commandement, il n'est pas précisé si c'est seulement de leur vivant ou après leur mort. Mais une chose est sûre, le Mancagne a très tôt compris qu'honorer ses parents c'est non seulement les aider à avoir le repos éternel mais aussi continuer de les entretenir et de garder un lien sacré avec eux afin qu'ils puissent nous protéger et intercéder pour nous auprès du Dieu Tout puissant.

Il est aussi fréquent de voir les enfants refuser de porter le deuil de leur défunt père ou mère à cause des conversions ou

d'adoption d'autres religions qui les interdisent de pratiquer certains rites et rituels qui sont fondamentaux pour le repos de l'âme des parents défunts comme *pëhanñan puum*, cérémonie qui permet à la famille (enfants, épouses) de porter le deuil. Elle se fait après l'interrogatoire, comme elle peut être différée. Quoi qu'il en soit, elle demeure indispensable pour la poursuite des rituels funéraires. (Kabuka : 2023, p.137) ». Alors si les enfants n'acceptent pas de participer à ce rituel, la famille est bloquée et il n'y a plus de possibilité de poursuivre d'autres rituels.

Un autre problème dont souffre *le lugumisme* dans les grands centres urbains, est l'installation de *pëtu* (le pieu) dans nos maisons. *Pëtu* est l'élément essentiel dans l'adoration d'un parent défunt. Il est érigé dans le domicile du défunt ou de son fils aîné. Il témoigne de la présence des *balugum* de toute la lignée au sein de la famille et constitue un lieu de prières, de libations et d'offrandes pour tout membre qui veut avoir la grâce et la bénédiction des *balugum*. Mais, avec l'avènement du catholicisme, du protestantisme et la forte implantation de la communauté évangélique au Sénégal, beaucoup de familles préfèrent s'en passer en lieux et place des grottes. Cette négligence ; oubliée et / ou refus peut avoir des conséquences au sein de ses familles parce qu'il arrive que le défunt parent réclame, auprès de ses enfants, cet autel (*pëtu*). Un Mancagne converti ou pas reste toujours un Mancagne, après la mort il a droit à tous les rites et rituels. Les propos du personnage du "le conseil des esprits" nous édifie sur cela :

En tout état de cause, Solo ne pouvait à aucun moment imaginer que Ronko, qu'il avait connu si raffiné, si moderne et, de surcroît, un grand intellectuel, doive se résoudre à d'aussi basses

pratiques. Il ignorait que ces pratiques sont une composante du langage des esprits. C'est leur manière douce de réclamer sans attenter à l'intégrité physique des vivants. Le raffinement, la modernité et l'intellect sont des critères d'ici-bas. Dans l'autre monde, il n'y a ni artifices, ni fioriture. (Minkilan : 2009, p 137).

C'est d'ailleurs l'une des questions que la nouvelle génération se pose quand elle apprend que leur défunt père ou mère réclame telle ou telle autre cérémonie qui aurait dû être faite au moment de l'inhumation ou des funérailles. Dans la panique et le désarroi, elle commence à chercher les personnes habilitées à les aider à sacrifier à ces rituels. D'autres éléments qui font que la nouvelle génération n'est plus en phase avec le *lugumisme* est l'introduction de pratiques dans les rituels qui ne sont pas en adéquation avec le statut du défunt et qui entraînent d'énormes dépenses. Il s'agit, ici, des rituels de : *Kaṭaṣa*, *Utëñ* et *Bamuuč*.

Le rituel de *Kaṭaṣa* qui consiste à la préparation de *pëde pi mëntow* (plat à base de riz avec du lait et du jus de pain de singe assaisonné à l'huile de palme) était uniquement réservé aux défunts initiés en souvenir de leurs cérémonies d'initiations au bois sacré et chaque épouse doit s'acquitter du rituel de *pëjuṅ kaṭaṣa* pour son mari avant le rituel de *pëdo puum*.

Utëñ et *bamuuč* aussi étaient seulement réservés aux défuntes dont la profession était de filer le coton (*bamuuč*) et la confection des colliers (*utëñ*). Mais, de nos jours, les familles obligent les enfants des défuntes à faire ces rituels selon le sexe, alors que cela n'a rien de sacré et n'a rien à voir avec le statut ou la profession de la défunte. Actuellement, la nouvelle génération est divisée entre modernité, influence extérieure et

adoption d'autres religions. Ainsi, l'introduction des rites et rituels qui entraînent énormément de dépenses fortifie, de plus en plus, l'éloignement de la nouvelle génération du *lugumisme* qui, au départ, était qu'une simple croyance en l'existence d'une vie après la mort et le lien particulier que le mancagne a avec ses défunts parents. Cette relation sacrée entre les vivants et les morts est devenue source de discorde et de rejet pour beaucoup de jeunes, de nos jours. Pour bien comprendre le concept du *lugumisme*, il faut être Mancagne et fier de l'être, afin de conclure que le *lugumisme* est un ensemble de croyances internes et privés du Mancagne envers *balugum* (esprits des ancêtres) qui ne devrait pas être exhibées ou jetées en pâture par la nouvelle génération. Il est de notre devoir de conserver ce à quoi nos aïeux, grands-parents et parents ont toujours crus, adorés et pratiqués pour ne pas tomber dans la perte et l'acculturation dont sont victimes beaucoup de communautés.

Conclusion

La conception de l'esprit des défunts a toujours suscité une grande curiosité chez beaucoup de peuples africains en général et chez le Mancagne en particulier. Dans cette communauté, les *balugum* (esprits des morts) ont une place très importante et règnent par leur omniprésence au sein de chaque famille. Il est bon de souligner que le Mancagne a deux conceptions de l'esprit : *Ulugum* et *Nalugum*. Pour perpétuer la tradition et garder les coutumes, un *pētu* (autel) est érigé en l'honneur et en la mémoire d'un parent défunt dans la famille. Ainsi, nos défunts se doivent d'être entretenus par les vivants à l'aide des offrandes (*pëwat pëde*) et des libations (*pëdiatan*) pour garder un lien sacré qui unit les deux mondes. *Nalugum*

aussi, de par ses pouvoirs et sa sainteté doit en contrepartie intercéder, pour les siens, auprès de Dieu. La croyance en ces esprits nous a amené à aborder la question du lugumisme dans notre texte pour montrer à la jeune génération la place qu'occupe l'esprit des défunts au sein de la famille et l'existence d'une vie après la mort. Ainsi, ce sont relations qui existent entre tout vivant et son parent défunt qui nourrissent le *lugumisme* chez le Mancagne.

Bibliographie

MINKILAN Jean, 2009. *Le conseil des esprits*, édition Harmattan, Sénégal.

LABARE Albino, 1990. *Dieu noirs Dieu blanc*, édition harmattan ; collection Encres noires.

TRINCAZ Jacqueline, 1981. *Colonisation et religions en Afrique Noire, l'exemple de Ziguinchor*, édition harmattan.

Kabuka, 2023. *Encyclopédie de la culture Mancagne : aux sources de la « mancagnité »*, édition harmattan Sénégal.

Bible. *Exode*, 20, verset 12.

Bible. *Nouveau testament*, Jean 10, verset 14.

L'Impacts Psychologiques des Violences Conjugales sur la Réussite Scolaire : Cas d'un enfant témoin.

Moualou Nzigou Carelle Ariana

CENTRE DE RECHERCHES ET d'ETUDES EN

PSYCHOLOGIE (CREP-UOB) UNIVERSITE OMAR BONGO (GABON)

moualounzigou@yahoo.fr

+21466729057

Résumé :

Les répercussions que les violences conjugales entraînent sur les enfants qui y sont exposés sont trop peu prises en considération. Ils restent encore trop souvent les victimes oubliées, tant au niveau des interventions qui leur sont proposées, que dans les recherches. Ses conséquences sont importantes autant pour les victimes directes, souvent des femmes, qu'indirectes, notamment les enfants. (Savard 2010 : 1).

Comprendre les conséquences de l'exposition des violences conjugales sur les enfants est nécessaire car, il n'existe aucune étude dans le contexte gabonais qui permet d'expliquer ce phénomène. L'objectif de cette étude est de montrer quels impacts ont les violences conjugales chez l'enfant principalement sur les plans psychologique, scolaire et social.

Notre méthode repose sur une analyse théorique et fondamentale d'études scientifiques réalisées à l'échelle internationale et qui montrent que les violences conjugales au sein de la structure familiale causent de nombreuses souffrances chez les enfants qui y sont exposés et impacts plusieurs aspects de leur vie : des troubles cognitifs au niveau du développement langagier ou de l'apprentissage scolaire souvent liés à une faible concentration, des performances réduites etc.

Il importe donc aux institutions de mettre en place des structures qui permettent un accompagnement et une prise en charge personnalisée, rapide et globale de l'enfant témoin et de sa famille avant d'entamer un quelconque traitement thérapeutique.

Mots clés : *Violences conjugales, réussite scolaire, exposition à la violence, impacts psychologiques.*

Abstract :

The repercussions that domestic violence has on the children who are exposed to it are less taken into consideration. They still often remain the forgotten victims, both at the level of intervention proposed to them than in researches. Its consequences are relevant as much for direct victims, often women, than indirect ones especially children Savard 2010 : 1).

Understanding the consequences of the exposure to domestic violence on children is important because, it doesn't exist any which can explain this phenomenon. The objective of this study is to show the impacts that domestic violence has on a child mostly on psychological, academic levels and social.

Our method focuses on a analysis of theoretical and fundamental scientific studies realised at international level which show that domestic violence within the family structure cause a lot of suffering on children who are exposed to them and impacts several aspects of their lives : cognitive disorder in language development or academic learning linked to a weak concentration of reduced performances etc.

It is therefore important for institution to put in place structures that allow personalized rapid and comprehensive support and care for the child witness and his family before starting any therapeutic treatment.

Key words : *domestic violence, academic success, exposure to violence, psychological impact.*

Introduction

Reconnu comme une préoccupation mondiale, la violence basée sur le genre (VBG), aussi appelée violence sexiste, se réfère à l'ensemble des actes nuisibles, dirigés contre un individu ou un groupe d'individus en raison de leur identité de genre. Cette expression dans notre étude fait référence aux violences conjugales auxquelles sont exposées les femmes et qui ont des conséquences chez les enfants qu'ils en soient témoins, victimes.

La violence entre partenaires intimes est : « ... tout comportement au sein d'une relation intime qui cause un préjudice ou des souffrances physiques, psychologiques ou sexuelles aux personnes qui sont parties à cette relation ». La violence conjugale affecte aussi bien la santé que le bien-être psychologique des personnes victimes. (Heise & Moreno, 2002 : 99)

Pour Amnistie International (2017 : 4), les violences conjugales comprennent les agressions, les menaces ou les contraintes verbales, physiques, sexuelles, économiques, répétées ou amenées à se répéter, portant atteinte à l'intégrité de l'autre et même à son intégration socioprofessionnelle. Ces violences affectent aussi l'entourage de la victime et de l'agresseur, notamment les autres membres de la famille, dont les enfants. L'Organisation des Nations Unies (2012 : 1), estime que 736 millions de femmes dans le monde - soit près d'une sur trois - ont subi au moins une fois des violences sexuelles et/ou physiques de la part d'un partenaire intime, des violences sexuelles en dehors du couple, ou les deux (30 pour cent des femmes âgées de 15 ans et plus).

Au niveau national, on estime à 41% le nombre de femmes victimes de violences conjugales. Il a également été mis à la disposition de toutes les personnes victimes de violences basées sur le genre un numéro vert (1404) et une plateforme nommée Gabon Égalité pour dénoncer les auteurs de violences et accompagner les victimes.

Dans sa Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), le rapport des Nations Unies (2004 : 6), postule qu'il est difficile au niveau du Gabon d'obtenir des informations sur la violence conjugale dont les femmes sont souvent victimes, en raison notamment de la nature privée et intime de cette violence et des

pesanteurs culturelles et sociales.

Pour lutter contre ce fléau, le pays a ratifié la plupart des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment la déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention sur l'Élimination de toutes les formes de Discrimination à l'égard des Femmes (CEDEFCEDAW). Malgré ce cadre juridique qui condamne tout auteur de violences on observe que celles basées sur le genre restent un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Celles-ci sont non seulement considérées comme un tabou, mais également comme un phénomène normal du fait qu'elles sont pour la plupart perpétrées dans la cadre intime (Nguema Metogo & al., 2016 : 6). La loi 006/2012 a également été votée pour protéger les femmes contre toutes formes de violences et promouvoir l'égalité avec les hommes. Cependant, les femmes gabonaises préfèrent souvent ne pas dénoncer les actes de violence conjugale dont elles sont victimes, et ce, par sentiment de peur, de honte ou de résignation (ibid. : 8).

La violence conjugale n'est pas seulement un problème qui touche la victime, mais elle laisse également un impact durable sur les enfants qui en sont témoins. Lorsque c'est le cas, les conséquences sont observées aussi bien sur les plans : physique, psychique qu'affectif. Il n'est pas rare que les enfants assistent aux scènes de violence de leurs parents.

Eu égard à ce qui précède, l'objectif de cette étude est mettre en avant ce phénomène d'exposition des enfants aux violences conjugales au sein du foyer familial afin de mettre en place un accompagnement nécessaire qui leur permet de faire face aux évènements traumatiques liés à ces comportements destructeurs. La question principale qui sous-tend cette recherche est de savoir quels impacts ont les violences conjugales chez l'enfant témoin ou exposé sur les

plans : psychologique, scolaire et sociale ?

Travailler sur l'impact psychologique des violences conjugales sur l'enfant nécessite que nous partions de la définition des concepts y relatifs avant de montrer ses conséquences sur l'enfant. De ce fait, notre travail est organisé de la manière suivante : le premier point présente l'approche conceptuelle. Le second expose la méthodologie. Le troisième point arbore les résultats obtenus. Enfin, le dernier discute des résultats obtenus avant de déboucher sur la conclusion.

1. Approche conceptuelle

Notre étude porte sur la problématique de l'exposition des violences conjugales auprès des enfants témoins et exposés. Pour cela, on ne saurait évoquer ses conséquences sans définir au préalable ces concepts. D'où l'intérêt de cette partie qui vise à dresser un bilan des connaissances actuelles sur ces notions afin d'en éclairer un plus grand nombre.

1.1. Violence conjugale

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2012 : 12), la violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès.

L'Assemblée générale des Nations Unies, (1993 : 2), définit la violence à l'égard des femmes comme « tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie

publique ou dans la vie privée ». Le rapport du Comité canadien sur la violence faite aux femmes réalisé par (Laughrea & al., 1996 : 96) élargissent la définition de la violence conjugale à cinq dimensions : physique, sexuelle, psychologique, financière et spirituelle.

Sur le plan psychologique, « c'est un processus au cours duquel un partenaire exerce des comportements agressifs et violents à l'encontre de l'autre dans le cadre d'une relation privée et privilégiée. Ces comportements sont destructeurs quels qu'en soient la forme et le mode. » (Fischer 2003 : 110). Pour le Gouvernement du Québec (1995 : 1) : « La violence faite aux femmes peut revêtir plusieurs formes : coups, brûlures, viols, violence sexuelle, menaces, violence verbale, violence psychologique. Dans certains cas, elle peut conduire à la mort de la victime (...). Il arrive souvent que les enfants partagent avec leur mère les conséquences de cette violence. Cette situation peut être quotidienne ou occasionnelle ; dans tous les cas, elle fait naître chez les victimes des sentiments de peur, d'impuissance et de perte d'estime de soi. Elle est vécue dans la solitude, à l'intérieur des murs du foyer, face à une société parfois complice, la plupart du temps indifférente. C'est une violence cachée, souvent excusée et sur laquelle on commence à peine à réagir ».

(Bourassa 2003 : 4) postule que le terme « témoin de violence conjugale » est limité et, par conséquent, il est préférable d'utiliser le concept d'« exposition à la violence conjugale ».

Dans ce sens, quelle est la définition donnée à cette notion dans la littérature ?

1.2. Enfant témoin ou enfant exposé à la violence conjugale

L'exposition à la VC désigne selon (Alvarez-Lizotte & al., 2021 :

2) l'expérience de tous les enfants qui vivent dans une famille où il y a de la VC ; qu'ils aient été témoins directs ou non des scènes de violence. L'exposition à la violence conjugale est une forme de mauvais traitement psychologique qui se manifeste de plusieurs façons puisqu'elle a pour effet de terroriser l'enfant, de l'isoler par crainte ou honte de la violence et, enfin, de le corrompre en le socialisant à l'abus de pouvoir et à des formes inadaptées de relations interpersonnelles (Fortin 2009 : 4). L'exposition selon (Hirschelmann 2020 : 4) peut être physique, notamment lorsque l'enfant tente de s'interposer entre ses parents, ce qui l'expose à de potentiels coups, en plus des violences verbales et psychologiques qui se produisent lorsque les jeunes individus sont davantage en âge de comprendre les relations inter-individuelles. Dès son plus jeune âge, il peut être témoin oculaire de la violence exercée envers sa mère, lorsque les scènes de violences se déroulent directement devant lui. Il peut alors intervenir pour protéger sa mère et par exemple s'interposer verbalement ou physiquement pour interrompre la violence. Lors de ces interventions, certains enfants sont eux-mêmes agressés par leur père, soit de façon accidentelle parce qu'un coup destiné à la mère le touche, soit de façon volontaire parce que le père ne supporte pas que l'enfant prenne la défense de sa mère (Savard 2010 : 2).

Il peut également arriver que l'enfant ne soit pas présent dans la pièce où ont lieu les scènes de violences, mais être le témoin auditif des paroles ou des gestes violents. Il peut aussi subir indirectement les conséquences de la violence sans avoir vu ou entendu la scène de violence (Bourassa & Turcotte 1998 : 2).

Tous les enfants et les adolescents qui vivent dans une famille affectée par une dynamique de violence conjugale sont

considérés comme exposés à la violence conjugale, qu'ils aient vu/entendu ou non des scènes de violence conjugale, que la violence soit exercée envers un parent ou un beau-parent, et qu'elle se produise avant, pendant ou après la séparation. Dans le cadre du concept d'exposition à la violence (Lavergne & al., 2015 : 8) postulent que l'exposition à la violence conjugale comprend l'exposition de l'enfant aux agressions à caractère physique et psychologique entre les conjoints. Ils ajoutent que dans le cas de l'exposition à la violence conjugale physique, celle-ci inclut les situations dans lesquelles, l'enfant a été exposé de manière directe et indirecte. Selon la définition donnée par l'incidence québécoise sur les situations évaluées en protection de la jeunesse (EIQ-2008 :2), l'exposition directe à la violence conjugale signifie que « l'enfant est présent lors de l'agression physique ou verbale entre les conjoints. Il peut voir ou entendre l'agression » (Hélie et al., 2001 : 179). À l'inverse, l'exposition à la violence conjugale de type physique est considérée indirecte lorsque « l'enfant n'est pas présent lors de l'agression entre les conjoints, mais il en vit les conséquences, en entend parler ou constate des changements dans sa vie qu'il attribue à ces agressions » (ibid. : 180).

Chez les enfants exposés aux violences conjugales on observe, des problèmes de santé physique et mentale, des problèmes d'ordre cognitif (problèmes de concentration) ou académique (retard ou échec scolaire) et des problèmes sur le plan du fonctionnement. Ces difficultés peuvent s'exprimer de manière différente selon l'âge de l'enfant, entraînant le plus souvent l'anxiété, la dépression, les troubles de conduite et l'état de stress post-traumatique (Rinfret-Raynor & Cantin (1994, cité par Fortin 2009 : 120).

Dans la continuité de la définition des concepts clés de cette

étude. Qu'entend-on par réussite scolaire ?

1.3. Réussite scolaire

La réussite scolaire peut se définir selon (Decobecq 2016 : 8) comme l'achèvement avec succès d'un parcours scolaire ayant comme indicateurs les résultats et l'obtention d'une reconnaissance des acquis, tel qu'un diplôme. Baby (2002, cité par Decobecq : 8) décrit les nuances qui font de la réussite scolaire une notion ambiguë. Pour l'auteur, la définition que l'on peut donner au concept de réussite scolaire varie selon l'objectif des acteurs impliqués dans le système scolaire, (les enseignants qui se situent à l'intérieur du cheminement scolaire, le ministère de l'éducation qui se situe à son terme). Pour les premiers, la réussite scolaire se définit à partir des « notes » obtenues par l'élève. Dans ce cas, on parle alors de « *réussite en cours de route* » ou de « *réussite scolaire proprement dite* ». Pour les seconds, elle se caractérise par l'atteinte d'objectifs d'apprentissage et la maîtrise des savoirs, c'est-à-dire par la fin d'un cycle d'étude que l'on appelle aussi « *réussite en fin de compte* ». La réussite scolaire selon (Baby 2002 : 1) dépend de plusieurs facteurs. Certains sont propres au milieu dans lequel évolue l'apprenant exemple : Le niveau d'étude des parents, les pratiques culturelles, et le niveau socio-économique des parents qui représentent autant d'éléments environnementaux qui jouent sur la réussite scolaire de l'apprenant. D'autres découlent de la capacité personnelle et intrinsèque de l'apprenant (quotient intellectuel, les stratégies d'apprentissage, la motivation intrinsèque, etc.).

On ne saurait traiter du concept de réussite scolaire sans évoquer la notion d'échec scolaire. En ce sens, quelle définition peut-on donner de l'échec scolaire ?

L'échec scolaire est une incapacité d'un élève à atteindre les résultats exigés pour valider un niveau d'étude ou un cycle scolaire. Il peut aussi être le fait qu'un élève n'atteigne pas le but qu'il s'est fixé lors d'un examen scolaire.

2. Cadre méthodologique

L'étude a été réalisée en combinant une recherche documentaire et une collecte des données sur le terrain reposant sur une approche uniquement qualitative.

2.1. Objectifs

Dans cet article, nous tentons de mettre à jour les impacts psychologiques des violences conjugales sur l'enfant qui en est témoin ou exposé. Plus précisément notre objectif est de montrer que les violences conjugales subies par la mère entraînent une souffrance énorme chez l'enfant dont les répercussions s'observent sur les plans : psychologique, scolaire et sociale.

De façon spécifique, il s'agit de :

1. Donner un aperçu du concept de violences basées sur le genre et violences conjugales.
2. Identifier les principales conséquences des VC sur la vie des victimes particulièrement chez l'enfant.
3. Proposer une série de suggestions à l'Etat Gabonais en vue de l'élaboration des stratégies qui permettraient de prendre en charge aussi bien les victimes que les auteurs de violences conjugales. Le but étant de mettre fin à ses pratiques odieuses qui créent une souffrance énorme chez la mère et chez

l'enfant en appliquant les textes de loi prévu à cet effet.

2.2. Participant

Le sujet qui participé à cette étude se prénomme Michel prénom de substitution. Michel est un jeune garçon âgé de 18 ans qui vit avec ses deux parents. Il est enfant unique et est inscrit en classe de 3^{ème} dans un établissement secondaire de Libreville. Il a rencontré plusieurs fois le psychologue pour un suivi particulier lié à plusieurs problèmes personnels : un manque de concentration en classe, des problèmes de comportement, une tentative de suicide, une mésestime de soi, etc. Tous ses éléments étaient liés aux difficultés qu'il rencontrait et qui selon lui provenaient des violences conjugales vécues par sa mère et dont lui-même en était exposé et victime quelque fois.

2.3. Méthode

L'impact de l'exposition aux violences conjugales chez l'enfant a été évalué à l'aide des entretiens semi-structurés. Cette évaluation basée sur une approche qualitative s'est faite auprès d'un adolescent âgé de 18 ans ayant été témoin ou exposé aux violences conjugales. Ces entretiens ont été analysés selon la méthode d'analyse du discours et de contenu. Grâce à ce cas, nous avons pu mettre à jour les conséquences liées à ce vécu. L'intérêt pour cet outil réside dans le fait que, dans le domaine de la recherche, l'étude de cas est un pont entre les théories et la pratique, un lieu de constitution et de validation des hypothèses.

Les entretiens cliniques se sont déroulés au sein du domicile familial sous le contrôle de la Maman. Nous avons eu plusieurs entretiens de 30 minutes chacun. Pendant ces entretiens, il était question de recueillir des informations sur les

souffrances vécues par le sujet face à la situation familiale et leurs répercussions sur les plans psychologique, scolaire et social. Cette manière de procéder nous a permis de faire ressortir à travers plusieurs thématiques les liens entre les violences conjugales et ses conséquences sur l'enfant. Ces derniers sont présentés dans le point suivant.

3. Résultats

Nos résultats montrent que les enfants qu'ils assistent ou non aux actes violents, sont toujours affectés et victimes. La violence n'est peut-être pas directement dirigée vers eux et ne fait pas d'eux des victimes directes. Cependant, même s'ils ne la subissent pas physiquement, ils en souffrent énormément avec des conséquences psychologiques importantes.

Au regard de ce qui précède, quels impacts ont ces violences ?

3.1. L'impacts des violences conjugales sur l'enfant

Selon (Lavergne et al., 2015 : 4), les nombreuses recherches qui s'intéressent aux problèmes d'adaptation liés à l'exposition des enfants à la violence conjugale, font ressortir que les enfants exposés éprouvent significativement plus de problèmes à court et à long terme que les enfants non exposés et que tous les domaines de leur développement peuvent être atteints.

En effet, dans une étude réalisée par (Sadlier 2015 : 35) l'auteur explique que si la violence conjugale a longtemps été considérée comme une affaire d'adultes, cette dernière a des conséquences graves sur le développement physique et psychologique de l'enfant témoin. Sachant qu'un nombre significatif de violences conjugales commence lors de la transition de la conjugalité, c'est-à-dire lors de la grossesse,

l'enfant se trouve, dès son plus jeune âge, au cœur d'enjeux familiaux, sociaux et judiciaires quant à sa protection et ses conditions de développement. Les agressions physiques, sexuelles, verbales, psychologiques, économiques qui constituent la violence conjugale créent ainsi un climat de vie quotidien délétère marqué par l'insécurité, l'instabilité et la menace pour l'enfant.

De même, Vasselier-Novelli & Heim (2006 : 7) dans leur étude sur les enfants victimes de violences conjugales postulent que lorsqu'un individu est soumis à une agression ou à une menace, il y répond immédiatement par une réaction désignée sous le nom de stress. Ce stress considéré dans l'analyse des conséquences des violences conjugales sur l'enfant est défini selon (Crocq 1999 : 70) comme « la réaction immédiate, biologique, physiologique et psychologique d'alarme, de mobilisation et de défense de l'individu face à une agression ou à une menace. » Il ajoute : « c'est une réaction éphémère ; elle est à priori utile et salvatrice, et aboutit généralement au choix et à l'exécution d'une solution adaptative. Elle se déroule dans un climat de tension psychique exceptionnel et s'achève par le relâchement de cette tension, avec sensation mitigée de soulagement et d'épuisement physique et mental. Elle n'est pas pathologique, quoique grevée de symptômes gênants ; mais trop intense, répétée à de courts intervalles ou prolongée à l'excès, elle se mue en réaction pathologique et inadaptée de stress dépassé. » Les violences conjugales vont entraîner chez la femme comme chez l'enfant, quel que soit son âge, un état de stress important (Vasselier-Novelli & Heim, op.cit : 29). La violence conjugale peut représenter une violation sérieuse des besoins de sécurité de l'enfant et créer chez lui un sentiment de menace. Plus la violence est fréquente et sévère, plus l'enfant

devient sensible et vigilant face à tout indice annonciateur de violence (Fortin 2009 : 6). Les enfants exposés à la violence conjugale, comme leur mère, sont ainsi soumis au cycle de la violence. Ils adaptent leur quotidien au gré des phases. Ils ressentent la tension, subissent les effets de l'éclatement de la violence et caressent, lors de la phase de rémission, l'espoir que la violence ne se reproduira plus. Cette grande vigilance est source de détresse.

De plus, dans la problématique de l'exposition des enfants à la violence conjugale plusieurs thématiques en lien avec le vécu de Michel ont été analysés parmi lesquels le syndrome du stress post-traumatique. Ce stress a provoqué un retard sur le plan scolaire et sa capacité à apprendre, à réussir dans ces études. Et d'ailleurs dans son discours il nous le dit en ces termes « À chaque bagarre entre mes parents, je ne trouvais aucun intérêt à aller à l'école car, j'étais constamment inquiet de la sécurité de ma mère et de la mienne ». « Je n'arrivais pas à comprendre comment mon père qui est très instruit ne parvenait pas à éviter ces situations de violences sachant qu'elles avaient des impacts sur mon bien-être et celui de ma mère ». « Du coup face à ces violences physiques persistantes je ne ressentais plus aucune envie de continuer les études ». Cette situation vécue par Michel va entraîner un manque de concentration et une baisse de motivation surtout lorsqu'il fallait faire les devoirs. On constate chez le sujet une mésestime de soi. Les enfants exposés à la violence domestique sont confrontés à des sentiments de doute, d'insécurité et de manque d'estime de soi. Dans le cas de Michel cela s'observe lorsqu'il dit « à cause de la situation vécue par ma mère, je doutais énormément de moi, je me remettais à chaque fois en question et même sur le plan scolaire mes résultats étaient complètement inférieurs à la

moyenne générale de la classe car lorsque papa hurlait sur Maman je me mettais complètement en retrait et allait m'enfermer dans ma chambre en priant que ça ne dégénère pas. Toutefois, les chances que cela ne se produisent étaient minimales vu qu'à chaque fois les violences verbales s'accompagnaient automatiquement de violences physiques ».

En outre, un enfant soumis constamment à des violences physiques ou verbales peut développer une image négative de lui-même. Ce qui va automatiquement entraîner un manque de confiance dans sa capacité à réussir à l'école. Quand c'est le cas, cela va se traduire par un désintérêt pour l'école, de mauvaises notes et même un refus total de participer aux cours. Sur le plan scolaire hormis les éléments énumérés, Michel a totalisé plusieurs jours d'absence à l'école à cause de la peur constante qu'il ressent à chaque fois que sa Mère est victime de violences physiques.

Les résultats montrent que, le fait pour lui de vivre dans un environnement familial violent a eu un impact sur le bon fonctionnement de son cerveau entraînant des difficultés de mémorisation et d'apprentissage. Et comme le disent Huth-Bocks & al., (2001, cités par Savard 2001 : 1) lorsqu'il est plus âgé, l'enfant rencontre des difficultés scolaires. En classe, il a du mal à rester concentré et attentif. Il refuse de faire son travail scolaire le soir ou en retarde sans cesse l'heure. Il rencontre aussi des difficultés pour retenir les leçons et réaliser les exercices. Ce manque général d'intérêt pour les apprentissages va l'amener à rencontrer des difficultés scolaires aussi bien observables au niveau des notes que dans son comportement. Et, (Mathieu 2001 : 3) d'ajouter que toutes les activités quotidiennes d'un enfant qui est exposé à la violence conjugale se verront handicapées parce qu'il ne

parvient pas à digérer cette situation. Cette déconcentration sur les activités scolaires va marquer le début de l'échec. Ensuite, sur le plan social ces violences affectent la construction des liens d'attachement, leur capacité à nouer des relations saines. A ce sujet, un sentiment d'isolement est ressenti par Michel lorsqu'il dit « Je m'isolais beaucoup des autres car, je ressentais un sentiment de honte, d'impuissance face aux violences subies par ma mère. « J'avais peur que si j'en parle je sois source de moqueries et jugé de manière négative par les personnes extérieures surtout que moi-même j'y étais souvent victime lorsque je prenais la défense de Maman. » Sur ce point, l'on constate que ces enfants ont du mal à établir des relations interpersonnelles significatives avec leur entourage, que ce soit avec les professeurs, les membres de leur famille ou les pairs. Face à l'adulte, l'enfant adopte aussi bien des comportements de séduction, que de manipulation ou d'opposition. Les problèmes comportementaux se manifestent également dans l'interaction avec leurs camarades (Fortin 2005, cité par Savard 2010 : 1). Ils ont en effet tendance à se replier sur eux-mêmes, à s'isoler en refusant de s'ouvrir aux autres et à leur faire confiance. Ils réagissent en général de manière impulsive et vont résoudre leurs problèmes par de la violence ou de l'agressivité, ce qui amène les autres enfants à s'éloigner d'eux. Chez notre sujet, la crainte résidait dans le fait de devenir lui-même auteur de violences à l'égard des femmes du fait de la reproduction intergénérationnelle. Il l'exprime en ces termes : « ma plus grande peur, c'est de mal me comporter avec les femmes dans le futur, de reproduire les violences conjugales ayant vécu ça entre mon père et ma mère ». À ce sujet, les études montrent que, les garçons exposés aux violences conjugales peuvent agir violemment

envers leurs petites amies lorsqu'ils entrent dans une relation amoureuse mais aussi, en être victimes. À l'inverse, les filles ont aussi des risques d'être à leur tour victimisées par leur copain dans leur future relation. Les enfants soumis aux violences ont tendance à entrer plus rapidement dans la sexualité et à prendre leur indépendance plus tôt. Ces deux facteurs constituent des handicaps dans la poursuite des études, dans la construction d'une identité et d'un cadre affectif stable, engendrant donc davantage de situations de vulnérabilité (Hirschelmann 2020 : 3).

Le traumatisme lié aux violences conjugales va plonger le sujet dans un état dépressif et de tristesse important avec comme conséquence des conduites addictives par la consommation de drogue et d'alcool et des comportements suicidaires tels qu'observés chez Michel. En effet, celui-ci nous a confié lors des entretiens qu'il a plusieurs fois essayé de se suicider car la situation devenait difficile à supporter et hors de contrôle. Il se sentait dans un environnement insécure qui réveillait en lui des angoisses, une banalisation de la violence dans sa relation à l'autre mais aussi une perte de confiance totale en l'adulte. Enfin, ces symptômes observés dans le contexte de la violence conjugale ont fini par altérer la relation qu'il avait avec sa mère, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle s'obstinait à rester dans un foyer violent sachant qu'elle mettait leurs vies en danger. Les violences conjugales ont suscité chez le sujet un sentiment de détresse, d'incompréhension et d'impuissance face à la menace quotidienne de voir sa Mère mourir. Il l'exprime par ce qui suit : « Lorsque les scènes de violences se produisaient je criais, j'allais m'enfermer dans ma chambre, j'avais du mal à m'endormir car, j'imaginai leur déroulement et les revivais à chaque fois que j'étais angoissé et anxieux ». Il est important de rappeler que dès son plus

jeune âge, l'enfant exposé à la violence conjugale peut se retrouver agressé par une ou parfois même, ses deux figures parentales en lesquelles il ne peut plus croire. Au près desquelles il ne peut plus se reposer, s'identifier en tant que modèle de référence, qui ne le protègent plus. Lorsqu'il y a violence dans le foyer, les enfants qui y sont victimes directs ou indirects voient leur scolarité menacée par cette situation car, si c'est la Maman qui s'occupe quotidiennement de l'aider dans son travail scolaire, elle ne sera pas en mesure de le faire vu ses états de colères (Kwokwo Mwema 2020 : 1). La violence aura alors comme conséquence directe l'inadaptation de l'enfant à la situation vécue, mais agirait aussi indirectement par ses effets néfastes sur la relation mère-enfant.

4. Discussion

La présente étude visait à améliorer les connaissances scientifiques sur l'exposition à la violence conjugale chez les enfants dans le contexte gabonais. Il s'agissait également de montrer les conséquences que ces dernières entraînent sur les plans psychologique, scolaire et social. En effet, dans un climat familial marqué par la violence conjugale, l'enfant n'est pas un simple témoin, il en subit directement les effets (Alvarez-Lizotte & al., 2021 : 2). Et cela peut avoir des conséquences lourdes sur son bien-être physique, psychique, psychologique, affectif et social qui sont chez certains enfants observables dès la naissance (Savard 2010 : 2). Bien que tous les enfants ne réagissent pas de la même manière face au traumatisme liés aux scènes de violences, on observe tout de même plusieurs séquelles provoquées par la situation. Notre sujet présente sur le plan psychologique, de la peur avec notamment des crises anxieuses, des angoisses, des états

dépressifs de temps à autre et un syndrome de stress post-traumatique.

Par ailleurs, les violences conjugales telles que décrites par (Vasselier-Novelli & Heim 2006 : 16) sont des événements traumatiques dans la mesure où il y a effraction dans l'appareil psychique. Dans cette situation ce qui caractérise le traumatisme à l'inverse du stress, c'est l'impossibilité de penser, d'agir et de réagir sur un plan individuel, et au niveau du groupe, l'altération des liens familiaux et sociaux qui s'en suit. Si la plupart du temps, la famille constitue le milieu naturel qui aidera, consolera et prendra en compte la souffrance de ses membres, c'est aussi un milieu qui peut être le plus atteint par une situation traumatisante. Les expériences particulièrement douloureuses auront des répercussions sur l'ensemble du groupe et sur chacun, en fonction de sa place et de son rôle au moment des événements.

Dans le cas des violences conjugales, l'enfant est soumis à des événements traumatiques de manière récurrente et c'est la répétition des faits qui construit le traumatisme. Chez notre sujets ce traumatisme s'exprime par de l'angoisse, de la haine envers les autres, de l'isolement, de la peur de se faire tuer mais aussi de voir sa Mère mourir sous l'effet des coups, etc. Toutes ces situations liées aux violences conjugales produisent chez les enfants qui y sont exposés un enfermement dans le silence et un isolement et viennent effriter la relation parent-enfant plaçant le jeune dans une situation de solitude (Hirschelmann 2020 : 4).

D'un autre côté, (Fortin 2009 : 5) postulent que les enfants exposés aux violences conjugales ont des problèmes d'ordre cognitif (problèmes de concentration) ou académique (retard scolaire). Nos résultats montrent que le fait pour Michel de

vivre dans un environnement violent, ne l'a pas permis d'avoir une trajectoire scolaire normale mais plutôt problématique. Cette situation a entraîné de mauvais résultats à l'école, accompagné d'un décrochage scolaire pendant une année, des séquences de fugues ne pouvant faire face au vécu. Ces rendements cognitifs et scolaires faibles ont causé une hyperactivité et des problèmes d'attention élevée. Ses résultats scolaires tellement mauvais et en baisse ont suscité une prise en charge régulière chez un psychologue durant plusieurs mois. Lors de nos entretiens il nous a confié qu'il s'absentait beaucoup et avait des difficultés à faire de choix d'orientations sur son avenir car n'ayant pas de projets clairs. Enfin, au niveau relationnel l'adolescent pour faire face à ses épisodes de violences à utiliser plusieurs stratégies de contrôle de violence pour tenter de résoudre les problèmes de comportements notamment celles liées aux actes de violences à l'égard des personnes qui l'entourent (parents, amis etc.) où souvent contre lui-même. Les difficultés relationnelles avec ses condisciples de classe, d'autres adolescents, des relations amicales problématiques lui ont poussé à se replier sur lui-même et à s'isoler complètement du monde extérieur.

Conclusion

Cette recherche avait pour objectif d'évaluer les conséquences des violences conjugales chez les enfants qui en sont témoins ou exposés. Les résultats ont montré que la femme demeure la première victime de la violence conjugale. Elle en subit les effets directs sur sa santé physique et son bien-être psychologique et laisse également un impact durable sur les enfants. En vivant dans un environnement familial délétère, cette violence met à risque le

développement positif de l'enfant qu'il en soit témoin direct ou indirect.

De façon générale, l'exposition à la violence conjugale laisse auprès de ces derniers des séquelles énormes sur les plans psychologique, scolaire et social. On observe chez le sujet un état de stress post-traumatique, une mésestime de soi, des troubles de conduite. S'ensuivent également des difficultés sur le plan scolaire avec des absences répétitives à l'école, des difficultés à se concentrer en classe, des résultats scolaires insuffisants, des retards scolaires, une faible motivation à apprendre. Sur le plan social, Michel a du mal à se construire des relations saines et stables car, il craint de développer des comportements violents envers les autres. La violence conjugale est un phénomène complexe qui entraîne des conséquences néfastes sur plusieurs aspects. C'est pourquoi, il nous semble indispensable d'être attentifs très tôt aux besoins des enfants, des parents, une fois les violences déclarées au sein du foyer, afin de réduire les risques de souffrances corporelles, psychiques, psychologiques aussi bien pour les victimes (la mère et l'enfant) que pour l'auteur (le père).

En outre, les besoins d'aide à apporter aux enfants exposés à la violence conjugale étant nombreux invitent à mettre en place plusieurs actions pour pallier à ce problème. Dans ce sens, le soutien à apporter ne peut se limiter aux difficultés d'adaptation de l'enfant mais doit aussi promouvoir ses compétences, favoriser son estime de soi et prendre en compte son degré de compréhension de la violence (Fortin 2009 : 24). Le fait d'écouter le point de vue de l'enfant sur la violence semble nécessaire car, elle va permettre de diminuer ses difficultés d'adaptation. Une telle démarche permet d'enlever chez l'enfant le sentiment de culpabilité quant à son rôle et sa responsabilité face à la violence. De

permettre de contrer chez l'enfant les sentiments de frayeur, d'impuissance et d'imprévisibilité. D'aboutir à la mise en place de scénarios de protection pour assurer sa sécurité (Ibid. : 6). Ensuite, les résultats observés dévoilent que dans le contexte gabonais, les femmes ont du mal à dénoncer les violences subies au sein du foyer conjugal. Cette situation peut s'expliquer par le fait que dans notre société lorsqu'une femme est victime de violence physique, elle se doit de garder le silence pour protéger son mari. Dès qu'elle se plaint, elle est automatiquement, mal jugée, critiquée, sujette à des moqueries, cataloguée de mauvaise femme. Ces réalités appellent donc les autorités et la société civile à intensifier la sensibilisation, à appliquer le texte de loi prévu à cet effet afin de dissuader les auteurs de ces violences et de soutenir les femmes victimes et leurs enfants.

Enfin, la violence conjugale représente un facteur de risque important, toutefois, ses effets ne sont pas les mêmes chez tous les enfants et ne doivent pas être généralisés, pour de simples raisons qu'elles : varient d'un enfant à un autre, ne les affectent pas de la même manière parce que, les trajectoires sont différentes (personnalité, environnement, âge etc.). Cette étude est très importante dans le contexte gabonais car il n'en existe aucune qui montre l'impact des violences conjugales sur l'enfant. Elle sensibilise sur un phénomène de société difficile à cerner et à comprendre certes mais nécessaire à étudier. Elle permet de donner la parole à l'enfant afin d'évaluer sa souffrance et diminuer son adaptation face à la violence. Son importance réside également dans le fait qu'elle montre l'importance de reconnaître aussi la souffrance de la mère et de la soutenir si l'on veut aider l'enfant. Car, le soutien à la relation mère-enfant, constitue une voie d'action prometteuse pour contrecarrer les effets néfastes de la violence conjugale

sur l'enfant. Et comme le dit (Durant 2022 : 109). « Protéger la mère, c'est protéger l'enfant. »

Bibliographie

ALVAREZ-LIZOTTE Pamela, LESSARD Geneviève et ROBITAILLE Caroline, 2021. Exposition à la violence conjugale : des relations affectées, d'autres victimisations liées et des stratégies vers l'émancipation. Fiche-synthèse Recherche, Québec : RAIV.

AMNESTY INTERNATIONAL, 2017. *Qu'est-ce que la violence conjugale ?* Belgique.

BABY Antoine, 2002. *Note pour une écologie de la réussite scolaire au Québec*. Québec, QC : CTREQ.

BOURASSA Chantal et TURCOTTE Daniel, 1998, « Les expériences familiales et sociales des enfants exposés à la violence conjugale : des observations tirées de leurs propos », In *Intervention*, n° 107, juillet 2006, pp 7-18.

BOURASSA Chantal, 2003, « La relation entre la violence conjugale et les troubles de comportement à l'adolescence : les effets médiateurs des relations avec les parents », In *Service social*, N°1, Vol 50, Octobre 2003, pp 30-56.

CROCQ Louis, 1999. *Les traumatismes psychiques de guerre*. Odile Jacob, Paris.

DECOBECQ Amélie, 2016. *L'impact de la famille sur la réussite scolaire de l'élève*. Éducation. ffdumas- 01402693ff.

DURAND Edouard, 2022. *Protéger la mère, c'est protéger l'enfant : Violences conjugales et parentalité*. Dunod.

FISHER Gustave Nicolas, 2003. *Les blessures psychiques*, Paris, Odile Jacob.

FONDATION Sylvia BONGO ONDIMBA, 2020. Stratégie de promotion des droits de la femme et de réduction des

inégalités femmes/hommes au Gabon.

FORTIN Andrée, 2009, « L'enfant exposé à la violence conjugale : quelles difficultés et quels besoins d'aide », in *Empan*, N° 73, Vol 1, 2009, pp 119-127

GOVERNEMENT DU QUEBEC, 1986. *Politique d'aide aux femmes violentées*

HELIE Sonia, TURCOTTE Daniel, TROCME Nico et TOURIGNY Marc, 2012. *Étude d'incidence québécoise sur les situations évaluées en protection de la jeunesse en 2008-Rapport final*. Montréal, Québec : Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire.

HEISE Lori et GARCIA-MORENO Claudia, 2002. « La violence exercée par des partenaires intimes ». In : Rapp. Mond. Sur Violence Santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, pp 97-135.

HIRSCHELMANN Astrid, 2020, « Comprendre et traiter les effets des violences conjugales, la place », in *la Revue Sage-Femme*, N° 19, 2020, pp 34 - 38.

KWOKWO MWEMBA Patient, 2020. *Influence de la violence faite à la femme dans le foyer sur les résultats scolaires des enfants*. Travail de mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en Sciences de l'Éducation, Université Libres des Pays des Grands Lacs, Goma en RD Congo.

LAVERGNE Chantal, HELIE Sonia et MALO Claire, 2015, « Exposition à la violence conjugale : profil des enfants signalés et réponse aux besoins d'aide des familles ». *Revue de psychoéducation*, N°2, Vol 44, 2015, pp 245-267.

LAUGHREA Kathleen, BELANGER Claude et WRIGHT John, 1996, « Existe-t-il un consensus social pour définir et comprendre la problématique de la violence conjugale ? » *Santé mentale au Québec*, N°2, Vol 21, pp 93-116.

LESSARD Geneviève et PARADIS France, 2003. *La problématique des enfants exposés à la violence conjugale et les facteurs de protection*. Rapport de l'Institut National de Santé Publique du Québec.

MATHIEU Amélie, 2001. *Étude comparative des performances graphiques des enfants limites exposés et non exposés à la violence conjugale*. Travail de mémoire, Université du Québec à Trois – Rivières, 125 p.

NATION UNIES, 2004. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW). *Observations finales : Gabon*. (CEDAW/C/GAB/CC/2-5).

NGUEMA METOGO Nicole, NGUEMA Rodolphe et BOUNGAT OSSAWA Odile, 2016. Enquête nationale sur les violences basées sur le genre. UNFPA Gabon. Disponible sur <https://gabon.unfpa.org> », 96 p.

PERISSE Josiane, 2006. Enfants témoins de violence conjugale. Enquête ENVEFF. P. 25.

SADLIER Karen, 2021. (Sous la dir. de) *l'enfant face à la violence dans le couple*, 2^e éd. Dunod.

SAVARD Nathalie, 2010. *Effets de la violence conjugale sur l'enfant*. Toulouse : Le Mirail

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, OMS, 2012. *Campagne mondiale pour la prévention de la violence*.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, ONU, 1993. *Investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles*. Récupéré le 03 mars 2024 sur <https://www.un.org>

VASSELIER - NOVELLI Catherine et HEIM Charles, 2006, « Les enfants victimes de violences conjugales ». *Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux*, N° 36, 2006, pp 185-207.

Gestion des conflits au sein de l'Église Catholique au Sud Bénin

Houèyétongnon Aureste Clétus BOGNON

Institut Pontifical Jean Paul II (Cotonou)

cleauregnon@yahoo.fr

Laboratoire d'Anthropologie et de Sociologie

de la Dynamique Environnementale, Educationnelle

Rurale et du Genre (LASDEERG)

Cotonou, Bénin +22997308085

Résumé

L'Église catholique au sud Bénin comme toute institution humaine est confrontée à des conflits entre les fidèles laïcs et la hiérarchie. L'objectif de cet article est d'appréhender le processus de gestion des conflits au sein de l'Église catholique au sud Bénin. Cette recherche de nature mixte s'est déroulée à Cotonou, Porto-Novo et Zangnanado. Dans ces trois communes, l'enquête s'est déroulée dans seize (16) villages de huit (08) arrondissements. Au total, 299 informateurs dont 200 pour l'échantillon quantitatif et 99 pour l'échantillon qualitatif sont approchés à partir de la technique aléatoire simple et le choix raisonné. De l'analyse des informations reçues des acteurs, il ressort qu'il n'existe pas au sein de l'Église catholique au sud Bénin des organes formels de gestion des conflits ecclésiaux mais des substituts institutionnels de médiation. Cette inexistence de structures formelles de médiation favoriserait l'injustice, les frustrations, les suppressions des groupes charismatiques et les schismes de nature religieuse constatée au sein de l'Église catholique.

Mots clefs : *Eglise catholique, conflits, gestion des conflits, médiation, schisme.*

Summary

The Catholic Church in southern Benin, like any human institution, is faced with conflicts between the lay faithful and the hierarchy. The objective of this article is to understand the process of conflict management within the Catholic Church in southern Benin. This mixed nature research took place in

Cotonou, Porto-Novo and Zangnanado. In these three municipalities, the survey took place in sixteen (16) villages in eight (08) districts. In total, 299 informants including 200 for the quantitative sample and 99 for the qualitative sample are approached using the simple random technique and reasoned choice. From the analysis of the information received from the actors, it emerges that there do not exist within the Catholic Church in southern Benin formal bodies for managing ecclesial conflicts but institutional substitutes for mediation. This lack of formal mediation structures would encourage injustice, frustration, suppression of charismatic groups and schisms of a religious nature observed within the Catholic Church.

Key words: *Catholic Church, conflicts, conflict management, mediation, schism.*

Introduction

L'histoire biblique, parsemée de divers conflits et des oppositions s'exprime à travers la violence, des querelles, des combats, des divisions ou séparations, etc. Les approches de solution de ces différents conflits sont également variées selon les époques et les contextes d'émergence (St Augustin, 1994, p. 55).

En effet, l'histoire des sociétés humaines et des religions montre que si les conflits sont presque inévitables ; ce qui paraît plus délicat est la manière dont ils sont gérés. Au sein de l'Eglise catholique au sud Bénin, plusieurs conflits ont marqué son histoire depuis son existence il y a cent soixante ans (C. Bognon, 2019, p.66). Ces conflits, quel que soient ces caractéristiques influent sur la cohésion sociale et la pratique de la foi religieuse. Par ailleurs, la religion visant des finalités comme la quête et la requête d'une véritable et authentique paix ; n'a pas mis en place des stratégies de résolution de conflit qui ne dégradent point l'« éthos » social (C. Valloton,

2001, p.13). Néanmoins, des procédures consensuelles contribuent à la résolution des conflits émergents au sein de l'église.

L'objectif de cet article est d'aider à comprendre le processus de gestion des conflits au sein de l'Église catholique au sud Bénin.

1. Matériels et méthodes

La présente recherche est mixte (quantitative et qualitative). Elle porte sur la gestion des conflits au sein de l'Église Catholique au sud du Bénin. Quatre techniques sont utilisées pour recueillir les informations : la recherche documentaire, l'entretien, l'observation et le questionnaire. Les outils de collecte de données associés sont : la fiche de lecture, la grille d'observation, le guide d'entretien et le questionnaire. La recherche s'est déroulée dans trois (03) communes au sud Bénin : Cotonou, Porto-Novo et *Zangnanado*. Dans ces trois communes, l'enquête s'est déroulée dans huit (08) arrondissements et seize (16) villages. Le tableau I renseigne sur le cadre de la recherche.

Tableau I : Tableau récapitulatif des localités parcourues

Villes	Arrondissements	Villages / Quartiers de ville
Zagnanado	Agonlin-Houegbo	Bame, Agonlin
	Baname	Sowe, Sovidji)
	Zagnanado	Doga-Aga, Tokplegbe)
Cotonou	1 ^{er} Arrondissement	Donaten, Tokplegbe
	2 ^{ème} Arrondissement	Minonchou et Enaya
	5 ^{ème} Arrondissement	Gbeto, Nouveau Pont
Porto-Novo	1 ^{er} Arrondissement	Oganla et Djegan Daho
	5 ^{ème} arrondissement	Tokpota Davo, Dowa

Source : Enquête de terrain, Mars 2020

Dans ces arrondissements et villages, 299 acteurs ont été enquêtés pour avoir les informations sur les stratégies de gestion des conflits au sein de l’Eglise catholique au sud Bénin. Le tableau II présente l'échantillon qualitatif de la recherche. Le tableau II présente la répartition de l'échantillon quantitatif.

Tableau II : Présentation de l'échantillon quantitatif

Communes	Effectif	Proportion par rapport à l'échantillon
Zagnanado	55061	11
Cotonou	679012	136
Porto-Novo	264320	53

TOTAL	998393	200
-------	--------	-----

Source : Enquête de terrain, Mars 2020

La taille de l'échantillon qualitatif a été déterminée par saturation. Neuf (09) différents groupes dans chacun des trois diocèses ont été pris en compte et il a été obtenu 99 enquêtés. Le tableau III présente l'échantillon qualitatif.

Tableau III : Présentation de l'échantillon qualitatif

Nature de l'enquête	Groupes cibles	Communes	Nombre
Enquête qualitative	Curé et vicaires	Porto-Novo Cotonou Zangnanado	25
	Autorités judiciaires		06
	Aumôniers des associations et mouvement		06
	Conseils paroissiaux		18
	Conseils pour affaires économiques		09
	Membres du conseil des consultants		09
	Prêtre de l'Eglise catholique privée de Banamè		09
	Responsables des groupes charismatiques dissidents		15
	Médiateur de la république		02
Total			99 sujets

Source : Enquête de terrain, Mars 2020

Les techniques d'échantillonnage non probabilistes de choix raisonné et de l'aléatoire simple ont permis de choisir les enquêtés et le cadre de la recherche. Le choix raisonné est utilisé pour sélectionner les arrondissements et les villages pour de multiples raisons, économique, culturel et

géopolitique. Un enregistreur moderne est utilisé pour recueillir les informations.

Les données quantitatives ont été dépouillées manuellement et traitées à l'informatique grâce au logiciel Epi info et SPSS. Les données qualitatives transcrites ont été fait objet d'une analyse après triangulation puis catégorisation. Certains propos des acteurs ont servi de verbatims pour appuyer les analyses. Le cadre théorique d'analyse s'inspire de l'interactionnisme symbolique de Erving Goffman (1973), de la théorie de l'analyse stratégique de M. Crozier et E. Friedberg (1977) et de la théorie des conflits (M. Gluckman, 1955; J. Rex, 1973 et R. Dahrendorf, 1972).

2. Résultats

Après ce parcours théorique et méthodologique, il importe de présenter les résultats de notre recherche. Deux résultats majeurs sont présentés dans le cadre de cet article : inexistence d'organes de médiation au sein de l'Eglise catholique au sud du Bénin et les stratégies de résolution de conflits.

2.1 Système de médiation pour la gestion des conflits au sein de l'Eglise catholique au sud Bénin

2.1.1 - Connaissance du système de médiation par les fidèles

Des résultats, il ressort que la connaissance du système de médiation est hypothéquée. Peu des acteurs approchés ont connaissance du système de médiation. Le graphique 1 renseigne sur la connaissance des enquêtés sur la question de médiation au sein de l'Eglise catholique au sud Bénin.

Graphique 1 : Répartition suivant la connaissance du système de médiation par les fidèles laïcs

Source : Enquête de terrain, Juin 2020

A la lecture de la figure, 67,07 % des fidèles interrogés affirment ne pas avoir connaissance du système de médiation au sein de l'Église catholique au sud Bénin. Il ressort des entretiens que, la plupart des fidèles militent dans des groupes, mouvements et associations, au sein de l'église et le recours à leurs responsables constitue l'intermédiation à la résolution des conflits qui surviennent en leur sein. Cependant l'intervention des prêtres, les responsables de l'église est sollicitée lorsque que la gestion des conflits dépasse la compétence des responsables des groupes et associations et mouvements paroissiaux. Force est de remarquer qu'aucune démarcation n'est faite des fidèles enquêtés entre les organes formels de gestion de conflits et les différentes médiations qui s'opèrent au sein de l'Église catholique au sud Bénin. Aussi est-il que la médiation n'intervient, pas seulement en cas conflit. C'est pourquoi, M. Guillaume-Hofnung (2009, p.49) en

abordant la question de la médiation parle de la présence de deux grandes perspectives : la médiation de différences et la médiation des différends. Que doit-on comprendre par médiation ?

Qu'une définition générale de la médiation doit prendre en compte quatre sortes de médiation : la médiation créatrice ; la médiation rénovatrice ; la médiation préventive ; la médiation curative. Les deux premières étant destinées à faire naître ou renaître un lien, les deux autres étant destinées à parer les conflits. (J-F Six, 1990, p. 164)

Les organes formels de gestion de conflits sont des institutions dont la mission est de procéder avec une méthodologie scientifique et adaptée à résoudre ce qui oppose deux ou plusieurs personnes physiques ou morales. En ce sens, ces organes doivent avoir une indépendance totale par rapport aux parties prenantes. Ceci confirme l'adage français : « on ne peut être juge et partie prenante ». Or, il est remarqué qu'au sein de l'Eglise catholique au sud Bénin, sur les paroisses ou dans les institutions, il n'existe pas de ces organes formels de gestion des conflits. Cet organe formel serait par exemple un comité de personnes avérées ayant reçues une formation en médiation, des fidèles laïcs dont le jugement est approuvé et des membres de la hiérarchie de l'Eglise.

On constate que dans l'Eglise catholique au sud, tout est concentré dans la main d'une personne. Au niveau de la paroisse, c'est le curé de la paroisse et au niveau du diocèse, c'est l'évêque. Une bonne gestion des conflits nécessite une

démarche scientifique qui obligerait à formalisation de certaines institutions qui cadreraient avec le contexte propre de chaque Eglise. Cette absence d'institutions formelles fait que la gestion des conflits au sein de l'Eglise catholique au sud du Bénin n'est pas toujours objective et ne répond pas à une démarche scientifique. On note une gestion abusive de conflit au niveau des autorités ecclésiastiques selon les informateurs.

La gestion des conflits au sein de l'Eglise catholique est une gabegie et ne répond à aucune règle. Il n'y a aucune norme. Les évêques ne respectent pas leurs prêtres et malmènent beaucoup qui craignant de se voir affecter dans des zones rurales préfèrent se taire. Ce qui se passe au niveau des diocèses se retrouvent également au niveau des paroisses. Les prêtres se prennent comme des demi-dieux. Ils ne savent pas demander des excuses lorsqu'ils sont en tort. C'est bien dommage. Il faut qu'il existe des instances formelles de gestion de conflit au sein de l'Eglise Catholique pour que la justice soit de mise¹.

Malgré l'absence d'un organe formel de règlement de conflits, de contournement s'opèrent pour trouver des approches de solutions aux conflits au sein de l'église catholique.

¹ P-P, fidèle, 75 ans.

2.1.2 – Substituts de l'organe de médiation au sein de l'Eglise catholique au sud Bénin

Deux compartiments essentiels, les paroisses et les institutions ecclésiales gouvernent le fonctionnement de l'Eglise catholique au sud Bénin. A chaque niveau, des instances de règlements de conflits tels que le conseil paroissial, le conseil de consultants, les prêtres et les sages sont mis en place et constituent de substituts aux structures de médiation. Le graphique 2 renseigne sur les organes et les structures de médiation au sein de l'Eglise catholique au sud du Bénin.

Graphique 2 : Répartition des avis des fidèles sur les organes de médiation

Source : Enquête de terrain, juin 2020

Les structures de médiation que l'Eglise met en place pour la résolution des conflits selon les enquêtés sont : le conseil des

consulteurs (32,95% des avis), le conseil paroissial (47,56% des avis), les sages (8,61% des avis), les prêtres (10,86% des avis) selon les enquêtés. En réalité, ces organes dans leur attribution première telle définie par le droit canonique n'ont pas en charge les règlements des conflits. Néanmoins ces organes sont considérés comme des organes de gestion de conflits d'une façon informelle. En effet, ce mode de règlement impacte la résolution de certains conflits tant au niveau paroissial qu'au diocésain.

Le conseil paroissial, dans son cahier de charge a également pour mission d'aider le curé dans le règlement des conflits émergents sur les paroisses. Les propos d'un membre de conseil paroissial, expriment la mission des conseils paroissiaux :

Après notre nomination comme membres du conseil paroissial et économique, notre curé a invité le chancelier du diocèse. Il est venu nous former pendant plus de deux mois sur notre rôle et mission. L'un des points sur lesquels il est revenu c'est notre rôle de gestionnaire de conflit sous l'autorité du curé quand il nous associe².

En dehors du conseil paroissial, dans certains diocèses, et sur certaines paroisses, il est également érigé le conseil des sages chargé de régler quelques cas des conflits surgissant.

Le conseil des consultants, au niveau diocésain, intervient dans le règlement des différends. Pour les divers conflits

² F-M, membre du conseil paroissial, 36 ans.

éclatants au niveau diocésain au sein de l'église catholique, différents membres du conseil consultants sont sollicités pour assurer le règlement de ces conflits. Quand il y a un conflit entre un curé et ses paroissiens, le consultant souvent en la personne du vicaire général est dépêché par l'évêque ; mais quand il s'agit d'un conflit entre les clercs, il est délégué outre le vicaire général, le vicaire épiscopal chargé des clercs, et s'agissant d'un conflit lié aux associations, est délégué le vicaire épiscopal chargé des associations et mouvements.

Aussi est-il que les aumôniers au niveau paroissial que diocésain ont reçu le mandat de la part de l'ordinaire du lieu c'est-à-dire leur évêque d'œuvrer pour la cohésion sociale et le maintien de la paix dans les groupes et associations dont ils assurent la spiritualité.

En outre, la Conférence des Evêques du Bénin (CEB) au niveau national, instances de règlements de certains conflits lorsqu'ils dépassent la compétence d'un évêque – c'est le cas par exemple du schisme de nature religieuse de *Banamè*- ou quand il s'agit d'un conflit dont l'ampleur dépasse le territoire d'un diocèse et engage la responsabilité d'autres évêques. Elle gère également les conflits qui peuvent advenir entre évêques. Lorsque la Conférence Episcopale du Bénin n'arrive pas à gérer un conflit national ou de quelque autre nature, l'instance qui représente le Saint Siège, la nonciature peut être saisie pour jouer sa partition pour que le conflit soit géré. Ce sont autant de structures et d'organes dont la mission est d'œuvrer pour la paix dans l'Eglise catholique au sud du Bénin.

2.2. Stratégies de règlement des conflits au sein de l'Eglise catholique au sud du Bénin

2.2.1 Gestion paroissiale des conflits entre clercs et fidèles laïcs

Dans cette institution qu'est la paroisse, plusieurs structures et acteurs indispensables s'interagissent pour son fonctionnement. Comme entre toute relation humaine surgissent des divergences de compréhension entre ces acteurs, qui conduisent à différents types de conflits. Lors des entretiens, il est constaté que trois sources majeures expliquent les conflits au sein de l'Eglise catholique au sud du Bénin : le mode de fonctionnement de l'Eglise, la gouvernance des ressources et l'exercice des charismes. Ces conflits opposent les acteurs suivant de l'institution, prêtres et fidèles laïcs, prêtres, groupes et conseils paroissiaux ou économiques, prêtres et personnel, entre prêtres ou encore entre les fidèles.

2.2.1.1 Stratégie de gestion de conflit entre les prêtres et les fidèles laïcs

Le mode de fonctionnement de l'Eglise, la gouvernance des ressources et l'exercice des charismes selon les enquêtés génèrent des conflits entre prêtres et fidèles laïcs. Lorsque ces conflits surgissent, il urge de les gérer adéquatement. Voici les propos d'un ancien fidèle catholique qui s'est rallié actuellement à la Très Sainte Eglise de Jésus-Christ de *Banamè-Sovidji* :

Lorsque j'étais encore dans l'Eglise Catholique, j'ai eu un problème avec le curé de ma paroisse. Le problème est

que j'ai manqué de respect au responsable de ma chorale qui est allé se plaindre à lui. Pendant toute l'homélie du jour, il m'a bien insulté. Après la messe, je suis allé le voir pour lui dire mon désarroi. Là encore, il m'a encore bien insulté et me demande d'aller me plaindre auprès de qui je veux. J'ai compris alors l'actualité de l'adage : les loups ne se mangent pas entre eux. Si le premier responsable est en conflit avec toi, où iras-tu te plaindre. Même quand le vicaire forain intervient quelques fois, on constate que c'est toujours son confrère qui a raison. C'est bien difficile³.

A la lecture de ces allégations, il ressort qu'il n'y a pas d'instances indépendantes pour le règlement des situations conflictuelles sur les paroisses. Les prêtres ont une autonomie dans le processus de gestion de ces situations qui s'éclatent entre lui et un ou plusieurs de ses fidèles.

Les propos de ce fidèle charismatique mettent en exergue le monopole du clerc dans la gestion des situations conflictuelles :

Nous avons eu un problème avec notre curé car ce dernier a interdit sur la paroisse le paiement des dimes et les prières d'intercession. Nous avons écrit à l'évêque qui a envoyé d'abord le

³ Q-B, fidèle de *Banamè*, 45 ans.

vicaire forain et après son vicaire général. Lorsque le vicaire général est venu, il n'a même pas écouté les membres du Renouveau qui ont de conflits avec le curé et à la fin de la messe, il nous menace de fermer l'Eglise si nous n'obéissons pas à notre curé. Nous lui avons demandé de fermer en même temps l'Eglise. Au finish, c'est le curé qui a été affecté dans un diocèse du nord⁴.

Selon les informateurs, certains cas de conflit entre un prêtre et ses fidèles font appel à un médiateur externe qui peut être un clerc ou un laïc. Le constat est là qu'il n'y a vraiment aucune structure formelle de gestion des conflits dans les paroisses des communes de Cotonou, Porto-Novo et de *Zangnanado*.

Il faut reconnaître que certaines Eglises Evangéliques sont en avance en ce domaine. Chez les adventistes par exemple, il existe des organes de gestion de conflit dans les communautés. Il existe même dans certaines églises réformées des manuels de résolution de conflit paroissial ; pour preuve, nous avons le manuel intitulé : *conflits dans les paroisses : savoir les identifier et intervenir d'une manière adéquate : pour une approche respectueuse et valorisante* éditée en 2015. Ce manuel embrasse tous les domaines de la vie pastorale et donne les conseils avisés pour la résolution des conflits selon les acteurs paroissiaux.

⁴ B-C, Fidèle charismatique, 57 ans.

2.2.1.2 Stratégie quand surgit l'effritement des relations interpersonnelles entre les prêtres, les groupes et les conseils paroissiaux ou économiques

Les associations, des groupes de prières, les chorales, les conseils économiques et paroissiaux animent la vie paroissiale. Les activités ou les tâches de membres de tous ces groupes apportent un plus aux manifestations paroissiales. Les animations paroissiales sont sous-tendues par ces associations et groupes de prières. Ces différentes entités ont des attentes vis-à-vis du clergé et plus précisément de l'équipe sacerdotale qui gère leur paroisse. Un membre du conseil paroissial énumère quelques attentes en ces termes :

« Ce que nous attendons des prêtres est qu'il nous donne la vie de Dieu par les sacrements ; qu'ils nous apportent l'amour, la sécurité, la protection, le respect et qu'ils gèrent bien la paroisse »⁵.

Ces attentes sont incrustées dans la pensée de la plupart des fidèles et s'interfèrent avec les paramètres de l'exercice du ministère pastoral du prêtre.

Dans les interactions relationnelles, naissent parfois les conflits quand il y a un manquement à l'une des attentes des fidèles. Lorsqu'un conflit intervient entre les prêtres et les groupes de prière ou divers conseils, la question de l'impartialité du médiateur se pose toujours. Dans le cas inverse, lorsque ce sont les groupes qui ont de problème entre eux, le prêtre intervient pour ramener le calme ou la compréhension au sein des groupes. Dans ce même registre, l'aumônier paroissial ou diocésain ou encore les responsables dudit groupe au niveau du doyenné ou du diocèse peuvent

⁵ O-O, membre du conseil paroissial, 49 ans.

aussi intervenir selon le degré de la situation conflictuelle. De ce fait, certains cas de gestion de conflit recouvrent souvent un long processus. Les propos qui suivent sont ceux d'une choriste qui exprime son désarroi sur un cas de gestion de conflit :

Le curé nous a suspendus et interdits de chanter pendant six mois. Ce fut une période très difficile pour le groupe. Nous avons fait des délégations sur délégations pour qu'il puisse revoir sa copie mais hélas. Après les six mois, il nous a appelé pour nous proposer de faire une retraite, de toiletter nos règlements intérieurs. A cette rencontre, nous avons à notre tour refusé de reprendre les activités. Ce fut un coup dur pour tous. Nous sommes restés un an sans chanter. Nous nous sommes plaints d'abord au niveau de nos responsables décanaux, ensuite auprès du curé doyen et enfin, c'est le vicaire épiscopal chargé des associations et mouvements qui a réglé cette crise⁶.

Lorsqu'il s'agit d'un conflit entre un prêtre (curé) et les membres de conseils paroissiaux ou économique, l'intermédiation à la résolution est le vicaire forain ou un membre du conseil des consultants peut intervenir. Les

⁶ O-P, Fidèle, 29 ans

propos d'un membre de conseil économique viennent confirmer cette manière de procéder :

Nous avons constaté que notre curé ne rendait plus compte et embrassait plusieurs chantiers de construction à la fois. Nous avons fait une délégation pour le lui dire mais il n'a pas changé. Nous avons écrit à l'évêque. Il a envoyé le vicaire forain régler la situation conflictuelle entre notre curé et nous. Finalement, on s'est compris⁷.

Egalement la même procédure est respectée pour le règlement de conflits entre prêtres et groupes de prière ou membres des conseils paroissiaux ou économiques

2.2.1.3 Stratégie pour difficile relation entre les prêtres et le personnel

Les relations de cohabitation dégradent par moment et engendrent des situations conflictuelles entre un prêtre et ses employés. La résolution, de plus en plus selon les enquêtés, passe par des négociations et le dialogue entre les acteurs concernés. Néanmoins quand le conflit prend une autre tournure ou est de grande envergure, l'employé peut convoquer l'employeur à la main d'œuvre ou devant le juge du travail. Aussi est-il que l'employeur peut traduire l'employé devant la juridiction étatique pour des fautes graves. Voici les propos d'un agent de sécurité qui exprime le sort qu'il a subi en travaillant pour un prêtre :

⁷ K-O, membre du conseil économique, 49 ans

Je suis gardien et voilà qu'un jour, alors que j'étais aux toilettes, quelqu'un est venu voler une moto. Malgré tout ce que j'ai pu donner comme argument, le curé m'a convoqué au commissariat. Soixante-douze heures après, j'ai été déféré et j'ai fait six mois d'emprisonnement.

Les relations sont souvent tendues entre les clercs et le personnel travaillant sous leur responsabilité selon les informations reçues. En effet, les sources des tensions relèvent selon les informateurs de la baisse de la rémunération qu'offrent les clercs, le traitement peu humain des clercs et des écarts de langage à l'endroit du personnel, d'une part ; les clercs également reprochent à leur personnel : le manque de la ponctualité, le retard ou l'absence répétée sans aucun motif, le manque de professionnalisme et l'indiscipline, d'autre part. Un juriste du travail donne son avis sur la question :

Nous avons beaucoup de plaintes venant du milieu ecclésiastique. Certaines sont fondées et beaucoup d'autres non. C'est déshonorant quelques fois de voir des employés embêtés les prêtres quand nous les convoquons. Je pense que l'Église doit avoir une instance de gestion de conflit pour sa crédibilité et son témoignage de vie⁸.

⁸ K-M, Juriste, 40 ans.

2.2.2 Stratégie de règlement quand les relations entre les clercs deviennent dégradantes

L'enquête a révélé trois modalités de résider des prêtres sur les paroisses parcourues : il y a des paroisses où il n'y a qu'un seul prêtre, le curé ; des paroisses, où il y a plus d'un prêtre, le curé et son ou ses vicaires exclusivement ; des paroisses où en dehors du curé et du ou des vicaires, on note la présence d'autres prêtres qui sont soit résidents et ont des offices ailleurs ou des prêtres qui ont atteint un certain âge et qui vivent en communauté avec ceux qui sont encore actifs et vigoureux. Ce cadre descriptif est restreint parce qu'il s'agit des conflits paroissiaux.

Dans l'exercice de leur ministère, il arrive que des conflits naissent entre les prêtres. G. Affognon (2015) écrit à ce propos :

Ce n'est donc pas dans tous les presbytères qu'il y a des conflits, mais ils sont récurrents. Dans la pastorale paroissiale, c'est l'intérêt des fidèles qui est au premier plan. Le curé et le vicaire ont toujours ce désir d'arriver à ce même objectif. En général, ils recherchent le bien de tous. Mais les méthodes et les chemins pour y aboutir ne concordent pas toujours. Nous liions cela au fait que toute personne entre en relation avec son histoire, son mode de penser, de voir et avec ses émotions. Il est indispensable de prendre le temps pour comprendre l'autre. La

concertation mutuelle rime avec l'esprit d'équipe et lorsqu'elle vient à manquer, la relation devient conflictuelle. Les situations conflictuelles ne manquent donc nulle part (G. Affognon, 2015, pp. 2-3).

De cette citation, on retient même si le constat n'est pas général, il est récurrent, l'existence des conflits inter-cléricaux. Un prêtre en fonction sur une paroisse où il existe un conflit inter-clérical donne son avis sur les sources des conflits inter-cléricaux paroissiaux :

Les conflits constituent un fait presque inévitable de tout système social, car ils sont les fruits de la diversité des caractères, des bagages intellectuels, de l'éducation reçue et des points de vue personnels divergents. L'Eglise étant partie intégrante du système social, n'est pas hors de cette réalité ; encore moins les prêtres. Après 40 ans d'expériences sacerdotales, je peux vous dire que la première source de conflit et c'est la principale d'ailleurs, c'est la jalousie. Mon vicaire quand il prêche et moi, on ne m'applaudit jamais. Tel a de grosses voitures alors moi je suis roule ma bécane depuis des années. Tel a été envoyé aux études alors que moi je suis plus intelligent que lui, etc. Après la jalousie, c'est le pouvoir. Un mauvais exercice du

pouvoir crée des conflits entre les prêtres dans l'exercice de leur ministère sur une même paroisse. Le pouvoir entraîne le complexe de supériorité ou d'infériorité. Vous voyez que le zèle évangélique n'est pas la source de conflit entre les prêtres⁹.

Si les sources des conflits inter-cléricaux sont connues, un membre de conseil paroissial Mr C-W évoque quelques différentes manifestations de conflits entre clercs :

Je suis membre du conseil paroissial depuis 20 ans. J'ai connu plusieurs générations de prêtres. Les conflits entre curés et vicaires se manifestent de plusieurs manières : j'ai vu des prêtres qui ne se saluaient pas même au cours de la messe, il fut un moment quand ils concélébraient, ils s'arrangeaient pour ne pas se donner la paix du Christ. Ils ne font plus communautés de table parce que craignant d'être empoisonnés. C'était un vicaire et il venait manger pratiquement tous les jours chez moi. Dans les homélies, ils se font allusion. Les uns et les autres se dénigrent auprès des fidèles ou des groupes qui sont proches d'eux. Il y a plein de trucs qu'on ne peut dire¹⁰.

⁹ G. F., Prêtre, 68 ans.

¹⁰C-W, membre de conseil paroissial, 65 ans.

Ces allégations font réfléchir sur la fraternité sacerdotale. Alors la fraternité sacerdotale serait-elle impossible à vivre entre clercs ce qui mettrait en contradiction la réalité biblique.

G. Affognon (2015) en prend le contre-pied :

Toutefois, les chutes appellent la compassion et le pardon ; et, sans le pardon la vie se remplit de ressentiments et de recherche de vengeance. Nous avons besoin de communiquer la joie de vivre au monde avec notre mode d'aimer et de nous pardonner pour qu'en nous voyant vivre, les hommes puissent être encouragés à se pardonner mutuellement et plus facilement. Notre fraternité sacerdotale n'est pas un leurre, une utopie, mais une réalité appelée à assumer tout ce qui est humain en nous, c'est-à-dire, les qualités, les défauts et même les erreurs. Nous pensons fortement que l'Eglise et sa fraternité compte beaucoup sur ses membres et sur ses prêtres convoqués ensemble pour un mieux-vivre malgré les différends qui sont appelés à être dépassés. (G. Affognon, 2015, p.6)

Face à ces conflits, le clergé les gère subtilement par une intermédiation selon la nature et l'ampleur du conflit. Un curé

de paroisse renseigne sur les stratégies de gestion de conflit paroissial :

Lorsque le conflit est occulte, c'est plus facile de le gérer. Le confrère qui sait qu'il a fauté s'il est humble peut appeler son frère dans le sacerdoce selon les recommandations de l'évangile. Si ce dernier ne veut pas accepter une résolution pacifique, il peut faire intervenir un proche du prêtre ou quelqu'un de sa promotion. Mais quand le conflit est public et devient un scandale, il faut à tout prix qu'intervienne le curé doyen ou un membre des consultants si l'évêque est informé. Dans certains diocèses, il y a un vicaire épiscopal chargé du clergé. Ce dernier peut également jouer ce rôle¹¹.

A l'analyse de ces propos le règlement de conflits entre les membres du clergé est assuré également par intermédiation.

Discussion

L'existence des conflits au sein d'une institution en appelle au règlement de ces conflits. Plusieurs conflits de différente nature intervenant au sein de l'Eglise Catholique au sud Bénin. Il faut reconnaître qu'avant l'Eglise Catholique même la Bible a

¹¹ G. F, Prêtre, 58 ans.

fait état de plusieurs conflits et violences (Gn 13, 2-13 ; Gn 16.21 ; 1 Sm 25). Face à ces conflits, la Bible propose plusieurs modèles de leur gestion (Ex 3, 2.ss). C. Bognon (2019) en parcourant certains textes majeurs de la Bible en arrive à déceler trois modèles qu'il appelle modèle socio-anthropologique de la gestion biblique des conflits : le modèle socio-anthropologique de la distanciation et de la séparation, de l'alliance et celui sapientiel. Chacun de ses modèles définit une stratégie de gestion des conflits. Mais ces stratégies de règlement de conflit ne répondent pas toujours aux types de conflit actuel. B. Sylvain (2022) en abordant la facilitation de la résolution de conflit a décomposé la dynamique conflictuelle et les composants du conflit en proposant un dépassement de la logique POUR/CONTRE qui cherche à soumettre la partie adverse à notre propre cadre de référence à une logique AVEC/SANS de co-construction d'un cadre commun. Les résultats de cette recherche ont prouvé que c'est la logique POUR/CONTRE qui sous-tend la gestion des conflits au sein de l'Eglise catholique. Il faut nécessairement passer par le pont de la communication pour instaurer ce cadre commun ; or, l'autorité trop poussée de la hiérarchie de l'Eglise catholique ne favorise toujours pas selon les enquêtés cette communication instauratrice de paix. C'est ce que J. Salzer et A. Stimec (2022, p.100) appelle le « piège du dialogue en monologue alternés ». L'aspect communicationnel est très important dans la gestion des conflits. En ce sens M. Rosenberg (2023, p.13) propose de dénouer les conflits qu'ils soient de nature religieuse ou sociale par la communication non violente. La communication non violente est un moyen d'établir une communication empathique avec soi-même et avec les autres. Au cœur de la gestion des conflits au sein de l'Eglise catholique, la communication non violente peut

contribuer à aider les parties en conflit à restituer leur capacité naturelle à écouter avec le cœur. W. Vogels (1990, p. 239) peut alors affirmer que le conflit n'est pas géré par la raison mais par le cœur.

En négociation, les mots comptent. La négociation n'est pas le lieu de la parole dans le vide. Je ne m'y exprime pas pour le plaisir de parler, mais pour la nécessité d'amener l'autre à prendre des engagements qui serviront ses intérêts en même temps que les miens. La parole est donc façonnée par moi, mais pour l'autre (A. Lempereur et A. Colson, 2010, p. 151).

Dans la même perspective, J. Sonnet (2007) en partant des conflits bibliques demande que le choix des mots doive être conséquent par le médiateur. Ainsi l'exemple de l'histoire du roi Salomon dans la tradition biblique vient éclairer les impératifs d'une gestion adéquate des conflits.

Le contexte présente deux femmes ayant chacune accouché d'un enfant dans un intervalle de trois jours. L'un des deux enfants meurt et chacune se réclame de l'enfant vivant. Se présentant devant le roi Salomon, ces femmes attendent de lui un verdict déclarant qui est la vraie mère. Salomon se retrouve entre les deux femmes : nous sommes dans une nouvelle perspective de médiation. Ce n'est plus de l'homme à Dieu, mais

d'humain à humain. Vision horizontale
(J-M Seraline, 2013, p. 28)

Dans le cas spécifique du Bénin, avec une analyse profonde, des critiques se demandent si le schisme de *Banamè* ne serait-il pas lié à l'absence de structure formelle de gestion des conflits et à un manque de communication ? C'est ce que souligne, T. Gangnabakpo (2014, pp 23-24) en ces termes :

En effet, pour être franc et vrai, il faut reconnaître voire même confesser que ce qui s'est passé sous nos yeux et dont nous sommes contemporains est de notre responsabilité à nous tous. Nous tous, Pasteurs et fidèles, avons une large frange de responsabilité dans ce drame historique. Les fidèles ont favorisé l'éclosion de ce mouvement par leur trop grand attachement aux miracles, par le manque volontaire de culture théologique, et, osons l'avouer, par un manque de vigilance spirituelle qui ne s'acquiert en définitive que dans la prière fervente et profonde. La hiérarchie a peut-être manqué de promptitude et de spontanéité, dans les réactions, en voulant trop préserver le bien du prêtre en question (T. Gangnabakpo, 2014, pp. 23-24)

En revanche, des auteurs ont essayé de donner des raisons qui rendent difficiles le règlement des conflits de nature religieuse. Aussi est-il que les églises contrôlent toute une

série d'autres institutions sociales et culturelles qui jouent un rôle essentiel dans la socialisation des individus (E. Féron, 2015).

Conclusion

L'objectif de l'article est d'aider à comprendre le processus de gestion des conflits au sein de l'Eglise catholique au sud du Bénin. Les résultats ont montré qu'en réalité qu'il n'existe pas de structure formelle et autonome de gestion de conflit au sein de l'Eglise catholique au sud du Bénin. Ce manque est comblé par des organes de substitut qui interviennent dans la gestion des conflits. Les différentes stratégies de gestion de conflit entre les clercs et les fidèles laïcs, quand surgit l'effritement des relations interpersonnelles entre les prêtres, les groupes et les conseils paroissiaux ou économiques, quand les relations entre les clercs deviennent dégradantes ont été abordées. Cet article est d'une portée sociale en ce sens où les conflits fragilisent l'éthos social et les stratégies de gestion qu'il propose permettent d'en tirer des profits pour une meilleure consolidation du tissu social. De plus, cet article permettra à la hiérarchie de l'Eglise catholique au sud du Bénin de prendre conscience de l'urgence de mettre en place des organes de gestion de conflit à tous les niveaux.

Références bibliographiques

AFFOGNON Grégoire, 2015. « La nécessité d'une formation au pardon pour la gestion des conflits intercléricaux », in Mémoire de master en théologie, Juin 2015 ; Université de Palerme, pp 1-124.

AUGUSTIN, 1994. *La cité de Dieu*, Le Seuil, Paris.

- SYLVAND Benjamin, 2022. *Faciliter la résolution de conflit*, Interéditions, Paris.
- BOGNON Clétus, 2019. *Du mal au dialogue : essai sur l'humain*, Editions La croix du salut, Berlin.
- BRETON (Le) David, 2004. *L'interactionnisme symbolique*, PUF, Paris.
- DAHRENDORF Ralf, 1972. *Classes et conflits de classes dans la société industrielle*, Mouton-Laye, Paris.
- FERON Elise, 2015, « Religions et conflits. Comment renouveler le cadre de l'analyse », in *Les champs de Mars*, N°26 Février 2015, pp 20-31.
- GANGNAMBAKPO Thomas d'Aquin, 2014, « Le phénomène de *Banamè* : Chronique d'une situation qui interpelle », in *Chemins d'Espérance*, N°33 Décembre 2014, pp.17-24.
- GLUCKMAN Max, 1955. *Custom and Conflict in Africa*, Basil Blackwell, Oxford.
- GODIN André, 1963. *La relation humaine dans le dialogue pastoral*, Desclée de Brouwer, Bruxelles.
- GOFFMAN Erving, 1973. *La mise en scène de la vie quotidienne : La présentation de soi*, Editions de minuit, Paris.
- GUILLAUME-HOFNUNG Michèle, 2009. *La médiation*, P.U.F, Paris.
- PEKAR LEMPEREUR Alain et COLSON Aurélien, 2010. *Méthode de Négociation*, Dunod, Paris.
- ROSENBERG B. Marshall, 2023. *Dénouer les conflits par la communication non violente*, Jouvence, Paris.
- REX John, 1973. *Key Problems of Sociological Theory*, Routledge and Kegan Paul, London.
- SALZER Jacques et STIMEC Arnaud, 2022. *De la gestion des conflits*, Dunod, Paris.

SERALINE Jean-Manuel, 2013, « Médiation pastorale », in Mémoire de master en théologie adventiste, Juin 2013, pp 1-85.

SONNET Jean-Pierre, 2007, « Le jugement de Salomon : un cœur qui écoute » *Biblia* 56. P52

VALLOTTON Claude Henry, 2001. *La visite. Une ouverture vers l'essentiel*, L'Harmattan, Paris.

VOGELS Walter, 1990. *Les prophètes*, Novalis, Ottawa.

L'épreuve de soi dans *l'univers fang de signification de Bonaventure Mve Ondo*

Steeve Elvis Ella

Maître de Conférences

Département de Philosophie

École normale supérieure /Libreville (Gabon)

ella.steeve@gmail.com

Résumé :

Interroger la pensée métaphysique de Bonaventure Mve Ondo, c'est d'abord questionner les univers fang de signification traduits par l'ensemble des récits issus du monde fang, traduits et transcrits en langue française à l'avantage d'un public élargi aux non locuteurs fang. Il s'agit pour la première fois de reprendre le fil de ces récits tels qu'ils ont été recueillis sous forme de corpus par une tradition orale anonyme, avant de les analyser conceptuellement pour comprendre qu'au-delà de leur faculté imaginaire ou fabulatrice, ils disent ce que nous sommes, où nous sommes, qui nous sommes ou plutôt qui nous devons être. Ce que fait Mve Ondo c'est précisément ce que chaque philosophe du continent africain devrait faire : se réapproprier les éléments endogènes issus de son passé, avant de dégager l'horizon de son propre avenir par un travail sérieux et méticuleux de réflexivité.

Mots-clés : *Epreuve de soi, Univers fang de signification, Ontomythologie, Evus, Mvett.*

Abstract:

Questioning the metaphysical thought of Bonaventure Mve Ondo is first questioning the Fang universes of meaning translated by all the stories from the Fang world, translated and transcribed into French for the benefit of a wider audience of non-fang speakers. For the first time, the aim is to pick up the thread of these stories as they have been collected in the form of a corpus by an anonymous oral tradition, before analyzing them conceptually, to understand that beyond their imaginary or fabulist power, they say what we are, where we are, who we are or rather who we should

be. What Mve Ondo is doing is precisely what every philosopher on the African continent should be doing: reappropriating the endogenous elements of our past, before opening up the horizon of our own future (through a serious and meticulous process of reflexivity).

Keywords: *Self-testing, Fang universe of meaning, Ontomythology, Evus, Mvett.*

« [...], le philosophe africain aujourd'hui ne peut pas indéfiniment s'évader de la réalité existentielle dans laquelle il vit et ne doit pas oublier les catégories inconscientes qui organisent sa réflexion et celles de ceux avec qui il vit. Il doit plus que jamais aider à la penser. »

(B. Mve Ondo, 2013, p. 161)

Introduction

Réfléchir sur le thème de l'épreuve de soi en lien direct avec les « univers fang de signification » de B. Mve Ondo (1991/2007, p. 16), c'est avant tout admettre que les contes, les mythes, les légendes et les autres récits épiques issus du patrimoine culturel immatériel du peuple fang¹ ne sont rien sans la pensée qu'elle suggère de manière sous-jacente, c'est-à-dire sans leur interprétation philosophique. Le philosophe a, dès l'aube de sa réflexion, et avec la rigueur du concept,

¹ Le peuple fang est présent au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale et en République du Congo. Il désigne également la langue parlée par le même peuple, connu aussi sous l'appellation générique de Ekang ou Béti.

investi ce champ de l'oralité à un moment où la philosophie en Afrique était en quête d'un centre. Alors que nombreux sont ceux qui continuent de penser qu'il n'y a pas de philosophie en Afrique, et que de toute manière la philosophie n'est pas à rechercher dans les contes, mythes et légendes constitutifs d'un passé imaginaire ou fantasmagorique, l'auteur prend la précaution de mettre en avant l'idée que ces « textes traditionnels africains » ne sont pas à lire de façon naïve ou apparente ; au contraire, ils méritent d'être interprétés « comme des éléments nécessaires à une connaissance autre de l'homme, une connaissance d'ordre métaphysique et théologique, c'est-à-dire un savoir qui ne confond pas l'horizontal et le vertical. » (B. Mve Ondo, 1991/2007, p. 8). Toute la difficulté réside là, à savoir comprendre la double exigence que ces textes requièrent : exigence de transformer le contenu des symboles et des représentations sensibles qu'ils recèlent en contenu conceptuel, et exigence de compréhension de « l'intention sous-jacente de ces "textes" » (B. Mve Ondo, 1991/2007, p. 3).

Par voie de conséquence, au lieu de paresser ou d'avouer son incapacité de penser à partir de la non-philosophie ou des textes pré-philosophiques, au lieu même d'afficher un quelconque complexe d'infériorité vis-à-vis de ce qui nous constitue singulièrement en tant qu'Africains, l'auteur a fait le pari d'aller regarder ces textes de l'intérieur en les interrogeant avec toute la rigueur du concept. Cet effort spéculatif de penser et d'aller au-delà des mots ou des apparences demande de l'audace, de la patience et de la pertinence, ce à quoi précisément B. Mve Ondo s'est appliqué. Cet effort de philosopher à l'aune des *univers fang de signification* est aussi, en soi, une épreuve, puisque tout le talent de l'auteur a consisté à examiner en profondeur ce que

ces textes veulent dire, et surtout de montrer qu'ils renvoient à « des expériences fondatrices de type initiatique ou philosophique. Plus que des "histoires", ces récits tentent de répondre aux interrogations des hommes de tous temps et de tous les lieux : Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? » (B. Mve Ondo, 1991/2007, p. 19). Penser ces textes constitue ainsi une sorte d'épreuve, plus exactement une épreuve de soi entendue comme ce qui nous évalue et teste notre capacité à se donner de la peine à réfléchir sur nous-mêmes et par nous-mêmes. L'épreuve de soi, de ce point de vue, est non seulement un examen spéculatif minutieux de ces textes, mais également un examen plus sérieux et serré de soi à partir de ces textes.

Dans ce contexte, B. Mve Ondo contribue à mettre en lumière deux idées-forces, voire deux attitudes. La première est celle qui consiste à ne pas se lancer dans le débat de l'existence ou non d'une philosophie africaine, mais plutôt d'en proposer une qui soit originale parce que partie de rien. Étant donné que la philosophie n'a pas besoin de nous pour se défendre mais seulement pour se pratiquer, l'auteur pense qu'il faut revenir à ce qui nous constitue fondamentalement en tant qu'Africains, à ce qui structure depuis toujours nos mentalités et nos modes de penser et d'agir, c'est-à-dire l'oralité. Ce qui revient à dire qu'il faut se réapproprier son soi au lieu de rechercher des bases de légitimation ailleurs que chez soi. Écoutons l'auteur (2013, p. 161) : « Pour tout dire, faire de la philosophie, c'est peut-être et avant toute chose commencer par expliciter les socles épistémologiques qui gouvernent nos modes de penser. » La logique de l'auteur est simple, à savoir que le philosophe africain n'a pas d'autre choix que de se réapproprier son quotidien existentiel pour en faire un objet de penser, de le tenir à distance pour mieux

l'interroger et l'intégrer à la compréhension, plutôt que de se cantonner à reprendre les énoncés et les préceptes des philosophes occidentaux qui ont pensé leur société avec leurs catégories conceptuelles suivant leurs réalités socio-historiques.

En second lieu, Mve Ondo se refuse à penser que le philosophe africain doit philosopher contre l'Occident. Son approche de la philosophie est, à cet égard, redevable au nécessaire dialogue entre la *raison occidentale* et la *raison africaine*, à l'articulation de l'ontologie et l'ontomythologie, étant entendu que chacun/chaque-un possède sa raison. Cette raison désigne en réalité le mode par lequel chacun travaille ou s'ouvre à la pensée. Les deux systèmes opératoires ont un objet commun qui est l'homme dont il faut saisir la profondeur de la réalité tant en son dehors qu'en son dedans. Autrement formulé : il s'agit de reprendre l'interrogation sur la Transcendance vers laquelle culmine toute quête du sujet à partir du concept de « centre », pour marquer « la profondeur de ce qui fait sens et le point origine de son expansion. » (B. Mve Ondo, 2013, p. 15). Dans la mesure où pour le philosophe, les deux faces de la médaille de l'homme reconfigurent en centre, c'est-à-dire « non pas un lieu géométrique, mais un lieu ontologique, [...] la manifestation de l'intelligence humaine. » (B. Mve Ondo, 2013, p. 178).

On prendra alors au sérieux les interrogations suivantes. Les univers de signification proposent quelle philosophie ? Autrement formulé : l'épreuve de soi traduit-elle un itinéraire du sujet ? De quel sujet s'agit-il ?

1. L'univers fang de signification : l'ontomythologie

Il est impossible de lire et de comprendre la pensée

métaphysique de Bonaventure Mve Ondo en dehors de ce qu'il a appelé lui-même « *l'univers fang de signification* ». Tout comme on doit reconnaître tout de suite que cette pensée prend forme dans trois textes décisifs que sont *Sagesse et initiation à travers les contes, mythes et légendes fang* (1991/2007), *L'Owani et le Songa, deux jeux de calculs africains* (1991) et *À chacun sa raison. Raison occidentale et raison africaine* (2013).

Il s'agit ici d'un cadre théorique d'investigation à partir duquel Bonaventure Mve Ondo tente ce qu'on appelle en philosophie, le travail du concept, entendu que « le concept est bien acte de pensée » (G. Deleuze, F. Guattari 1991, p. 26). Ce qui permettra de voir comment ces univers de signification recèle des intuitions fortes qui ne laissent pas le philosophe indifférent, étant entendu qu'elles lui parlent, le guident de manière à initier une démarche conceptuelle qui « renvoie à un problème, à des problèmes sans lesquels il n'y aurait pas de sens, et qui ne peuvent eux-mêmes être dégagés ou compris qu'au fur et à mesure de leur solution : nous sommes ici dans un problème concernant la pluralité des sujets, leur relation, leur présentation réciproque. » (Ibid., p. 22) Pour ce faire, il faudrait d'abord saisir ce qui se cache derrière le concept d' « univers fang de signification », c'est-à-dire ce « qui recouvre l'ensemble des mythes, contes, légendes et rites » (B. Mve Ondo, 2013, p. 158) à l'intérieur duquel le peuple fang met en œuvre sa pensée « à partir des images et des symboles, mais aussi à travers des personnages et des êtres qui constituent autant d'allégories, de métaphores et d'exemples à méditer. » (B. Mve Ondo, 1991/2007, p. 3). L'univers fang de signification, de ce point de vue, est une espèce de cadre général d'investigation des formes sensibles de la pensée fang, à condition de considérer que cette pensée

dépasse à proprement dire le pays fang puisqu'il expose, de manière plus large, « la culture de l'humanité. » (B. Mve Ondo, 2013, p. 3).

Tout bien considéré, B. Mve Ondo (2013, p. 65) comprend très vite que « faire de l'homme un être uniquement logique et rationnel, c'est exercer sur lui une violence injustifiable, c'est le réduire. » Or en Afrique, les univers de signification nous conduisent vers une ontomythologie, qui n'a rien à voir avec l'ontologie : il s'agit de déployer un discours de l'être et sur l'être, entendu ici un sujet en quête de lui-même à travers une démarche qui l'oblige à se dépasser, et à dépasser les obstacles qui se présentent à lui. Dans ce sens, l'ontomythologie a d'abord partie liée à « une autre forme de "textes" qui, par leur force d'évocation, nous sort des cadres rigides de l'entendement et de la raison, tels que les a définis la tradition philosophique occidentale. » (B. Mve Ondo, 2007, p. 6). En réalité, l'ontomythologie qui est une démarche typiquement africaine est bien à l'opposé de l'ontologie occidentale dès lors que cette dernière définit une conception de l'être comme *logos* adossée au lexique de la causalité et de la déduction sous la forme de « *parce que* ». Autrement formulé, dans la conception de l'ontologie occidentale le « *parce que* » est non seulement ce qui rend compte de la causalité, mais aussi ce qui conduit vers la déduction c'est-à-dire l'auto-réalisation du sujet : « la puissance décisive de laquelle tout provient et dépend, est ici la puissance d'affirmation ou d'auto-réalisation. De telle manière que, le "parce que" ne se dissocie pas d'un "pour-quoi". » (B. Mve Ondo, 2013, p. 67).

A *contrario*, l'ontomythologie africaine définit d'abord des textes initiatiques qui exposent un monde, des êtres et des choses, des personnages et se situent au-delà du temps

sans pour autant y échapper. L'ontomythologie nous renvoie ainsi au merveilleux, aux rites, au sacré et aux différentes formes symboliques qui rendent compte de l'homme et de ses liens avec la nature, avec les dieux et d'abord avant tout avec lui-même. Il s'agit très clairement de « textes » traditionnels qui posent l'être comme subjectivité, toujours déjà en quête de soi, et comme Transcendance c'est-à-dire en liaison avec les divinités ou les forces spirituelles inscrites à l'intérieur de l'homme. C'est dans ce sens que pour B. Mve Ondo (2013, p. 89) « l'ontomythologie met l'homme en scène et l'étudie comme lié à son champ de signification et à travers les relations d'horizontalité dans lesquelles toute communauté humaine installe et enlise le sujet ». En même temps que l'ontomythologie et l'univers fang de signification sont les deux facettes d'une même pièce, en même temps on doit intégrer que chez Mve Ondo, l'une comme l'autre constituent une tradition spirituelle qu'il convient de saisir de l'intérieur avant d'accéder à son centre, à savoir l'homme entendu comme désir d'être, de pensée et d'immortalité.

2. Examen de deux corpus : le mythe de l'Evus et le récit Mvett

Deux corpus ont retenu notre attention dans l'univers fang de signification étudié par B. Mve Ondo. Il s'agit notamment du mythe de l'Evus et des récits Mvett². Il vaut de noter que le premier a véritablement fait connaître le philosophe, et on doit dire que l'épaisseur et la force de suggestion de ses analyses lui ont donné une forme de notoriété dans les milieux intellectuels en Afrique et dans le

² Certains auteurs écrivent « Mvett » à l'instar des maîtres eux-mêmes comme Tsira Ndong Ndoutoume. D'autres préfèrent orthographier « Mvet ». La première orthographe étant la plus répandue, c'est elle que nous privilégierons ici.

monde. Quant au second texte, il lui a permis d'analyser la *quête du sujet* comme une épreuve, un souci, une démarche individuelle qui n'a de sens que si, et seulement si, elle s'inscrit dans un groupe auquel le sujet appartient. À tout prendre, l'examen de ces deux textes traditionnels africains permet de les articuler, d'une part, tout autant qu'il consacre le parti pris de Mve Ondo pour le premier qui, à ses yeux, demeure le seul dans l'univers fang de signification qui puisse valablement rendre compte de tous les autres, y compris du Mvett. Il n'est pas exclu cette idée que le mythe de l'*Evus* apparaît dans la littérature orale fang comme l'un des textes les plus célèbres qui soit parvenu jusqu'à nous. Chez le philosophe (2001, p. 320), l'*Evus* devient véritablement un concept opératoire. « Or, un concept opératoire, suffisamment large, peut permettre d'aller au fondement de l'épopée du Mvett, c'est-à-dire celui qui organise les catégories de la magie, de la sorcellerie et de la religion, à savoir : l'*Evus*. »

À ce point du chemin, le positionnement du philosophe en dit long sur le traitement critique qu'il fait de ces deux textes et sur le rôle majeur qu'il accorde au mythe de l'*Evus* dans l'ensemble de l'univers fang de signification. Et les trois remarques suivantes justifient bien le rôle stratégique qu'il confère à ce mythe, et sa prépondérance sur les autres « textes traditionnels ». Lisons l'auteur (2013, p. 163) : « En concentrant nos analyses sur ce mythe, nous ne voulons pas établir qu'il est le seul mythe fang, mais plutôt celui qui éclaire le mieux l'esprit de l'univers fang de signification. » Cette première remarque est significative, c'est-à-dire révélatrice de l'idée que chez le philosophe le mythe de l'*Evus* donne plus d'amplitude, élargit l'horizon et densifie davantage l'univers fang de signification. Autrement dit : à côté des autres récits

ou textes traditionnels, celui qui répond le mieux à la question « *Qu'est-ce que l'homme ?* » dans son champ épistémologique, son point focal, son registre affectif et sa visée philosophique, est le mythe de l'*Evus*. Parce que bien entendu, ce mythe n'est pas seulement un exposé sur les origines de l'homme et du monde ; il est surtout complexe par le fait qu'il articule plusieurs ordres relatifs au monde et à l'homme, de même qu'il place dos à dos les principes antagonistes qui régissent la vie tout entière – le Bien et le Mal, la Maladie et la Guérison, la Mort et la Vie, etc. – et met en avant la dualité constante qui caractérise la plupart des récits fondateurs. Pour le philosophe, le mythe de l'*Evus* est d'un niveau spéculatif plus suggestif que les autres textes traditionnels fang. Mieux, la chose de l'*Evus* opère dans tout l'univers fang de signification au point d'en constituer son principe actif.

La deuxième remarque énonce aussi l'idée suivante : « nous verrons comment il faut revenir à lui pour comprendre le sens et la portée des textes épiques du Mvett. Le mythe de l'*Evus* permettra donc de comprendre l'essence de l'homme, le sens de son existence et les rapports qu'il entretient avec l'Absolu et la nature. » (B. Mve Ondo, 2001, p. 163). Là encore, selon Mve Ondo, pour comprendre le Mvett il faut passer par le détour du mythe de l'*Evus* comme si en réalité il constituait la clé de voûte du système fang de signification. Cela donne par ailleurs à intégrer l'idée que sans le mythe de l'*Evus*, il est difficile d'atteindre un niveau de compréhension satisfaisant concernant la relation de l'homme avec lui-même, avec la Transcendance et avec la nature. Peut-être parce que – et l'auteur a beau jeu de le noter ici – les héros du Mvett ne sont rien d'eux-mêmes, et leur puissance tout comme l'éclat de leurs actions ne valent rien sans la possession d'un certain

Evus, marque précise de leur ingéniosité. La possession de *l'Evus* serait le secret du Mvett, tant chez les conteurs comme du reste chez certains personnages clés immortels ou mortels, sans pour autant que l'épique ne puisse s'y réduire.

La troisième et ultime remarque établit définitivement le mythe de *l'Evus* comme un texte d'un niveau supérieur dans l'univers fang de signification. Or les textes de niveau supérieur sont généralement « initiatiques parce qu'ils sont profonds et élèvent à la sagesse. » (B. Mve Ondo, 2007, p. 17). L'autorité que confère l'auteur au mythe de *l'Evus* joue ainsi sur sa priorité par rapport aux autres « textes » traditionnels. Voici ce qu'en dit le philosophe gabonais (2013, p. 163) : « nous accorderons la priorité au mythe de *l'Evus* dans la mesure où celui-ci articule le mieux, à nos yeux, la dimension ontomythologique du sujet. » Texte anthropologique et initiatique de grande portée, le mythe de *l'Evus* expose mieux la pensée fang de l'homme, son rapport à lui-même en tant qu'être fondamentalement intérieur ou en quête permanente de soi. C'est sans doute cette ultime remarque qui consacre B. Mve Ondo davantage comme un philosophe du mythe de *l'Evus* que comme un spécialiste du Mvett. Ce qui s'explique, par ailleurs, au travers la distinction qu'il établit entre les deux corpus : « lorsqu'on s'ouvre à l'univers du Mvett à travers les quelques textes traduits et publiés [...], on passe d'un récit mythique à des textes épiques » (B. Mve Ondo, 2013, p. 179). Or dans l'un comme dans l'autre, dans le mythique comme dans l'épique, il est acquis depuis longtemps l'idée d'un commencement « qui trace sa voie à la parole et commande dès l'origine » (J.-F. Mattéi, 2002, p. 1). C'est la parole du commencement qui pose les éléments premiers de la nature, de l'homme et des dieux, du monde, comme du reste c'est encore elle qui présente la relation des êtres et des choses, le

moment intermédiaire de la chute, et enfin, le nouvel ordre anthropologique qui installe définitivement l'homme au centre de l'univers cosmique.

Concernant ces deux corpus, l'auteur a beau jeu de préciser, dès l'entame de son travail, que sa « méthode ne sera pas exclusivement spéculative, mais phénoménologique et herméneutique. » (B. Mve Ondo, 2013, p. 165). Parce que ces domaines explorent l'apparaître en tant qu'ensemble de phénomènes qui se donnent à voir et qui organisent l'univers fang de signification, et en tant que lieu de l'interprétation infinie ou de la recherche permanente du sens sous-jacent à chaque manifestation du phénomène sous le mode mythique ou sous l'aspect épique. Ces phénomènes sont les personnages, les êtres, les divinités et les rapports qu'ils entretiennent entre eux et dans la nature, tandis que leurs significations renvoient à ce qu'ils donnent, précisément à la pensée qu'ils peuvent suggérer aux moments de leur apparition et de leur interaction. Cette distinction prend chez l'auteur une tournure franchement dialectique entre « comprendre et expliquer » – dans le prolongement de Paul Ricœur qui articule en effet phénoménologie et herméneutique, compréhension et explication des textes. C'est que l'univers fang de signification expose des récits qu'il faut interpréter pour comprendre, à condition d'intégrer l'idée, chère à P. Ricœur (1992, p 441), selon laquelle « le récit devient un objet propre d'analyse, en tant que système ordonné de signes ». Dans cet exercice, « l'explication est tenue pour une médiation obligée de la compréhension, selon la maxime : expliquer plus pour comprendre mieux ». (P. Ricœur, 1992, 4435). Et on peut dire d'emblée, qu'une telle dialectique constitue déjà en soi une épreuve au même titre que celle relative à la subjectivité qui se définit comme un moi

constamment en quête de lui-même c'est-à-dire « l'histoire du parcours initiatique et du mystère de l'homme. » (B. Mve Ondo, 2007, p. 11). Il s'agit aussi de l'épreuve du déchiffrement du mythe qui comprend son interprétation ordinaire ou quotidienne, puis son intérêt philosophique. Autrement dit, il est question de passer du mode allégorique à l'interprétation proprement métaphysique de ces textes traditionnels fang. À partir de ce moment, il est légitime de commencer par là où B. Mve Ondo a lui-même commencé, à savoir : l'interprétation philosophique du mythe de l'*Evus*.

3. L'épreuve de soi dans le mythe de l'*Evus*

La première démarche de B. Mve Ondo consiste à analyser le mythe de l'*Evus* dans ses quatre variantes narratives, lesquelles sont portées au jour du langage par leur multiplicité. On peut déjà indiquer, à ce stade, que « c'est en effet la compréhension des oppositions et des affinités secrètes entre mythes divers qui prépare la reprise philosophique du mythe. » (P. Ricoeur, 1969, p. 289). Car un même mythe provient de plusieurs sources distinctes les unes des autres, et s'enrichit du même coup par la diversité des langues par lesquelles il est narré. Dans l'univers fang de signification, le mythe de l'*Evus* apparaît dans l'ensemble de l'aire fang et des groupes ethniques apparentés tels que le Bulu, l'Ewondo, l'Eton (au Cameroun). D'où la multiplicité des personnages et la complémentarité de leurs interactions dans le système clos qui organise le mythe et le coordonne. La particularité du mythe de l'*Evus* est sa dimension anthropologique, d'où le thème de l'épreuve pour bien signifier les différentes postures adoptées par le sujet dans son rapport au monde, aux autres et à lui-même. Pour dire, en

des termes plus explicites, que l'épreuve est en elle-même une expérience dialectique, elle est la confrontation d'une difficulté et le déplacement de cette difficulté par et dans l'homme.

Mais attention. Le mythe de l'*Evus* est complexe en raison de cette multiplicité de versions qui fait jouer, certes, *Evus* au centre du dispositif narratif, et qui met surtout en perspective des analyses toutes différentes les unes des autres chez Mve Ondo. On l'appelle également « *Evus mane boro* » littéralement dans la langue fang-béti « *Evus* l'exterminateur des hommes ». Le mythe de l'*Evus*, comme son nom l'indique, met d'abord en évidence la figure de l'*Evus*, personnage central du récit en face duquel se trouvent deux autres personnages que sont le chef de la femme appelé Okomboto (littéralement le créateur des hommes) ou « Zamba » – c'est selon les parlers de la langue fang-béti – et la femme. Ces deux individus assurent chacun une fonction précise. Okomboto et la femme forment un couple : tantôt un couple humain, tantôt un couple mi-humain mi-dieu. Tandis qu'*Evus* apparaît comme une figure étrange : tantôt décrit comme un « jeune enfant » qui peut se loger dans le ventre d'une femme, tantôt sous l'aspect d'une « grenouille très laide », tantôt encore sous l'apparence d'une « chose » c'est-à-dire une « petite boule très ronde qui ne ressemble en rien à un esprit (*nsisim*) ni à un homme », et tantôt il apparaît sous les traits d'un « énorme crapaud ». Ce personnage d'*Evus* change d'habitation en fonction des récits : d'une part, selon les versions de P. Nguéma-Obam et L. Mallart-Guimera, « il vivait en forêt dans la cavité d'un arbre », et d'autre part selon celles de R. Bureau et Ph. Laburthe-Tolra, il demeure « au bord d'un marécage ».

La question qui vient à l'idée au terme de ces éléments de comparaison narratifs est la suivante : pourquoi *Evus* est-il opposé à Okomboto ? Autrement formulée : à partir de quoi, « *mane boro* » devient-il ennemi du créateur des hommes ? Cette problématique organisera l'analyse du philosophe et nous servira de « pierre de touche ».

S'agissant du premier personnage, à savoir Zamba ou Okomboto, il incarne l'ordre et le principe de la vie ; il est l'initiateur de la création et le protecteur des hommes. C'est en cela qu'il est le chef du village et de la femme, car il incarne l'ordre masculin et l'autorité établie depuis l'origine naturelle de la création du monde. B. Mve Ondo (2013, p. 174) soutient d'ailleurs que « à l'origine, il vit en symbiose avec les hommes. Puis dès qu'il les abandonne (voyage), l'équilibre est rompu, ce qui l'empêche désormais de vivre parmi eux. » En réalité, le positionnement de ce personnage est stratégique, parce qu'il montre dès le début du récit, que le chaos n'est pas un ordre initial mais une conséquence, une suite logique qui ne peut que succéder à une harmonie naturelle incarnée et professée. Cette harmonie naturelle définit une société gouvernée par des lois. Seulement la loi ne va pas sans le dire et le faire, sans la parole et l'action, sans le désir et la possession. On peut même penser que la loi originelle explicite l'interdit et le désir, et à partir de ce principe :

l'Homme-Dieu, en interdisant à tout le monde et à sa femme d'aller en forêt, adopte un comportement intermédiaire entre dire et taire. D'une part, il dissimulerait le fait même qu'il y ait un secret ; dans ce cas, la curiosité de la femme ne serait pas éveillée. D'autre part, en montrant que sa curiosité lui vient de la forêt, et donc éventuellement d'un être qui lui fournirait de la viande à volonté, « l'Homme-Dieu

excite le désir de savoir de sa femme » (B. Mve Ondo, 2007, p. 175).

À ce niveau et dans cet ordre de lecture, on comprend qu'à l'origine c'est l'autorité masculine qui fixe la loi et la règle, qui organise la société et garantit son équilibre et sa perpétuation.

Okomboto signifie que la société ou la vie ne commencent pas par le mal, ce dernier constitue à proprement dire un événement, ce qui arrive et transforme le récit sous le mode d'une « mise en intrigue » telle que Ricœur à la suite d'Aristote entend ce vocable, à savoir l'acte par lequel des personnages sont à l'initiative de l'action qui se déroule dans le récit. Effectivement, au sein de l'ordre originel, du point de vue de cette étape du récit, il ne se passe rien car nous sommes dans un monde parfait, très justement élaboré et dominé par des principes métaphysiques stabilisateurs. Et pourtant quelque chose survient, ou plutôt quelque chose doit survenir pour que le récit fasse sens, et ce quelque chose a partie liée au secret, à l'interdit et au désir à la fois d'être et de connaître, de faire et de s'affirmer. S'il y a un secret et un interdit c'est qu'il y a un écart et une hiérarchie entre l'homme et la femme, entre les dieux et les humains, entre le village et la forêt, entre la culture et la nature. On sait par exemple, selon la version de P. Nguéma-Obam rapportée par B. Mve Ondo (2007, p. 110) qu'« un chef fonda son village. Il interdit formellement à tous les habitants de se rendre dans la forêt située du côté droit. Pour donner plus d'autorité à cette interdiction, il ajouta qu'elle ne venait pas de lui, mais des ancêtres. » À partir de cet instant, on voit bien que la loi a une origine métaphysique, puisqu'elle n'émane pas de nous mais des entités supérieures antérieures et invisibles : la figure de l'ancêtre en est l'illustration solide.

La loi et l'interdit précèdent les hommes et fondent toute société humaine ; cependant la loi et l'interdit ne vont pas sans menace, car on peut lire noir sur blanc dans le texte de R. Bureau rapporté par B. Mve Ondo (2007, p. 112) : « Okomboto revint de voyage. Il dit à sa femme : je ne reconnais plus mon village, n'aurais-tu pas amené l'Evus ici ? – Le même jour, Okomboto s'en alla pour toujours, laissant les hommes aux mains de l'Evus et de la mort ». Ce premier tableau narratif montre bien qu'en définitive la mort accompagne l'Evus, d'où l'intransigeance d'Okomboto vis-à-vis de la femme, d'où aussi le caractère formel de la loi. À partir de cet instant, la transgression de l'interdit suggère deux problématiques chez le philosophe gabonais (2013, p. 177) : « que va révéler la transgression ? Quelles seront les conséquences de celle-ci ? » Aux yeux du philosophe, les réponses apparaissent dans ces deux concepts-clefs que sont la jouissance et la faute. En effet, la première faute repose sur le fait que la femme ne peut se retenir, et donc sur le fait de désobéir et de pénétrer la forêt interdite, « de percer le secret et de montrer à son mari qu'elle est capable de connaître » (B. Mve Ondo, 2013, p. 177) et de jouir, naïvement, de ce désir phénoménalisé en connaître et en voir. Quant à la seconde faute, elle « apparaît lorsque, non contente d'avoir rencontré Evus, la femme l'invite au village. Evus, en lui présentant les signes de sa puissance et la richesse de son mari, la tente en créant avec elle des relations privilégiées. » (B. Mve Ondo, 2013, p. 177). C'est précisément ici que commence l'ordre nouveau introduit par la femme par la médiation d'Evus, puisque ce dernier, en s'installant dans le ventre de la femme pour entretenir un commerce avec elle, va « installer son ordre – le désordre – dans le village » (B. Mve Ondo, 2013, p.

177) et matérialiser son pouvoir en tuant, suçant et en consommant de la chair humaine et du sang des animaux.

La présence d'*Evus* dans le ventre de la femme et sa pénétration dans la société font entrer le chaos, la maladie et la mort dans la vie des hommes. *Evus* est interprété par le philosophe comme la catégorie spéculative qui sert à penser l'homme et comme « le séducteur et la cause du Mal. » (B. Mve Ondo, 2013, p. 179). En réalité, tout s'orchestre à l'échelle de la femme, puisque d'un côté l'ordre et l'interdit lui sont adressés : elle apparaît comme l'autre visage de la société, l'*alter* de l'homme et son partenaire naturel. Il n'y a pas deux chefs ni deux pouvoirs dans l'ordre premier de la nature, il n'y en a qu'un seul incarné par l'homme ou Okomboto. La figure de la femme qui concentre sur elle la désobéissance, la rébellion et la faute, est en parfaite opposition à celle de l'homme entendu que comme le chef et le promoteur de l'ordre juste et le garant de la loi. Et si *Evus*, au demeurant, parvient à régner au village au point de faire désertier l'époux de la femme, c'est parce que, de l'autre côté, cette dernière en devient la proie et l'objet de toute possession. Par voie de conséquence, la figure de la femme identifiée à la personne d'*Evus* incarne l'ordre nouveau défini par la chute. Mais la figure de la femme incarne aussi l'histoire ou donne à lire l'histoire lorsqu'on la confronte à notre humaine condition, même si le philosophe pense, au contraire, que le second niveau d'interprétation de cette histoire « la vérifie comme une vérité humaine profonde et anhistorique » (B. Mve Ondo, 2007, p. 11). Bien sûr, les personnages présents de ce récit n'ont jamais existé, mais les vérités métaphysiques qu'il établit exposent le réel, c'est-à-dire précisément ce que nous sommes, qui nous sommes et comment sommes-nous. C'est d'ailleurs le propre de tout récit

allégorique : toujours mettre en lumière la condition humaine dans ce qu'elle a de plus vrai et de significatif. Rappelons-nous toujours de la leçon de Platon à cet égard, à savoir qu'il s'agit d'un discours faux – parce que mensonger, inventé, fictif ou fabriqué de toutes pièces – dans lequel se trouve le vrai. D'où cette interrogation socratique rapportée par l'auteur de *La République* (Platon, 2004, p. 160) et suffisamment éclairante, à l'intention du public auquel s'adressent ces récits imaginaires :

le mensonge ne devient-il pas alors une sorte de remède utile, capable de les en détourner ? Et pour la composition de ces histoires dont nous parlions tout à l'heure, quand du fait de notre ignorance des circonstances véridiques entourant les choses du passé, nous assimilons le plus possible le mensonge du réel, ne rendons-nous pas de cette manière le mensonge utile ?

Pour nous donc, la lecture anthropologique du récit de *l'Evus* culmine dans la figure de la femme comme catégorie décisive qui régent la société. Dans le premier ordre originel, Okomboto domine la femme et s'oppose à *l'Evus*, puisqu'il est le principe même du Bien alors qu'*Evus* définit le principe du Mal, même étymologiquement ("*mane boto*", l'exterminateur des hommes). Tandis que dans le second ordre, « Evus en tant

qu'objet du désir de la femme et en tant qu'être dominé par Zamba évoque un emplacement privilégié dans l'anthropologie fang » (B. Mve Ondo, 2013, p. 178). À ce niveau, comprenons bien que cette anthropologie fang concentre son attention sur la femme, car sa position est médiane entre Okomboto et *Evus*. Cette position est davantage stratégique et sert de point d'ancrage à l'épreuve métaphysique à laquelle la femme est soumise tant dans le récit que dans la réalité. Le fait est que, à la fin du récit, la femme se retrouve prisonnière de l'*Evus*, et de fait elle apparaît comme la seule survivante de l'espèce humaine dans l'exacte mesure où *Evus* réussit à décimer l'espèce humaine et à faire en sorte qu'Okomboto puisse s'enfuir loin du village. Ce qui revient à dire que l'ultime opposition à examiner est celle qui met la femme en face d'*Evus* : « l'autre opposition a lieu entre *Evus* et la femme, entre le mal antérieur (le mal qui attire et qui séduit) et celle qui en devient l'instrument. » (B. Mve Ondo, 2013, p. 178).

L'épreuve de soi joue à plein régime ici, du côté de la femme, car c'est elle qui porte les espoirs de la cause humaine, comme du reste c'est encore elle qui devient l'instance décisive à partir de laquelle la civilisation humaine réorganise son histoire et se réinvente. En effet, elle occupe une position médiane de coupure et de réconciliation, de mort et de vie, de la maladie et de la guérison. Si la femme a été la cause du problème, c'est parce qu'elle est également la solution du problème. Face à la mort engendrée par l'introduction de l'*Evus* dans le ventre de la femme et dans la société des hommes, l'homme a capitulé et s'est avoué vaincu. N'oublions pas que dans toute épreuve, apparaissent « différentes positions adoptées par le sujet dans son rapport au monde, aux autres et à lui-même. Tout simplement, le

sujet subit et fait subir. Il est tout à la fois actif et passif » (Cl. Marin, 2003, p. 12). À partir de ce rôle de médiation joué par la femme, le récit de P. Nguéma-Obam indique que « Evus initia la femme aux sortilèges et à la magie. Il lui donna la science des plantes. Ce fut à partir de ce moment que l'on commença à donner aux enfants des mets rituels [...]. Tel fut le travail qu'Evus commença et qu'il continua parmi les hommes. » (B. Mve Ondo, 2013, p. 169). Sur ce point précis et décisif, commence l'épreuve fatidique où la femme est invitée à jouer le bon rôle, c'est-à-dire le rôle du sauveur. Cela veut aussi suggérer que le couple final, *Evus*/la femme, doit rompre dans l'exacte mesure où, pour survivre à lui-même, *Evus* est condamné à rendre aux hommes le bien en abolissant le mal, et la femme, pour se racheter, doit convertir la faute en bien. Au fond, si *Evus* est capable du bien comme du mal, c'est qu'il est capable de conférer à la femme cette même nature, et peut de fait la doter de ces deux principes.

L'ultime épreuve consiste, pour la femme, à se faire initier au prix de cette dualité. L'épreuve est un test, un cliché de soi : c'est là où l'on se donne à voir : c'est une expérience nette où on « fait l'essai de... », dans laquelle on « se soumet à... » ; c'est aussi là où on montre qu'on est capable de se surpasser, voire de se surprendre. À cet égard, ce qui est davantage acquis sur le plan spéculatif « dans la démarche métaphysique fang, ce n'est ni la fin, ni la visée, mais le trajet, l'itinéraire » (B. Mve Ondo, 2007, p. 136). C'est alors de cette manière que l'homme, à travers la figure de la femme, pourrait « passer d'une conscience-jouet du méchant Evus à une conscience-sujet » (B. Mve Ondo, 2007, p. 140) d'un *Evus* positif et supérieur, constructif et productif. D'un « *Evus* anti-social » (B. Mve Ondo, 2007, p. 140) ou pervers à un « *Evus* social » (B. Mve Ondo, 2007, p. 140) ou rationnel et constructif.

Autrement dit, à travers l'initiation de la femme par l'*Evus* aux mystères de la connaissance, c'est toute la réalité existentielle de l'homme qui est transfigurée. *Evus* réconcilie non seulement l'homme avec lui-même, mais il l'inscrit en plus dans « la cohérence du lien culturel (et non de la loi naturelle) parce que c'est lui qui conditionne tout le reste. » (B. Mve Ondo, 2007, p. 140). La métaphysique fang à travers le mythe de l'*Evus*, explique qu'il n'y a pas d'existence sans initiation, sans expérience personnelle d'un monde supérieur fait de connaissances spirituelles et pratiques. L'ultime épreuve de soi, ici, est initiatique. Elle est culturellement salvatrice. Sans cette initiation, la femme n'a pas part à la culture et ne peut que demeurer dans la nature. L'initiation aux sciences occultes et aux sciences pratiques des plantes constitue alors une illustration parfaite de ce que « vivre, c'est voir, c'est percevoir l'invisible, c'est s'initier. L'existence n'a donc pas pour le sage fang le sens d'une vie ordinaire, elle est orientée vers une connaissance autre. C'est pourquoi elle n'est possible qu'à travers des initiations. » (B. Mve Ondo, 2007, p. 141).

4. L'épreuve de soi dans l'univers du Mvett

La réflexion menée par B. Mve Ondo autour du récit épique du Mvett est un complément dialectique nécessaire du travail réalisé sur le mythe de l'*Evus*. Ces deux corpus, comme il l'indique lui-même d'entrée de jeu, n'ont pas la même portée ; néanmoins ils ont partie liée à l'univers fang de signification et développent « une perspective anthropocentrique » (B. Mve Ondo, 2007, p. 140) où, au bout du compte, une théorie de l'homme reste possible et pensable : elle est suggérée. Pour ce faire, deux topiques organisent sa réflexion, à savoir : le « détour généalogique »

(J. Derrida, 1999, p. 56) et « la magie ». Ces deux topiques fonctionnent mutuellement et ont en commun le lien avec les ancêtres. Pourquoi convoquer la figure de l'ancêtre ? D'abord parce que, selon le philosophe, la généalogie qui est en introduction de tout récit Mvett inscrit la sacralité des pouvoirs des ancêtres dont les hommes – mortels ou immortels – ne sont que les gérants. Autrement formulé : la généalogie fonctionne autant chez le diseur de Mvett que chez les héros du récit comme une détermination *a priori* qui mobilise la puissance du héros, c'est-à-dire sa capacité à se surpasser pour devenir un avec lui-même. À cet égard, J. Derrida (1999, p. 56) a raison de penser que « la mise en perspective du récit suit un détour généalogique pour décrire mais avant tout pour dénoncer, déplorer, combattre un retour présent ». Ici la généalogie indique l'antériorité du cosmos sur l'homme, tout autant qu'elle établit le fait que « l'individu n'est que celui qui perpétue la jouissance des ancêtres au niveau de l'existence. » (B. Mve Ondo, 2007, p. 143).

Dès lors, c'est dans le Mvett de Zwè Nguéma et celui de Tsira Ndong Ndoutoume que B. Mve Ondo montre admirablement comment, en quelque sorte, la chose de l'*Evus* refait surface d'une manière voilée, étant entendu que sa forme n'a plus rien à voir avec le récit mythologique en raison de son positionnement dans l'autre monde appelé « le monde des Fantômes » (B. Mve Ondo, 2013, p. 186) ou monde des ancêtres, que partagent en même temps les deux principaux mondes présents dans le récit, que sont Engong et Okü. En effet, jusqu'ici personne n'avait théorisé sur cette trilogie des mondes dans le Mvett : il a fallu attendre B. Mve Ondo (1991, p. 110) pour clairement indiquer que quelque chose se joue dans le Mvett qui concerne certes, Engong et Okü, mais qui se passe en dehors d'eux : « L'opposition entre Engong et Okü,

en apparence bipartite, se réalise en fait dans un univers à trois dimensions : le Monde des Mortels, celui des Immortels et celui des Fantômes, c'est-à-dire celui qui est commun aux ancêtres des Mortels et à ceux des Immortels. » L'intervention du troisième monde n'est pas anodine ; ce monde en effet joue sûrement un rôle d'équilibre entre les héros en lutte les uns contre les autres. En ce sens, « les ancêtres ou les Fantômes garantissent la participation du groupe à l'univers » (B. Mve Ondo, 20007, p. 143).

Que ce soit chez les mortels ou chez les immortels, le troisième monde entre en scène grâce au détour généalogique qui joue à plein régime, et s'organise à un niveau supérieur qui convoque les forces spirituelles avec lesquelles le lien est constamment maintenu, depuis la naissance et au cours de la vie, notamment en situations d'épreuve. Et la généalogie a partie liée justement aux ancêtres qui sont une figure de nous-même et dont nous sommes, d'une certaine manière, le prolongement. Ici il faut comprendre que l'homme retourne vers ce avec qui il est en lien. La figure des fantômes est celles des ancêtres, êtres supérieurs et antérieurs, mais aussi la figure de ceux avec qui nous sommes en lien par l'hérédité. L'hérédité désigne « une explication de moi-même par l'autre. Philosophiquement l'idée principale est la plus obscure, c'est celle de commencement, car l'hérédité n'est finalement qu'un aspect de mon commencement. » (P. Ricœur, 2009, p. 547) Les ancêtres nous précèdent dans le temps, avant notre arrivée au monde et après notre sortie du monde via la mort ; dans ce tiers-monde qui est aussi celui de l'au-delà ils continuent de nous accorder leurs faveurs. En ce sens, recours au monde des fantômes c'est recours aux miens, et donc à moi-même avant moi-même, c'est-à-dire à moi-même à travers l'autre de moi-

même qui me précède. Comme le montre P. Ricoeur (2009, p. 548), « ce capital multiple c'est l'unité indivisible de ma vie, de mon existence brute ; ce capital reçu d'autrui n'est pas le poids d'une rencontre étrangère, c'est moi-même donné à moi-même. » Ce pourquoi, « ce détour est très important parce qu'il nous fait "voir" la constitution des réseaux "d'alliances" nécessaires, et à la limite inviolables pour l'équilibre de chaque peuple. » (B. Mve Ondo, 1991, p. 108).

C'est ainsi qu'à Engong comme à Okü, il existe un même personnage dont l'identité varie en fonction du monde où il se situe : c'est le maître magicien « Angoung Bere qui, à l'origine, a conféré l'orgueil à Akoma Mba et la richesse à Medza M'Otougue » (B. Mve Ondo, 2013, p. 180), et qui est aussi appelé Ayangoum³ lorsqu'il se retrouve chez les mortels. C'est lui qui organise l'activité occulte de « blindage » des héros et possède le secret des uns et des autres. Ce personnage initie également aux mystères de la vie et de la mort, comme du reste il octroie aux uns et aux autres la puissance magique comme c'est le cas d'Asseng Mbane Ona qui vint au monde avec son jumeau albinos, Eya Mbane Ona – apparu au départ sous la forme d'une boule de cuivre. On peut le lire ici sous la plume de T. Ndong Ndoutoume (1975, p. 21) :

Ayangoum lui montra l'enfant et l'anneau : – deux jumeaux, lui dit-il, avec cette différence que l'autre est tout cuivre. Ils ne constituent d'ailleurs qu'une seule personne. C'est du beau travail. J'ai eu maintes occasions de procéder à

³ Le grand magicien de la tribu des Ayakoma.

la naissance d'hommes-puissants
mais jamais il ne m'a été donné de
voir venir au monde un homme
d'une telle puissance. La terre elle-
même aura du mal à porter
Asseng Mbane Ona !

À bien regarder, le personnage qui éclaire le mieux
l'épreuve de soi dans l'univers du Mvett de Zwè Nguéma est
Zong Midzi, grand guerrier mortel d'Okü. Que fait ce dernier ?
D'après H. Pepper (1972, p. 49-59) :

Il lance un défi aux Immortels
d'Engong qui, selon lui, ont
l'audace de "respirer", et de
limiter la portée de son souffle.
Zong Midzi qui bénéficie de
toute la force magique du peuple
d'Okü et de ses ancêtres, décide
alors, en un acte plein de
démésure, de faire porter le
message à Angone Endong, un
des chefs d'Engong. Ce message
est le suivant : Allez lui dire qu'il
ignore peut-être la mort, mais
que le jour où il m'entendra
arriver [...] il ne pourra plus
respirer que chez les fantômes,
autrement dit, quel que soit
l'endroit où il se trouve, Angone
Endong ne peut espérer survivre
que chez les morts.

Disons franchement que ce personnage est à la recherche de l'immortalité et veut affirmer son être, raison pour laquelle il lance ce défi aux immortels. La question qui mérite toute attention est la suivante : pourquoi un tel défi ? Sur quoi compte Zong Midzi, pour oser défier les immortels ? Ce qu'il faut savoir avant toute chose c'est que Zong Midzi a été « initié aux mystères de la vie et de la mort » (B. Mve Ondo, 2013, p. 180-181), et à ce titre il se considère « capable » de rivaliser les hommes d'Engong. À partir de là, « le héros nie ses limites et ses faiblesses et accède aux déterminations fondamentales qui caractérisent sa personnalité » (B. Mve Ondo, 2013, p. 185). Autrement dit, il compte sur sa puissance et sur la force que lui confère son initiation. B. Mve Ondo pense que le héros est habité par une sorte de « conscience de soi » (B. Mve Ondo, 2013, p. 185) qui le porte à se mesurer, à se confronter aux autres et aussi à se surpasser. Bref, il vit en plein l'expérience de l'épreuve de soi. Il a conscience qu'il ne peut rien sans ses ancêtres. Or l'exigence du sujet est qu'il comprenne cette nécessité en lui-même. « C'est en commençant, moi, que je participe à une lignée ; mon ascendance est un autre nom du commencement de mon existence. » (P. Ricoeur, 2009, p. 551). Ce qui explique le recours par Zong Midzi, à cette force extérieur-intérieure grâce au principe de l'ancestralité. Toute l'épreuve de soi réside là. Ce désir d'affirmation de soi est alimenté par le lien ainsi que le cours, voire le retour à ce qui est antérieur à soi. Claire Marin (2003, p. 12) a beau jeu de suggérer que « métaphoriquement, l'épreuve présente une sorte de cliché de soi. C'est là où l'on se donne à voir. C'est l'image que l'on garde de soi. »

Mais attention ! ce lien ne peut être puissant et actif que grâce à l'initiation. Sans l'initiation, en effet, « la condition de "mortel" place les hommes d'Okü en situation de "vide", de manque, de pauvreté, d'indignité, d'infériorité. C'est pourquoi ils veulent en sortir pour aller vers une situation de "plein". » (B. Mve Ondo, 2013, p. 186). Zong Midzi est animé par un mauvais désir, une mauvaise passion, consécutifs à une initiation inachevée et donc à parfaire. Même s'il réussira à décapiter la tête de Nkoudang – la fille de Medza M'Otougue, nièce d'Angone Endong – malgré l'amour que cette dernière lui portera, il se fera néanmoins rattraper et arrêter par Engbang Ondo avant d'être tué par Akoma Mba, le chef d'Engong. Tout bien considéré, l'analyse du philosophe montre que « la conscience humaine est composée de deux pôles, le pôle négatif et le pôle positif. Le premier (celui qui conduit la femme à l'Evus et au Mal) souligne la disproportion de l'homme avec les forces magiques qui le dépassent. Ce pôle est celui de la sorcellerie. C'est ce même pôle qui oriente le héros des Mortels. » (B. Mve Ondo, 2013, p. 187). L'échec de Zong Midzi est consécutif de la possession, sans doute, d'un mauvais *Evus* qui renvoie aux forces du Mal, à la méchanceté gratuite. Le mauvais *Evus*, dans l'anthropologie philosophique fang, encore appelé « *Okoukout Evus* » ou « l'*Evus* insensé », est le fait des personnes qui se conduisent méchamment dans la société, qui cherchent à tout prix à nuire aux autres et qui pensent s'affirmer envers et contre autrui par jalousie ou par mauvaise foi. La présence du mauvais *Evus*, chez Zong Midzi, est source de folie et révélatrice d'une aigreur affichée contre son vis-à-vis ; il invite sans cesse l'homme à devenir pire au lieu de devenir meilleur. Le mauvais *Evus* fait intervenir la magie entendue comme « ce lien, cette force, ce savoir qui proviennent des ancêtres » (B. Mve Ondo,

2013, 180) et dont l'homme se sert mal ou à son corps défendant.

Le philosophe du mythe de l'*Evus* établit dès lors que l'homme n'est pas limité à sa seule subjectivité, puisqu'« il est ouvert à la totalité et il est la marque d'une nostalgie ontologique » (B. Mve Ondo, 2013, p. 188) qui le positionne dans le mauvais camp de l'*Evus*. L'épreuve de soi culmine dans l'échec à *être*, car en combattant contre les héros immortels avant d'avoir achevé son initiation auprès des ancêtres, avant d'avoir accompli le rituel nécessaire à son blindage, il a précipité sa fin. Alors qu'à l'inverse, le bon *Evus* est « celui de la clairvoyance et de l'intelligence relatives aux limites ou aux interdits à ne pas dépasser. » (B. Mve Ondo, 2013, p. 187). Le bon *Evus*, plus largement, conduit aux actions nobles qui élèvent l'homme et lui donnent un meilleur positionnement dans la société. Il est également le résultat d'une initiation complète et complexe, où le respect des interdits ne souffre d'aucune faille. Dans ce sens, le bon *Evus* rend l'homme sage sans jamais le pervertir ni le convertir au mal : il le consolide dans son être. Grâce au bon *Evus*, l'homme peut accéder à la Transcendance qui n'est jamais qu'union et unité avec l'être, c'est-à-dire solidarité parfaite et harmonie avec soi-même. Un tel homme, non seulement saura « réaliser la domination de la raison sur le désir et la maîtrise de l'esprit sur la matière » (B. Mve Ondo, 2007, p. 135), mais en plus il conduira toujours l'homme « à une meilleure connaissance de ses limites et des forces qui organisent la logique du monde apparent. » (B. Mve Ondo, 2013, p. 187). Décidément, l'épreuve de soi est aussi la confrontation du sujet à l'*Evus*, à condition d'utiliser ce dernier dans son bon côté. Pour réussir cette épreuve il faut que le sujet puisse corriger ses erreurs, ses fautes. L'épreuve, de fait, devient ce à partir de quoi une réforme est possible, ce

qui, en définitive, peut être un principe d'amélioration. Et le paradigme qui permet la meilleure interrogation de la notion d'épreuve est, chez Mve Ondo, la figure de l'*Evus* : à condition de la saisir sous ses deux modes du négatif et du positif. Étant entendu qu'« à cet individu possesseur d'un *Evus* social s'oppose celui qui dispose d'un *Evus* anti-social ou qui est capable de commettre des actes de sorcellerie. » (B. Mve Ondo, 2007, p. 134).

Conclusion

En somme, que pouvons-nous retenir de cette réflexion philosophique ?

Il apparaît clairement que la démarche de Bonaventure Mve Ondo, qui procède d'une sorte d'anthropologie philosophique, opère doublement. D'une part il s'est agi de présenter un cadre théorique d'investigation en commençant par l'exposer puis le décrire. Ce cadre que le philosophe appelle les univers de signification appartient certes, socialement et historiquement au peuple fang d'Afrique central. Il est donc particulier. De même qu'il configure deux corpus majeurs que sont : le mythe de l'*Evus* et le *Mvett*. A partir de leur exposé, on a vu la traduction philosophique de leur cadre formel, à savoir une espèce d'ontomythologie dans laquelle nous pouvons saisir les êtres, les choses et les situations dans un réseau d'alliances. D'autre part, nous avons analysé ces univers fang e signification en montrant qu'au-delà du simple narratif de ces récits qui nous plongent dans le merveilleux, quelque chose relevant de la pensée permettait de travailler philosophiquement ces univers de signification en forgeant des concepts. Le concept majeur, ici, étant l'épreuve de soi pour dire autrement l'itinéraire du sujet philosophe.

Toute la pertinence sociale de ces récits réside dans leur intérêt philosophique : ils nous aident à accéder à une anthropologie philosophique sans laquelle nous ne pouvons répondre à l'antique question : « Qu'est-ce que l'homme ? » Nos sociétés nous offrent des cadres théoriques d'investigation à partir desquels nous avons la possibilité de questionner *qui* nous sommes, *d'où* nous venons ou *qui devons-nous être*. Que ce soit dans le mythe de l'Evus ou dans l'univers du Mvett, il y a toujours déjà une certaine conception africaine de l'organisation des relations sociales construites autour de réseaux d'alliance à partir de l'initiation et du capital hérité qui ouvre à chaque et autant que possible, le recours aux ancêtres. Chez Bonaventure Mve Ondo, l'épreuve de soi est une expérience à la fois sociale et métaphysique qui établit que l'homme africain n'est jamais seul, qu'il est inscrit dans un commencement dont il assure la continuité par l'entretien d'un lien permanent avec les êtres antérieurs et supérieurs, ceux qui l'ont précédé à grâce auxquels il existe.

Références bibliographiques

Texte de Bonaventure Mve Ondo :

MVE ONDO Bonaventure, 2007, (1991). *Sagesse et initiation à travers les contes, mythes et légendes fang*. L'Harmattan, Paris.

MVE ONDO Bonaventure, 1991. *L'Owani et le Songa, deux jeux de calculs africains*. Centre culturel français Saint-Exupéry/Sépie, Libreville.

MVE ONDO Bonaventure, 2013. *À chacun sa raison. Raison occidentale et raison africaine*. L'Harmattan, « Oralités », Paris.

MVE ONDO Bonaventure, 1991. « Qu'est-ce que le Mvet ? ». *Revue Notre Librairie*, N° 105, Avril-juin 1991, Libreville, pp. 63-66.

MVE ONDO Bonaventure, 2002. « L'impensé du Mvet », in : *Épopées d'Afrique de l'Ouest, épopées médiévales d'Europe*. Centres des Sciences de la Littérature, Libreville, pp. 305-328.

Textes relatifs au Mvett :

PEPPER Herbert, 1972. *Un Mvet de Zwè Nguéma, chant épique fang*, réédité par DE WOLF Paul et Paule, Armand Colin, « Classiques africains », Paris.

NDONG NDOUTOUME Tsira, 1975. *Le Mvett Livre II*, Présence africaine, Paris.

Autres textes

DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, 1991, *Qu'est-ce que la philosophie ?*, Editions de minuit, Paris.

DERRIDA Jacques, 1999, *Donner la mort*, Galilée, Paris.

MARIN Claire, 2003, *L'épreuve de soi*, Armand Colin, Paris.

MATTEI Jean-François, 2002 (1996). *Platon et le miroir du mythe. De l'âge d'or à l'Atlantide*, PUF, « Quadrige », Paris.

PLATON, 2004. *La République*, Livre II (382c-382d), Traduction et présentation par Georges Leroux. Flammarion, Paris.

RICŒUR Paul, 1992. *Lectures 2. La contrée des philosophes*, Seuil, « La couleur des idées », Paris.

RICŒUR Paul, 1986. *Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II*, Seuil, « Points/Essais », Paris.

RICŒUR Paul, 1969, *Le conflit des interprétations : essais d'herméneutique*, Seuil, « L'ordre philosophique », Paris.

RICCEUR Paul, 2009, *Philosophie de la volonté : 1. Le Volontaire et l'Involontaire*, Points, Paris.